

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqoboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улдуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Илудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor	
Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir	
Lug‘at – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin	
“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora	
Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf	
Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon bo‘lishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza	
O‘zbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa	
Farmon Toshev publitsistikasida qo‘llangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo	
Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining o‘rganilishi.....	68
Abriyeva Nodira	
Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz	
O‘zbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir	
O‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas	
Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

T A’ L I M S H U N O S L I K

Ganiyeva Dildora	
Unli tovushlar tizimini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo	
Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat	
Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

T A R J I M A S H U N O S L I K

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)	
Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари	
РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali

PhD

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,
Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
zhumagali.ibragimov@ayu.edu.kz,
<https://orcid.org/0000-0001-9111-7586>

Yoqubov Ixtiyor

PhD

Özbekistan-Finlandiya Pedagoji Enstitüsü
Özbek Dili ve Edebiyatı Bölümü.
ixtiyoryoqubov08@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-7914-725X>

KAZAK TÜRKÇESİNİN GÜNEY BÖLGESİ AĞIZLARINDA ÜNLÜLER VE ÖZELLİKLERİ

Özet

Bir dilin tarihî geçmişini, farklı gramer yapısını ve söz varlığını takip edebileceğimiz tek yol ağızlardan geçer. Bu sayede dillerin tarihi gelişim dönemlerini tespit etmek mümkün hale gelir. Ağızlarla ilgili yapılan çalışma ve belgelenen malzemeler ağız atlaslarının oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. Dillerin belgelenecek atlaslarının çıkarılması, birbirine uzak coğrafyalarda hayatını sürdüren lehçelerin birbiriyle karşılaştırılmasına olanak sağlar.

Bu bağlamda Türk dilinin çeşitli coğrafyalarında yapılan ağız araştırmaları daha da önemlidir. Türk dilinin henüz aydınlatılmayan bazı meselelerine çözüm olabileceği düşüncesiyle çalışmamızda Kazakistan'ın Güney bölgesindeki Türkistan ve Kızılorda vilayetleri arasında yaşayan Kazak Türklerinin ağızını temel aldık. Söz konusu ağızın ünlülerin durumu bakımından incelenecek ve standart Kazak Türkçesi'nden farklılıkları ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ağız, Güney Bölge, Fonetik, Ünlülerin durumu

Ibragimov Zhumagali

PhD

Hoca Ahmad Yassaviy nomidagi turk-qozoq xalqaro universiteti,
filologiya fakulteti, turk tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi
zhumagali.ibragimov@ayu.edu.kz,
<https://orcid.org/0000-0001-9111-7586>

Yoqubov Ixtiyor

PhD

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti,
Tillar fakulteti, o'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri
ixtiyoryoqubov08@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-7914-725X>

JANUBIY QOZOQ'ISTON HUDUDIDA YASHOVCHI QOZOQ SHEVALARIDA UNLILARNING IFODALANISHI

ANNOTATSIYA

Bir tilning tarixi, o'tmishi turli grammatik tuzilishini va lug'at boyligini o'rganishning yagona yo'li shevalar orqalidir. Sheva orqali tillarning tarixini, rivojlanish davrlarini aniqlash mumkin. Shevani aniqlashda esa dialektik atlaslarni yaratish, shevalar haqidagi tadqiqotlar va hujjatlashtirilgan materiallar muhim o'rin tutadi. Tillarni hujjatlashtirish va atlaslar yaratish bir-biridan uzoq hududlarda yashovchi dialektlarni solishtirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan turkiy tilning turli hududlarda yashovchi ayni qavm ustida olib borilgan dialektik tadqiqotlari yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Biz tadqiqotimizni Qozog'istonning janubiy mintaqasidagi Turkiston va Qizilo'rda viloyatlari oralig'ida yashovchi qozoq turklarining shevasiga asoslanib, tadqiqot ishi olib bordik. Tadqiqot natijasida tilning oydinlashtirilmagan ba'zi masalalariga e'tibor qaratiladi. Ushbu hudud shevasi unlilar jihatidan tekshiriladi va uning adabiy qozoq tilidan farqlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: sheva, Shimoliy hudud, fonetik, unlilar, tovush o'zgarishlari

Ибрагимов Жумагали

доктор философии

Турецко-Казахстанский международный университет
имени Ходжи Ахмада Яссави,
преподаватель филологического факультета
кафедры турецкого языка и литературы
zhumagali.ibragimov@ayu.edu.kz,
<https://orcid.org/0000-0001-9111-7586>

Якубов Ихтияр

доктор философии

Узбекско-Финский педагогический институт,
Заведующий кафедрой узбекского языка
и литературы факультета языков
ixtiyoryoqubov08@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-7914-725X>

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА В ДИАЛЕКТАХ ЮЖНОГО РЕГИОНА

АННОТАЦИЯ

Единственный способ проследить историю, различную грамматическую структуру и словарный запас языка — это диалекты. Таким образом становится возможным определить исторические периоды развития языков. Важное место в создании диалектных атласов занимают исследования по диалектам и документальные материалы. Документирование языков и создание атласов позволяет сравнивать диалекты, живущие в отдаленных географических регионах.

В этом контексте еще более важными являются диалектные исследования, проводимые в различных географических регионах турецкого языка. В основу нашего исследования мы положили диалект казахских тюрков, проживающих между Туркестанской и Кызылординской областями южного региона Казахстана, с идеей, что это может стать решением некоторых вопросов турецкого языка, которые еще не выяснены. Рассматриваемый диалект будет рассмотрен с точки зрения гласных и выявлены его отличия от стандартного казахско-турецкого языка.

Ключевые слова: диалект, Южный регион, фонетика, Состояние гласных..

Giriş

Ağızlar, dildeki tabii seyri açısından değerlendirildiğinde, dilin kendine özgü belirgin özelliklerinin tespit edilmesi, dildeki gelişmenin ve değişimin takip edilmesi ve dilin söz varlığının ortaya konulması açısından son derece önemlidir.

Yazı dilinde unutulup gitmiş birçok sese, eke ve kelimeye ait veriler ağızlarda yaşamaya devam etmektedir. Bu yüzden, dilin tarih içinde geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini tespit etmede ağız metinleri önemli rol oynar. Ağızlarda ilgili derlenen metinlerde ve bunlarla ilgili yapılan çalışmalarda ölçünlü dilin çeşitli düzeydeki sorunlarının çözümüne ait ciddi veriler bulunmaktadır (Akar, 2016: 171-172).

Kazak Türkçesinin ağız çalışmaları, Kazak dil biliminin diğer alanlarına göre daha geç araştırılmaya başlanan bilim dalıdır. 1937'de Kazak Türkçesinin ağız özelliklerinin incelenmesi amacıyla İ. Kenesbayev'in başkanlığında ağız araştırma ekibi kurulmuştur. Kazak ağız özelliklerinin derlenmesi için Kazakistan'ın çeşitli vilayetlerine Kazak diyalekt uzmanları gönderilmiş ve derlenen dil malzemeleri üzerinde ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime hazinesi açısından incelenmeler yapılmıştır. Daha sonra 1945 yılında Kazak Bilimler Akademisinin Dil ve Edebiyat Bölümünün yanında Kazak dilinin tarihini ve diyalektolojisini araştıran bir bölüm açılmıştır. Bugüne kadar 80 senelik bir geçmişi olan Kazak Türkçesi ağızları üzerinde monografi, makale, ders kitapları, tez, diyalektoloji sözlükleri ve sınıflandırmalar gibi birçok çalışma yapılmıştır.

Bu çalışmalarda yalnızca ünlülerin durumu üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmalarda Bu çalışmadaki amacımız Kazak Türkçesinin ağız araştırmalarındaki eksiklikleri gidermek ve incelediğimiz bölge ağızlarının Türk dili ve Kazak ağızları içindeki konumunu belirlemektir.

1. Ünlüler

1.1. Ünlü Türleri

Kazak Türkçesinde kullanılan ünlü sayısı 9 adetten oluşmaktadır. Bunlar: *a, ä, e, ı, i, o, ö, u, ü* (Janpeisov, 2002: 14; Buran ve Alkaya, 2014: 97).

Kazak Türkçesinde ünlüler çıkış yerine göre, dudakların aldığı duruma göre ve çene açısına göre üç gruba ayrılır. Ünlülerin tablosu aşağıda gösterilmektedir:

Tablo 1. Kazak Türkçesi'nin Ünlü Tablosu

	Düz		Yuvarlak	
	Geniş	Dar	Geniş	Dar
Kalın	a	ı	o	u
İnce	e, ä	ï	ö	ü

1.1.1. Alafon ünlüler

Kazak Türkçesinin temel ünlüleri yanı sıra Türkistan ve Kızılorda arasındaki köyleri ağızlarında türlü sebeplerle meydana gelen alafon ünlüleri bulunmaktadır.

/á/ ünlüsü: Yarı geniş, yarı dar, düz kalın /a/ ile /ı/ arası bir ünlüdür. Geniş ünlülerin yarı daralması bazı /y/, /d/, /z/, /l/, /r/, /n/ ünsüzlerin tesiriyle oluşmaktadır.

aráda < *arada* “arada, arasında”

ánōw < *anaw* “şu, o”

amáy < *almay* “almadan”

qılawızáta < *qılawızata* “qılavızata”

ádam < *adam* “insan”

aynalásında < *aynalasında* “etrafında” (İbragimov, 2020, 1-12).

/ê/ ünlüsü: Yarı yuvarlak, yarı düz, geniş, ince /e/ ile /ö/ arasında bir ünlüdür. Düz ünlü e'nin yarı yuvarlaklaşması yuvarlak /o/, /ö/, /ü/ ünlülerin veya dudak /b/, /w/ ünsüzlerinin nedeniyle yarı yuvarlaklaşma oluşmaktadır.

kōwêygeni < *kōbeygeni* “çoğaldığı”

yékêwmüz < *yekewmiz* “ikimiz”

şöbêre < *şöbere* “torunun çocuğu”

ölügbên < *ölikpen* “ölüyle”

tömên < *tömen* “aşağı”

tölêw < *tölew* “ödemek”

dünyê < *dünye* “dünya” (İbragimov, 2020, 1-8).

/í/ ünlüsü: Düz, dar, kalın, düşmekte olan /i/ ünlüsüdür. Bu olay vurgusuzluk nedeniyle kelime ortası ve kelime sonunda görülmektedir. Araştırma bölgesi ağızlarında bol örneklerle rastlamaktayız.

arasína < *arasına* “arasına”

qadínas < *qatınas* “irtibat, ilişki”

joldarína < *joldarına* “yollarına”

atınan < *atınan* “atından”

qasína < *qasına* “yanına”

sonímen < *sonımen* “kısaca”

nandí < *nandı* “ekmeği” (İbragimov, 2020, 4-7).

/î/ ünlüsü: Düz, dar, ince, düşmekte olan /i/ ünlüsüdür. Bu olay vurgusuzluk nedeniyle kelime ortası ve kelime sonunda görülmektedir. Araştırma bölge ağızlarında bol örnekler bulunmaktadır.

kelînimiz < *kelinimiz* “gelnimiz”

üstîne < *üstine* “üstüne”

yèndj < *yendi* “şimdi”

gisîler < *kisiler* “kişiler”

bārî < *bâri* “hepsi”

töline < *töline* “hayvan yavrusuna”

diyđi < *deydi* “diyor” (İbragimov, 2020, 5-24).

/û/ ünlüsü: Yarı yuvarlak, yarı düz, dar, kalın /ı/ ile /u/ arasında bir ünlüdür. Yarı yuvarlaklaşmanın sebebi yuvarlak ünlüler veya dudak ünsüzlerin tesiriyle oluşmaktadır.

turûb < *turıp* “yaşayıp”

nurûn < *nurun* “nurun”

quđıq < *qudıq* “kuyu”

bunûñ < *bunıñ* “bunun”

urûlar < *urular* “hırsızlar”

burûb < *burıp* “çevirip”

ulûm < *ulım* “oğlum” (İbragimov, 2020, 1-8).

/ü/ ünlüsü: Yarı yuvarlak, yarı düz, dar, ince /i/ ile /ü/ arasında bir ünlüdür. Yarı yuvarlaklaşmanın sebebi yuvarlak ünlülerin tesiriyle oluşmaktadır.

üstünön < *üstinen* “üstünden”

közüne < *közine* “gözüne”

üyüne < *üyine* “evine”

bölüned < *bölinedi* “ayrılır”

qusöyün (< *Ar. husein*) “huseyin” (İbragimov, 2020, 5-21).

/ú/ ünlüsü: Yuvarlak, dar, kalın, düşmekte olan /u/ ünlüsüdür. Daraltma özelliği olan /y/ ünsüzünün önünde bulunduğu kısılmaktadır.

uyalam < *uyalamın* “utanırım” (İbragimov, 2020, 7).

/ü/ ünlüsü: Yuvarlak, dar, ince, düşmekte olan /ü/ ünlüsüdür. Daraltma özelliği olan /y/ ünsüzünün önünde bulunduğu kısılmaktadır.

üylöndürüw < *üylendiriw* “evlendirmek”

üylörün < *üyelerin* “evlerini”

üyrotösün < *üyretesiñ* “öğreteceksin” (İbragimov, 2020, 7-22).

1.1.2. Uzun Ünlüler

Boğumlanma süresi normal bir ünlünün süresinden daha uzun olan yahut normal uzunluktaki iki ünlünün boğumlanma süresini içine alan ünlü: /ā/ /ī/ /ī/ /ō/ /ū/ /ō/ /ū/ (Korkmaz, 2007: 221). Kazak Türkçesi ve ağızlarındaki birincil uzun ünlüler kalıntılarına genel olarak bakıldığında, birincil uzun ünlülerin korunmadığı bilinmektedir. Derlediğimiz metinlerde ise genellikle Türkçenin normal ünlüleri vardır ve Ana Türkçedeki bazı birincil uzun ünlülerin izi bulunduğu tespit edilmiştir. Arapça ve Farsça gibi alıntı kelimelerin içerisinde kendi uzunluğunu koruyan kelimeler de vardır. Bazı Kazakça kelimeler çeşitli ses olayları sonucunda uzun ünlüleri meydana getirmiştir. Kaynak kişilerin konuşmalarında, vurgu ve tonlamadan meydana gelen uzunluklar da bulunmaktadır.

1.1.2.1. Birincil Uzun Ünlüler

Yakut Türkçesi tek heceli sözcüklerdeki birincil uzun ünlüleri oldukça düzenli şekilde korumuştur. Ana Türkçe /ā/, /ī/, /ū/ ve /ū/ ünlüleri değişmeden kaldıkları halde /ē/, /ō/, /ō/ ünlüleri /ie/, /uo/, /üö/ tarzında ikizleşmişlerdir (Tekin, 1995: 39). Ana Türkçedeki birincil /ē/, /ō/, /ō/ uzun ünlülerin Yakut Türkçesinde ikiz ünlü olarak geliştiği gibi Kızılorda ve Türkistan ağızı konuşmasında aslı uzunluklar /ye/, /^wo/, /^wö/ şeklinde telaffuz edilmektedir. Birincil uzun ünlülerin izleri sadece kelime başında görülmektedir. Kızılorda-Türkistan arası ağızda aslı uzun ünlülerin örnekleri şunlardır:

a) /e/ ünlüsüyle başlayan kelimelerde:

yēki (< *AT. *ēki*) “iki”

yēl (< *AT. *ēl*) “halk, millet”

yērte (< *AT. *ēr*) “erken”

yēgesi (< *AT. *ēdi*) “sahip, iye”

yēsik (< *AT. *ēşik*) “kapı”

yēgedi (< *Yak. ieḡ* < *AT. *ēk-*) “ekecek”

yēni (< *Yak. ien* < *AT. *ēn*) “eni, genişliği” (İbragimov, 2020, 1-14).

b) /o/ ünlüsüyle başlayan kelimelerde:

^w*on* (< *Yak. uon* < *AT. *ōn*) “on”

^w*oynab* (< *AT. *ōyna*) “oynap”

^w*oy* (< *AT. *ōy*) “fikir, düşünce”

^w*oy*

(< *AT. *ōy*)

“oymak”

^w*ot* (< *Yak. uot* < *AT. *ōt*)

“ateş”

^w*oşaq* (< *AT. *ōçak*) “ocak”

^w*orta* (< *AT. *ōtra*) “orta”

^wol (<Yak. uol <AT. *ōl) “ol” (İbragimov,

2020, 1-21).

c) /**ö/** ünlüsüyle başlayan kelimelerde:

^wökirib (<AT. *ōki) “öğürüp”

^wösge (<Yak. üöske <AT. *ōs) “büyümüş”

^wöz (<AT. *ōz) “öz, kendi” (İbragimov, 2020, 1-11).

1.1.2.2. İkincil Uzun Ünlüler

Metinlerde ikincil uzun ünlüler ünsüz düşmesi, ünsüz erimesi, hece kaynaşması ve vurgu, tonlama gibi sebeplerle uzamış olan ünlülerdir.

1.1.2.2.1. Ünsüz Düşmesi ve Erimesi Sonucu Ortaya Çıkan Uzun Ünlüler

Zeynep Korkmaz, *Nevşehir ve Yöresi Ağzları* adlı eserinde: “İç seste bir ünlü ile akıcı, sızıcı ve patlayıcı tonlu ünsüzlerden biri arasında bulunan ve buldukları heceyi kapayan -k (>-g-), -g-, -ğ-, -l-, -ñ-, -l- ünsüzleri düştükleri ya da eriyerek ünlüleşip kayboldukları zaman, kendilerinden önceki ünlüleri uzatırlar” (Korkmaz, 1994: 38) demektedir. Derlediğimiz metinlerde /l/, /n/, /ñ/, /r/, /ğ/ ünsüzlerin yanında açık ünlülerin bulunması nedeniyle bu ünsüzler kaybolarak önündeki ünlüyü uzatmaktadır.

^woturğāmız < ^woturğanbız “oturuyorduk”

qāhı < halqı “halkı”

tāi da < tağı da “yine de”

āma < alma “elma”

mēmin < menmin “benim”

^wolādan < olardan “onlardan”

tōız < toğız “dokuz”

jōışha < joñışqa “yonca” (İbragimov, 2020, 1-25).

1.1.2.2.2. Hece Kaynaşmasından Doğan Uzun Ünlüler

İki ünlü arasındaki /ğ/ [< /g/ /ğ/] ve /y/ ünsüzlerinin süreklileşip kaybolması sonucu iki ayrı heceyi tek hece haline getirmesiyle meydana gelen uzunluklardır (Akar, 2004: 36). Koç ve Doğan “aslî uzun ünlülerin Kazak Türkçesinde istisnalar dışında bulunduğunu ve bu uzatmaların ses yığılmasına bağlı ses düşmeleriyle oluştuğu çok açıktır” (2004, 134) demektedir. İncelediğimiz metinlerde iki ünlü arasında /l/, /n/, /y/, /r/, /ğ/, /b/ ünsüzlerin süreklileşerek iki veya üç sesin birleşmesinden ve ses yığılmasından doğan uzun ünlüler bulunmaktadır. Uzun ünlülerin bulunduğu kelimeler şunlardır:

bāturdñ (<Tü./Moğ. bağa+tor) “yiğit, cesur, alp”

āri (< *anğaru) “hem, öte”

ās < alıs “uzak”

sōmenen < sonumenen “kısacası”

bāmız < babamız “babamız”

yēb < yegip “ekip” (İbragimov, 2020, 1-20).

1.1.2.2.3. Vurgu ve Tonlamaya Bağlı Uzun Ünlüler

Vurgu bir kelimedede diğerlerinden kuvvetli bir şekilde çıkarılan hece üzerindeki baskıdır. Vurgulu hece çıkarılırken üzerine hususi bir şekilde basılır. Bir hece üzerinde basılan bu baskı, bu vurgu onu diğer hecelerden kuvvetli bir söylenişe sahip kılar (Ergin, 2013: 103).

Kaynak kişilerimizin konuşmasında görülen uzun ünlüler şahısların ağız hususiyetlerine göre uzatılmaktadır.

qālīqtiki < *qalıqtiki* “halka ait”

bārimtaşılar < *barımtaşılar* “gaspçılar”

bārlıgınıñ < *barlıgınıñ* “hepsinin”

ārnayı < *arnayı* “özel”

āday < *aday* “aday”

bōrşımdı < *borışımdı* “vazifemi”

kōbşülüğü < *köpşiligi* “çoğunluğu” (İbragimov, 2020, 1-9).

1.1.2.2.4. Alıntı Kelimelerde Korunan Uzun Ünlüler

Derlediğimiz metinlerde bazı alıntı kelimeler uzunluklarını korumaktadır. Ancak bu uzun ünlüler Arapça ve Farsçadaki gibi uzunluk değil, normal ünlülerden biraz uzun olan ünlülerdir.

kāzir (<Ar. *ḥāzır*) “şimdi”

zōrğa (<Far. *zūr*) “zor”

künāḥār (<Far. *gunāhkār*) “günahkâr”

duwāna (<Far. *divāne*) “divane”

ārim (<Ar. ‘ār) “ar, namus”

nāmısumız (<Ar. *nāmūs*) “namusumuz”

dāri (<Far. *dāru*) “ilaç”

padişāsı (<Far. *pādşāh*) “padişah” (İbragimov, 2020, 1-12).

1.1.2.2.4.1. Alıntı Kelimelerde Korunmayan Uzun Ünlüler

Derlediğimiz metinlerde alıntı kelimelerdeki uzunlukların normal süreye dönüştüğü görülmektedir. Metinlerde oldukça bol örneklerle rastlamaktayız.

dāstür (<Far. *destūr*) “âdet, gelenek”

tāwib (<Ar. *tabīb*) “tabip”

bāle (<Ar. *belā*) “belâ”

namaz (<Far. *namāz*) “namaz”

ükümed (<Ar. *hükümet*) “devlet”

keremet (<Ar. *kerāmet*) “keramet” (İbragimov, 2020, 6-8).

1.1.3. Kapalı /è/ ünlüsü

/è/ ünlüsü: Kapalı /e/, /i/ - /e/ değişikliğinin bir safhası olup açık /e/ ile /i/ arasında bir vokaldir (Ergin, 2013: 103). Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesinde, ön seste ve ilk hecede *i* ünlüsü yanında kapalı *e* (è) ünlüsünün varlığı da bilinmektedir (Korkmaz, 2013: 138). Kazak Türkçesi yazı dilinde bulunmayan Kapalı /e/ bölge ağızlarında rastlanmaktadır. Kapalı /e/ genellikle ilk hecede görülmektedir. Kapalı /e/ şeklinde konuşulan örnekler şunlardır:

bēs “beş”

jēr “yer”

dēgen “diyen”

kēyin “sonra”

jēti “yedi” (İbragimov, 2020, 7-22).

yēndi “şimdi”

yēmes “değil”

yēgin “ekin”

yēgiz “ikiz”

1.1.4. Kısa Ünlüler

Kısa söylenen ünlüler, genellikle dar ünlülerde görülmektedir. Derlediğimiz metinlerde kısa ünlüler kelime başında söylenen kısa ünlüler ve çeşitli ses olaylarından oluşan ünlüler olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir.

1.1.4.1. Kelime Başında Kısa Ünlüler

/i/ ünlüsü: Normal /i/ ünlüsünden daha kısa bir ünlüdür. /l/ ve /r/ ünsüzleriyle başlayan kelimelerin önünde görülür. Genellikle bu örnekler alıntı kelimelerde rastlanmaktadır.

iras (<Far. *rāst*) “rast, gerçe

irayamı (<Rus. *rayon*)“bölgesi”

iradiyoğa (<Fr. *radio*) “radyoya”

ılaḥab (<Ar. *laqab*) “lakap” (İbragimov, 2020, 2-12).

/j/ ünlüsü: Normal /i/ ünlüsünden daha kısa bir ünlüdür. /l/ ve /r/ ünsüzleriyle başlayan alıntı kelimelerin önünde duyulur. Genellikle alıntı kelimelerde görülür.

ileviy (<Rus. *leviy*) “sol”

iriyza (<Ar. *rāzī*)“razı”

iräsım (<Ar. *resm*) “tören”

irenjip (<Far. *rencide*) “rencide”

iletanat (<Fr. *leytenant*)“teğmen”

iräziz (<Rus. *razezd*) “bölge” (İbragimov, 2020, 3-12).

/ü/ ünlüsü: Normal /u/ ünlüden daha kısa bir ünlüdür. /y/ ünsüzünün önüne geldiğinde kısalmaktadır.

üyalam < *uyalamın* “utanırım” (İbragimov, 2020, 7).

/ü/ ünlüsü: Normal /ü/ ünlüden daha kısa bir ünlüdür. /y/ ünsüzünün önüne geldiğinde kısalmaktadır.

üylöndürüw < *üylendiriw* “evlendirmek”

üylörün < *üyelerin* “evlerini”

üyrötösüñ < *üyretesiñ* “öğreteceksin” (İbragimov, 2020, 7-22).

1.1.4.2. Çeşitli Ses Hadiselerden Ortaya Çıkan Kısa Ünlüler

a) Orta hecedeki dar ünlülerin vurgusuzluk nedeninden ünlüler kısalmaktadır.

/i/ ünlüsü:

malımız (<Ar. *māl*) “mal mülkümüz”, *atimen* < *atimen* “adı ile”, *qasına* < *qasına* “yanına”, *jañağiday* < *jañağiday* “deminki gibi”, *awdanındağı* < *awdanındağı* “ilçesindeki”, *atında* < *atında* “adında”, *baldarına* < *baldarına* “çocuklarına” (İbragimov, 2020, 1-15).

/j/ ünlüsü:

birbirjne < *birbirine* “birbirine”, *ketkenjn* < *ketkenin* “gittiğini”, *wödizedin* < *wötkizetin* “geçiriyordu”, *kegenjme* < *kelgenimen* “geldiğime”, *iytjne* < *iytine* “köpeğine”, *geljni* < *kelini* “gelini” (İbragimov, 2020, 5-7).

b) Kelime sonu ünlü ile bitip ünlü ile başlayan kelime geldiğinde iki ünlünün birisi kısılır ya da ikisi de kısılır.

/i/ ünlüsü:

minanı alamin “bunu alacağım”, *qarsı alarsıñ* “karşılarsın”, *ağadı eken* “akıyormuş”, *tāği arasında* “yine arasında”, *balğşı eken* “balıkçıymış”, *atadı eken* “atıyormuş” (İbragimov, 2020, 6-18).

/j/ ünlüsü:

yekj üş “iki üç”, *yeldj aralab* “yurdu gezip”, *yekj wortada* “iki ortada”, *ärnärsenj äytäd* “her şeyi söyler”, *yekj aparıb* “iki götürüp” (İbragimov, 2020, 5-11).

c) -p zarf-fiil ekiyle yapılan iki heceli kelimelerin ikinci hecesindeki dar ünlülerde kısalma olur.

bārib < *barıp* “gidip”, *salib* < *salıp* “koyup”, *alib* < *alıp* “alıp”, *pisib* < *pisip* “pişip”,
tamib < *tamıp* “damlayıp”, *qalib* < *qalıp* “geride kalıp” (İbragimov, 2020, 3-8).

d) Kaynak kişinin ünlüyle biten birden çok heceli kelimeleri vurgusuz konuşma sonucunda kısalma ortaya çıkmaktadır.

<i>diydi</i> “diyor”	<i>yëndi</i> “şimdi”
<i>bārī</i> “hepsi”	<i>ālī</i> “hâla”
<i>nandī</i> “ekmeği”	<i>arnayī</i> “özel”
<i>gozi</i> “kuzu”	<i>janaspaydi</i> “yaklaşmıyor”
<i>aytadi</i> “söylüyor”	<i>qalası</i> “şehri” (İbragimov, 2020, 4-12).

1.1.5. İkiz Ünlüler (Diftong)

Kelimelerin veya eklerin bünyesinde bulunan -ğ-, -h-, -h-, -n-, -ñ-, -v-, -y- ünsüzleri eriyip kaybolduktan sonra, bu ünsüzlerin iki tarafında bulunan ünlüler yan yana gelmektedir. Yan yana gelen iki ünlünün bir nefeste veya aynı hecede telâffuz edilmesine ikiz ünlü adı verilir (Demir, 2006: 62). Derlediğimiz metinlerde /ğ/, /q/, /ñ/, /l/, /y/ ünsüzlerin erimesi sonucunda tespit edilen ikiz ünlü örnekleri şunlardır:

1.1.5.1. Eşit İkiz Ünlüler

Boğumlanma süresi eşit olan aynı türden iki ünlünün yan yana gelmesi eşit ünlü türüdür. İnceleme alanımızda görülen eşit ünlüler şunlardır:

aa: *maan* < *mağan* “bana”
vala şaam < *vala şağam* “çoluk çocuğum”
qaan < *qalğan* “kalan”
aam < *ağam* “abiyim”
caa < *jaña* “demin”
anaan < *anağan* “ona”

ää: *jääldegi* < *jaña älgidegi* “az önceki”
ee: *kee jatib* < *kele jatıp* “gelirken”
deen < *degen* “diyen”
oa: *qoad* < *qoyadı* “koyacak”
boan < *bolğan* “olmuş”
soan < *soğan* “ona”
ˆoahda < *ˆol jaqta* “o tarafta”
ˆoan < *ˆoğan* “ona”

ea: *mean* < *mağan* “bana”
dëatırım < *dëp jatırımın* “diyorum”
ao: *jañaorgandı* < *jañaqorgandı* “janakorganı” (İbragimov, 2020, 2-23).

1.1.5.2. Alçalan İkiz Ünlüler

İkiz ünlünün birincisi ikinciye göre daha vurgulu ve daha geniş olan ikiz ünlülerdir. İnceleme bölgemizde görülen ikiz ünlüler şunlardır:

aı: *jañaday* < *jañağiday* “az önceki gibi”
süyteddāını < *süyteddağını* “öyle yapacak ve”
tamaina < *tamağına* “boğazına”

bërjaında < bërjaıǵnda “bu tarafında”
tāıda < taǵıda “yine de ” (İbragimov,

2020, 2-22).

1.1.5.3. Yükselen İkiz Ünlüler

İkiz ünlülü olan seslerin ikincisi vurgulu olan veya birinci ögeye göre daha geniş olan ikiz ünlülerdir. İnceleme bölgemizde görülen ikiz ünlüler şunlardır:

1a: *şıar < şıǵar* “belki” (İbragimov, 2020, 3-23).

SONUÇ

Sovyetler Birliği'nin siyasi baskıları altında uzun yıllar yatan Kazak Türkçesinin ağızlarına ait diyalektoloji çalışmaları gelişmemiştir. Toplumdaki siyasi baskı Türkolojinin çalışma imkanlarını da kısıtlamıştır. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazanmasıyla Kazak Türkçesinin diyalektoloji araştırılmasında ve incelenmesinde yol açılmıştır. Son yirmi, otuz yıl kadar Kazak Türkçesinin diyalektleri üzerinde birçok çalışma yapılmıştır.

Sanayileşmenin etkisiyle tarım ve hayvancılığın zayıflaması, kırsal kesimlerde yaşayan insanların iş bulma ümidiyle büyük şehirlere göç etmesine neden olmuştur. Radyo ve televizyonla beraber iletişim imkanlarının gelişmesi ağızlar üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır. Dolayısıyla yerel kültürü belirleyen en büyük unsurlardan biri olan ağız özelliklerinin bir an önce belirlenip değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareket ederek dilin kendine özgü özelliklerini kayıt altına alınması, dildeki değişimin takip edilmesi ve söz varlığının tespiti bu açıdan çok önemlidir.

Bu gerekçelerle biz de Kazak Türkçesi diyalektoloji alanına katkıda bulunabilmek amacıyla Kazakistan'ın güney bölgesindeki Kızılorda ve Türkistan arası ağzının ünlülerin durumunu yönünden incelemeye çalıştık.

Bu çalışmamızda Kazak Türkçesinin güney bölgesinde daha önce yapılan ağız çalışmalarından farklı olarak şu yeniliklere yer verilmiştir.

- Daha önce çalışma yapılmamış olan Kızılorda ve Türkistan arası ağızları tespit edilmiştir.
- Kazak Türkçesi diyalektolojisine “metin” odaklı veri sağlanmıştır.

KAYNAKÇA

- Akar, A. (2004). “-ĠAn Eki”, *V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri*,
Akar, A. (2005). *Türk Dili Tarihi*. İstanbul: Ötüken.
Akar, A. (2013). *Muğla Ve Yöresi Ağızları*. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Akar, A. (2016). Sosyal Bilimlerin Veri Kaynağı Olarak Ağızlar. *Gazi Akademik*
Akar, A. (2018). *Oğuzların Dili*. İstanbul: Ötüken.
Ankara, s. 85-96, 20-26 Eylül.
Bakış, cilt 10, sayı 19. s. 169-182.
Buran, A. ve Alkaya, E. (2013). *Türk Lehçeleri*. Ankara: Akçağ.
Demir, N. (2006a). *Tokat İli ve Yöresi Ağızları*. Ankara: Gazi.
Doğan, O. (2015). *Kazak Türkçesi Fonetigi*, İstanbul: İleri.
Ergin, M. (2013). *Türk Dil Bilgisi*. İstanbul: Bayrak.
İbragimov, Zh. *Siriderya Boyu Kazak Ağızları (Kızılorda ve Türkistan arası)*, Muğla: Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2020.
Janpeisov, E. (2002). *Qazaq Grammatikası, Fonetika, Sözcasam, Marfologiya, Sintaksis*.
Astana: Astana Poligrafiya.
Koç, K. ve Doğan, O. (2004). *Kazak Türkçesi Grameri*. Ankara: Gazi.
Korkmaz, Z. (2007). *Gramer Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Korkmaz, Z. (2007). *Gramer Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Tekin, T. (1995). *Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler*. Ankara: Simurg.
Tekin, T. (1995). *Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler*. Ankara: Simurg.
Tekin, T. (2003). *Orhon Türkçesi Grameri*. İstanbul: Kitap.
Tekin, T. (2003). *Orhon Türkçesi Grameri*. İstanbul: Kitap.
Tekin, T. ve Ölmez, M. (1999). *Türk Dilleri. Giriş*. İstanbul: Simurg.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sulaymonov Bobir,

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
Qashqadaryo, O'zbekiston
sulaymonovbobur@gmail.com

LUG'AT – MURAKKAB ICHKI QURILMAGA EGA MEGATIZIM

ANNOTATSIYA

Leksikografik janrlar taraqqiyoti nazariy leksikografiya aspektlarining kengayishi, lug'atlar tipologiyasining murakkablashishiga olib keladi. Leksikografiyada yangi lug'at turi – muayyan leksikografik janrning paydo bo'lishi uni turdosh lug'atlardan farqlab berishni talab etadi. Bir turdagi lug'atlarni bir-biridan farqli xususiyatlarini ajratishda uning arxitektonikasi – ichki qurilishi, korpusi, so'zlikni tanlash va talqin qilish mezonlari, mikroqurilmasi, lug'atga yordamchi qurilmalar muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: leksikografiya, lug'at, lug'at turlari, lug'at maqola, izoh, lug'at tuzilishi, lug'at kompozitsiyasi.

Sulaymonov Bobir,

PhD, Associate Professor
Karshi University of Economics and Pedagogics
Kashkadarya, Uzbekistan
sulaymonovbobur@gmail.com

DICTIONARY – MEGASYSTEM WITH COMPLEX INTERNAL STRUCTURE

ABSTRACT

The development of lexicographic genres leads to the expansion of aspects of theoretical lexicography and the complication of the typology of dictionaries. In lexicography, the emergence of a new type of dictionary – a special lexicographic genre requires its isolation from related dictionaries. In highlighting the various features of one type of dictionary, an important role is played by its architecture – internal structure, body, criteria for selection and interpretation of the dictionary, microdevice, auxiliary devices for the dictionary.

Keywords: lexicography, vocabulary, types of vocabulary, dictionary entry, abstract, structure of vocabulary, composition of vocabulary.

Sulaymonov Bobir,

PhD, доцент
Каршинский университет экономики и педагогики
Кашкадарья, Узбекистан
sulaymonovbobur@gmail.com

СЛОВАРЬ — МЕГАСИСТЕМА СО СЛОЖНЫМ ВНУТРЕННИМ СТРУКТУРОЙ

АННОТАЦИЯ

Развитие лексикографических жанров приводит к расширению аспектов теоретической лексикографии, усложнению типологии словарей. В лексикографии появление нового типа словаря – особого лексикографического жанра требует выделения его из родственных словарей. В выделении различных особенностей одного типа словарей важную роль играют его архитектура – внутренняя структура, корпус, критерии отбора и интерпретации словаря, микроустройство, вспомогательные устройства к словарю.

Ключевые слова: лексикография, лексика, виды лексики, словарная статья, аннотация, структура лексики, состав лексики.

Leksikografiyada lug‘at kompozitsiyasi – tarkibiy qismi, zaruriy komponentlari asosiga qiziqish yaqindan, aniqrog‘i, XXI asr boshlaridan yuzaga keldi. Sababi lug‘atlar qancha takomillashsa, uning ichki tuzilishi ham shuncha murakkablasha boraveradi.

Begona til yoki lug‘at tuzilayotgan tilga mansub ma‘nosi tushunarsiz so‘zlarning oddiy ro‘yxati, keyinchalik ularning qisqacha xarakteristikasiga asoslangan antik lug‘atlar davrlar o‘tishi bilan murakkab ichki tuzilishga ega bo‘lgan meqaqurilmaga aylandi.

Lug‘at turlari va ularning o‘ziga xos xususiyatlari, vazifalarini aniqlash uchun, avvalo, lug‘at tushunchasini oydinlashtirib olishimiz lozim. Leksikografiyaga doir har qanday manbada lug‘atning ta‘rifi uchraydi. Biroq zamonaviy izoh tipli lug‘atlarning mikroqurilmasi – lug‘at maqola tarkibini o‘rganishga qaratilgan dissertatsiyamiz maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib lug‘at ta‘rifiga to‘xtalamiz.

Lug‘at deganda, avvalo, ko‘z oldimizga muayyan so‘z, tushunchaga oid ma‘lumot, izohlar kichik lug‘at maqolalarga bo‘lingan, nomlanishi yoki mavzusiga ko‘ra joylashtirilgan kitob keladi. Turli manbalarda lug‘atga berilgan ta‘riflarda ham bu aks etgan:

LUG‘AT. 2. Lug‘aviy birliklar alifbo tartibida joylashtirilgan, turlicha izohlar berilib, kitob shakliga keltirilgan to‘plam [16. 59].

LUG‘AT – 2. so‘zlar (yoki morfemalar, so‘z birikmalari, iboralar va b.) muayyan tartibda (alifboli, uyali, mavzuli) joylashtirilgan, tavsiflanuvchi birliklar, ularning kelib chiqishi, ma‘nolari, yozilishi, talaffuzi, uslubiy mansubligi, boshqa tillarga tarjimasini haqida ma‘lumotlar jamlangan kitob [15. 208].

Lug‘at – ma‘lumotni nomi yoki mavzusiga ko‘ra tartiblangan kichik maqolalar asosida taqdim etadigan (tizimlashtirilgan) kitob yoki boshqa manba [17].

Lug‘at – muayyan tilga mansub leksik birliklar izohlangan yoki tarjima qilingan so‘zlar to‘plami [7].

Lug‘at – tushuntirishlar, izohlar yoki boshqa tildagi tarjimalarga asoslangan, odatda, alifbo tartibida keltirilgan so‘zlar to‘plami [12. 1831].

Talqinlardan ko‘rinib turibdiki, *lug‘at* leksemasining terminologik ma‘nosi asosida uning mikroqurilmasi – lug‘at maqola, bosh so‘z va uning izohi yotadi. Ma‘lumki, insoniylik jamiyatining tarixiy taraqqiyoti davomida insonning olam sirlarini bilishga intilish, yangi ma‘lumot to‘plash va ta‘lim olishga bo‘lgan qiziqishi ilk lug‘at namunalarining yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan. Dastlab ro‘yxatlar – gloss, glossariy yoki vokabulyariy ko‘rinishlarida yuzaga kelgan leksikografik janrlar keyinchalik takomillashib boradi; nafaqat ma‘nosi tushunarsiz so‘zlarning izohi, balki ularning fonetik, leksik, morfologik xususiyatlari haqidagi ma‘lumotlarni ham qamrab oldi. Bora-bora ushbu manbalar ibtidoiy maktablarda o‘quv vosita vazifasini o‘tay boshladi. Shu sababli ularda savol va topshiriqlar, mashqlar ham paydo bo‘ldi. Bu haqida taniqli leksikograf P.N.Denisov shunday degan edi: “Antik leksiografiyaning ilk shakli tushunilishi qiyin so‘zlarning ro‘yxatlari edi. Uning keyingi

nisbatan takomillashgan janri Gomer va unga o'xshagan antik yozuvchilarning asarlari bo'yicha tuzilgan glosslar edi. Miloddan oldingi III-II asrlarda Aristofan Vizantiyskiy o'zining leksikonini tuzdi. Predmetlik belgisiga ko'ra katta qismi antik yozuvchilar asarlaridan olingan sitatalarga asoslangan turli kategoriyaga mansub birliklarni to'pladi. Dionisiy Frakiyskiyning grammatik umumlashmalarga asoslangan ishlari ham sezilarli qiymatga ega. Ayniqsa, u ayni paytda har qanday maktab darsliklaridagi grammatikada yashab kelayotgan so'z turkumlarini o'qitish borasida aniq tavsiyalarni ishlab chiqdi. Ushbu leksikografik grammatik izlanishlarning barchasi o'quv xarakterida edi" [8.209-210].

XXI asrga kelib jahon leksikografiyasida lug'atlar tavsifiga bir necha uzvlarning ichki munosabatidan tashkil topgan sistema sifatida yondashish an'anasi paydo bo'ldi. Sistem leksikografiya nazariyasining ishlab chiqilishi va asoslanishi bevosita Y.D.Apresyan nomi bilan bog'landi. O'tgan asrning oxirlariga kelib Y.D.Apresyan va uning izdoshlari V.Y.Apresyan, Y.E.Babayeva, O.Y.Boguslavskaya, B.L.Iomdin, T.V.KriloVA, I.B.Levontina, A.V.Sannikov, Y.V.Urison va boshqalarning ishlarida *tilning integral talqini, sistem leksikografiya, har bir leksemaning leksikografik portreti, sinxron semantika, diaxron semantika* terminlari ishlatila boshladi. Xususan, Y.D.Apresyaning tanlangan asarlari tarkibiga kiritilgan integral lingvistik talqinga bag'ishlangan "Tilning integral talqini va sistem leksikografiya" nomli monografiyasi hamda bir necha maqolalarida *leksikografik portretlar, sistem talqin, izohli lug'atda pragmatik axborot, izohli lug'atda sintaktik axborot* va boshqa masalalar ilk marta tilga olinadi [1; 2; 3; 4; 5]. Keyinchalik chop etilgan "Olamning lisoniy tasviri va sistem leksikografiya" [18] nomli kollektiv monografiyada olamning integral – yaxlit va mukammal lisoniy tasvirini berishda tizimli leksikografiyaning o'rni, unga xizmat qiluvchi leksikografik janrlar, lug'at mikroqurilmasi – lug'at maqola va unga qo'yiladigan talablar, leksemani lingvistik talqin qilish, lug'aviy ma'noning tizimli sharhini berishda leksikografik axborotning o'rni, sinxron va diaxron semantika masalalari kun tartibiga qo'yiladi.

So'nggi yillarda o'zbek tilshunosligida ham leksikografiya, xususan, o'quv lug'atchiligi doirasida bajarilgan ishlarda lug'atlar tadqiqiga tarkibiy qismlarining o'zaro ichki munosabatiga asoslangan ko'p uzvli murakkab sistema sifatida qarash an'anaga aylandi. B.Bahriddinova o'quv lug'atining kompozitsion tuzilishi xususida to'xtalar ekan, P.N.Denisov, A.S.Gerd, V.V.Dubichinskiy va boshqalarning ishlariga tayanib yangi avlod o'quv lug'atlari strukturasi o'rganishda mega-, makro-, mikrostrukturalarni farqlash lozimligiga diqqat qaratadi. P.N.Denisovning "lug'at til leksikasining tartibsiz va tasodifiy joylashtirilgan to'plamini emas, muayyan mikrosistemani o'zida aks ettirishi kerak", A.S.Gerdning "lug'at nafaqat til leksik tizimini qamrab oladi, balki lug'at strukturasi tashkil etuvchi o'ziga xos ichki tizimga ham ega. Ular, o'z navbatida makrosistemaga birlashadi, makrosistema mikrosistemaga bo'linadi", V.V.Dubichinskiyning "Lug'at – o'zaro ichki aloqaga asoslangan va ko'p tarkibli tuzilmadan tashkil topgan mustaqil tizim" kabi fikrlarini asos sifatida keltiradi. Tahlillari asosida "O'quv lug'atining megaqurilishi lug'atning umumiy tamoyillari, til birliklarining tizimli munosabati, semantik maydonning tashqi aloqalari, mavzuviy va leksik-semantik guruh, lug'atda til birliklarining joylashish prinsiplaridan tashkil topadi" [6] degan xulosaga keladi.

Tadqiqotchi Z.Rajabova esa o'quv frazeologik lug'atlar lug'at maqolasi tadqiqiga mikrotizim sifatida yondashadi. Uningcha, "o'quv frazeologik lug'at mikroqurilishi xususiylikdan umumiylikka borish – induksiyaga asoslangan bo'lib, foydalanuvchida ijodkorlik qobiliyatini o'stirish, ongda aks etgan borliq hodisalarini lisoniy tizimdan oqilona foydalangan holda tafakkurda aks ettirish, fikr mahsulini turli nutqiy sharoitga mos ravishda yozma, og'zaki shakllarda to'g'ri va ravon ifodalash ko'nikmalarini o'stirish yetakchilik qiladi. U bosh frazema bilan tanishuv (kuzatish)dan amalda qo'llashgacha bo'lgan qat'iy ketma-ketlikka asoslangan tarkibiy qismlardan tashkil topadi" [13. 126-127].

Ikki tili o'quv lug'atlari ustida izlanishlar olib borgan Sh.Nashirova ham inglizcha-o'zbekcha lug'atlarning ichki qurilmasi xususida to'xtalar ekan, davr yangi avlod o'quv lug'atlari strukturasi sistemasi a'zolarining o'zaro iyerarxik (pog'onali) munosabati tarzida yondashishni taqozo etayotganini ta'kidlaydi: "Dastlab lug'at kompozitsiyasida faqat zaruriy komponentlar – kirish, korpus, ilovalarga asosiy e'tibor qaratilgan bo'lsa, so'nggi yillarda nazariy leksikografiyada har qanday lug'atga ichki uzvlarga ega megasistema sifatida yondashish, uning tarkibidagi ichki qurilmalarni aniqlash, ya'ni lug'atlarni arxitektonik tarkibiga ko'ra **mega, makro, mikro-, multi-, medioqurilmalarga** ajratib o'rganish an'anaga aylandi. Zamonaviy leksikografiyada lug'atning sistem-struktur tarkibi, sistema a'zolarining o'zaro iyerarxik (pog'onali) munosabati haqidagi qarashlar ilgari surila boshladi" [11. 101].

Ma'lumki, deyarli barcha lug'atlar mikroqurilma – lug'at maqolaga ega bo'ladi. Ya'ni lug'at korpusi, so'zlik ikki qismdan, chap tomon – ro'yxat va o'ng tomon – izoh qismlardan tashkil topadi. Izoh lug'at maqolaga teng kelib, aksariyat lug'atlarning tayanch qismi hisoblanadi. To'g'ri, maxsus filologik lug'atlar – imlo lug'ati, orfoepik lug'at, morfem lug'at, chappa lug'at, indeks lug'at, chastotali lug'at va boshqa shu kabi lug'atlar faqat o'ng qism – so'zlik (ro'yxat)dan iborat bo'ladi. Masalan, **imlo lug'ati**:

abad
 abadiy
 abadiya
 abadiyan
 abadiyat
 abadiy-boqiy
 abadiylashmoq
 abadiylashtirilmoq
 abadiylashtirish
 abadiylashtirmoq
 abadiylik;
so'z tarkibi lug'ati:
 abad/iy/lash/moq
 abad/iy/lash/tir/ish
 abad/iy/lik
 abad/iy/at
 ablah/larcha
 ablah/lik
 ablah/ona
 abstrakt/lash/tir/ish
 astrakt/lik
 abxaziya/lik
 avval/gi
 avj/lan/moq
 avj/li
 avliyo/namo
 avom/lik
chappa lug'at:
 tavba
 matbaa
 mutolaa
 mudofaa
 dabdaba
 talaba
 g'alaba

Gap o'quv lug'atlari haqida ketar ekan, zamonaviy o'quv leksikografiyasida o'quvchining yoshidan kelib chiqib har qanday lug'at, hatto imlo, orfoepik lug'atlarda ham lug'at maqola mavjud bo'lishi haqida so'z boradi. O'zbek va ingliz tili materiallari asosida ortologik o'quv lug'atlar ustida izlanishlar olib borgan Sh.Nabiyevaning ta'kidlashicha: "Ayrim grammatik imlo lug'atlarida lug'at maqolaga o'ng qism – izoh keltirilishi ham kuzatiladi. Bu, asosan, imlosi muammoli so'zlarni lug'atda talqin qilish bilan bog'liq.

Tadqiqotchi o'zbek tilida tuziladigan o'quv imlo lug'atlari mikroqurilmasi xususida fikr yuritir ekan, jahon o'quv ortografiyasining sara namunalari, xususan, B.T.Panov va A.V.Tekuchevlarning "Rus tilining maktab grammatik-imlo lug'ati" ("ШКОЛЬНЫЙ грамматико-орфографический словарь русского языка", 1991) hamda Vahan Sahakyan va Vilen Sahakyanlarning ingliz tilida chop etilgan "Maktab imlo-izohli lug'ati" ("Orthography-Explanatory School Dictionary", 2005) lug'atlarida lug'at maqola tarkibidan bir necha bo'lim – vokabulaning orfografik me'yorga mos shakli, uning adabiy me'yorga zid qo'llash bilan bog'liq nutqiy variantlari, urg'u va talaffuzga oid pometalari, etimologik ma'lumot, yondosh grammatik shakllari, so'z tarkibida yuz bergan fonetik o'zgarishlar, morfem tarkibi, bosh so'zning tanlangan lug'at shaklidan tashqari qo'llanadigan faol shakllari haqidagi bandlar joy olganini asos sifatida keltiradi [10.38-41].

Aksariyat tadqiqotlarda lug'at arxitektonik qurilmasida, asosan, makro va mikroqurilma ajratiladi. Makroqurilma, odatda, korpus, ya'ni so'zlik va uning lug'atda berilish mezonini, mikroqurilma esa lug'at maqola va uning tarkibiy qismlarini anglatadi. Shuni ham aytib o'tish lozimki, ba'zi tadqiqotchilar lug'atning makrostrukturasi deganda faqat so'zboshi, lug'at korpusi – so'zlik, bosh so'z, izoh va ilovalarni nazarda tutsalar, ayrim leksikograflar lug'atning barcha kompozitsion qismlarini makrostrukturaga kiritishni mantiqan to'g'ri deb hisoblaydilar. Bunga mazkur bandlarning hajmi va mazmuni lug'at xarakterini belgilashi, lug'atdan foydalanishga doir ko'rsatmalarni ham o'z ichiga olishi lozimligi, negaki usiz lug'atdan samarali foydalanish mumkin emasligi, ilovalar asosiy indeksdagi ma'lumotlarni idrok etishni sezilarli darajada kengaytirishi, chuqurlashtirishi va ba'zi hollarda ular lug'atning majburiy elementi hisoblanishini asos sifatida keltiradilar [9.79].

M.S.Ssorina esa makroqurilma deganda umuman lug'at to'lig'icha tushunilsa, mikroqurilma deganda lug'at maqola (ingliz leksikografik terminologiyasida – *entry*) nazarda tutilishini ta'kidlaydi. U lug'at maqolani makroqurilmaning bitta uzvi sifatida qaraydi. Kirish yoki ilova va boshqa qismlarni makroqurilma tarkibiga kiritish tortishuvlarga sabab bo'lmasligi kerakligi, chunki lug'at maqola o'zi mikroqurilma ekani, makroqurilma esa bitta emas bir necha uzvdan tashkil topishi shartligini uqtiradi [14. 142]. "Lug'atlar har qancha turli-tuman bo'lmasin, – deydi u, – garchi har xil nomlar bilan yuritilsa-da, ularning deyarli barchasida quyidagi komponentlar doimo mavjud bo'ladi: kirish (so'zboshi, muqaddima); o'quv-metodik kompleks (odatda, "Lug'atdan qanday foydalanish kerak?" deb nomlangan bo'lim, foydalanuvchilar uchun qo'llanma, lug'at ustida ishlashga doir ko'rsatma); transkripsion belgilar (ko'p tilli, dialektologik lug'atlarda); lug'atda qo'llanilgan shartli qisqartmalar ro'yxati; lug'at korpusi (so'zlik); ilova (qo'shimcha materiallar); foydalanilgan leksikografik manbalar ro'yxati" [14.143].

Demak, zamonaviy izoh tipidagi o'quv lug'atlar – til leksik qatlaminin shunchaki to'plami emas, balki uni o'qitish maqsadi bilan o'z tarkibiga izchil ketma-ketlikda jamlaydigan murakkab megatizimdir. Sistema bo'linuvchanlik xususiyatiga ega bo'lgani kabi, ushbu tizim ham ichki sistema – o'zaro munosabatdagi bo'lim va bo'limchalardan tashkil topadi. Shu nuqtayi nazardan izoh tipidagi o'quv lug'atlar arxitektonikasida o'zaro paradigmatic, sintagmatic va iyerarxik munosabatda bo'lgan quyidagi komponentlar farqlanadi:

I. Lug'at megaqurilmasi. U lug'atni to'lg'icha qamrab olib, quyidagi qismlardan tarkib topadi:

- 1) lug'at muqovasi;

- 2) titul varag'i (annotatsiya, lug'atga sharh);
- 3) o'quv-metodik qurilma (kirish, so'zboshi);
- 4) shartli qisqartmalar ro'yxati;
- 5) lug'at korpusi (so'zlik, lug'at maqola);
- 6) ilova (lug'at turidan kelib chiqib asosiy va yordamchi ko'rsatkichlar, jadvallar, qoidalar, grammatik izoh).

II. Lug'at makroqurilmasi. Lug'atning asosiy qismi, yadrosi hisoblanadi. U korpus, ya'ni so'zlikdan tashkil topadi. Lug'at makroqurilmasida so'zlikning lug'atda qaysi tartib – alfavit tartibi, mavzuviy tartib yoki aralash tartibga ko'ra joylashtirilishini belgilaydi.

III. Lug'at mikroqurilmasi. Asosan, izoh tipidagi lug'atlar, o'quv lug'atlarining deyarli barcha turlari uchun xos bo'lib, keng ma'noda lug'at korpusi, umuman, so'zlik, tor ma'nola lug'at maqola va unga oid bo'lgan komponentlarni anglatadi.

IV. Lug'at multiqurilmasi. Lug'at maqolaning tarkibiy qismlari – bosh so'z va unga tegishli fonetik, grafik, ortologik, grammatik izohlar hamda bosh so'zning talqini, leksikografik semantizatsiyasiga oid bandlarni anglatadi.

V. Lug'at medioqurilmasi. Asosan, elektron lug'atlar uchun xos bo'lib, o'quv lug'atining muhim belgisi – hajmga qo'yilgan talabdan kelib chiqib, lug'atga qo'shimcha ilova qilingan materiallardan tashkil topadi.

Uning o'zaro iyerarxik va ichki paradigmatic hamda sintagmatik munosabatini chizmada quyidagicha ifodalash mumkin:

1-chizma

Lug'at maqolaning lug'at megatuzilmasidagi o'rnini ochib berishda lug'atning boshqa uzvlari, ular o'rtasidagi paradigmatic, sintagmatik va iyerarxik munosabatlarni aniqlash muhim ahamiyatga ega. Izoh tipidagi o'quv lug'atlar umumiy qurilishida lug'at mikroqurilmasi – lug'at maqola va uning ichki uzvlari, ularning maqola tarkibida o'rinlashuvi muhim rol o'ynaydi. Bu esa leksikografiya, jumladan, zamonaviy o'zbek antropotsentrik leksikografiyasida lug'at kompozitsiyasi, uning tarkibiy qismlari, ushbu qismlar orasida lug'at maqolaning o'rnini, uning mikrotizim sifatida struktural tarkibi, hajmi masalalarini atroflicha ko'rib chiqish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Xulosa qilib aytganda, metaleksikografiya jahon leksikografiyasida lug'atlar va madaniyat o'rtasidagi interaktiv munosabatga asoslangan, lug'atshunoslikka lingvomadaniy faoliyat sifatida qaraydigan, xalqning milliy madaniyatini o'zida to'la aks ettira olgan sof nazariy soha bo'lib, leksikografiyaning nazariy aspekti, lug'at va unga xos jihatlar, lug'atchilik tarixi, tahlili, tipologiyasi va lug'atdan foydalanishga doir ma'lumotlarni akademik tadqiq qilish bilan shug'ullanadigan soha sifatida ommalashmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография // Избранные труды. Т. II. – Москва: Языки русской культуры, 1995. (Apresyan Yu.D. Integralnoye opisaniye yazika i sistemnaya leksikografiya// Izbranniye trudi. T.II. –Moskva: Yaziki russoy kulturi 1995.)
2. Апресян Ю.Д. Лексикографический портрет глагола выйти // Избранные труды. Т. 2. – М., 1995. (Apresyan Yu.D. Leksikograficheskiy portret glagola viyti//Izbranniye trudi. T.2.- М., 1995)
3. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Избранные труды. Т. 2. – М., 1995. (Apresyan Yu.D. Obraz cheloveka po dannim yazika: popitka sistemnogo opisaniya// Izbranniye trudi. T.2. – М., 1995.)
4. Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря // Избранные труды. Т. 2. – М., 1995. (Apresyan Yu.D. Pragmaticheskaya informatsiya dlya tolkovogo slovaryu// Izbranniye trudi. T. 2. – М., 1995.)
5. Апресян Ю.Д. Синтаксическая информация для толкового словаря // Избранные труды. Т. 2. – М., 1995. (Apresyan Yu.D. Sintaksicheskaya informatsiya dlya tolkovogo slovaryu// Izbranniye trudi. T. 2. – М., 1995.)
6. Бахриддинова Б.М. Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари: Филол.фан... доктори (DSc) дисс. – Самарқанд. 2020. (Baxriddinova B.M. O'zbekiston o'quv lug'atchiligi: lingvistik asoslari, tarixi va istiqbollari: Filol.fan... doktori (DSc) diss – Samarqand. 2020.)
7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Ч. -4. –С. 202 // <https://viewer.rsl.ru/ru/rs> (Dal. V.I. Tolkoviy slovar jivogo velikorusского yazika. Ч. -4. –С. 202 // <https://viewer.rsl.ru/ru/rs>)
8. Денисов П.Н. Об универсальной структуре словарной статьи. – В.кн.: Актуальные проблемы учебной лексикографии. Сост. В.А.Редкин. Москва: Русский язык, 1977.(Denisov P.N. Ob universalnoy structure slovarnoy stati.- V.kn.: Aktualniye problem uchebnoy leksikografii.Sost. V.A.Redkin. Moskva: Russkiy yazik, 1977.)
9. Моисеев М.В. Лексикография английского языка. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. (Moiseev M.V. Leksikografiya angliskogo yazika. –Omsk: Izd-vo OmGU, 2006.)
10. Nabiyeva Sh.I. Ortologik o'quv lug'atlar taraqqiyoti va muammolar // Til va adabiyot ta'limi. 5-son. Toshkent, 2022.
11. Nashirova Sh.B. Ikki tilli o'quv lug'atlarda ko'p ma'noli so'zlarning leksikografik talqini (inglizcha-o'zbekcha va o'zbekcha inglizcha ikki tilli o'quv lug'atlari misolida): Filol. fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)... diss. – Termiz, 2023.
12. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е издание, дополненное. – Москва: ООО «А ТЕМП», 2006. – 2314 с. – С.1831. (Ojegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkoviy slovar russkogo yazika. 4-e izdaniye, dopolnennoye. – Moskva: ООО “А ТЕМП”, 2006. – 2314 s. – S 1831.)
13. Ражабова З.И. Ўзбек ўқув фразеографиясининг лингвистик аспекти: Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. – Қарши, 2022. (Rajabova Z.I. O'zbek o'quv frazeografiyasining lingvistikaspekti: Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)...diss. – Qarshi, 2022.)
14. Ссори́на М.С. Словарь как мультиструктурная организация // Ярославский педагогический вестник. – № 1. – Том I (Гуманитарные науки). 2011. (Ssorina M.S. Slovar kak multistrukturnaya organizatsiya// Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik. – № 1. – Том I)
15. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Л ҳарфи – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2004. (O'zbekiston milliy

ensiklopediyasi. L harfi – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2004.)

16. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларнинг изоҳли луғати. –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. (Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. -T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.)

17. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Словарь>

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Turdimurodov Sirojiddin

O'zbek tilshunosligi kafedrasida katta o'qituvchisi

Termiz davlat universiteti

Surxandaryo, O'zbekiston

Srojiddinturdimurodov8588@gmail.com

“O‘ZBEK TILI EVFEMALARI O‘QUV LUG‘ATI”NI TUZISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIDA

ANNOTATSIYA

Tilning eng katta qismini tashkil etuvchi lug‘at boyligi tez o‘zgaruvchanlik xususiyatiga ega. Shu sababdan leksikografik tadqiqotlar doim davr nuqtayi nazardan tez-tez yangilanib turadi. Lug‘at – so‘z xazinasi, undan o‘rinli va maqsadga muvofiq foydalanish inson bilimni kengaytirish, so‘z boyligini oshirishda hamda fikrni to‘g‘ri va ravon ifodalashda muhim omildir. Lug‘atlar turli maqsadlarda tuziladi va ularni o‘rganish, o‘z tilining imkoniyatlarini to‘laroq egallashda, savodxonlikni oshirishda, nutq madaniyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada “O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish masalasiga to‘xtalib, uni tuzishning lingvistik-leksikografik xususiyatlari haqida fikr va mulohazalar yuritilgan. Ushbu lug‘at o‘quvchi yoshlarimizning shaxs sifatida shakllanishida, odob-axloq hamda nutqiy madaniyatning shakllanishida dolzarb qimmatga ega lug‘atlardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: leksema, evfema, leksikologiya, leksikografiya, lug‘at tarkibi, o‘zbek tili, evfemik birliklar, graduonimiya, semantika, nutqiy madaniyat.

Turdimurodov Sirojiddin

Senior Lecturer, Department of Uzbek Linguistics

Termez State University

Surkhandaryo, Uzbekistan

Srojiddinturdimurodov8588@gmail.com

ON THE COMPILATION “DICTIONARY OF EUPHEMISMS OF THE UZBEK LANGUAGE” AND ITS IMPROVEMENT

ABSTRACT

The vocabulary, which is the largest part of the language, is characterized by rapid change. For this reason, lexicographic studies are always updated from the point of view of time. A dictionary is a treasure of words, and its appropriate and appropriate use is an important factor in expanding human knowledge, increasing vocabulary, and expressing thoughts correctly and fluently. Dictionaries are created for different purposes, and learning them is of great importance in mastering the full potential of one's own language, improving literacy, and improving speech culture.

This article focuses on the issue of compiling and improving the "Dictionary of Euphemisms of the Uzbek language" and comments on the linguistic lexicographic features of its compilation. This dictionary serves as one of the most valuable dictionaries in the formation of our young students as individuals, in the formation of manners and speech culture.

Key words: lexeme, euphemism, lexicology, lexicography, vocabulary, Uzbek language, euphemistic units, graduonymy, semantics, speech culture.

Турдимуродов Сироджиддин

Старший преподаватель
кафедры узбекского языкознания
Термезский государственный университет
Сурхандарья, Узбекистан
srojiddinturdimurodov8588@gmail.com

О СОСТАВЛЕНИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЛОВАРА ЭВФЕМ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА»

АННОТАЦИЯ

Словарный запас, составляющий самую большую часть языка, характеризуется быстрыми изменениями. По этой причине лексикографические исследования всегда обновляются с точки зрения времени. Словарь – это сокровищница слов, и правильное и правильное его использование является важным фактором расширения человеческих знаний, увеличения словарного запаса, правильного и беглого выражения мыслей. Словари создаются для разных целей, и их изучение важно для освоения всего потенциала собственного языка, повышения грамотности, повышения культуры речи.

В данной статье рассматривается вопрос составления и совершенствования «Эвфемизмов узбекского языка» и комментируются лингво-лексикографические особенности его составления. Этот словарь служит одним из ценнейших словарей в становлении нашей молодежи как личности, в формировании манер и культуры речи.

Ключевые слова: лексема, эвфемизм, лексикология, лексикография, лексика, узбекский язык, эвфемистические единицы, градуонимия, семантика, культура речи.

Bugungi kun lingvistik ta'lim tizimida o'quv lug'atlariga bo'lgan ehtiyoj oshib bormoqda deb aytish mumkin. O'zbek tilshunosligida so'zlarning darajalanish munosabatiga asoslangan ilk o'quv lug'ati I.Islomov va Sh.Bobojonovlar hammuallifligida tuzilgan "O'zbek tili so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati"dir. Mazkur lug'atning "So'z boshi"sida lug'atning tarkibi bilan birga lug'atni yaratish zarurati xususida ham mulohazalar bildirilgan. Ushbu lug'at bu turdagi lug'atlarning ilk namunasi bo'lganligi tufayli unda ayrim kamchilik va xatolar ham mavjud, o'quv lug'ati oldiga qo'yiladigan lingvodidaktik talablarga qisman darajada javob beradi deb aytishimiz mumkin. Ushbu lug'atda so'zlarning darajalanish qatorlari keltirilgan ular esa leksikografik izohlar bilan ta'minlanmagan, illyustrativ misollarsiz graduonimik qator holda berilganligi kuzatiladi. Albatta ushbu lug'at kelgusida "O'zbek tili so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati"ning zamonaviy shakllarini yaratishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Shu o'rinda, lug'at tarkibidan o'rin olgan ayrim darajalanish qatorlariga e'tibor qaratamiz:

Achchiq – taxir – nordon – chuchuk – shirin;

(maza-ta'mning me'yoridan ortiq-kamligiga ko'ra) [Бобожонов Ш. Икромов И, 30.].

Keltirilgan shu va boshqa misollardan ma'lumki, so'zlarning darajalanish qatorini tuzishga asos bo'lgan belgi umumiy tarzda denotativ belgisiga ko'ra darajalanish qatorlari sifatida belgilanishi mumkin.

Biz tadqiqimiz davomida taklif qilayotgan yangi zamonaviy o'quv-uslubiy talabga javob beradigan "O'zbek tili evfemalari o'quv lug'ati" (darajalanish asosida) yuqorida qayd etilgan o'quv lug'atlaridan ma'lum darajada albatta farq qiladi. Lug'at "So'z boshi" mavzusi ostida, evfemik graduonim qatorlardan tashkil topib, qatorning quyi qismidan darajalanish qatoridagi har bir so'zga izoh beriladi, zarur bo'lgan o'rinlarda illyustrativ misollar keltiriladi hamda so'zlar lug'at belgilari bilan ta'minlanadi. Shuningdek, har bir toifa guruhi uchun alohida tuziladigan o'quv lug'atida foydalanuvchilarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olish muhim jihatlardan hisoblanib shu asosda evfemalar o'quv lug'atida evfemik birliklarning darajalanish qatorlarini tuzib chiqilishi ko'zda tutiladi. Ya'ni, tayanch sinf o'quvchilari uchun odob-axloq, muomala madaniyatining shakllanishiga bevosita xizmat qiluvchi, tushunarlik darajasi oson bo'lgan so'zlar qatori tanlanishi nazarda tutilgan.

Shu o'rinda so'zlararo darajalanish lug'ati va uning so'zligi masalasida tilshunosligimizda amalga oshirilgan tadqiqotlarning o'rni va ahamiyati katta. Xususan, Sh.Orifjonovanning "O'zbek tilida lug'aviy graduonimiya (darajalanish) nomli dissertatsiyasi graduonimiya tadqiqi alohida ahamiyat kasb etadi deb aytish mumkin. Unga ko'ra darajalanuvchi so'zlar lug'at maqolalarini darajalanish qatoridagi so'zlar ma'noviy o'sish yoki kamayishiga qarab joylashtirilishi lozim. Masalan: *gulobi* → *pushti* → *qizg'ish* → *qizil* → *ol* → *qirmizi*. Bu qatorda bir rangdan ikkinchi rangga o'tish jarayonida oraliq holatlarni ko'rishimiz mumkin.

1. "**Gulobi**" [f. pushtirang] – gulob rangli, oqdan qizillikka, pushtiga moyil bo'yoqli rang.

2. **Pushti** – shaftoli guli rangidagi, och qizil, gulobidan to'qroq.

3. **Qizg'ish** – pushtidan to'qroq, qizildan ochroq, qizg'imgir rang.

4. **Qizil** – qon rang.

5. **Ol kt** – qizildan to'qroq rangli.

6. **Qirmizi** – to'q qizil rangli" [Орифжонова III, 21.].

O'zbek tili leksik zahirasining jadallik bilan kengayishi va boyib borishi, davr talabiga javob beradigan "O'zbek tili evfemalari o'quv lug'ati"ni yaratish zaruratini keltirib chiqardi. Ko'rinadiki, o'zbek tilshunosligi oldida evfemik sinonim birliklarni tartibga solish, takomillashtirish, ularni o'quv lug'atida aks ettirish va izohlash bilan bog'liq bir talay muammolar ham mavjud.

Ma'lumki, "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati"ning lug'at maqolasi quyidagilardan tashkil topgan: 1) sinonimik qator; 2) sinonimik qatordagi so'zlar uchun umumiy bo'lgan ma'noning izohi; 3) sinonimik qatordagi har bir so'zga xos xususiyatning ta'rifi; 4) sinonimik qator va har bir sinonimga berilgan ta'rifni tasdiqlovchi misol sitatalar.

Ko'rinib turibdiki, izohli lug'atda so'zning ma'nolari, uning grammatik, stilistik va boshqa xususiyatlari yoritiladi, shu so'z ishtirokida hosil bo'lgan frazeologik birikmalar ham ma'nosi va boshqa xususiyatlari jihatdan izohlanadi.

Izohli lug'atlar tarkibiga kiruvchi sinonimlar lug'ati so'zligi sinonimlardan iborat bo'ladi. Bunday lug'atlar faqat tildagi sinonimik qatorlarni qayd etuvchi, ya'ni tavsifsiz (izohsiz) yoki izohli bo'lishi ham mumkin. Izohsiz lug'atning qimmati kam, chunki u sinonimlarning o'zlariga xos turli belgi-xususiyatlarini to'liq, mukammal ochib berolmaydi. Holbuki, sinonimlarning farqli xususiyatlarini to'g'ri anglagan holda ularning keraklisini tanlab qo'llash fikrning aniq, maqsadga muvofiq ifodalanishiga imkon beradi. Bunda sinonimlarning izohli lug'ati xizmat qiladi.

Shuni ta'kidlashimiz mumkinki, "O'zbek tili evfemalari o'quv lug'ati"ni yuqorida aytilganidek izohsiz ko'rinishda tuzish samarasiz deb hisoblaymiz. Chunki evfemik vositalarning barchasini ham to'g'ridan to'g'ri birdan qabul qilish, uning evfemik vosita bo'lib kelayotganligini anglash biroz mushkul. Bu masalada evfemik vositaga lug'at maqolasi, qo'shimcha izohlar, illyustrativ misollar keltirilishi zaruriy holdir.

“O‘zbek tili evfemalar o‘quv lug‘ati”ni tuzish ishini muvaffaqiyatli bajarish uchun, avvalo, bu tilda evfemizmlar nazariy jihatdan to‘la o‘rganilgan bo‘lishi, shuningdek lug‘at tuzish tajribasi bo‘lishi kerak. **“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish** degan so‘z tildagi barcha evfemizmlarning umumiy ro‘yxatini tuzish degan so‘z emas albatta.

Evfemizmlarni o‘rganishda biz ishni bosqichma-bosqich tashkil etishni mantiqan to‘g‘ri deb hisoblaymiz, bunda har bir bosqichda biz taklif qilayotgan mashq va topshiriqlar turlari qo‘llaniladi:

- 1) Evfemizatsiyaning milliy miqyosda aniqlangan mavzuviy guruhlari bilan tanishish;
- 2) Nutqiy vaziyat va matndagi evfemik vositalarni tan olish;
- 3) Muloqot nutqi va matnini hisobga olgan holda o‘quvchilar nutqida evfemistik o‘rin

almashtirishlardan foydalanish malakasini shakllantirish ishlarini olib borish “O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni o‘rganishning muhim bosqichlari hisoblanadi. Shunda o‘quvchilarimizning ongi-shuuriga ushbu lug‘at yaxshi yetib boradi va muloqot madaniyatining shakllanishida muqim o‘rnashadi.

Yana shunga e‘tibor qaratishimiz kerakki, “O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzishda lug‘at tuzuvchi oldida turadigan birinchi va asosiy masala qanday so‘zlarning o‘zaro evfemik sinonim bo‘lishi yoki bo‘la olmasligini belgilab olish masalasidir.

Ma‘lum odob-axloq qoidalariga zid, nutqda qo‘pol tarzda qo‘llaniluvchi so‘zlarning evfemik vosita bo‘lishi yoki bo‘la olmasligida ularning shu tushunchani aniq yoki umumiy holda ifodalashda til va nutqda qo‘llanilishi ham asosiy belgilardan biri hisoblanadi. Birdan ortiq so‘zning o‘zaro evfemik ma‘nodosh bo‘lishi uchun aynan bir tushuncha o‘rnida qo‘llanilishini shu so‘zlarning hammasi ham to‘liq shu ma‘noda qo‘llanilishi zarur. Shu o‘rinda “O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati” muallifi A.Hojiyev sinonimlar haqida shunday degan edi: *“Agar bir so‘z tushunchaning biror tomonini kuchaytirib, obrazli qilib ifodalaydigan bo‘lsa, shu tushunchani to‘la ifodalaydigan so‘z yoki so‘zlar bilan sinonim bo‘la olmaydi* [Хожиев А. 10.]. Ushbu fikrga tayangan holda shuni aytish mumkinki, evfemik sinonimlarni ham lug‘atga joylashtirishda yuqoridagi ta‘kidni e‘tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak bo‘ladi.

Evfemik sinonimlarni belgilashda so‘zning asl ma‘nosi bilan uning matndan anglashiladigan ma‘nosini, shuningdek ko‘chma ma‘nosini hisobga olish lozim. Biror so‘z o‘zining matnda yuzaga chiqadigan ma‘nosi yoki ko‘chma ma‘nosi bilan xuddi shu ma‘noni ifodalaydigan boshqa so‘zga sinonim bo‘la olmaydi. Masalan, *Qanday go‘zaldir bu yoshlik, bahor!* gapida *qanday* so‘zi juda ma‘nosini bildiradi. Lekin *qanday* so‘zi juda so‘ziga sinonim bo‘la olmaydi.

“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzishda tuzuvchi oldida turadigan navbatdagi muhim vazifa evfemik sinonim so‘zlar qatorining chegarasini belgilash masalasidir. Sinonimik qatordagi biror so‘zni asosiy so‘z qilib belgilashda uning boshqalariga nisbatan keng tushunchaga egaligi, ekspressiv-emosional va stilistik jihatdan neytralligi, hozirgi adabiy tilga munosabati, shuningdek, sinonimik qatordagi so‘zlar uchun umumiy bo‘lgan ma‘noning shu so‘zda qanchalik aniq ifodalanishi hisobga olinadi.

Ushbu lug‘atdagi asosiy masalalardan yana biri illyustrativ material hisoblanadi. Sinonimik qatordagi so‘zlarni birlashtiruvchi ma‘no va har bir so‘zning o‘ziga xos belgi-xususiyati ko‘rsatilgandan so‘ng bu ma‘no va belgi-xususiyatlarni tasdiqlovchi misollar beriladi. Bunday misollar hozirgi zamon yozuvchi va shoirlarning badiiy asarlaridan, o‘zbek xalq maqollaridan, vaqtli matbuot: ya‘ni gazeta va jurnallardan olingan bo‘lishi mumkin.

Yuqorida aytib o‘tilganlardan ma‘lum bo‘ladiki, evfemalar o‘quv lug‘atida quyidagilarga: 1) *til va nutqda mavjud qo‘llanilishi odob-axloq qoidalariga zid keluvchi, noo‘rin va qo‘pol qo‘llaniladigan birliklarni aniqlashtirish, ularning ro‘yxatini alifbo tartibida joylashtirish;* 2) *Qo‘pol birliklar o‘rnida yuqori madaniylik belgisi bilan o‘rin almashib qo‘llaniluvchi evfemik sinonim qatordagi birinchi (darajalanish belgisi) so‘zni va sinonimik darajalanish qatorining chegarasini belgilash;* 3) *evfemik darajalanish qatordagi*

so'zlarining o'ziga xos belgi-xususiyatlarini ko'rsatish; 4) ko'rsatilgan ma'no va belgi-xususiyatlarni misollar bilan tasdiqlash kabilar muhim ahamiyat kasb etadi.

“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati” uchun graduonimik qator a‘zolarining joylashuvi shu tartibda bo‘lishi maqsadga muvofiq. Bu esa kelgusida eng yuqori maqsadimiz “O‘zbek tili evfemizmlarining izohli lug‘ati” ni tuzishda shu kabi evfemik darajalanish qatorlari namuna vazifasini o‘taydi.

O.Shukurovning “O‘zbek tilining ma‘nodosh so‘zlar o‘quv lug‘ati” kirish qismida sinonimiya, antonimiya va graduonimiya munosabatiga doir fikr-mulohazalar bildirilgan. Jumladan, “O‘tgan asrning oxirlariga qadar so‘zlararo ma‘noviy munosabatlar sinonimiya va antonimiya bilan chegaralanib qolgani, sistem tahlil usuli asosida olib borilgan keyingi kuzatishlarda tilda ma‘noviy munosabat rang-barang ekanligi oydinlashgani, ularning *graduonimiya, giponimiya, partonimiya funksionimiya, ierarxionimiya* kabi turlari aniqlangani, ushbu lug‘at avvalgi lug‘atlardan so‘zlikni shakllantirishda mazkur munosabatlardan sinonimlarni ajratib olishi bilan farqlanishi izohlanadi: “Lug‘aviy ma‘nodoshlik sememasi tarkibidagi atash va vazifa semalari bir xil, ifoda semalari har xil bo‘lgan, bir turdagi narsa-buyum, belgi-xususiyat, harakat-holatni ifodalovchi leksemalararo munosabatdir. Darajalanish esa umumiy atash semalari bir xil, lekin ma‘lum bir semaning turli darajasini ifodalovchi leksemalardir. Bundan tashqari, ma‘nodoshlik va darajalanish orasidagi ikkinchi farq shundaki, ma‘nodoshlik qatoridagi leksemalar o‘zaro, ifoda semalari bilan farqlansa, darajalanish qatorida bu shart bo‘lmaydi. Shunga ko‘ra, ma‘nodosh sifatida qarab kelingan ko‘pgina darajalangan so‘zlar alohida munosabat tizimi sifatida qaralib, mazkur lug‘atdan chetda qoldi” [Шукуров О., Бойматова Б. 5.]. Mana shunday xususiyatlardan kelib chiqqan holda darajalanish mavjud evfemik birliklarni alohida ajratish ularni lingvistik tahlil asosida lug‘atlarini shakllantirish muhim deb hisoblaymiz.

Har bir lug‘at uchun lug‘at korpusini shakllantirish dolzarb vazifa bo‘lganligi kabi, “O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati” (darajalanish munosabati asosida)ning korpusini yaratish ham dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Avvalo, o‘zbek tili milliy korpusining evfemizmlari bazasini yaratish zarur ekanligini ta‘kidlash joiz. Tilshunos A.Eshmuminov o‘zining “O‘zbek tili milliy korpusining sinonim so‘zlar bazasi” nomli nomzodlik dissertatsiyasida sinonimiya hodisalarining korpusda berilishi masalasini kun tartibiga qo‘ydi. Tilshunos tadqiqoti davomida sinonimik so‘zlarni aks ettirish jarayonida so‘zlarining darajalanish qatorini ham e‘tiborga olish lozimligini alohida ta‘kidlab o‘tadi [Эшмуминов А, 130.]. Darajalanish qatorlarining e‘tiborga olinishi evfemik birliklar doirasida ham unga e‘tibor qaratishni keltirib chiqaradi deyish mumkin.

Ijtimoiy tafakkurni rivojlantirishda lug‘atlarning roli beqiyosligi jahon tajribasida ayni haqiqatlardan biri hisolanadi. Insonning mustaqil fikrlash, ong mahsulini to‘g‘ri va ravon bayon qilish qobiliyati, ijodiy tafakkurni o‘stirish harakatlari, odatda uning yoshligidan boshlanadi. Bunda albatta ta‘limiy vositalar orasida lug‘atlar, ayniqsa o‘quv lug‘atlari alohida qimmatga ega. Zero, prof. B.Mengliyev o‘rinli ta‘kidlaganidek, “*O‘quv lug‘atlari zarurligi haqida ko‘p gapirib va yozib kelinmoqda. O‘quv lug‘atlari yaratilmas, o‘quvchilarning stolida ona tilidan uning yoshiga mos ko‘plab o‘quv lug‘atlari turmas, buning uchun o‘quv leksikografiyasi nazariy va amaliy soha sifatida tizimli yo‘lga qo‘yilmas ekan, ona tili ta‘limi o‘zining haqiqiy mohiyatidan begonaligicha qolaveradi*” [Менглиев Б, 1.]. Albatta bu fikrlarda nafaqat tilshunoslik sohasining rivoji haqidagi maqsad, balki ta‘lim tizimi oldida turgan dolzarb masalalarni hal etish borasidagi yuksak maqsadlar ifodalanganligi bilan ahamiyatli deb hisoblaymiz.

Bilamizki, o‘quv lug‘atchiligi leksikografiyaning alohida mustaqil sohasi sifatida tan olingan. Professor B.Baxriddinova o‘zining “O‘zbekistonda o‘quv lug‘atchiligi: lingvistik asoslari, tarixi va istiqbollari” [Бахриддинова Б, 260.] nomli dissertatsiyasida zamonaviy o‘quv leksikografiyasi masalasi va vazifalari muhokamasini kun tartibiga olib chiqadi. B.Baxriddinova tomonidan o‘quv lug‘atchiligi bilan bog‘liq muammo va vazifalarga

quyidagicha munosabat bildiriladi: “Ma’lumki, XX asr boshlarida umumiy leksikografiyadan o’quv lug’atchiligi ajralib chiqdi va o’quv lug’atlarining zamonaviy avlodlarini yaratishga alohida e’tibor qaratildi. ... Ayni paytda o’quv lug’atlari milliy qadriyatlarga sodiq, dunyoqarashi keng, ongi yetuk, mustaqil fikrli og’zaki va yozma nutqi ravon avlodni tarbiyalashda muhim ijtimoiy-siyosiy va madaniy vazifani bajaradigan maktab darsliklariga yordamchi vosita sifatida ta’lim tizimida o’ziga xos o’rin egallaydi”¹.

Ma’lumki, evfemik sinonimlar qatorida (qo’pol yoki noo’rin qo’llaniladigan dominant birlik) bosh so’z bo’ladi. Avvalo, sinonimik qatordagi (ta’qiqlangan, qo’pol yoki noo’rin qo’llaniladigan) bosh so’z ko’rsatkichda qora rangda bosh harflar bilan alohida berilishi va o’rnida qo’llaniluvchi birliklaridan ikki nuqta (:) orqali ajratilib ko’rsatilgan darajalanish qatori misolida berilishi kerak. Boshqa so’zlar ko’rsatkichda kichik va oddiy harflar bilan lug’aviy darajalangan holda beriladi. Shundan so’ng evfemik sinonimlar lug’aviy darajalangan kabi birin-ketin har biri alohida satrdan evfemik mazmuni isbotlovchi, nutqiy vaziyatni aks ettiruvchi badiiy asarlar yoki OAVlari va nutqiy vaziyatdan yozib olingan misollar, matbuot manbalarida ifodalangan misollar bilan izohlanadi. Har bir izohdan so’ng esa ularning aniq manbasini ko’rsatuvchi havolalari qayd etilgan ma’lumotlar berilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Masalan:

KAMBAG’AL

KAMBAG’AL: *bechora* → *bechorahol* → *faqir* → *yo’qsil* → *qashshoq* → *misikin*.

Bechora.

Bechorahol.

Faqir.

Yo’qsil.

Qashshoq.

Misikin. tarzida berilishi kerak. Ko’rinadiki, bunday evfemik darajalanish qatorlarida asosan semantik nuqtayi nazarga asosiy e’tibor qaratiladi. Ya’ni, an’anaviy lug’atlar kabi shaklga emas mazmunga ya’ni, ma’noviy farqliliklarga asosiy e’tiborni qaratadi.

“O’zbek tili evfemalari o’quv lug’ati” (darajalanish asosida) qatoridagi bosh so’z (dominant)ning ma’nosini sinonimik qatordagi bosh so’z kabi tushunmaslik kerak, chunki evfemik darajalangan so’zlar o’zaro denotativ va konnotativ ma’nosi jihatidan ham ma’lum farqlilik kasb etadi. Bu yerda denotat tabu asosida yoki qo’pol birlik bo’lishi tabiiy va uning ma’nodoshlari ayrim o’rinlarda aslida boshqa ma’noli leksema ko’chim asosida ham unga ma’nodosh bo’lishi mumkin.

Jamiyatda ilm-fanning rivojlanishi shiddat bilan davom etayotgan bir davrda lug’atlarning ham xilma-xil ko’rinishlari yuzaga kelishi tabiiy. **“O’zbek tili evfemalari o’quv lug’ati” (darajalanish asosida)ning maydonga kelishi** lug’atchilik taraqqiyoti, qolaversa, ijtimoiy-siyosiy, madaniy taraqqiyotga o’z hissasini qo’shadi deb hisoblaymiz. Chunki nutqiy madaniyat tushunchasi yoshlikdan singdirilsa, shakllantirilsa kelgusida bunday o’zbek nutqi madaniyati rivojlanishi, taraqqiy etishi, o’z mevasini berishi aniq deb hisoblash mumkin.

¹ Баҳриддинова Б. Ўша манба: – Б. 21.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Бобожонов Ш. Икромов И. Ўзбек тили сўзлар даражаланиши ўқув луғати. Тошкент.; Янги аср авлоди. 2009. – Б. 30. (Bobojonov Sh. Ikromov I. O'zbek tili so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati. Toshkent.; Yangi asr avlodi. 2009. – B.30.)
2. Орифжонов Ш. Ўзбек тилида луғавий градуонимия: филол. фан. номзоди дисс... – Тошкент, 1996. – Б. 21. (Orifjonov Sh. O'zbek tilida lug'aviy graduonimiya: filol.fan.nomzodi diss... – Toshkent, 1996. –B.21.)
3. Хожиев А. Ўзбек тили синонимларининг қисқача изоҳли луғати. –Тошкент, 1963. – Б. 10. (Xojiyev A. O'zbek tili sinonimlarining qisqacha izohli lug'ati. –Toshkent, 1963. –B.10.)
4. Шукуров О., Бойматова Б. Ўзбек тилининг маънодош сўзлар ўқув луғати. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2007. – Б. 5. (Shukurov O., Boymatova B. O'zbek tilining ma'nodosh so'zlar o'quv lug'ati. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007. –B.5.)
5. Эшмуринова А. Ўзбек тили миллий корпусининг синоним сўзлар базаси: Филол. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) ... дисс. – Қарши, 2019. – 130 б. (Eshmurodova A. O'zbek tili milliy korpusining sinonim so'zlar bazasi: Filol.fan.bo'yicha fals.dok.(PhD)...diss. – Qarshi, 2019. –130 b)
6. Менглиев Б.Р. “Она тили” мизни тилшунослик исканжасидан қутқарайлик! URL: <https://sog'lom.uz> (Mengliyev B.R. “ Ona tili”mizni tilshunoslik iskanjasidan qutqaraylik! URL: <https://sog'lom.uz>)
7. Баҳриддинова Б. Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари: Филол. фан. докт (DSc) ... дисс. – Самарқанд, 2020. – 260 б. (Bahriddinova B. O'zbekistonda o'quv lug'atchiligi: lingvistik asoslari, tarixi va istiqbollari: Filol.fan.dokt. (DSc)...diss. –Samarqand, 2020. –260 b)
8. Турдимуродов С. О'zbek tilida evfemik ma'no. Toshkent: “Lesson Press” nashriyoti. 2023. – В. 112.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Saidova Sayyora

TerDU tojik filologiyasi va sharq tillari
kafedrası o'qituvchisi
Surxandaryo, O'zbekiston
saidovasayyora@gmail.com

DIALEKTAL XARITALASHGA DOIR JAHON VA TURKOLOGIYA TAJRIBASI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada lingvistik kartografiyaga oid dunyo olimlarining bir qancha qarashlari, bu borada jahon va turkologiyaga oid tajribalar o'rganilgan, tahlil qilingan va munosabat bildirilgan. Jahon hamda turkiy tilshunoslikda dialektal xaritalash va bu jarayonning lingvistik asoslarini bayon qilishda uzviylik va aloqadorlikning mavjud ekanligi, shuningdek, qarashlarda farqlar bilan ham farqlanishi tahlil qilingan. Areal lingvistikaning asosiy vazifasi – til hodisalarining ma'lum bir hududga tarqalishini kartalashtirish va tadqiq qilish hamda shundan kelib chiqadigan muammolarni hal qilishdan iborat ekanligi, lingvistik hodisalarning chegara darajasini o'rganish mazkur sohaning rivojlanishida muhim masalalardan hisoblanishi dalillangan. Sheva yoki til hodisalarini kompleks joylashtirgan va ranglar vositasida jilo berilgan kartaning turi lingvistik yoki dialektologik atlas deyilishi, lingvistik atlas umumlashtirish xarakteriga ega bo'lib, u sheva yoki biror tilning tarqalish chegarasini ko'rsatgan rangli kartalar yig'indisi ekanligi kabi xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: *lingvistik geografiya, lingvistik kartografiya, lisoniy hodisalar, kartografik semiotika, kartografik sintaktika, kartografik semantika, kartografik pragmatika, kartografik stilistika.*

Saidova Sayyora

Teacher, Department of Tadjik Philology
and Oriental Languages, TerSU
Surkhandarya, Uzbekistan
saidovasayyora@gmail.com

WORLD AND TURKOLOGY EXPERIENCE ON DIALECTICAL MAPPING

ABSTRACT

In this article, several views of world scientists on linguistic cartography, experiences of world and Turkology in this regard are studied, analyzed and expressed. In world and Turkish linguistics, dialectal mapping and the existence of coherence and connection in the description of the linguistic bases of this process, as well as differences in views, have been analyzed. It has been proven that the main task of areal linguistics is to map and research the spread of language phenomena in a certain area and to solve the problems arising from it, and the study of the border level of linguistic phenomena is considered one of the important issues in the development of this field. The type of card that complexly arranges dialect or language

phenomena and is polished by means of colors is called a linguistic or dialectological atlas. Linguistic atlas has the character of generalization, and conclusions are given that it is a set of colored cards that show the distribution limit of a dialect or a language.

Key words: *lingvogeography, lingvocartography, linguistic practice, cartographic semiotics, cartographic syntax, cartographic semantics, cartographic pragmatics, cartographic stylistics.*

Саидова Сайёра

Преподаватель кафедры таджикской
 филологии и восточных языков ТерГУ
 Сурхандарья, Узбекистан
 saidovasayyora@gmail.com

МИРОВОЙ И ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПО КАРТИРОВАНИЮ ДИАЛЕКТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены, проанализированы и изложены несколько взглядов мировых ученых на лингвистическую картографию, опыт мировой и тюркологии в этом отношении. В мировой и турецкой лингвистике проанализировано диалектное отображение и наличие связности и связи в описании языковых основ этого процесса, а также различия во взглядах. Доказано, что основной задачей ареальной лингвистики является картирование и исследование распространения языковых явлений на определенной территории и решение вытекающих из этого проблем, а изучение пограничного уровня языковых явлений считается одной из важных задач. проблемы развития этой области. Тип карты, комплексно упорядочивающей диалектные или языковые явления и отшлифованной с помощью цветов, называется лингвистическим или диалектологическим атласом. Лингвистический атлас имеет обобщающий характер, при этом делаются выводы, что он представляет собой набор цветных карточек, показывающих распространение. предел диалекта или языка.

Ключевые слова: *лингвогеография, лингвокартография, лингвистические явления, картографическая семиотика, картографический синтаксис, картографическая семантика, картографическая прагматика, картографическая стилистика.*

Lingvistik geografiyaning afzalliklaridan biri xaritada ma'lum bir lisoniy hodisaning joylashuvi va chegaralarini aniq ko'rsatishdadir. Lingvistik geografiyaning asosiy maqsadi tilning rivojlanish yo'llari va qonuniyatlarini tushuntirish, shu yoki boshqa xususiyatlar nima uchun o'sha hududda shakllanganligi va saqlanib qolganligini izohlash, tilning ma'lum hududdagi taraqqiyoti haqida tarix, etnografiya va tilshunoslikka oid faktlarni jalb etish orqali to'liq tasavvur berish, milliy til tarqalgan hududdagi shevalarning o'zaro munosabatini oydinlashtirishdan iborat.

Kartografiya va belgilar xususiyati va belgilar tizimini o'rganuvchi lingvistik fan – semiotika qirrasida alohida bo'lim – kartografik semiotika (karto-semiotika) shakllangan bo'lib, uning doirasida xaritaning tili sifatida kartografik belgilarning umumiy nazariyasi tizimi ishlab chiqiladi. Unda kartografik belgilar va kartografik tasvirlash usullarining kelib chiqishi, tasnifi, xususiyatlari va funksiyalariga tegishli keng muammolar doirasi o'rganiladi. Semiotika uchta asosiy bo'limni o'z ichiga oladi: sintaktika, semantika va pragmatika. Mos ravishda bu bo'limlar kartografik semiotikada ham mavjud:

- kartografik sintaktika – belgilar tizimi, ularning tuzilishi xususiyatlari, xarita tili grammatikasi qurilishi va ishlatilish qoidalarini o'rganadi;
- kartografik semantika – shartli belgilarning tasvirlanadigan obyekt va hodisalar bilan aloqasini tadqiq qiladi;

- kartografik pragmatika – belgilarning axborot qimmatini kommunikatsiya vositasi va xaritaning o'quvchilar tomonidan qabul qilish xususiyatlari sifatida o'rganadi. Ba'zan kartografik semiotika tarkibida yana bir bo'lim – kartografik asarning maqsadi va funksiyalari bilan mos ravishda tasvirlash vositalarini tanlashni belgilaydigan stillar va omillarni o'rganuvchi kartografik stilistika ajratiladi[1.,155].

Sheva yoki til hodisalarini kompleks joylashtirgan va ranglar vositasida jilo berilgan kartaning turi lingvistik yoki dialektologik atlas deyiladi. Lingvistik atlas umumlashtirish xarakteriga ega bo'lib, u sheva yoki biror tilning tarqalish chegarasini ko'rsatgan rangli kartalar yig'indisidir. Dunyo amaliyotida lingvistik atlasning klassik namunalari G.Venker Shimoliy va markaziy Germaniyaning dialektologik atlas, 1881-y. (6 karta), Jilyeron J., Edmon E. Fransiya lingvistik atlas, 1896 -1908-yillar, Vrede F. Nemis lingvistik atlas, 1926 -1932-yillar (6 jild), Yaberga K., Yuda L Italiya va Janubiy Shvetsariya dialektlari atlas. Lingvistik atlas faqat dialektologik maqsadda emas, balki dunyo tillarining tarqalishini ko'rsatish maqsadida ham yaratiladi[2.,48].

Areal lingvistikaning asosiy vazifasi – til hodisalarining ma'lum bir hududga tarqalishini kartalashtirish va tadqiq qilish hamda shundan kelib chiqadigan muammolarni hal qilishdan iborat ekan, lingvistik hodisalarning chegara darajasini o'rganish ham muhimdir. Til sathining barcha jihatlarini fonetika, leksika, morfologiya bo'lsin o'ziga xos tarzda hududiylikni aks ettiradi. Tildagi ba'zi hodisalarning tarqalish chegarasi keng masshtabga ega bo'lishi mumkin bo'lgan holda, dialektal leksikaning aniq chegaralanishi qiyin. Negaki, bir dialektga xos xususiyat ikkinchisida ham uchraydi. Masalan, Shimoliy Surxondaryo hududlari misolida ham fikrimizni davom ettirsak, qarluq va qipchoq lahjalari aralash holatda ekanligini kuzatamiz. Shu sababdan shevalarni xaritalashtirishda shu hududda joylashgan shevalarning eng muhim xususiyatlari inobatga olinib, natijada dialektning tizimi ishlab chiqiladi. Shevalarni xaritalashda shu dialektlarning chegaralarini ya'ni izoliniyasi (изолиния) aniqlanadi hamda shu asosda har xil sheva va dialektlarda mavjud bo'lgan bir xil til hodisalari izoglossa sifatida kartalashtiriladi. O'zbek dialektlarida umumturkiy izoglossalar mavjudligini holatlarini 1930-yillarda Y.D.Polivanov aytib o'tgan hamda 1944-yilda professor A.K.Borovkov "O'zbek sheva-lahjalarini tekshirishga doir savol-javoblar" anketasini tuzildi. Shevalarni o'rganish hamda anketa, xaritalarni ishlab chiqishda bir qancha muhim manbalar borki, ularni ham aytib o'tish o'rinlidir. Jumladan, professor M.Mirzayevning "Buxoro viloyatidagi o'zbek shevalarini o'rganish uchun anketa" filologiya fanlari doktori A.Aliyev "Namangan dialekti bo'yicha material to'plovchilar uchun anketa", professor A.G'ulomov rahbarligida A.Aliyev, K.Nazarovlar tomonidan "O'zbek tilining mahalliy shevalari bo'yicha material to'plovchilar uchun metodik qo'llanma"lar sohani keng o'rganishda yangicha qadamlarni boshlab berdi.

Areal lingvistik tadqiqotlarda geografik xaritalashtirish XIX asr oxirlarida Yevropaning qator olimlari G.Venker, fransuz lingvisti J.Jilyeronlar maxsus lingvistik ekspeditsiyalar o'tkazganlar. Olimlarning izlanishlari sohaning dastlabki terminologik bazasining hamda asosiy tushunchalarining shakllanishiga asos bo'ldi.

Rossiyada lingvistik geografiyaning rivojlanishi rus dialektologiyasi bilan yonma-yon holda rivojlandi. A.A.Shaxmatov tomonidan Moskva dialektologik komissiyasi tuzilib, u 1915-yilda "Yevropada rus tilining dialektologik xaritasidan tajriba" nomli nashrni amalga oshirdi. Bu ilk urinishlardan hisoblanib keyinchalik, sharqiy slavyan tillarining dialektlarini tasniflash hamda ularning xaritalarini tuzishga kirishildi. Bu borada, R.I.Avanesov, V.M.Jirmunskiy, V.A.Larin, F. P. Filinlarning ishlarini muhim tadqiqotlardan bo'ldi. Natijada, fin-ugor tilshunosligida fin, eston, venger, karel, vepsi, udmurt, qisman mordoviya (moksha va erzya) va boshqa tillarning dialektlari lingvistik geografiya metodlari asosida o'rganilgan. Shuningdek, lingvogeografik o'rganishda D.V.Bubrix, R.M.Batalova, G.I.Ermushkin, E.I.Kovedyaeva, B.A.Serebrennikov, A.P.Feoktistov, D.V.Tsygankin kabi olimlarning izlanishlari muhim tadqiqotlar vazifasini bajardi.

R. I. Avanesovning ta'kidlashicha dialekt tili, birinchi navbatda, ma'lum bir tuzilmadir, ammo butun tuzilma ham, uning alohida elementlari ham odatda hududga proektsiyalanadi, chunki dialektologiyada ham umumiy va xususiylingvistik geografiyada ham hudud muhim ahamiyatga ega[3.,24-35].

Jahon tilshunosligida lingvistik geografiya, areal lingvistika kabi atamalarga yondosh holatda geolingvistika termini ham qo'llaniladi[4.]. Ayrim tadqiqotlarda xususan, S.Yakoblevaning "Ispan tili ko'p millatli til sifatida: ispan Amerikasi tilining geolingvistik va leksik-semantik tahlili (meksikanizmlar misolida)" [5.,47]. nomli tadqiqot ishida aynan areal yondashuvni geolingvistik termini bilan atagan holda yondashilgan. Ushu tadqiqot ishida geolingvistika haqida fikr bildirar ekan tadqiqotchi quyidagicha yozadi: Geolingvistika nafaqat tilshunoslikning yondosh sohasi, balki (birinchi navbatda) fanlararo lingvistik tadqiqotlarning tarkibiy qismi sifatida ham qiziqish uyg'otadi. U qiyosiy-tarixiy tilshunoslik yoki qiyosiy tadqiqotlar, lingvistik tipologiya va sotsiolingvistika kabi til fanlari bilan chambarchas bog'liqdir[5.,14]. Bu fikrdan ham anglashimiz mumkinki,areal tadqiqotlar bir til doirasida (dialektlararo, bir sheva) yoki bir necha hududdagi bir til doirasi amalga oshiriladi. U tilning ijtimoiy muloqotini tadqiq etuvchi sotsiolingvistika bilan ham bevositda bo'liqdir.

Jahon tilshunosligida areal lingvistika bo'yicha yaratilgan ba'zi bir darsliklarni ham qayd etish o'rinli hisoblanadi. Xususan, J.K.Chambers hamda P.Turdgill tomonidan yozilgan "Dialectology" kitobi muhim manbalardan biridir[6.]. Asarda "til va dialekt", "dialektologiya va lingvistika", bilan bir qatorda "dialektal geografiya" masalasi ham batafsil yoritilgan.

Turkologiyada lingvoareal tadqiqotning usul va uslublarini N.Z.Gadjiyeva va G.F.Blagova ishlab chiqdi. Turkiy tillar dialektologik atlaslarida G.F.Blagova tomonidan izoglossa atamasining qo'llanishi, turkiy til makonining lingvo-areal muammolariga bag'ishlangan qarashlarini alohida aytish o'rinli. Turkiy filologiyada N.Gadjiyevaning "Turkiy areal lingvistika muammolari O'rta Osiyo mintaqasida" asarini keltirish mumkin. Bu asarda areal lingvistika ma'lum bir til hodisalarining turli hudud chegaralarida tarqalishini o'rganishini ta'kidlaydi. Shuningdek, aralash dialektlarda oraliq hodisalarining uchrashi, ularning chegara zonalarida izoglossalarning kesishishi tabiiy ekanligi to'g'risidagi ma'lumotlarni keltiradi: Boshqird va tatar shevalarining ba'zi zonalarida aralashib ketganligini aytadi. Turkman va qoraqalpoq tillari kesishgan hududda jarangsiz undoshlarning jaranglashishi va jo'nalish kelshigining -a affiksi ifodalanishini oraliq hodisa sifatida ko'rsatadi. Shuningdek, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman va o'zbek tili oraliq zonalaridagi izoglossalarning tavsifi berilgan [7.,102]. N.Gadjiyeva fikricha areal lingvistika turkiy tillar tarixidagi ko'plab masalalarni hal qilishga yordam beradi, xususan uzoq o'tmishdagi tovush tizimi holatini yaxshi ko'rsatib berishi mumkin. Tadqiqotning ikkinchi bobi "Chegara hududlardagi izogloss hodisalarining xususiyatlari (Markaziy Osiyo hududida)" deb nomlangan bo'lib, unda qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman, o'zbek tilining areal xususiyatlariga to'xtalib o'tiladi. Chunonchi, janubiy O'zbekistonning dialekt va shevalarida umlautning kuchliligi, singormonizm qonuniyatining barcha o'zbek shevalarida birdek kuzatilmasligi, singormonizning turli darajada namoyon bo'lishiga O'zbekiston janubiy qurama shevalarini misol qilib oladi[8.,178]. N.Gadjiyeva areal tadqiqotlarning metodologiyasiga ham alohida ahamiyat qaratadi, jumladan to'plangan materiallarni, aniq lingvistik muammolarni hal qilish jihatining bir qancha ko'rinishlarini keltirib o'tadi. Ular:

1. Tillar va dialektlarning aloqasi sharoitida interferensiya natijalarini talqin qilish;
2. Ijtimoiy faktorlarni hisobga olish;
3. Vibratsiya zonalarida joylashgan til hodisalarini talqin qilish;
4. Tillararo izoglosslarning talqini;
5. Konvergent hodisalarni aniqlash;
6. Tegishli izoglosslarni aniqlash[8.,194-205].

Dialektal xaritalashtirish masalalarini bugungi kunda Ozarbayjonda yaratilgan dialektologiyaga oid darsliklarda ham kuzatishimiz mumkin. Jumladan, Muharram Avaz

o'g'lining "Ozarbayjon dialektologiyasi" darsligida dialektlarni lingvistik geografiya usulida o'rganish dialektologik atlasni tuzishdan boshlanishini hamda uning uchta asosiy bosqichdan iboratligi ko'rsatib o'tadi:

- I. Til materiallarini to'plash va xaritaga ishlov berish;
- II. Til hodisalarini xaritalarga o'tkazish;
- III. Xaritalar talqini[9.,17].

Shu o'rinda aytib o'tish o'rinliki, o'zbek tilshunosi A.Jo'rayev esa atlas yaratish zanjirini quyidagicha ifodalagan edi: lingvoareal tadqiqot maqsadini shakllantirish; faktik materiallarni to'plash qiyosiy-sistem asosda materiallarni tizimlashtirish; makonga oid differensial hodisalarini muntazam isbot qilish; kartalashtirish; kartografiya modellashtirish[13.,174]. Boshqa atlaslardan farqi shundaki, materiallar anketa orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri yig'iladi. Bu lug'aviy atlas bo'lsa-da, materiallarda fonetik, morfologik va sintaktik jihatlar ham yoritilgan. Lingvistik geografiya g'oyasi Rossiyada 19-asrda paydo bo'lgan. Hozirda Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Moldaviyada dialektologik atlaslar tayyorlanib nashr etilgan. Dialektologik atlaslarning turlari ham farqli bo'lib, faqat leksika yoki fonetika, morfologiya yoki leksika haqida bo'lishi mumkin. Dialektologik atlaslar hududiy jihatdan til yoki mintaqaning barcha dialektlari qoplashi mumkin. Turkiy tillarni lingvistik geografiya usulida o'rganish o'tgan asrning o'rtalarida boshlangan. Turkiy xalqlar orasida ilk bor akademik M.Shiraliyev tashabbusi va rahbarligida Ozarbayjon Milliy Fanlar Akademiyasi Nasimiy nomidagi Tilshunoslik instituti dialektologlari tomonidan dialektologik atlas tayyorlangan.

Ozarbayjon dialektologiyasining eng muhim yutuqlaridan biri dialektologik atlasni tuzishdir. Buning natijasi o'laroq, "Ozarbayjon tilining dialektologik atlas" 1958-1975-yillar davomida tuzilib, 1990-yilda nashr qilingan. U o'z ichiga 128 ta xaritani jamlagan.

Boshqa tillardagi atlaslardan farqli o'laroq, bu atlasda bir yoki ikkita aholi punktida qayd etilgan ayrim belgilar uchun alohida belgi mavjud. Masalan, turkiy tillarning o'g'uz guruhining qadimiy yozma yodgorliklarida ham uchraydigan to'rt ma'noli hozirgi zamon qo'shimchasi bir-ikki qishloqda qayd etilgan bo'lsa-da, uning tilimiz tarixi uchun ahamiyati. Atlas xaritalaridan ma'lum bo'ladiki, izoglosslar dialektlarda turlicha tarqalgan. Atlasdagi xaritalarning 43 tasi fonetikaga, 31 tasi morfologiyaga, 4 tasi sintaksisga, 50 tasi leksikaga bag'ishlangan. Shuningdek, Ozarbayjon tilshunoslik instituti dialektolog olimlari (Z.Xasiyev, K.Guliyeva, K.Imamguliyeva, G.Gambarova) hamda A.Guliyev, M.Mammadli tomonidan tayyorlangan "Ozarbayjon tilining Naxchivan dialektologik atlas" 2015-yilda to'rt tilda (Ozarbayjon, Turk, Rus, Ingliz) chop etilgan. Atlas 250 ta xaritadan iborat bo'lib, shundan 64 tasi fonetikaga, 111 tasi morfologiyaga, 19 tasi sintaksisga, 55 tasi leksikaga tegishli. Kitobda Naxchivomning umumiy geografik xaritasi, atlas tuzish dasturi, moddiy to'plangan aholi punktlari, xaritalar, dasturda qo'llaniladigan shartli belgilar va xaritalar, aholi punktlari bo'yicha ma'lumot beruvchilar ro'yxati, dialektolog va ma'lumot beruvchilarning suratlari, shuningdek axborot beruvchilarning audio yozuvlarini o'z ichiga olgan[10.,17]. Umuman olganda Ozarbayjon tilshunosligida dialektal xaritalar yaratishga alohida ahamiyat qaratilgan hamda bugungi kunda ham u faol o'rganilmoqda.

Turkologik tadqiqotlarni Turkiyada amalga oshirilgan ishlardan ayro holda ifodalash mushkul, albatta. Negaki, ushbu mamlakatda umumturkologik tadqiqotlarga asos bo'luvchi ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Turkiyada turk shevalari hamda ularning tasnifi, qadimgi turkiy tilning bugungi kun shevalariga ta'siri masalalari borasida ko'pgina ishlar amalga oshirilgan holda, dialektal xaritalashtirish bo'yicha monografik plandagi tadqiqotni uchratmadik. Ammo shevalarni areal tasniflash, ularni zamonaviy metodlar asosida tadqiq etgan holda korpuslashtirish, chog'dash shevalarning qiyosi borasida amalga oshirilgan hamda amalga oshirilayotgan ish va loyihalardan anglashimiz mumkinki, turk tilshunosligida ham dialektologiya muhim filologik tarmoqlarning biridir.

Turkiyada amalga oshirilgan ayrim tadqiqotlar borasida ham qisqacha to'xtalib o'tsak. Turkiyadagi tadqiqotlarning asosiy e'tibor beriladigan masalalari ko'pincha dialektologiya sohasidagi jarayonlar hisoblanadi. Ya'niki, shevalarning tarixiy, shakliy, fonetik-fonologik, morfologik, sintaktik, umuman terminologik jihatlari tahliliga ko'proq urg'u berilgan. Shunday ishlardan biri Akartürk Karahan tomonidan amalga oshirilgan "Divanü Lugti't-Türk'e göre XI. yüzyıl Türk lehçe bilgisi" nomli tadqiqoti hisoblanadi[12.,782]. Mazkur tadqiqotda "Devon"da qayd etilgan urug' nomlarining joylashish va tarqalish hududlari haqida ma'lumotlarga batafsil to'xtalینگanki, bu bugungi kundagi etnik-lisoniy manzaga ham o'zining ta'sirini ko'rsatganligi bayon qilingan. Bizning tadqiq obyektimiz hisoblangan hududlarda ham "Devon"da nomlari keltirgan ayrim urug'lar (qipchoq, chigil kabi) yashab kelishgan. Turk tilshunosligida ham hududiy viloyat shevalarining areal tadqiqiga doir ishlarni ko'rishimiz mumkin. Xususan, Türkan Aşikning "1/25000 ölçekli topoğrafik haritalarin 119c3-m19b4 arasindaki paftalarina göre Aydin ili yer adlari"[13.,185] nomli tadqiqoti Aydin viloyati hududiy dialektlari va geografik joylashuvlari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Qoraqalpoq o'zbek shevalarining lingvoareal xususiyatlari hamda areal tadqiqi borasida ham bir qancha ishlar amalga oshirilgan bo'lib, ulardan biri Zamira Ibragimovaning "Qoraqalpog'iston o'zbek shevalari qishloq xo'jaligi leksikasining lingvogeografik tadqiqi" nomli nomzodlik dissertatsiyasi[14.]. hisoblanadi. Tadqiqotning 3-bobi "Qoraqalpog'istondagi o'zbek shevalarining lingvogeografik tadqiqi" deb nomlanib unda shevalarni kartalashtirish tamoyillari, dialektal karta tuzish, mavzu va turini aniqlash, karta sharhlashning asosiy yo'nalishlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Tadqiqotda lingistik karta tuzishning quyidagi bosqichlari asoslik ekanligi ta'kidlanadi:

- I. Kartalashtirish ishlariga tayyorgarlik (materialning divergent tahlili);
- II. Mavzu va karta turini tanlash (konvergent bosqich)
- III. Dialektal farqlanishlar a'zolarini belgilab olish (aynan kartalashtirish ishlari)
- IV. Interpregasiyaning asosiy yo'nalishlarini belgilab olish[14.,17].

Tadqiqotchi leksik karta interpretatsiyasi sinxron va diaxron yo'nalishda yoyilib, ularning birinchisi quyidagi chiziqlarni o'z ichiga olishini ta'kidlaydi: 1) so'z va so'zlar guruhining semantik sistemasini o'rganish yoki so'zning semantik trayektoriyasini aniqlash; 2) semantik trayektoriya va kartalashtirilayotgan so'zning leksikografik ifodasi orasida o'zaro korrelyatsiya munosabatlarini o'rnatish (so'zning semantik tuzilmasi va lug'at maqolasi tuzilmasining izomorfizmi); 3) badiiy adabiyotdagi shevaga xos so'zlarning funksional tahlili va ularning adabiy tilga o'tishi. Diaxron aspekt quyidagi tadqiqot liniyalarini ko'zda tutadi: 1) kartalashtirilayotgan LSGdagi tarixiy o'zgarish jarayonlari; 2) etimologiya; 3) hodisa etnografiyasi (olam haqidagi bilimlar doirasiga chiqish); 4) interferensiya jarayonlari, ya'ni qo'shni hududlarda turli til tizimlari o'zaro birlashuvi (xarakatlanishi) izlari[14.,17].

Umuman, ushbu tadqiqot ishi shevalarni ma'lum soha leksikasi doirasida areal tadqiq qilishning nazriy-amaliy ahamiyatini ko'rsatib berganligi bilan qimmatlidir.

Bugungi kunda jahon tilshunosligida xaritalash evristik usul sifatida qaraladi, uning yordamida nafaqat o'rganilayotgan hodisalarni taqqoslash, balki ularni vaqt va makonda tizimlashtirish va tabaqalash amalga oshiriladi.

Ko'p sonli atlaslar xaritalarida taqdim etilgan dialektal lingvistik faktlarning tarqoq qayd etilishi o'ziga xos nazariy tushunishni, ularni vaqt va makonda o'rganilayotgan hodisalarning haqiqiy aloqasini aks ettiruvchi mantiqiy izchil zanjirlarga dekodlashni talab qiladi.

Shuning uchun lingvistik geografiyaning hozirgi rivojlanish bosqichini haqli ravishda lingvistik geografiyani chuqur talqin qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan "tushuntiruvchi lingvistik geografiya"ning shakllanish bosqichi sifatida tavsiflash mumkin[15.,457-460].

Umuman olgandan jahon tilshunosligi hamda turkiy tilshunoslikda dialektal xaritalash va bu jarayonning lingvistik asoslarini bayon qilishda uzviylik va aloqadorlik mavjud, albatta. Xususan, M.Koshg'ariy tomonidan tuzilgan olamning xaritasi jahon ilmu fanida keyingi tadqiqotlarga yo'l ochgan bo'lsa, R.I.Avanesov, V.M.Jirmunskiy, V.A.Larin, F. P. Filinlarning tadqiqotlari sohani yanada rivojlantirishga munosib hissa bo'lib qo'shildi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Ibraimova A. Kartografiya. –Toshkent: “Tafakkur”, 2019. –B. 155.
2. Kornilova N.Q., Oblaqulov H.A. Madaniy geografiya. O‘quv qo‘llanma. - Toshkent: “ZEBO PRINT”, 2021. -48 b.
3. Аванесов, Р. И. О двух аспектах предмета диалектологии // Общеславянский лингвистический атлас (материалы и исследования). – Москва : Наука, 1965. – С. 24–35. (Avanesov, R.I. O dvux aspektax predmeta dialektologii// Obsheslavyanskiy lingvisticheskiy atlas (materialy i issledovaniya).
4. <https://en.wikipedia.org/wiki/Geolinguistics>
5. Яковлева С.А., Испанский язык как полинациональный: геолингвистический и лексико- семантический анализ языка испаноамерики (на примере мексиканизмов). автореф. дис. ... док. филол. наук: М.:2016. 47 с. (Yakovleva S.A., Ispanskiy yazik kak polinatsionalniy: geolingvisticheskiy i leksiko – semanticheskiy analiz yazika ispanoameriki (na primere meksikanizmov). Avtoref.dis. ... dok.filol. nauk: M.: 2016.47 s)
6. J.K. Chambers and Peter Trudgill. Dialectology. Second edition. Cambridge University Press, 2004
7. Murodova N.Q., Yarashova N.J. Areal lingvistika. Darslik. – Toshkent: “Factor press”, 2023. 102-bet
8. Гаджиева Н.З. Проблемы тюркской ареальной лингвистики: Среднеазиатский ареал. – М., 1975. – С.178 (Gadjiyeva N.Z. Problemi tyurekoy arealnoy lingvistiki: Sredneaziatskiy areal. – М., 1975. – S.178)
9. https://navoiakm.natlib.uz/search/media/img/CAT000002107678?metsno=000000210807&fileid=M000000210807_FILE000001
10. Məmmədli Məhərrəm Əvəz oğlu. Azərbaycan dialektologiyası. Dərslik. Bakı: Zərdabi LTD, 2019, 352 s.17
11. Джураев А.Б. «Теоретические основы ареального исследования узбекоязычного массива». Т.: Фан, 1991. - С. 174. (Djurayev A.B. “Teoreticheskiye osnovi arealnogo issledovaniya uzbeksoyazichnogo massiva”. Т.: Fan, 1991. -S.174.)
12. A.Karahan. Divanü Lugti't-Türk'e göre XI. yüzyıl Türk lehçe bilgisi. Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. Doktora, Türkçe. 2009. 782 s.
13. Türkan Aşik. 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalarin 119c3-m19b4 arasindaki paftalarına göre aydin ili yer adlari. –Haziran, 2022 Denizli. 185 s.
14. Ибрагимова З.Ю. Қорақалпоғистон ўзбек шевалари қишлоқ хўжалиги лексикасининг лингвогеографик тадқиқи: филол.фан. номз. дисс. автореф. –Тошкент, 2009. (Ibragimova Z.Yu. Qaraqalpog‘iston o‘zbek shevalari qishloq xo‘jaligi leksikasining lingvogeografik tadqiqi: filol.fan.nomz.diss.avtoref. –Toshkent, 2009.)
15. Вендина Т.И. Лингвогеография и проблема декодирования языка карты. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 4 (2), с. 457–460 (Bendina T.I. Lingvogeografiya I problema dekodirovaniya yazika karti.Vestnik Nijegorodskogo universiteta im. N.I.Lobachevskogo, 2010, № 4 (2), s. 457- 460.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Xodjiyev Yusuf

Guliston davlat universiteti doktoranti (DSc)

Sirdaryo, O'zbekiston

yusuf.hojiyev@icloud.com

ANDISHA VA UNING TABU, EVFEMIZMLARDA NAMOYON BO'LISHI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'zbek lingvomadaniyatiga xos bo'lgan *andisha* tushunchasi, uning tabu hamda evfemizmlarda namoyon bo'lishi borasida tahlillar olib borilgan va munosabatlar bildirilgan. *Andisha* tushunchasining o'zbek milliy madaniyatida tutgan o'rni haqida fikrlar bildirilgan. Evfemik ma'no ifodalashda va tabu shaklida kelishida mazkur tushunchaning o'ziga xos tomonlari tadqiq etilgan.

Shuningdek, andisha o'zbek xalqining uzoq tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan, o'zaro munosabatlarni tartibga solib turuvchi oqibatini tafakkur qilish orqali yuzaga chiquvchi uyat hissi ekanligi, uning mohiyatini boshqa millat egalariga tushuntirish juda murakkablik tug'dirishi va bu milliy xarakter o'zbek kishisida bolalikdan ijtimoiy hamjamiyat ta'siri ostida yillar davomida shakllanishi borasida tahliliy fikrlar bildirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: milliy xarakter, andishalilik, tabu, ijtimoiy tabu, lingvistik tabu, lisoniy jamiyat, evfemizm.

Khodjiyev Yusuf

Doctoral student (DSc)

of Gulistan State University

Syrdarya, Uzbekistan

yusuf.hojiyev@icloud.com

THOUGHTS AND ITS MANIFESTATION IN TABOOS AND EUPHEMISMS

ABSTRACT

In this article, the concept of *andisha*, characteristic of the Uzbek linguistic culture, its manifestation in taboos and euphemisms was analyzed and relationships were reported. Opinions were expressed about the role of the

concept of *andisha* in Uzbek national culture. The specific aspects of this concept in the expression of euphemistic meaning and in the form of taboo have been studied. Also, the feeling of *andisha* is formed in the course of the long historical development of the Uzbek people, which is formed by thinking about the consequences of mutual relations. Analytical opinions about its formation over the years under the influence of the social community have been expressed.

Key words: national character, taboo, social taboo, linguistic taboo, language society, euphemism.

Ходжиев Юсуф

Докторант (DSc)

Гулистанского государственного университета

Сырдарья, Узбекистан

yusuf.hojiyev@icloud.com

АНДИША И ЕГО ПОЯВЛЕНИЕ В ТАБУ, ЭВФЕМИЗМАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализировано понятие *андиша*, характерное для узбекской лингвокультуры, его проявление в табу и эвфемизмах, а также выявлены взаимосвязи. Высказывались мнения о роли понятия *андиша* в национальной культуре узбеков. Изучены специфические аспекты этого понятия в выражении эвфемистического значения и в форме табу. Также чувство стыда формируется в ходе длительного исторического развития узбекского народа, которое формируется размышлениями о последствиях взаимоотношений. Аналитические мнения о его формировании на протяжении многих лет складывались под влиянием социального сообщества выразился.

Ключевые слова: национальный характер, табу, социальное табу, языковое табу, языковое общество, эвфемизм.

Andisha so'zi o'zbekchaga fors tilidan o'zlashgan bo'lsa-da, u nomlayotgan tushuncha xalqimizning tabiatida chuqur ildiz otgan, asrlar davomida shakllangan, ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan ko'pni ko'rgan xalqimizning asl tabiatini namoyon qiluvchi ma'naviy-axloqiy tushuncha, tarbiya bilan bog'liq sifat, milliy xarakter darajasidagi ma'naviy qadriyatdir. O'zbek tilining izohli lug'atida *andisha* so'zining ma'nosi shunday izohlangan:

“**ANDISHA** [fikir, o'ylash]. 1. Ketini, oqibatini o'ylab yoki yuzxotir qilib yuritilgan mulohaza. *Andishaning oti qo'rqqoq*. Maqol. *G'o'zalarigizni juda o't bosib ketibdi-yu, — cho'chitib yubormaylik degan andisha bilan ohista so'radik*. Gazetadan.

2. Umuman fikr, mulohaza. *Qandaydir andisha tutdi tilini*. A.Muxtor.

3. Sharm-hayo, or-nomusga amal hissi. *Biz Zulfiya opaning yonlarida bo'lib,*

u kishidan nafaqat jurnal ishini, odob-andishani, halollikni ham o'rgandik. "Saodat" [3.,94-b].

Vikipediya sayti Milliy ensiklopediyaga asoslangan holda quyidagi ta'rifni beradi: "Andisha – axloqiy tushuncha. O'zaro muomalada sharm-hayo, bosiqlik va muloyimlik bilan munosabatda bo'lishni talab qiladi. Andishali odam birovlarining izzat-nafsiga tegmaydi, kattalar, oqsoqollar hurmatini joyiga qo'yadi; o'ta bosiqlik bilan fikr yuritib biror ishni hal qiladi. Andisha sharm-hayo, uyat, istihola, iffat, ibo kabi odob tushunchalari bilan uzviy bog'liq" [26.].

Sohaviy adabiyotlarda andishalilik tushunchasiga quyidagicha ta'rif beriladi: "Andishalilik - har qanday holatda ham ishning oqibatini o'ylab qaror qabul qilish, mulohazakorlik. O'zaro muomalada axloq-odob qoidalariiga qat'iy amal qilish" [1.,45-b].

Demak, andisha o'zbek xalqining uzoq tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan, o'zaro munosabatlarni tartibga solib turuvchi oqibatini tafakkur qilish orqali yuzaga chiquvchi uyat hissi ekan. Andishaning mohiyatini boshqa millat egalariga tushuntirish juda murakkablik tug'diradi. Bu milliy xarakter o'zbek kishisida bolalikdan ijtimoiy hamjamiyat ta'siri ostida yillar davomida shakllanadi. Tilda shunday tushunchalar in'ikos etadiki, ma'nosini bitta so'z bilan, so'z birikmasi bilan tushuntirish mumkin bo'ladi. Shunday zalvorli tushunchalar ham til birliklari orqali nomlanadiki, bu tushunchalarning mazmun-mohiyatini ochish uchun so'z, so'z birikmasi, gapning imkoni yetmaydi. Bu kabi tushunchalarning ma'nosini katta hajmli matnlar orqali ochish mumkin.

Ma'lumki, andisha boshqa tillarga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinmaydigan o'zga tilda lakuna hosil qiluvchi lingvokulturema sanaladi. Ikki tilli lug'atlarda bu tushunchani o'zbekchadan farqli izohlaydilar. Masalan, rus-o'zbek va o'zbek va rus tili lug'atida M.Abduraximov *andisha* so'zi ma'nosini rus tilida quyidagicha beradi:

1. "Опасение, боязнь; осторожность, предусмотрительность;
2. Деликатность, тактичность; *-ning oti qo'rqqoq* (deydilar) пословица осмотрительность (или деликатность) именуют трусостью;
3. Стыдливость, совесть; *-si yo'q odam* человек, - *ne* имеющий ни стыда, ни совести" [2.,704-b].

Mazkur tarjimaga e'tibor qaratsak, unda qo'rquv, xavotir kabi salbiy ottenkalar mavjud. Demak, biz, o'zbeklar, *andisha, xijolat, hayo, uyat* deb nomlayotgan tushunchamiz boshqa til egalari nazdida o'zgacha taqlin qilinmoqda. Bu holat ushbu tushunchaning sof milliyligidan, bu fazilat milliy xarakter ekanligidan dalolat beradi.

Andisha so'zining semantikasiga e'tibor qaratsak "*o'zaro munosabat*", "*tafakkur qilmoq*", "*oqibatini o'ylamoq*", "*o'zina nazorat qilmoq*", "*nimadandir tiyilmoq*", "*uyat*" kabi ma'no bo'laklari mavjud. Ya'ni inson andisha qilganda mana shu munosabatning oqibatini tafakkur qilib qaysidir fikridan, so'zidan, niyatidan tiyiladi, aytishga uyaladi. Andisha uyat bilan bog'liq ekanligini leksikografik talqinlar ham dalillaydi.

"UYAT 1.O'z qilmishi, noo'rin xatti-harakatidan xijolatlik hissi; nomus. **Betamizda bet bo'lmas, Bezorida uyat bo'lmas.** Maqol. **Ko'nglida**

uyg'ongan qo'rqvumi, uyatmi — allaqanday tushunib bo'lmas bir tuyg'udan rangi o'chib ketganini o'zi ham se-zib, Anvarga zimdan qarab qo'ydi. O'.Hoshimov, "Qalbingga quloq sol".

2. Axloq-odob, taomil talabiga to'g'ri kelmaydigan, unga zid ish, xatti-harakat va sh.k. **Sanam xola ishq-muhabbatni qattiq uyat hisoblar edi.** P.Qodirov, "Qora ko'zlar".

3. Uyat bo'ladigan, uyatli. **O'tgan xotinga gap tashlaydi, uyat gaplarni gapiradi.** Cho'lpon, Kecha va kunduz.

4. Uyatli ish, xatti-harakat, holat kabilarni alohida ta'kidlash, qayd etish uchun qo'llanadi. **Duduqlanma, buyruq bajarildimi, yo'qmi? Uyat! I.** Rahim, "Chin muhabbat"[4.,334-b].

Inson aytmoqchi bo'lgan so'zini andisha qilib, uyalib aytmaydi yoki o'rniga boshqasini qo'llaydi. O'zbek xalqining mana shunday fazilati nutq jaryonida tabu va evfemistik qo'llashlarda o'z ifodasini topadi.

Tabu qadimdan mavjud bo'lgan universalialardan biri bo'lib, ta'qiqlangan degan ma'noni anglatadi. Ilmiy adabiyotlarda berilishicha, mazkur so'zni 1777-yilda kapitan J.Kuuk Polineziyaning Tongo orolidagi mahalliy xalq tilidan eshitgan va u orqali keng jamoatchilikka yoyilgan. Aslida, u ikki *ta* va *pu* qismlaridan iborat bo'lib, "muqaddas ta'qiq" ma'nosini bergan.

A.A.Reformatskiy tabuga quyidagicha ta'rif beradi: "...jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida kishilik hayoti doirasida yuzaga keladigan taqiq"[4.,93-b]. Tabular ijtimoiy (etnografik) va lingvistik tabularga bo'linadi[5.,14-b].

J.Omonturdiyev bu haqida shunday munosabat bildiradi: etnografik tabu termini ostida tarixan shakllanib odatga aylangan, biroq ma'lum sabablarga ko'ra man etilgan ijtimoiy harakat, voqelik yoki odat tushunilsa, lingvistik tabu termini ostida ma'lum sabablarga ko'ra biror voqelik yoki predmetning o'zi emas, uning nomini to'g'ridan to'g'ri tilga olish man etiladi[5.,14-b].

M.Mirtojiyev etnografik tabularga quyidagilarni kiritadi: "U yo diniy, yo irim, yo noxushlik uyg'otishi nuqtayi nazaridan taqiqlashdir. Masalan, qiblagga oyoq uzatib o'tirish yo yotish man qilinadi. Bu ham tabuning ko'rinishidir. U diniy nuqtayi nazar bilan belgilangan. Yana supurgini tik qo'ymaslik, axlatdan hatlamaslik, otash kurakni oyoq ostida qoldirmaslik kabi irimga asoslangan etnografik tabular ham bor[5.,16-b]. Ijtimoiy tabular turli vaqtlarda o'sha davrning tafakkur tarzi bilan bog'liq holda vujudga keladi. Xalq nimanidir taqiqlar ekan, unda baribir qandaydir asos bo'ladi. Masalan, Islom dinidagi harom tushunchasini ham diniy tabuning bir ko'rinishi deb baholash mumkin. Yoki irim deb baholanadigan man qilingan odatlarlarda ham oddiy haqiqatlar yotadi. Masalan, qalampir yoki tuzni qo'lga berish mumkin emas. Chunki ular achchiq va sho'r bo'lib, qo'l bilan ko'z ushlansa, ko'zga azob beradi. Supurgi bilan uy tozalanar ekan, unga kasallik tashuvchi mikroorganizmlar (bakteriya, virus, zamburug') ilashadi. Shuning uchun uni ustidan sakrash mumkin emas. Tunda nonsiz yurish mumkin emas. Qorong'ida biron bir hayvon tashlansa, non berib qutilib ketish mumkin. J.Omonturdiyev to'g'ri ta'kidlaganidek, "tabu va

evfemizm ibtidoiy din, ongi o'jiz odamlarning g'ayritabiiy dunyoqarashi, xurofot, bid'at, rasm-rusumlar ta'sirida paydo bo'lgan eskilik qoldiqlari, bular jamiyatning keyingi taraqqiyotida madaniylashgan bosqichlarida yo'q bo'lib boradi degan qarashlar o'zini oqlamaydi"[5.,15-b]. Turli irimlarda ham xalqning yashash uchun kurashi o'z aksini topadi. Masalan, bolaning yostig'i ostiga qo'yilgan non parchasi bolaga tahdid qilayotgan hasharotlar uchun yemish bo'lishi va bolani asrab qolishi mumkin. Yoki yostiq ostidagi pichoq ilon, qurt yoki boshqa zararkunandalarni tezda yo'q qilinishi uchun bir vosita, ehtiyoj vazifasini bajargan. Beshik ostiga solinishi majbur bo'lgan kigizlarda esa chayon, qoraqurtlar yura olmagan, oyog'i tiqilib qolgan. Ma'lum bir davrda, insoniyat hali tevarak atrofdan to'liq himoyalangan zamonlarda muayyan xatti-harakatlar asrlar o'tib shunchaki odatga, irim-sirimlarga aylanib qoladi.

Biz uchun ijtimoiy tabular emas, lisoniy tabular muhim ahamiyat kasb etadi. Aytilishi taqiqlangan so'zlar lisoniy tabular deyilishi ma'lum. "Lingvistik tabu lug'aviy birlikning, yo xalq irimi nuqtayi nazaridan, yo atash noxushlik uyg'otishi nuqtayi nazaridan, muomalada qo'llanishi taqiqlanishidir. Ya'ni lingvistik tabu muayyan bir lug'aviy birlikning qo'llanishiga nisbatan tadbiiq etiladi. Bunda tabuga uchragan birlik asosan so'z bo'ladi"[6.,94-b].

Bizningcha, lingvistik tabular ikki xil sabab bilan yuzaga chiqadi: qo'rquvdan va hayodan. Qo'rquvdan aytilishi taqiqlangan so'zlarga *chayon, ilon, qizamiq, rak, sil* kabilar kiritiladi. Odamlar chayondan qo'rqanlar va uning nomini tabu qilib, *eshak, oti yo'q, nomi yo'q, gazanda* deb; ilondan qo'rqib *arg'amchi*; qizamiqdan qo'rqib *gul*, sildan qo'rqib *o'pka kasal*; rakdan qo'rqib *yomon kasal* deb nomlagan. Bu qo'rquvlarning qanchalik haqiqatga yaqinligini belgilash adolatdan emas. Zero, xalq har qanday yo'l bilan unga zarar keltiradigan narsalardan ehtiyot bo'lishi doim oqlanishi kerak. Zero, bugungi kunda psixologiya sohasining tubdan taraqqiy etayotganligining guvohi bo'lib turibmiz. Bu sohada so'zning, kalomning ruhiyatga, ongga ta'siri, aytilgan so'zning qudrati, aytilgan so'zning reallashuvi kabi psixologik jarayonlar tabu qilishning ilmiy asosga ega ekanligidan, qadim ajdodlarimizning so'z, narsa, so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi ipsiz aloqani azaldan sezganlari tahsinga loyiqdir.

Ko'plab tillarda tabu mavjud va u muayyan sabablarga asoslanadi. Lekin o'zbek tilida shunday tabular borki, ular hayodan, uyatdan aytilmaydi. Masalan, *tug'di* so'zini aytish muayyan ijtimoiy hamjamiyat uchun tabu bo'lishi mumkin, yoki *erim, xotinim* so'zlari ba'zi bir oila uchun taqiqlangan bo'ladi. Bunday hayodan qilingan taqiqlarni hamma tadqiqotchilar ham tabu deb hisoblamaydi. Masalan, M.Mirtojiev bu haqida shunday yozadi: "Ayrim o'zbek tilshunoslari tabudan yondosh hodisalarni ajrata olmaganlar[7.,6-b]. Tilda madaniy muloqotga sig'maganligi, qo'polligi uchun ayrim so'zlar nozik tabiat hamsuhbatlar doirasida qo'llanmaydi. Masalan, xotinlar *er* so'zini, umuman har qanday odam *o'ynash* so'zini aytishdan tiyiladi. Bu so'zlarning qo'llanishi aslida taqiqlangan emas, faqat hamsuhbat oldidagi andisha yuzasidan ularni tilga olishdan kishi o'zini tiyadi. Bunday xarakterli leksika hech vaqt tabu qatoriga

kiritilmaydi. Tabu soʻzlarni ulardan farqlash kerak”. *Chayon* soʻzini aytmaslik, unga qoʻyilgan taqiq lisoniy hamjamiyat tomonidan qoʻyiladi, soʻzlovchi bu taqiqqa rioya etish yoki etmaslikni oʻzi tanlaydi. Xolbuki, adabiy til meʼyorlari ushbu meʼyor bilan aynan emas. Adabiy tilda soʻzlovchi eshakni emas, chayonni ishlatishi kerak. Xuddi shunday uyatdan, hayodan qoʻyiladigan taqiqqlar ham muayyan lisoniy hamjamiyat tomonidan qoʻyiladi. Uni tanlash soʻzlovchining madaniyati, axloqiy meʼyorlari bilan shartlangan boʻladi. Biz mazkur tadqiqot davomida kichik lisoniy hamjamiyat tomonidan hayo, uyat nuqtayi nazaridan taqiqlangan soʻzlarni tabu deb belgiladik va bu taqiqlarda xalqimizning azaliy uyat, andisha kabi fazilatlarini aks etadi deb hisobladik.

Uyatdan, andishadan shakllangan tabularni mavzu guruhlariga ajratish, jadvallar, chizmalar orqali tahlil qilishga andisha qildik. Ularga ayrim misollar keltirish bilan chegaralanamiz:

1. Tugʻish jarayonini ifodalovchi soʻzlar tabusi.
2. Er-xotin munosabatlarini ifodalovchi soʻzlar tabusi.
3. Organizmning tuzilishini, funksiyasini ifodalovchi soʻzlar tabusi.
4. Kiyim nomlaridagi tabu qilingan soʻzlar.

Oʻzbek milliy madaniyatida qadimdan er va xotin bir-biriga oʻz nomi bilan murojaat qilmagan. Odatda ular toʻngʻich farzandlarining nomi bilan murojaat qilgan. Bu anʼana yillar oʻtgan sari yoʻqolib, er va xotin bir-birini *dadasi* va *onasi* deb chaqirishi odatga aylanib qoldi. Lingvokulturologiya darsligida bu odat xususida shunday fikr bildiriladi: “Baʼzi oʻzbek oilalarida erkak xotiniga katta qizining ismi bilan, xotin esa eriga katta oʻgʻlining ismi bilan xitob qiladi. Xotingga nisbatan *onasi*, *oyisi*, *ayasi*, erga nisbatan *otasi*, *dadasi*, *adasi* kabi murojaat shakllarini qoʻllash mumkin: *Toʻgʻri, dadasi, men aytaman. Hoy onasi, suyunchini choʻz.* Mazkur xitob shakllari ibtidoiy davrlardan qolgan tabu qoldigʻi boʻlib [8., 325-b], u oilada er-xotindan koʻra koʻproq bolalarning ota-ona juftligini, sherikligini, yaʼni bolalarning qadrini, ahamiyatini namoyon qiladi” [9., 48-b]. Oʻzbek oilalarida erini *bu kishi, bu kishim, bular, oʻgʻliz, akangiz, ukangiz, kuyovingiz, dadasi* deb; xotinini esa *ayolim, oilam, bolalarim, ahli oilam, kelingiz* deb atash oʻzbek madaniyatining eng nozik jihatlaridan, oʻzbeklarning andishalilik xarakterining eng goʻzal koʻrinishlaridan deb belgilash mumkin. A.Qodiriy mana shunday milliy fazilatlarini juda goʻzal tarannum etgan ijodkordir. Shuning uchun ham “Oʻtgan kunlar” asari sevib oʻqiladi: *Onajon, kuyavingizning yozgʻanlaridan tashqari men sizga shu bilan oltinchi xat yozdim. Ammo sizdan uchta va dadamdan ikkita xat oldim (A.Qodiriy. Oʻtkan kunlar)* yoki

— *Oʻsha toʻngʻiz uylanmakchi boʻlib manim bir oʻrtogʻimgʻa sovchi qoʻyib yurar edi... Men ersa oʻrtogʻimni unga tegishdan aynatkan edim. Aynatishim haligʻi toʻngʻuzning qulogʻigʻa yetib meni bu kishiga chaqibdir. Bu kishi boʻlsa, nega biravni oʻrtasigʻa tushasan, deb mendan xafa boʻldilar... (A.Qodiriy. Oʻtkan kunlar)*

Shu asarda xotinini farzand nomi bilan nomlash anʼanasi ham juda chiroyli berilgan. Yaʼni xotini nomining shu oilada, kichik lisoniy

hamjamiyatda, tabu qilinganligi quyidagi misolda yaqqol ko'rinadi: *“Choyni ichib bo'lg'andan keyin qutidor fotiha o'qub o'rnidan turdi: — Men senga aytib qo'yay, Kumush, — dedi turar ekan qutidor Oftob oyimg'a, — bu kunga bir mehmon aytgan edim. Cho'ringni chiqarib mehmonxonani tozalat. Anovi yangi qoplag'an ko'rpalarini ber, tanchaga o'shani yopsin. Katta gilamni ham chiqar, uyingda mevalaring bor edimi?”*

Xuddi shu matn parchasi rus tiliga qilingan tarjimasida milliy fazilat tarjimon tomonidan anglanmagan, e'tiborsiz qoldirilgan:

“Закончив чаепитие, кутидор прочел фатиху, и вставая с места, заметил:

Кумуш, имей в виду, я пригласил сегодня одного гостя.

А Офтоб-аим сказал:

- Прикажи служанке прибратья в михманхане. Дай ей вон новые курпачи, пусть ими накроет сандал. И достаньте большой ковер, да, и кстати, если ли в доме фрукты”.

E'tibor qilinsa, bu tarjimada qutidor mehmon kelishi haqida Kumushni ogohlantirmoqda. Aslida esa Kumush deya, u ayoliga, Oftob oyimga murojaat qilayotgan edi. Abdulla Qodiriyning ushbu asaridagi o'zbek andishi tarjimasining mushkul ekanligi va ingliz tilidagi tarjimalarda bu lakunar birlikni to'g'ri kompensatsiya qilinishi xususida N.Dosbayevaning “Tarjimalar tahlilida Qodiriy andishalari” nomli maqolasida ham fikr yuritiladi[10., 186-196-b].

Demak, so'zlovchi o'z nutqda qaysidir noqulay so'zni aytishni uyat sanasa, hayo, andisha qilsa, aytmasligi mumkin. Bu me'yor lisoniy jamiyat tomonidan belgilangan bo'lib, unga amal qilish so'zlovchining madaniyati, milliy an'analarga sodiqligi bilan o'lchanadi.

Bunday taqiqlar turli hududlarda o'zgacha ko'rinishlarda mavjud. Kelinlarning qaynona bilan ortiqcha gaplashmasligi, kelin bo'lib tushgan xonadondagi qizlarning ismini aytish mumkin emasligi, bir qishloqda mavjud ismlarni yangi tug'ilgan chaqaloqlarga qo'yish mumkin emasligi kabi lingvistik tabular shular jumlasidandir.

Aytilishiga tabu qo'yilgan, qo'pol, dag'al, uyatli so'zlar o'rniga nisbatan yumshoqroq bo'lgan so'z yoki iboralar evfemizmlar deb aytiladi. “. madaniy muloqatga sig'ishmaydigan, qo'pol, dag'al, andishasiz so'zlardan muomala jarayonida tiyilishga to'g'ri kelar ekan, uning o'rnida yumshoqroq, yoqimliroq, madaniyroq so'z, ibora tanlash joiz bo'ladi. Mana shu so'z, iboraning tanlanishi evfemizmlarning ko'rinishlaridan biri hisoblanadi”[6.,96-b].

O'zbek milliy xarakterlaridan biri bag'rikenglik, tantilikdir. Bu xarakter inson shaxsini ulug'lash, “qattiq gapirib” dilini og'ritmaslik, uyat holatlarni berkitish, ko'rib-ko'rmaslikka olish, qo'pollikni muloyimlashtirishda kuzatiladi. V. fon Gumbold aytganidek, tilda xalq ruhi aks etar ekan, mana shu bag'rikenglik xarakterimiz nutqda ham voqelanadi. Ya'ni so'z orqali insonlarni xafa qilmaslik, dilini og'ritmaslik, qo'pollikni yumshatish, noxush holatlarni mo'tadillashtirish, “qog'ozga o'rab” gapirish ham insoniylikning, xususan, o'zbek milliy madaniyatining ajralmas qismidir.

Azaldan xalqimizda soʻzning qudratiga, uning reallashuviga ishonilgan. Ajdodlarimiz yomon gaplarni aytishdan tiyilgan: *Yaxshi niyat qil; Yaxshi gapga ham yomon gapga ham farishtalar "omin" deydi, Yaxshi gap jon ozigʻi; Aytilgan soʻz - oʻtilgan oʻq; Aytsa, yomon boʻladi* degan jumlar xalqning qon-qoniga singib ketgan. Islom dini va milliy qadriyatlarning uygʻunligida inson qalbi muqaddas ekanligi, unga zarar keltirish, xususan, soʻz orqali ziyon keltirish gunoh ekanligi haqidagi tushunchalarimiz soʻzga ehtiyotkorona yondashish anʼanasini keltirib chiqargan. A.Navoiyning quyidagi satrlari mana shu qadriyatni oʻzida aks ettiruvchi shiordir: “Kimki bir koʻngli buzuqning xotirin shod aylagay, Oncha bor kim Kaʻba vayron boʻlsa obod aylagay”.

Tilda evfemizmlarning qoʻllanishi, odatda, dagʻal, uyat, noqulaylik tugʻdiruvchi soʻzlarning salbiy taʼsirini yumshatish, tinglovchi uchun nutq jarayonida qulaylik yaratish kabi vazifalarni bajaradi. Bu xususida ayrim Evropa tilshunoslari “haqiqiy vaziyatning berkitilishi” vajini ham ilgari suradilar. Ularning fikricha, evfemizmlarga asoslangan nutq taʼsirida soʻzlovchi haqiqiy vaziyatni xolis baholay olmaydi va bu holat unga salbiy taʼsir qilishi mumkin. Masalan, ogʻir kasallikka uchragan bemor gʻarb davlatlarida shifokorga murojaat qilib, oʻz sogʻligʻi haqida toʻgʻri (kasallik darajasi, tuzalish darajasi, umrining taxminan qancha qolganligi, davolashning keyingi taktikasi haqida) maʼlumotlarni olishi mumkin. Bunday ochiqlik ular uchun meʼyor sanaladi. Oʻzbeklarda esa bemorga bunday munosabatda boʻlish noodatiy boʻlib, shifokorlar oʻz kasbiga oid evfemizmlardan foydalanadi: *qoʻlimizdan kelgan cha harakat qilamiz, har ish Allohdan, tuzalib ketasiz, koʻrmaganday boʻlib ketasiz* kabi.

Oʻzbek milliy madaniyati aks etuvchi evfemizmlarning eng asosiy guruhlaridan ayrimlarini tahlilga tortamiz:

1. Jismoniy va aqliy kamchiliklarni yumshatuvchi evfemizmlar. Ushbu turdagi evfemizmlar insonparvarlik nuqtayi nazaridan eng yuqori mavqedagi soʻz va iboralardir. Zero, inson har qanday kamchiliklarni hayoti davomida bartaraf etishi mumkin. Lekin sogʻligʻi, tana tuzilishi bilan bogʻliq patologik jarayonlar odamning oʻziga bogʻliq boʻlmaydi va ularni qoʻpol, dagʻal soʻzlar bilan ifoda etish, ustidan kulish tubanlikdir. Mana shu holatlarning yumshatuvchi nominatsiyalarni xalqimiz qadim zamondan ber qoʻllab kelganligi azal madaniyatimizdan, andishali xalq ekanligimizdan, odamgarchilik tabiatimizdan darak beradi. Masalan, qadimdan *jinni, telba* soʻzlari oʻrniga *eshon, afandi, orqali, majnun, mashrab* evfemalari qoʻllangan. Bugungi kunda *kar* soʻzi oʻrniga *eshitish kobilyatini yoʻqotgan* yoki *eshitish qobilyati cheklangan*, *koʻr* soʻzi oʻrniga *koʻrish imkoniyatini yoʻqotgan*, *koʻrish imkoniyati cheklangan*, *majruh* soʻzi oʻrniga *nogiron*, *nogiron* soʻzi oʻrniga *imkoniyatlari cheklangan* kabi soʻz va iboralar qoʻllanmoqda. Hatto “Defektologiya” fani nomidagi “defekt” nuqson soʻzi oʻquvchilarda xafagarchilik keltirib chiqarmasligi uchun “Maxsus pedagogika” nomiga oʻzgartirilganligi quvonarli hol.

2. Moddiy holat bilan bogʻliq evfemizmlar. Qashshoqlik bilan bogʻliq holatlarni kamsituvchi *yalangoyoq, gadoy, kambagʻal, tilamchi* kabi soʻzlar

o'rniga *qo'li yupqa, qo'li yupun, ijtimoiy himoyaga muhtoj, moddiy imkoniyatlari cheklangan* kabi so'z va iboralarni ishlatish bugungi kunda barcha uslublarda o'z o'rniga ega bo'lmoqda. Hatto siyosiy arboblarning nutqida ham inson qadr-qimmatini himoya qilish masalasida evfemizmlardan foydalanish zamonaviy rasmiy uslubning o'ziga xosligidir. Yaqin-yaqingacha evfemizmlar rasmiy uslubda qo'llanmas edi. Bugungi kunda rasmiy uslub ham evfemizmlardan foydalana boshladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 830-sonli qarori shunday nomlanadi: "Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini yanada qo'llab-quvvatlashga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida".

3. Yoshga oid salbiy semantikani yumshatuvchi evfemizmlar. Ma'lumki, inson yoshining oshib borishi bilan organizmda turli fiziologik noxushliklar yuzaga chiqib boshlaydi. Shu sabab har bir tilda keksalikni ifodalovchi salbiy semantikali birliklar bo'lishi tabiiy. Yoki insonga keksalikni eslatish biroz noxushlik keltiradi. Shunday vaziyatlarda evfemizmlardan foydalaniladi. Bunday holatlarda *qari* so'zining o'rniga *yoshi ulug', mo'ysafid, ko'pni ko'rgan, yoshi katta* kabi evfemalardan foydalanish o'rinlidir. Abdulla Qahhor "Asror bobo" hikoyasida *qari* kishiga nisbatan juda original evfemani qo'llaydi. "Ozibmanmi, qorayibmanmi" degan savolga "Mayiz bo'libsan" degan javob beriladi. A.Qahhor *qora, ozg'in* so'zlarini qo'llashdan qochib shu rangdagi, lekin shirin "mayiz" nomi bilan vaziyatni yumshatgan.

Bu kabi evfemik qo'llashlar maqollar matnida ham ko'p kuzatiladi. Maqollarda "qari qiz" jumlasini "o'tirgan qiz" jumlasini orqali evfemistik qo'llangan: *O'tirgan qiz o'rnini topar.*

Qarilikdagi xotira bilan bog'liq muammolar, tez unutib qo'yish kabi salbiy holatlar ushbu maqolda juda chiroyli o'xshatish orqali evfemistik yoritilgan: *Yoshlikda bilgani - toshga yozgani, qarilikda bilgani muzga yozgani.* Bunda toshning mustahkamligi va muzning eruvchanligi ziddiyatga qo'yilgan va nutqiy antonimiya asosida maqsadga erishilgan.

4. Ayollarga nisbatan ishlatiladigan qo'polliklarni neytrallovchi evfemizmlar. Ma'naviy qashshoq, noto'g'ri yo'lga kirib qolgan ayollarga nisbatan juda ko'p qo'pol so'zlar mavjud. Ularning qo'polligini yumshatuvchi evfemizmlarda ayol muqaddas zot ekanligi, o'zbek millatida har qanday vaziyatda ayolning ojiza va yordamga muhtoj ekanligi nazarda tutiladi.

Eshik ko'rgan yurt buzar,

Beshik ko'rgan yurt tuzar.

Eshik ko'rganni emas,

Beshik ko'rganni ol.

Ushbu maqollarda "eshik ko'rgan" evfemasi "buzuq" so'zining o'rnida qo'llanmoqda.

5. Er-xotin munosabatlarini ifodalovchi evfemizmlar. Ushbu guruhga oid evfemizmlar ko'p bo'lib, *dadasi, bosh egam, xo'jayin, bu kishi, u kishi, bular, o'g'lingiz, quyovingiz, akangiz* kabilarni misol qilish mumkin.

6. Qo'qquvdan tabu qilingan so'zlar o'rniga ishlatiladigan evfemizmlar. Bu guruhga yuqorida *eshak, arg'amchi, gul* kabilarni kiritdik. Shu o'rinda o'lim bilan bog'liq evfemizmlarni ko'rib o'tamiz. Ma'lumki, o'lim insoniyatni hamma narsadan ham ko'p qo'rquvga solgan jarayon. Insonlar adabiy yashamasligi va o'lim haq ekanligini biladi. "Mazkur holatni yumshoqroq nomlash tiriklar uchun dalda va qo'rquvdan qutilish uchun sabab bo'lishi muqarrar. O'zbek tilida *vafot etmoq, olamdan o'tmoq, ko'z yummoq, rihlat qilmoq, ruhi osmonga parvona bo'lmoq, mangu orom topmoq*; rus tilida *boshqa dunyoga ketmoq* (uyti v mir inoy); inglizlarda *ko'pchilikka qo'shilmoq, romashka terishga ketmoq, g'arbiga ketmoq*; xitoylarda esa aksincha *ketmoq* kam qo'llanadi *eski uyiga qaytmoq, Yan-van bilan uchrashmoq* kabi. Ko'rinib turibdiki, har bir evfemistik qo'llashda shu xalqning o'lim haqidagi dunyoqarashi aks etadi. Barcha halqlar uchun yakdil bir holat borki, o'limni evfemistik nomlashda dunyo tashvishlaridan xalos bo'lish vajining mavjudligi: *nayti vechnyy pokoy, obresti vechnoe uspokoenie, otyiskat vechnyy pokoy* (mangu orom topmoq), tojik tilida *rāhat šodan, gonoodan, āramidan* (orom olmoq) *o'lmoq* so'zi o'rnida qo'llansa, *ārāmgāh (oromgoh) qabrison*, rus tilida ruslarda esa vafot etgan odam *pokoynik* (dam oluvchi) deb ataladi"[11.,74-b].

O'zbek tilida o'lmoq holati bilan bog'liq juda ko'p evfemizmlar bor. Ayniqsa, *tuproqqa topshirmoq* evfemizmida o'zbekona falsafa mavjud. Unda onaning mehri, bolasini hech kimga ishonmasligi, diniy qarashlar, tuproqqa bo'lgan munosabatlar aks etadi. "Mana shu nutqiy madaniyat – evfemik tasvir O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" asarida yuksak formada aks etgan:

Shon bolam, jonim bolam.

Allohga topshirdim seni.

Allohga dodim etmadi,

Tuproqqa topshirdim seni.

Juda ko'p tadqiqotlarda evfemizmlarning chegarasi masalasi ochiq qoladi. Ya'ni evfemik ma'no bermaydigan sinonim so'zlar, jumlar ham evfemizmlar qatoriga kiritiladi. Bu xususida M.Mirtojiyevning fikrlarini chegarani belgilovchi asos sifatida qabul qilish mumkin: "... madaniy muloqatga sig'ishmaydigan, qo'pol, dag'al, andishasiz so'zlardan muomala jarayonida tiyilishga to'g'ri kelar ekan, uning o'rnida yumshoqroq, yoqimliroq, madaniyroq so'z, ibora tanlash joiz bo'ladi. Mana shu so'z, iboraning tanlanishi evfemizmning ko'rinishlaridan biri hisoblanadi"[6.,96-b].

Y.Sattorova o'zbek tilidagi *o'lmoq* leksemasining salbiy konnotativ evfemistik sinonimlari deb *qon yutmoq, qon daryosida cho'milmoq, boshini uzmoq, yer yutmoq, yer tishlamoq, qulog'i ostida qolmoq, jonini sug'urmoq, jonini olmoq, asfalasofinga ketmoq* kabilarni beradi[12.,51-b]. Keltirilgan misollar evfemistik emas, aksincha, disfemistik ma'noga ega. Sh. Gulyamova neytral semantikali *uylantirmoq* so'zini evfemizm sifatida beradi: *Boy otamni uylantirish kerak (xotin olib berish)* (S.Ahmad. Qorako'z majnun)[6.,96-b].

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, o'zbek milliy xarakterlaridan biri andishalilikdir. Inson so'zlayotgan so'zini kimgadir zarar yetkazmasligini, noxush holat yuzaga keltirmasligini oldindan tafakkur qilib; uyat, noxush so'zlarni aytishdan uyalsa, u tom ma'noda andishalidir. Tilimiz bizning oyina jahonimiz deganda, Abdulla Avloniy haq edi.

Umuman olganda, o'zbek milliy xarakteriga mos bo'lgan odamgarchalik, hayo, ibo, boshqalarni hurmat qilish kabu xususiyatlar til va nutqda sizlash hodisasini vujudga keltirgan. Yaqinlarini, hatto, yosh bolalarni sizlash boshqa tillardan farqli bo'lib, xalqimizning odamgarchilik, bolajonlilik, so'zga sohir munosabatining natijasidir. Ming afsuski, globallashuv jarayonlarida xalqimizning mana shunday go'zal nutqiy an'nalariga putur yetmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Эгамбердиева Н., Ходжаев Б. ва б. Юксак маънавиятли шахс шакллантиришнинг тарбия технологияси. – Тошкент: Fan va texnologiyalar, 2012. -45 б. (Egamberdiyeva N., Xodjayev B. va b. Yuksak ma'naviyatli shaxs shakllantirishning tarbiya texnologiyasi. – Toshkent: fan va texnologiyaar, 2012. -45 b)
2. Abdurahimov M. Ruscha-o'zbekcha lug'at. 15-nashr. – Toshkent: Akademnashr, 2019. – 704 b.
3. ЎТИЛ, 5 жилдли, 4-жилд, 334-бет. (О'ТИЛ, 5 jildli, 2019. -704 b)
4. Реформатский А. А. Введение в языковедение. – С.93, Шу фикр О. Азизов ва Ғ.Мусабоевлар томонидан ҳам айтилган. (Reformatskiy A.A. Vvedeniya v yazikovedeniye. -S.93, Shu fikr O. Azizov va G'Musaboyevlar tomonidan ham aytilgan.)
5. Омонтурдиев А. Ж. Профессионал нутқ эвфемикаси. – Тошкент: Фан, 14-б. (Omonturdiyeva A.J. Professional nutq evfemikasi. – Toshkent: Fan, 14-b)
6. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Mumtoz so'z, 2010. -120 б. (Mirtojiev M. O'zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2010/ -120 b)
7. Исматуллаев Н. Эвфемизмы в современном узбекском языке. Автореф дисс. ... канд. фиол. наук. – Ташкент.1963. 6-б. (Ismatullayeva N. Evfemizmi v sovremennom uzbekskom yazike. Avtoref diss. ... kand.fiol.nauk. –Tashkent. 1963. 6-b.)
8. Kuçkartayev İ. Özbeklerde Hitap Sözlere ve Hitap Kültürü // Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri. A., 2000, s. 325.
9. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya: Darslik. – Toshkent, 2019.
10. Досбаева н. Таржималар тахлилида Қодирий “андиша”лари // Foreign languages in Uzbekistan, 2020, No 4(33), 186-196.
11. Hakimova M. O'zbek tilida evfemizmlar va ularda milliy madaniyatning aks etishi. O'zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2021. 74 b.
12. Сатторова Е. Эвфемизмлар типологияси ва лексикографик тадқиқи масалалари (рус ва ўзбек тиллари материаллари асосида. Филол. фанлари бўйича фалс. д-ри (PhD) дисс. автореф. – Самарқанд, 2002. 14-бет. (67 бет). (Sattorova E. Evfimizmlar tipologiyasi va leksikografik tadqiqi masalalari (rus va o'zbek tillari materiallari asosida. Filol anlari bo'yicha fals.d-ri PhD diss.avtoref. – Samarqand, 2002.14-bet.)
13. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. - Toshkent, 2013. – В. 22.
14. <https://weekend.rambler.ru/read/38910314-v-kakih-yazykah-est-uvazhitelnoe-obraschenie-na-vy/>
15. <https://proza.ru/2012/01/04/964>
16. https://vk.com/@hangugo_korea-stili-rechi-v-koreiskom-yazyke

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Faxriddinova Dilfuza,

Tayanch doktorant

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

faxritdinovadilfuza5@gmail.com

O'ZBEK TILIDA TABRIK NUTQIY AKTINING FUNKSIONAL-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada tabrik nutqiy akt funksiyalari bilan bir qatorda, uning asosiy kategoriyalari tahlil qilingan, tabrik nutqiy aktining istak, madh etish, xushomad, maqtov kabi nutqiy aktlardan farqli jihatlari ochib berilgan. Tabrik nutqi nutq qaratilgan shaxs va hodisalarning yaxshi xususiyatlarini ko'rsatishga, ularni maqtashga qaratilgan bo'ladi. Shu sababli ham bu nutq yuqori kayfiyatda, ko'tarinki ruhda bayon etiladi. Bu o'rinda tabrik nutqiy aktini amalga oshirishda muhim axamiyat kasb etgan turli kommunikativ vaziyatlar, so'zlovchining nutq qaratilgan shaxsga u erishgan yutuqlar tufayli e'tibor qaratish, muloqot jarayonida o'zining emotsional holatini, ijobiy munosabatini, suhbatdoshning quvonchiga sherik ekanligini ifodalash, o'zi tomonidan tanlangan til birliklari vositasida unda yaxshi kayfiyat hosil qilish, o'z hurmat-ehtiromini bildirish orqali adresatda emotsional tuyg'ular uyg'otish jarayonida nutqiy aktlarning roli ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: nutq, nutqiy akt, tabrik nutqi, tabrik nutqiy akti, til, o'zbek tili, lokutiv, maqtov, tabrik, ekspressiv nutqiy akt, kommunikativ vaziyat, adresat, adresant, muloqot jarayoni, baholash.

Fakhriddinova Dilfuza,

Doctoral student

Samarkand State University

named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekiston

faxritdinovadilfuza5@gmail.com

FUNCTIONAL-PRAGMATIC CHARACTERISTICS OF THE SPEECH ACT OF CONGRATULATION IN THE UZBEK LANGUAGE

ABSTRACT

In addition to the functions of the congratulatory speech act, its main categories are analyzed in the article, the different aspects of the congratulatory speech act from other speech acts such as wish, praise, flattery, and praise are revealed. A congratulatory speech is aimed at showing the good qualities of the persons and events to which the speech is directed, and praising them. For this reason, this speech is delivered in a high mood, in a high spirit. In this place, various communicative situations that are of great importance in the implementation of the congratulatory speech act, the speaker's attention to the person to whom the speech is addressed due to his achievements, expressing his emotional state,

positive attitude during the communication process, sharing the joy of the interlocutor, chosen by him the role of speech acts in the process of arousing emotional feelings in the addressee by creating a good mood and expressing respect by means of language units is shown.

Keywords: speech, speech act, congratulatory speech, congratulatory speech act, language, Uzbek language, locative, praise, greeting, expressive speech act, communicative situation, addressee, addresse, communication process, evaluation.

Фахриддинова Дилфуза,

Докторант

Самаркандского государственного университета

имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

faxritdinovadilfuza5@gmail.com

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧЕВОГО АКТА ПОЗДРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются функции поздравительного речевого акта, его основные категории, выявляются отличия поздравительного речевого акта от других речевых актов, таких как пожелание, похвала, лесть. Поздравительная речь направлена на то, чтобы показать хорошие качества лиц и событий, к которым обращена речь, и восхвалить их. По этой причине эта речь произносится в приподнятом настроении, в приподнятом духе. В этом месте возникают различные коммуникативные ситуации, имеющие большое значение при осуществлении поздравительного речевого акта, внимание говорящего к человеку, к которому обращена речь, благодаря его достижениям, выражению его эмоционального состояния, позитивного настроения в процессе общения, разделяя радость собеседника, выбранная им роль речевых актов в процессе возбуждения эмоциональных переживаний у адресата путем создания хорошего настроения и выражения уважения посредством языковых единиц.

Ключевые слова: речь, речевой акт, поздравительная речь, поздравительный речевой акт, язык, узбекский язык, локатив, похвала, приветствие, экспрессивный речевой акт, коммуникативная ситуация, адресат, адресат, процесс общения, оценка.

KIRISH. Tabrik nutqiy aktining umumiy tavsifi quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Tabrik nutqiy akti o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra bir qator ijtimoiy ekspressivlarni qamrab oladi: u so'zlovchining adresatga (nutq qaratilgan shaxsga) ijobiy munosabatini va tabrik nutqi amalga oshishi jarayonida yuz beradigan his-tuyg'ularni o'zida aks ettiradi. Tabiiyki, tabrik yo'llovchi va adresat, kommunikativ vaziyatning mavjud bo'lishi tabrik aktining amalga oshishi uchun shart bo'lgan elementlar hisoblanadi. Agar ulardan birortasi mavjud bo'lmas ekan, mazkur nutqiy akt yuzaga chiqmaydi. Mazkur nutqiy harakat maqsadi aloqani kerakli mezonda ushlab turishni ta'minlash, adresat bilan o'zi o'rtasidagi do'stona munosabatlarni saqlab qolish va bunda o'ziga tegishli bo'lgan hissiyotlarni, emotsional holatlarni ifodalashdan iborat. Shu ma'noda, ta'kidlash mumkinki, tabrik muloqotchilar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tartibga solib turuvchi harakatdir, u bundan tashqari boshqa sotsiativlarni ham – muloqot jarayonida maxsus xushmuomalalik, yaxshi istaklar bildirish muhitini yuzaga keltirish vazifasini ham bajaradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI. Mazkur mavzuga doir tadqiqotlar R.Qo'ng'urov, A.Abduazizov, D.Ashurova, G.X.Bakieva, O.Bozorov, A.M.Bushuy, Sh.M.Iskandarova, S.I.Ismoilov, E.Begmatov, Y.Tojiev, A.E.Mamatov,

N.Mahmudov, S.Mo'minov, H.Negmatov, N.Vohidova, G.Toirova, S.Raximov, J.Sh Safarov, A.Nurmonov, B.Yo'ldoshev, M.Hakimov, H.Y.Hojieva va Sh.Shahobiddinova kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, keyingi o'rinlarda ulardagi mavzumizga daxldor bo'lgan ilmiy-nazariy fikrlarga munosabat bildiramiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Ma'lumki, kishilar til vositasida o'zaro aloqaga kirishar ekanlar, unda qo'llanilgan til birliklari vositasida tilning munosabat ifodalash, ta'sir qilish kabi xususiyatlari namoyon bo'ladi. Kishilar til birliklaridan foydalanish bilan turli ruhiy holatlarni, quvonchu istaklari, orzu-umidlarini ifodalaydilar. Bu esa o'z navbatida tilda ma'lum nutqiy ifodalarni- nutqiy aktlarni yuzaga keltiradi. Ana shunday nutqiy ifodalardan biri bo'lgan tabrik nutqiy akti so'zlovchining adresatga ijobiy munosabati, undan minnatdorligi ifodasi sifatida yuzaga keladi. Bu nutqiy akt o'zining mohiyatini ifodalovchi bir qator vaziyatga bog'liq holda yuzaga keluvchi ta'sirchanlik holatlariga ega: u so'zlovchining his-tuyg'ulari va munosabatini ifodalab adresatda oxir-oqibatda ijobiy reaksiya uyg'otishga yo'naltiriladi. Tabiiyki, tabrik jarayonida adresat va tabrik yo'llovchi kommunikativ vaziyatning bo'lishi shart bo'lgan elementlari hisoblanadi. Agar adresat bo'lmasa, nutqiy akt sodir bo'lmaydi. Mazkur nutqiy harakatning maqsadi aloqani kerakli noziklikda ushlab turish, o'z shaxsiy emotsional holatini ifodalash orqali adresat bilan qizg'in do'stlik munosabatini kuchaytirish hisoblanadi va bu maqsad performativ nominatsiya ta'rifidan guvohlik beradi. Shu ma'noda aytish mumkinki, tabrik suhbatdoshlarning shaxsiy munosabatlarini boshqarib turadi. U xuddi boshqa sotsiativlar qatori muloqot jarayonida xayrixohlik, xushmuomalalikning maxsus vaziyatini yaratish vazifasini bajaradi. Bular ichida asosiylari illokutiv kuchning umumiyliги (hissiyotni ifodalash) va adresatda ijobiy emotsional kayfiyat hosil qilish kommunikativ vazifani namoyon qiluvchi perlokutiv maqsad (javob emotsional reaksiyasiga erishish) hisoblanadi. Bu adresat hayotidagi voqeani adresant tomonidan ijobiy baholashni qamrab olgan tabrik nutqiy aktida eksplitsit tarzda ifodalanishi shart bo'lgan propozitsiyada o'z aksini topadi. Tabrik nutqiy aktida vaziyat ijtimoiy xarakter kasb etadi, adresatga hurmat, u bilan aloqani saqlab qolish maqsadida o'z samimiy hurmatini ifodalovchi leksik birliklarning qo'llanilishi o'ziga xos ishora-signal hisoblanadi. Bundan tashqari tabriklarning asosiy o'ziga xos xususiyatlari ularning takroriy, stereotip, qat'iy odat tusiga kirib qolgan ifodalarga boyligi hisoblanadi. Masalan, kishilar o'rtasidagi tug'ilgan kun, milliy bayramlar, tarixiy sanalar bilan bog'liq tabriklarda asosan adresatning sog'ligi, ishi, oilasiga aloqador tilak, istak bildiruvchi so'zlar va jumalar ishlatiladi va ular hayotning maishiy tomonlarini qamrab oladi. Jamiyatda ma'lum bir ijtimoiy mavqega ega bo'lgan yirik allomalar, davlat arboblari bilan bog'liq tabriklar ma'no ko'lamining kengligiga ko'ra oddiy tabriklardan farq qilsa, davlatlar rahbarlari o'rtasidagi tabriklar esa siyosiy xarakterga ega bo'ladi. Shuning uchun ularda rasmiy uslubga xos nutqiy shtamplar, siyosiy terminologiya etakchilik qiladi va ular tabrik nutqiy akti mazmunini belgilab beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Maqtov ifodasi ham muloqot jarayonida so'zlovchining nutqi yoki matn mazmunidan kelib chiqadigan ekspressiv aktlardan biri hisoblanadi. Maqtov – maqtab aytilgan yoki yozilgan so'z, gap bo'lib, biror kishi, narsa, hodisa, voqea to'g'risida yaxshi fikr, ma'qullashning nutqiy ifodasidir². So'zlovchining maqtovdan ko'zlagan maqsadi nutq ob'ekti haqidagi ijobiy bahosini va u bilan birga keladigan yoki nutq vaziyatida yuzaga kelgan ruhiy holatlarni ifodalashdan iboratdir. Maqtovda so'zlovchining baholash nuqtai nazaridan ma'qul, ideal deb topilgan jihatlar, nutq qaratilgan ob'ektga xos ijobiy sifatlarni ta'riflash ko'zda tutiladi. Bunda baho shaxsning tashqi ko'rinishi, faoliyati, ma'naviy-axloqiy xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Maqtov ifodasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shuki, unda muloqotchilarning o'zaro munosabatiga bog'liq holda so'zlovchining kommunikativ niyati eksplitsit (ochiq) tarzda ifodalanadi. Maqtov ifodasidagi propozitsiya his-hayajonni ifodalovchi undovlar,

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. – Тошкент: ЎМЭ, 2006. – Б.570.

ijobiy istak bildiruvchi soʻzlar vositasida kuchaytiriladi. Emotsional-ekspressivlikka ega nutqiy ifodalarda, xususan, maqtovda baholash soʻzlovchi yoki yozuvchining obʻektiv borliq, nutq obʻekti bilan oʻzaro taʼsiri jarayonida qadriyatni yuzaga chiqarishning oʻziga xos uslubi hisoblanadi.

Koʻrinadiki, ekspressiv nutqiy aktlar mazmuni, qoʻllanishi va til birliklarini qamrab olish doirasiga koʻra bir-biridan farq qiladi. Soʻzlovchining kommunikativ maqsadi, nutqiy aktlarning yuzaga chiqishida qoʻllaniladigan turli taktika va strategiyalar, kutilayotgan pragmatik samara ekspressiv nutqiy aktlar funksional-pragmatik tabiatini belgilab beradi. Bu esa oʻz navbatida soʻzlovchi shaxs uchun til birliklarini qoʻllashda, voqelik faktlarini ekspressivlik nuqtai nazaridan baholashda keng imkoniyatlar yaratadi.

Tabrik formulalarining variantlari soʻzlovchining oʻz nutqi qaratilgan shaxsga taʼsiri samarasining pragmatik qurilishi va uning aks etishini ifodalaydi. Yuqorida qayd etilganlarga asoslangan holda tabrikni jamiyat tomonidan qabul qilingan meʼyorlar bilan bogʻliq boʻlgan, nutq qaratilgan kishiga boʻlgan ijobiy istakni ifodalovchi va u bilan kelajakda ham aloqalarni saqlab qolish koʻzda tutilgan alohida nutqiy akt sifatida belgilash mumkin.

Tabrik istakdan tan olish, madh etish, xushomad, maqtab aytiladigan soʻzlarga boyligi bilan ham ajralib turadi. Bular adresatning maʼlum bir yutuqlarga erishganligi, muvaffaqiyatlarni qoʻlga kiritganligi va koʻpchilik tomonidan unga baho berilishi bilan bogʻliq. Masalan, tabrik maʼlum bir kishining oʻqishga kirganligi bilan bogʻliq boʻlsa, unda uning imtihonni muvaffaqiyatli topshirganligi, layoqatiga soʻzlovchining ijobiy bahosi eksplitsit tarzda aks etadi. Xushomad, maqtab aytiladigan gap-soʻzlarni doimo tabrikka nisbat berish yaramaydi, tabrik nutq qaratilgan shaxsning hayotda oʻz faoliyati davomida maʼlum bir yutuqlarga erishganligi yoki adresatning hayotidagi tantanali vaziyatlarni aks ettiradi. Bunda hodisaning natijasi xarakterini belgilovchi mezon – tabrik uchun asos hisoblanadi.

Tabrik uchun asos sifatida quyidagilarni koʻrsatish mumkin:

Vaziyatlar – tabrik uchun madaniy anʼanalar asosida belgilanuvchi sababdir. Masalan, tabrik uchun sabablarni quyidagicha tasnif qilish mumkin:

1) tugʻilgan kun kabi odat tusiga kirgan taomillar, milliy-maʼnaviy qadriyatlarni ifodalovchi “Navroʻz”, “Qurbon hayiti”, “Vatan himoyachilari kuni” kabi bayramlar, oilaviy bayramlar va boshqalar.

2) Adresatning maxsus yutuqlarga, muvaffaqiyatga erishganligi sababi. Masalan, sport, olimpiada kabilarda erishilgan yutuqlar.

3) adresatning toʻgʻridan toʻgʻri ishtirokisiz amalga oshgan baxtli voqealar.

Istakka nisbatan tabrik uchun shu muhimki, bu soʻzning qoʻllanishining oʻziyiq soʻzlovchining adresat hayoti bilan qiziqishidan dalolat beradi. Tabrikning boʻlmasligi relevant vaziyatlarda soʻzlovchining adresatga qiziqishining susaygani yoki u bilan birgalik hissining yoʻqolganini koʻrsatadi. Xususiyl bayramlar va maxsus hodisalarning ahamiyati haqida ijtimoiy kelishuv tabrik otkritkalarining katta miqdorda aniq koʻrinadi. Tabrikning bu yozma koʻrinishidagi shu dalil qiziqarliki, lisoniy birliklarning namoyon boʻlish imkoniyatlari oʻrni koʻpincha originallik va rasmiylashtirilish bilan qoplanadi.

Tabrik oʻziga xos jarayon hisoblanadi. Yuqorida qayd etilganidek, tabriklash jarayoni shuni koʻrsatadiki, soʻzlovchi adresat hayotidagi ayrim hodisalarni toʻgʻri ijobiy baholaydi va milliy etiketga koʻra tabriklaydi. Demak, aytish mumkinki, tabriklash jarayonida biz turli hayotiy vaziyatlarni yuzaga keltiruvchi omillarga, lisoniy jamoaning madaniy anʼanalariga muvofiq keluvchi individual baholanuvchi reaktiv nutqiy aktga duch kelamiz. Masalan uylanish, turmush qurish bilan bogʻliq holatlarda tabrik adresatning faqat uylanishi emas, balki soʻzlovchilarning fikriga koʻra uning turmush oʻrtogʻi tanlashda adashmaganligini ham aks ettiradi.

Tabrik taomil sifatida oʻz navbatida adresatdan taomilga mos keluvchi minnatdorchilik bildiruvchi va perlokutiv samara beruvchi ifodalar boʻlishini talab qiladi. Masalan oʻzaro aloqalarda yangi yil bilan bogʻliq tabriklarda javob mazmuni quyidagicha boʻlishi mumkin:

Rahmat, Sizga ham sog'lik-salomatlik, uzoq umr, kelgusidagi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Yangi yil Sizga ham bir qator omad va quvonchlar olib kelsin! kabi. Bunda muallif tomonidan turli til birliklari tanlansa-da, ular mazmunan bir maqsadga - tabrik nutqiy aktining yuzaga chiqishini ta'minlashga bo'ysundiriladi.

Tabrik nutqiy akti so'zlovchi va nutq qaratilgan shaxs o'rtasida insoniy munosabatlar odob-axloq mezonlari asosida qurilgan holatlarda yuzaga chiqadi. Tabrik nutqiy akti so'zlovchining nutq qaratilgan shaxsga ijobiy munosabatini va tabrik nutqi amalga oshishi ehtiyoji tufayli sodir bo'ladi. Tabiiyki, tabrik yo'llovchi nutq qaratilgan shaxs bilan muloqotga kirishar ekan, albatta bu jarayonning natijasi, ya'ni pragmatik samarasi ijobiy bo'lishini istaydi. Mazkur nutqiy harakatni amalga oshirishda so'zlovchi o'zi va nutq qaratilgan shaxsning jamiyatda egallab turgan ijtimoiy mavqei, oilaviy, kasbiy jihatdan yaqinligi, tanishlik darajasi, yoshi, jinsi kabi jihatlarni ham e'tiborda tutadi. Bu vaziyatlarda so'zlovchining o'z nutqi qaratilgan shaxs bilan bog'liq voqea-hodisadan mamnunligi, quvonchi kabi emotsional holatlari namoyon bo'ladi. Bu haqda nutqiy aktda performativ nominatsiyalar definitsiyalari ma'lumot beradi. Shu ma'noda, ta'kidlash mumkinki, dialogik nutqda tabrik muloqotchilar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tartibga solib turuvchi harakatdir, u bundan tashqari boshqa sotsiativlarni ham – muloqot jarayonida maxsus xushmuomalalik, yaxshi istaklar bildirish muhitini yuzaga keltirish vazifasini ham bajaradi.

Tabrikning eng asosiylari illokutiv kuchlarning umumiyligi (his-tuyg'ularni ifodalash) va perlokutiv maqsad (javob emotsional ta'sirga erishish)dir. Bu adresatda ijobiy emotsional kayfiyat uyg'otish va ifodalanishining kommunikativ vazifasidir. Bu tabrik nutqiy aktda eksplitsit ifodalanishi shart bo'lmagan propozitsiyalarda o'z aksini topishi mumkin. Bunda adresant tomonidan adresatning hayotidagi ijobiy baholashga arziydigan voqea-hodisalarni qamrab oladi. Bu akt bir qator ekspressivlar bilan chegaralanadi. Ekspressivlar dialogik muloqot jarayonida nutq sub'ektining psixik holatini, uning nutq qaratilgan shaxsdan tashqari aks etuvchi axloqiy xatti-harakati, o'zini tutishi kabilarni ham ifodalaydi. Tashqi ta'sirsiz, o'z-o'zidan yuzaga keluvchi holatlar shular jumlasidandir. Kishilar o'rtasidagi turli munosabat tufayli amalga oshuvchi tabrikni nutqiy akt sifatida belgilaymiz, u maxsus tipiklashgan nutqiy vaziyatlarda xulq-atvorning ko'pchilik tomonidan qabul qilingan me'yorlari bilan chambarchas bog'liq. Bunda nutqiy aktda ko'zlangan maqsad- nutq qaratilgan shaxs bilan bo'lgan munosabatni kerakli masofada saqlab qolish uchun stereotip harakatlarda adresatni tabriklash bilan o'zining shaxsiy emotsional his-tuyg'ularini ko'rsatish va bu bilan adresatda ham ijobiy emotsional xayrixohlik hissining yuzaga kelishini ta'minlashdan iborat. Bu nutqiy aktlarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash uchun ularning har biriga xos xususiyatlarni o'rganib chiqish lozim bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Xullas, yuqorida aytilganlardan xulosa qilish mumkinki, insonlar o'rtasidagi turli munosabatlarda tabrik u yoki bu ko'rinishda yuzaga chiqadi. Har bir holatda ham nutq qaratilgan shaxsga hurmatni ifodalash, xushmuomalalik, odob mezonlariga rioya qilish tabrikning asosiy kommunikativ vazifasi sifatida namoyon bo'ladi. Tabrik nutqiy aktini amalga oshirishda nutq qaratilgan shaxsga u erishgan yutuqlar tufayli e'tibor qaratish, muloqot jarayonida o'zining emotsional holatini, ijobiy munosabatini, suhbatdoshning quvonchiga sherik ekanligini ifodalash, o'zi tomonidan tanlangan til birliklari vositasida unda yaxshi kayfiyat hosil qilish, o'z hurmat-ehtiromini bildirish orqali adresatda emotsional tuyg'ular uyg'otish ko'zda tutiladi. Bu esa tabrik nutqiy aktining asosiy vazifasi ta'sirchanlikni ta'minlash ekanligidan dalolat beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Nurmonov A. Nutqiy faoliyat va so'zlovchi shaxsi // Rahmatulla Qo'ng'urovning ilmiy merosi va o'zbek tilshunosligi masalalari. – Samarqand, 2008. – B.154-156.
2. Yuldashev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. Filol. fan. dok. diss... – Toshkent, 2008. – B.244.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. Ikki tomlik, 1-tom, – M.: 1981. – 632 b.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. Ikki tomlik, 2-tom, – M.: 1981. –715 b.
5. Boymirzayeva S. Modallik umumlisoniy kategoriya sifatida // Til taraqqiyotining derivatsion qonuniyatlari. Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari. – Samarqand: SamDCHTI nashri, 2009. – B.192.
6. Yo'ldoshev B. O'zbek tilida matn komponentlarining semantik va pragmatik munosabatlari haqida // Xorijiy til ta'limining kognitiv-pragmatik tamoyillari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Samarqand, 2007. – B.11-12.
7. Mirzayev I.K. Til va nutq hodisalarini o'zaro farqlash lozimligi haqida // SamDU ilmiy axborotnomasi. – Samarqand, 2003. № 2. -B 3-5.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Aminova Nafisa

Tayanch doktorant
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
nafisa.istamovna1@gmail.com

FARMON TOSHEV PUBLITSISTIKASIDA QO'LLANGAN METAFORALARNING LINGVOSTILISTIK TAHLILI

ANNOTATSIYA

O'zbek tilshunosligida tilning ifoda tasvir vositalari badiiy uslubda mukammal va atroflicha o'rganilgan. Tilning eng mahsuldor ifoda tasvir vositalaridan biri metafora bo'lib, u badiiy uslubda keng tadqiq etilmoqda. Ushbu maqolada metaforaning o'zbek tili publitsistikasida tutgan o'rni va ahamiyati tahlil etiladi. Mohir shoir, yozuvchi, publitsist Farmon Toshev publitsistikasida metaforalarning qo'llanilishi, lingvostilistik, lingvokognitiv xususiyatlari o'rganiladi. Yozuvchi qo'llagan metaforalarda ijtimoiy muhit, madaniyat, milliylik kabi omillar mushtarakligi qay tarzda yoritilishiga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: metafora, metaforik ko'chim, antroposentrik metafora, individual metafora, metaforik tafakkur.

Aminova Nafisa

PhD student
Samarkand State University
named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
nafisa.istamovna1@gmail.com

LINGUISTIC ANALYSIS OF METAPHORS IN THE WORKS OF FARMON TOSHEV

ABSTRACT

In Uzbek linguistics, the means of expression and imagery in artistic language are studied in detail. Metaphor is one of the most productive means of expressive language and is extensively examined within artistic styles. This article analyzes the role and significance of metaphor in Uzbek language journalism. The use of metaphors, along with their linguostylistic and linguocognitive features, is explored in the works of the accomplished poet, writer, and publicist Farmon Toshev. The analysis focuses on how the metaphors employed by the writer emphasize the commonalities among factors such as social environment, culture, and nationality.

Key words: metaphor, metaphorical transfer, anthropocentric metaphor, individual metaphor, metaphorical thinking.

Аминова Нафиса

Докторант (PhD)

Самаркандского государственного университета

имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

nafisa.istamovna1@gmail.com

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАФОР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ФАРМОНА ТОШЕВА

АННОТАЦИЯ

В узбекском языкознании подробно изучаются средства выразительности и образности языка в художественном стиле. Метафора является одним из наиболее продуктивных средств выразительности языка и широко исследуется в художественной литературе. В данной статье анализируются роль и значение метафоры в узбекскоязычной журналистике. Использование метафор, а также лингвостилистические и лингвокогнитивные особенности изучаются в публицистике искусного поэта, писателя и публициста Фармона Тошева. В метафорах, используемых писателем, акцентируется внимание на том, как подчеркивается общность таких факторов, как социальная среда, культура и национальность.

Ключевые слова: метафора, метафорический перенос, антропоцентрическая метафора, индивидуальная метафора, метафорическое мышление.

Olamni bilish jarayonida har bir tushunchalar turli nomlar bilan ataladi. Cheksiz tushunchalarni xotirada saqlashda o'sha birliklarga mos, o'xshash, qiyosiy nomlar beriladi. Yangi paydo bo'lgan tushunchalarni tilda mavjud bo'lgan birliklar bilan ifodalash mumkin, shuningdek, so'zni ko'chma ma'noda qo'llash ham yangi tushunchani tilda mavjud birliklar yordamida ifodalashning yo'lidir. Kognitiv lingvistikada inson ongining bilish, tushunish, idrok etishi bilan bog'liq tushunchalar o'rganiladi va kognitiv lingvistikada insonlarning nutqiy aktlari, nutqiy jarayonlarini hamda ularni tashkil qilgan vositalarni o'rganish muhimdir. So'zlarni ko'chma ma'noda qo'llash orqali tilning ifoda tasvir vositalari o'quvchiga badiiy-estetik ta'sir o'tkazadi. Tilning ifoda tasvir vositalari badiiy uslubda mukammal va atroflicha o'rganilgan. Publitsistik uslubda ham bunday tasvir vositalarning o'rni va ahamiyatini aniqlash, lingvistik xususiyatlarini o'rganish lozim. Ayniqsa, bu vositalar S.Karimov ta'kidlaganidek, faqat alohida olingan ijodkor qalamigagina mansub bo'lsa, ohori to'kilmagan holda, badiiy ijodning nodir namunasi sifatida yashayveradi. Nutqiy jarayonlarning asosiy vositasi so'zlar bo'lganligi bois, so'zlarning o'z ma'nosi bilan birga ular ifodalagan uslubiy ma'nolarni o'rganish tadqiqotimiz oldida turgan muhim masalalardandir. So'zlarning uslubiy ma'nolari haqida gapirganimizda, tilning ifoda tasvir vositalaridan biri metaforalarni o'zbek tili publitsistikasidagi o'rni va ahamiyatini o'rganishni lozim topdik.

Metafora so'zining kelib chiqishi yunoncha so'z bo'lib, μεταφέρω (metapherō), μετά (meta) "meta" (oshkor, o'zgarish) φέρω (pherō) ko'tarish so'zlaridan tashkil topgan. Shunday qilib, bu atama "oshkor qilish" yoki "ko'tarish" ma'nosini anglatadi va bir kontekstdan boshqasiga ma'noni o'tkazish tarzida tarjima qilinadi. Aslida, metafora bir tushunchani bir sohadan olib, boshqa bir sohada tushunishni boyitadi. Bu atama qadim zamonlardan buyon adabiyot va ritorikada ikki xil narsalar o'rtasida bog'lovchilarsiz (-day, -dek, kabi va b.q) taqqoslashni ifodalovchi nutq figuralarini tasvirlash uchun ishlatiladi.

O'zbek tilining izohli lug'atida (metaphora – ko'chirish, ko'chim) so'z yoki iborani o'xshashlik yoki o'xshatishga asoslangan ko'chma ma'noda ishlatish va shunday ma'noda ishlatilgan so'z yoki ibora, deya keltirilgan. Metaforalar haqidagi dastlabki qarashlar eng qadimgi davrlarda antik davr allomalari tomonidan bildirilgan. Antik falsafa so'z (ism)ning

semantik aspektini mantiq va ontologiyaga mansub deb biladi, soʻzning faqat fonetik tomonigina uning tomonidan nutqiy hodisa deb olinadi.

Antik davr mutafakkirlari tomonidan metaforaning ismlar (umuman soʻzlar) qatoridagi oʻrnini aniqlash, metaforaning “noodatiy” fenomen tabiatini tekshirish singari masalalar oʻrganildi. Metaforaga olamni anglashning alohida usuli va vositasi deya baho berildi. Aristotel davridan boshlab, “metaforaning “san'at”, uni qoʻllay olish qobiliyatining esa “iste'dod, deya baholanishi metafora milliy ong va tafakkur mevalarini oʻziga xos tarzda jamlaydigan bebaho boylik ekanligidan nishona. Metaforaning vazifaviy mezonini oʻrnida metaforaning qoʻllanish maqsadlarini koʻrgan Kvintilian, “Ism yoki fe'l oʻz oʻrnidan u yetishmayotgan yoxud undan afzal boʻlmagan nomlar oʻrniga koʻchiriladi”, deb hisoblaydi. Kvintilian fikricha, metaforani uch turga boʻlish mumkin: nominativ metafora, baholovchi metafora, dekorativ metafora. Aristotel va uning shogirdlari ilgari surgan qarashlar oʻz davri hamda bugungi davr uchun ham modernistik gʻoya boʻlib qoladi.

XX asrga kelib nominatsiyaga doir qarashlar jiddiy tadqiq etildi. Asrning ikkinchi yarmida nominatsiyaning ikkilamchi, hodisaviy, jumlagi oid, anaforik, bilvosita turlariga alohida eʼtibor qaratildi. Bu davrga kelib nominativ birliklar qatoriga nafaqat leksemalar, balki gapga teng jumlar, turli okkazonal vositalar kiritildi. Bu borada N.Arutyunova, V.Gak, Y.Kubryakova, G.Kolshanskiy, B.Serebrennikov, Y.Stepanov, V.Teliya, A.Ufimsevalarning xizmati katta boʻldi.

U.S.Qobulova oʻzbek tilida metaforalarni oʻrganishning tarixi asosan Sharq mumtoz adabiyoti va falsafa maktablari bilan uzviy bogʻliqligini atroflicha tekshirgan. U metaforani adabiy istiloh deb baholaydi hamda uni oʻxshatish (tashbeh)dan “bamisoli”, “misli”, “kabi”, “singari” soʻzlarining tushib qolishi evaziga farqlaydi. Metaforani istioraga (qarzga olish soʻzdan shaklni qarzga olib, boshqa maʼnoni ifodalash) ekvivalent oʻrnida qoʻyadi. Arab olimlari Ibn Xaldun va Umar Rodiyoniy, Rashididdin Votvot, Qays Roziy, Atoullah Husayniy, Shayx ibn Xudoydod Taroziy, keyinchalik Fitrat singari adabiyotshunoslar metaforani sheʼriy sanʼat sifatida koʻrsatdilar. Jumladan, XV asrda yashab ijod etgan Atoullah Husayniy oʻzining “Badoyi us sanoyi” asarida istiora borasida oʻzigacha yashab oʻtgan ikki olimning qarashlariga nisbat beradi. Xususan, Shamsi Qays Roziyning oʻzi bitgan “Al Moʻjam” asarida istiorani koʻchimning bir turi sifatida baholab, soʻzlarning maʼnosi oʻrtasida aloqa munosabatga asoslanganligi va bunday koʻchimlarning turli koʻrinishlarini tahlil etgan. Istiorani oʻxshashlik asosidagi maʼno koʻchishi deya baholaydi. Atoullah Husayniy, shuningdek, ikkinchi olim Rashididdin Votvotning (1088-1177) oʻzi yozgan “Hadoyiq-us sihr fi daqoyiq-ush sheʼr” asarida bir soʻzning maʼnosini boshqa soʻzga koʻchirish sanʼatini istiora deb ataydi. Bu kabi turli qarashlar oʻsha davrlardanoq koʻchimlarning turlarini farqlash va ularni qoʻllashdagi bahs-munozaralar boʻlganligidan darak beradi. Shuningdek, Atoullah Husayniy oʻz qarashlarida tashbehga ham oʻrin ajratadi va olim tashbehning faqat mushabbihun bih ishtirok etgan turi va istiora orasida farq yoʻq deya baholaydi. Atoullah Husayniy tashbeh va metaforani bitta narsa deb hisoblamaydi. Bu borada olim majoz sifatida istiorani haqiqat deb qabul qilmaydi. Oʻsha davrlardanoq Atoullah Husayniyning aloqadorlik evaziga sodir boʻluvchi maʼnoviy koʻchimni kinoya (metonimiya) deb ajratishi evaziga adabiyotshunoslik va tilshunoslikda, eng avvalo, metafora va metonimiyani farqlash imkoni yuzaga keldi.

G.Qobuljonova metaforani mustaqil tadqiqot obyekti sifatida lison va nutq farqlanishi asosida tadqiq qildi. Metaforani unga yondosh boʻlgan hodisalar: metonimiya, polisemiya, vazifadoshlik, oʻxshatish, metamorfoza, epitet, simvol kabi tilning ifoda tasvir vositalari bilan taqqoslaydi. Metafora asosidagi koʻchimlarning komponent tahliliga diqqatini qaratadi. Shuningdek, Z.Tohirov nutqiy metaforik maʼno hosil boʻlishining oʻziga xos pragmatik xususiyatlarini oʻrganib, “Oʻzbek tilida nutq jarayonida metafora sodir boʻlar ekan, bu hodisa hosila sememadagi pragmatik sema hosil boʻlishi bilan xarakterlanadi. Masalan, sher, burgut,

lochin, ohu, qashqir leksemalarining shaxs bildiruvchi semema, la'l, charos, bodom, gul leksemalarining kishi a'zosini bildiruvchi semema hosil qilishi metafora bo'lib, bunda hosila sememalar pragmatik ma'noga ega bo'ladi", degan xulosaga keladi.

M.Mirtojiyev "O'zbek tili semasiologiyasi" nomli monografiyasida til hodisasi bo'lgan metaforalar oddiy metafora, personifikatsiya va sinesteziya kabi ko'rinishlarga bo'linishini ta'kidlaydi. Bu metafora ko'rinishlari hosil qiluvchi va hosila ma'no referentlarining o'zaro o'xshatilish holatiga qarab belgilanadi. Oddiy metafora referentlarning oddiy qiyosi, o'xshashligiga asoslansa, personifikatsiya jonsiz referentning jonli referentga o'xshatilishiga; sinesteziya bir sezgida his qilingan referentni boshqa sezgi bilan his qilingan referentga belgilarini ongda umumlashtirib qiyoslanishiga, o'xshatilishiga asoslanadi.

Metaforaning stilistik xususiyatlarini atroflicha o'rgangan S.Karimov metaforani ko'chma ma'noda qo'llangan so'zmi yoki so'zni ko'chma ma'noda qo'llash hodisasimi savoliga javob beradi. So'zning stilistik ma'nosi deganimizda uni nutq birligi sifatida gapdagi ishtirokini va ahamiyatini nazarda tutamiz. Uni tahlil etishda matnga murojaat qiamiz. M.N.Kojina yozadi: "stilistik ma'no bu sof leksik, predmetlik va grammatik ma'nolarga qo'shimcha bo'lgan, doimiy xarakter kasb etadigan va ma'lum sharoitlarda yangilanadigan hamda til birliklari semantik strukturasi kiradigan belgilardir. Lug'aviy birliklarda leksik va stilistik ma'nolar muvofiq kelmaydi. Stilistik ma'no til birliklari semantik strukturasi tarkibiy qismi sanaladi. Turli til birliklarida u turlicha: ekspressiv-bo'yoqdorligi mavjud bo'lganlarida yuzada, boshqalarida esa to'liq ma'noda faqat aniq bir matnda namoyon bo'ladi. Bu matnlar qonuniy xarakter kasb etadi, ma'no berishda tipik sharoitlarga ega bo'ladi. I.R.Galperinning ta'kidlashicha: stilistik ma'no hamisha matniydir. Matndan ajratib olingan so'zni stilistikasini o'rganib bo'lmaydi, shuningdek, metaforaning semantik ma'nosini ham matn orqali anglashimiz mumkin. Matnda shakllanmagan, matndan yulib olingan metafora mavjud emas, uni har tomonlama o'rganish matn orqali amalga oshiriladi.

Demak, metafora deganda, ayrim olingan ma'lum bir so'zni tushunish noto'g'ridir. Tilda matndan ajralgan metafora-so'z yo'q, balki nutq jarayonida, keng ma'noda matnda so'zni metaforik qo'llash hodisasi bor. Metafora deganda ham matndagi metaforizatsiyalashgan so'z tushuniladi.

Matnda metaforalar bir so'z, so'z birikmasi va hatto gap bilan ifodalanishi mumkin. Ayrim o'rinlarda uning ma'nosi butun bir matnda anglashiladi. Matnda metafora sifatida barcha mustaqil so'z turkumlari qatnashishi mumkin. Ammo ular orasida ot va fe'llarning metaforizatsiyalanish imkoniyati kengdir.

O'zbek tili lisoniy tizimida metaforalar frazeologik sathda (Sh.Rahmatullayev, A.Mamatov), paremiologik sathda (P.Bakirov, B.Jo'rayeva), evfemik sathda (A.Omonturdiyev), ikkilamchi nominatsiya, xususan, perifrazalar (R.Normurodov) borasidagi tadqiqotlarda metaforik hosila nomlar masalasi ilmiy sharhlangan. Sh.Maxmaraimova metaforaga oid tadqiqotlarida metaforalarning kognitiv qonuniyatlarini tekshirib, metaforik hosila nomlar orqali shakllangan konseptlarning olam milliy lisoniy manzarasidagi o'rnini belgilaydi. Metaforaning antroposentrik tabiatiga baho berib, olamni kategoriyalovchi muhim lingvokognitiv fenomen ekanini asoslaydi.

Metaforaning antroposentrik tadqiqini davom ettirgan U.Xolnazarov fikricha, matn tilshunosligiga doir manbalarda metaforalar stilistik jihatdan badiiy bo'yoqdorligi va tilda qo'llanishiga ko'ra uch guruhga bo'linadi: 1) badiiy bo'yoqdorligi, obrazlilik yo'qolgan metaforalar (*stulning oyog'i, ko'chaning boshi*); 2) tilda mavjud (uzual), muallifi noma'lum metaforalar (*alp qomat, tulki, quyon yurak*); 3) mualliflik, ya'ni individual-uslubiy metaforalar: *Tabiatni to'lg'oq tutdi...* (Tog'ay Murod. Oydinda yurgan odamlar) Bugungi kunga kelib metaforalarning o'rganilishiga doir ma'lumotlarni uch guruhga bo'lib o'rganishni tavsiya etadi: 1. Qadimgi davrda badiiy matnda metaforaning o'rganilishiga doir ma'lumotlar. 2. Zamonaviy tilshunoslikda metaforaning o'rganilishiga doir ma'lumotlar. 3. O'zbek tilshunosligida metaforaning o'rganilishiga doir ma'lumotlar. Shuningdek, Tog'ay Murod

asarlari badiiy nutqida antroposentrik metaforalar o'rganilib, ularning zoomorf metaforalar, fitomorf metaforalar, kosmomorfik metaforalar, teomorf metaforalar kabi turlari faolligi aniqlangan.

Shoir, nosir, jurnalist Farmon Toshev publitsistikasida metaforalarning qo'llanishi, metaforizatsiya hodisasi, F.Toshev publitsistikasida qo'llangan metaforalarning lingvostilistik va lingvokognitiv xususiyatlariga diqqatni qaratamiz. Publitsistik matnda metaforalar muhim kognitiv-semantik vazifani bajarish bilan birga, til egalarining milliy-madaniy tafakkuriga xos jihatlarni etnosga xos bolgan so'zlar, barqaror til birliklari, tasvir vositalarini namoyon etuvchi hodisa sifatida baholanadi. Xususan, Farmon Toshev tilida o'zbek madaniyatiga xos milliy koloritni bera oluvchi iboralar, tilning ifoda tasvir vositalaridan unumli foydalanilganlik bilan ajralib turadi. F.Toshev publitsistikasida qo'llangan metaforalar millatimizning tafakkuri, madaniyati, rasm-rusumi, urf-odatiga xos tarzda shakllangan.

Birgina ko'z leksemasi bilan bog'liq metaforalarni tahlil etganda grammatik jihatdan ot metaforalar (ko'z chirog'i, ko'z qorachig'i, ko'zning tuyg'usi, tuyg'uning ko'zi, ishning ko'zi), fe'l metaforalar (ko'z yugurtiraman, ko'z-ko'z qilaman, ko'z aldamaydi, ko'zimni ochdi, ko'zi to'ymaydi), sifat metaforalar (ko'zi och, ko'zi to'ymagan, ko'zga tashlanadigan, ko'zi ochlik), ravish metaforalar (ko'zim tushganda, ko'z o'ngimda) uchraydi. Ulardan eng faollari fe'l va sifat metaforalardir. Farmon Toshev publitsistikasida ommaga tushunarli bo'lishi uchun umumiste'moldagi so'zlar yozuvchiga xos uslub asosida qo'llanilgan. Xalq tili va madaniyatini namoyon etuvchi metaforalarda etnik va milliy xususiyatlar mujassamlashgan bo'lib, bu esa xalqimizning stereotiplari tadqiq etishga yetaklaydi. Gazetaga ta'rif berilganda "Gazeta aql qayrog'i, ko'z chirog'i, til qaymog'i, yurak qiynog'i", deya ta'rif berilgan. Chiroq so'zi o'zbek tilining etimologik lug'atida tojikcha birlik bo'lib, charog' shaklida keltirilgan, o'zbek tiliga bu shaklning birinchi bo'g'inidagi a tovushini i tovushiga, oxiridagi g tovushini q tovushiga almashtirib olingan. Chiroq qorong'ilikni yoritish uchun xizmat qiluvchi asbob bo'lib, gazetaning ko'zning chirog'i deya o'xshatilishida g'aflatda qolgan insonlarning ko'zlarini yorituvchi, ilm-ma'rifat nurini taratuvchi, yog'diruvchi ma'nosi ifodalangan. Ma'lumki, XIX asrga kelib g'arb davlatlaridan gazetaning kirib kelishi o'sha davr uchun katta yangilik bo'lib, olam yangiliklaridan xabardor bo'lish, fikr almashish imkonini berdi. Shu nuqtayi nazardan uning qiymati bugungi kunda ham alohida ahamiyatga ega. Publitsistikada bu o'xshatishlar iboraga aylanib yozuvchilar o'rtasida shiorga aylanib ulgurdi. Ko'z bilan bog'liq yozuvchining individual metaforalaridan biri tuyg'uning ko'zi metaforasidir. Tuyg'u so'zi qadimgi turkiy tilda bu ot sez, his et ma'nosini anglatgan tuy fe'lidan g'u qo'shimchasi bilan yasalgan. Tuyg'u deganda ruhiy yoki jismoniy kechinmalar, his-tuyg'ular majmuini, ularni qabul qilib olish qobiliyatini tushunamiz. Bu mavhum tushunchaning ko'z so'zi bilan bog'lanishi orqali metaforik ko'chim hosil qilinib, hissiyotlarni his qilishni anglatadi. *Ko'zning tuyg'usi yo'q, ammo tuyg'uning ko'zi borligi aniq.*

Gap so'zining sifat bilan bog'lanib bir necha ma'nolarda metafora asosida ma'no ko'chganligini ko'rishimiz mumkin. Yozuvchi o'ziga xos uslub bilan *jasoratli* so'zini *gap* so'ziga bog'lab, *jasoratli gap* tarzida metaforik ko'chim hosil qilgan. *Jasoratli* so'zining lug'aviy ma'nosi xavf-xatardan qo'rqmaydigan, qiyinchiliklardan qo'rqmaydigan, dovyurak ma'nosini ifodalaydi, bu so'z *gap* so'ziga bog'lanib metaforizatsiyalashadi va qo'rqmasdan aytilgan *gap*, jasurlik bilan aytilgan *gap* ma'nolarini ifodalaydi. *Ochig'i, men faqat mehnat tufayli muxbirlikka erishganlarni bilaman. Ular hatto dolzarb mavzuda jo'yali, ba'zan jasoratli gaplarni aytishadi.* (Farmon Toshev «Muxbirlilik saboqlari»). Bundan tashqari, jo'yali *gap*, shirin *gap*, dil qatidagi gaplar, mushtariy gapi, imzo qo'yilgan *gap*, dag'al *gap*, dadil *gap*, iliq *gap*, noqulay *gap* kabi publitsistga xos individual metaforalarning borligi aniqlandi. "Dil qatidagi *gap*" aniqlovchi-aniqlanmish munosabatidagi metaforalar ham qo'llangan. *Dil* so'zi ko'chma ma'noda kishining ichki ruhiy dunyosi, ichki his-tuyg'ularining markazi, ramzi; ko'ngil, qalb ma'nolarini ifodalasa, *qati* so'zi *ich* so'zining ko'chma ma'nosi

asosida insonning ichki dunyosidagi gaplar, his-tuyg'ularini ifodalagan gaplar ma'nosini ifodalamoqda. *Maqolalarni joylashtirishdagi o'zgarishlar ham o'quvchiga ma'qul tushadi. Ana shu aqidalarga rioya etishga intilamiz "Ko'ngil ochilib ketdi", "Dil qatidagi gaplar", "Kim qiladi-ya shuginani-ya?" kabi ruknlar ana shu izlanish natijasi. Gap so'ziga bog'langan epitetlarning barchasi metaforizatsiyalashgan. Bular inson miyasidagi kognitiv jarayonlar mahsuli.*

Qalam so'zi bilan bog'liq bo'lgan metaforalarni grammatik jihatdan quyidagi turlarga bo'lishimiz mumkin: ot metaforalar (qalam ahli, qalam haqi, qalamining qudrati, qalam kuchi), fe'l metaforalar (qalam tekkizmoq, qalam tebratmoq, qalamga olmoq), sifat metaforalar (qalami o'tkir, oltin qalam). Ijodkorlarning yozish, ijod qilish quroli bo'lgan qalam turli so'zlar bilan bog'lanib ko'p o'rinlarda metaforik ko'chim hosil qilgan. Qalam haqi ijodkorlar tomonidan yozilgan ishga olinadigan haq, daromad ma'nosida. Qalam haqi o'rnida qalam uchi iborasi ham qo'llaniladi. *O'sha maqolalariga eng kichik qalam haqi qo'yilganda ham xafa bo'lgan-u, ammo tortishmagan.* Qalam ahli metaforik ko'chim orqali yozish, ijod qilish faoliyati bilan shug'ullanuvchi kishilar jamoasi tushuniladi. *Qalam ahlini har gal turli otarlarga olib borar, cho'ponlar hayotini ko'rsatar va davra qurib, qorako'lchilik tarixi, buguni va ertasi, cho'pon fidoyiligi xususida miriqib gapirib berardi. Qalam ahli birikmasiga sinonim sifatida qalamkashlar so'zi ham qo'llanilgan, ushbu sinonim so'zlarda qalam ahli birikmasi uslubiy bo'yoqdor hisoblanadi. Matbuotning ichida yurib, matbuotni qoralash yomon odat. Uning obro'sini oshirish uchun har bir qalamkash jon kuydirishi kerak.* Yozish, mashq qilish ma'nosida qalam yurgizmoq, qalam tebratmoq, qalam surmoq metaforik ko'chimplari hosil qilingan, ularning sinonimik qatoridan qalam tebratmoq iborasi eng bo'yoqdor, ijobiy semani ifodalaydi. *Xalq shoiri va yozuvchisi faqat markazda yashamasa, o'zi tug'ilib o'sgan viloyatda qalam tebratsa uning atrofiga yoshlar to'planmaydimi?* Qalam yurgizmoq iborasi qalam surmoq iborasidan faolroq qo'llangan. Qalamga olmoq metaforik ma'nosi biror asar, maqola va shu kabilarni yozishga kirishishda qo'llangan. Qalami o'tkir metaforik ma'nosi qo'llanganda ijodkorning ijod qilish, yozish qobiliyati yuqori darajada ekanligini ifodalashda qo'llanilgan. *Keyingi paytlarda aksariyat gazetalar tahririyati uchun uchta-to'rtta qalami o'tkir jurnalistdan ko'ra, bitta obuna, reklama uyushtirib beradigan muxbir afzal bo'lib qolgandek.* Qalam kuchi va qalamning qudrati birikmalari sinonim tarzda qo'llanilib, qalamning qudrati birikmasi individual metafora bo'lib, publitsist his-hayajonini kuchliroq ifodalashda qo'llanilgan. *Muxbirni lavozimi emas, qalami kuchiga qarab baholashadi.*

Ko'chimplarning hosil qilinishida qat'iy chegara yo'q, ularning qanday ma'noni ifodalashini matn orqali aniqlash mumkin. Tilning ifoda tasvir vositalaridan biri metafora hodisasi eng salmoqli ko'chim turaridan biridir. Metafora tilda mavjud bo'lgan nomning muayyan o'xshashlik asosida yangi ma'no uchun qo'llanishidir. Hosil bo'lgan yangi ma'no kommunikativ vazifasi bilan birgalikda ekspressiv vazifasini ham bajaradi. Matnni tahlil etish orqali metaforik ko'chimdagi qanday ma'no yashiringanini bilishimiz mumkin. Bir ijodkor ko'chma ma'noda qo'llagan so'zni, boshqa bir ijodkor ayni shu so'zni boshqa semada qo'llashi ham mumkin. Bu esa ijodkorning tafakkuri, qarashlariga bog'liq holda yuzaga keladi. Tilning ifoda tasvir vositalari badiiy uslubda keng o'rganilib kelinmoqda, publitsistik uslubda ham uning lingvistik xususiyatlarini o'rganishni, semantik, stilistik, pragmatik xususiyatlarini tadqiq etishni lozim topdik.

Qadimdan Sharqda ijodkor mahoratini tilning ifoda tasvir vositalaridan qay darajada foydalanganligi belgilab bergan. Shoir, nosir, jurnalist Farmon Toshev publitsistikasida tilning ifoda tasvir vositalaridan biri metaforaning qo'llanishi va uning tafakkurimizga ta'siri, emotsional-ekspressiv vazifasini tahlil etamiz. F.Toshev publitsistikasida qo'llangan metaforalar millatimizning tafakkuri, madaniyati, rasm-rusumi, urf-odatiga xos tarzda shakllangan.

O'zbek tili publitsistikasida qo'llangan metaforalarning tahlili bu uslubda ham metaforalarning nominativ, kognitiv, emotsional-ekspressiv funksiyalari mavjudligini ko'rsatadi. Publitsistik materiallarda qo'llangan metaforalar muallifning o'y-xayollari, tafakkuri mahsuli bo'lib, bu orqali millatning ijtimoiy-siyosiy onglik darajasini aniqlash va shunga mos xulosalarni chiqarish imkonini beradi. Publitsistik matnda qo'llangan metaforalar orqali inson va olam o'rtasidagi aloqadorlikning falsafiy konsepsiyasini tushunishimiz mumkin. Metafora lisoniy tizimning alohida olingan birligi emas, u tafakkur qurolidir. O'zbek tilshunosligidagi metaforani o'rganish tajribasi uni butundan qismga tamoyili asosida emas, qismdan butunga tamoyili asosida tekshirish zarurligini ko'rsatmoqda. Binobarin, o'zbek tili metaforalarini turli uslublarda tekshirish natijasida metaforalogiya tamoyillarini ishlab chiqarish imkoni vujudga keladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Махмараимова Ш.Т. Ўзбек тили метафораларининг антропоцентрик тадқиқи (номинатив аспект). Филол. фан. докт. дис. – С.: 2020. – 283 б. (Махмараймова Ш.Т. O‘zbek tili metaforalarining antropotsentrik tadqiqi (nominativ aspekt). Filol. fan. dokt. dis. – S.: 2020. – 283 B.)
2. Серебренников Б.А., Уфимцева А.А. Языковая номинация (виды наименований). – М.: Наука, 1977. – 356 с. (Serebrennikov B.A., Ufimseva A.A. Yazikovaya nominatsiya (vidi naimenovaniy). – M.: Nauka, 1977. 356 s.)
3. Тохиров З. Метафора лексема семемасининг прагматик семаси. Ўзбек тили ва адабиёти. 1983, №1, 74-б.
4. Холназаров У. Nasriy nutqda metaforalarning lingvokognitiv, lingvomadaniy xususiyatlari (Toғ‘ay Murod qissalari misolida) filol.fan.b.f.d. (phd) dis.avtoreferati. Termiz, 2023. – 66 b. (Холназаров У. Насрий нутқда метафораларнинг лингвокогнитив, лингвомаданий хусусийатлари (Тоғай Мурод қиссалари мисолида) filol.fan.б.ф.д. (phd) дис.автореферати. Термиз, 2023. – 66 б.)
5. Қобулжонова Г. Метафоранинг системавий лингвистик талқини. Филол. фан. номз. дис. автореферати. – Тошкент, 2000. (8. Qobuljonova G. Metaforaning sistemaviy lingvistik talqini. Filol. fan. nomz. dis. avtoreferati. – Toshkent, 2000.)
6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. V jildli. – T.: O‘zbekiston nashriyoti, 2021. (Ўзбек тилининг изоҳли луғати. V жилдли. – Т.: Ўзбекистон нашриёти, 2021.)
7. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. III жилд. Т.: Университет, 2009. – 283 б. (Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. III jild. T. Universitet, 2009. – 283 b.)
8. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. I жилд. Т.: Университет, 2000. – 600 б. (O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. I jild. (Sh.Rahmatullayev) T.: Universitet, 2000. – 600 б.)
9. Миртожиёв М.М. Ўзбек тили семасиологияси. – Т.: Mumtoz so‘z, 2010. – 288 б. (Mirtojiev M.M. O‘zbek tili semasiologiyasi. – T.: Mumtoz so‘z, 2010. – 288 b.)
10. Каримов С.А. Бадиий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. – Самарқанд, 1994. 7-б. (Karimov S.A. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. – Samarqand, 1994. 7-b.)
11. Тохиров З. Метафора лексема семемасининг прагматик семаси Ўзбек тили ва адабиёти. 1983, №1, 74-б. (Toхirov Z. Metafora leksema sememasining pragmatik semasi O‘zbek tili va adabiyoti. 1983, №1, 74-b.)
12. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.: Флинта, 2020. – 464 с. (Kojina M.N. Stilistika ruskogo yazika. – M.: Flinta. 2020. – 464 s.)
13. Серебренников Б.А., Уфимцева А.А. Языковая номинация (виды наименований). – М.: Наука, 1977. – 356 с
14. Хусайний Атоуллоҳ. Бадойиъу-с-санойиъ. Т.: Адабиёт ва санъат, 1981. – 219 б. (Husayniy Atoullloh. Badoyi‘u-s-sanoyi‘. T.: Adabiyot va san‘at, 1981. – 219 b.)
15. Каримов С.А. Зулфия асарлари лингвостистикаси (монография). – Самарқанд, 2006. – 130 б. (Karimov S.A. Zulfiya asarlari lingvostiistikasi (monografiya). – Samarqand, 2006. – 130 B.)
16. Қобулова У.С. Метафорик матнда интеграл ва дифференциал семалар муносабати (Ўзбек халқ топишмоқлари мисолида). Фил.фан.ном.дис. – Тошкент, 2007. (Qobulova U.S. Metaforik matnda integral va differensial semalar munosabati (o‘zbek xalq topishmoqlari misolida). Fil.fan.nom.dis. – Toshkent, 2007.)
17. <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=metaphor> Onlayn tarixiy inglizcha so‘zlar lug‘ati.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Hayitova Mahliyo

Tayanch doktorant

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

mahliyohayitova96@gmail.com

JAHON TILSHUNOSLIGIDA "SUV" LEKSEMASINING O'RGANILISHI

ANNOTATSIYA

XX-XXI asrlar tilshunosligi tildagi inson omilini o'rganishga bo'lgan katta qiziqish bilan tavsiflanadi, bu esa lingvistik tadqiqotlar ilmiy paradigmasining o'zgarishiga olib keldi. Bu yangi ilmiy paradigma til tizimini antroposentrik nuqtayi nazardan keng masshtabda tahlil etilishiga katta yo'l ochdi. XX asrning so'nggi choragida yuzaga kelgan antroposentrik paradigma tilshunoslikda tub burilish sifatida baholanib, bu borada ko'plab tadqiqotlar yaratilmoqda [6, B.3]. Tilda mavjud bo'lgan har bir til birligi faqat bir nuqtayi nazardan – inson tafakkuri nuqtayi nazaridan tadqiq qilinmoqda.

Zamonaviy tilshunoslikda yangi nazariyaning paydo bo'lishi til egasi – so'zlovchi shaxs omilini tadqiq etish bilan uzviy aloqadordir. Tilshunoslikda antroposentrik burilishning yuzaga kelishi strukturalizmning tilni tadqiq etishning "o'zida va o'zi uchun" tamoyilini chetga surib, asosiy e'tiborni shaxs omiliga qaratdi [6, B.3]. Endilikda tildagi har bir birlik, har bir hodisa faqat inson omili nuqtayi nazaridan tahlil etila boshlandi.

Kalit so'zlar: antroposentrik nazariya, til va tafakkur, "suv" leksemasi, konsept.

Khaitova Mahliyo

PhD student

Samarkand State University Samarkand

named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

mahliyohayitova96@gmail.com

THE STUDY OF THE LEXEME "SUV" IN THE WORLD LINGUISTICS

ABSTRACT

Linguistics of the XX and XI centuries is characterized by a great interest in the study of the human factor in language, which led to a change in the scientific paradigm of linguistic research. This new scientific paradigm paved the way for a large-scale analysis of the language system from an anthropocentric point of view. The anthropocentric paradigm, which emerged in the last quarter of the 20th century, is considered a fundamental turning point in linguistics, and many studies are being conducted in this regard. Each language unit that exists in the language is being studied from only one point of view - from the point of view of human thinking.

The emergence of a new theory in modern linguistics is inextricably linked with the study of the factor of the speaker. The emergence of the anthropocentric turn in linguistics put aside the structuralism principle of language research "in itself and for itself" and focused the main attention on the individual factor. Now every unit in the language, every event is analyzed only from the point of view of the human factor.

Keywords: anthropocentric theory, language and thought, lexeme "water", concept.

Хаитова Махлиё

Докторант (PhD)

Самаркандского государственного университета

имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

mahliyohayitova96@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСЕМЫ «ВОДА» В МИРОВОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

АННОТАЦИЯ

Языкознание XX и XXI веков характеризуется большим интересом к изучению человеческого фактора в языке, что привело к изменению научной парадигмы лингвистических исследований. Эта новая научная парадигма проложила путь к масштабному анализу языковой системы с антропоцентрической точки зрения. Антропоцентрическая парадигма, возникшая в последней четверти XX века, считается фундаментальным поворотным моментом в лингвистике, и в этом направлении проводится множество исследований. Каждая языковая единица, существующая в языке, изучается только с одной точки зрения – с точки зрения человеческого мышления.

Появление новой теории в современной лингвистике неразрывно связано с изучением фактора говорящего. Появление антропоцентрического поворота в лингвистике отодвинуло в сторону принцип структурализма исследования языка "в себе и для себя" и сосредоточило основное внимание на индивидуальном факторе. Теперь каждая единица языка, каждое событие анализируется только с точки зрения человеческого фактора.

Ключевые слова: антропоцентрическая теория, язык и мышление, лексема "вода", концепт.

XXI asr zamonaviy tilshunosligining antroposentrik paradigmaning paydo bo'lishi, bu borada ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarining izchil amalga oshirilishi, bu ishlarda yangi yo'nalishning mazmun-mohiyati ochib berilishi bilan alohida ajralib turilishi ta'kidlab o'tildi. Yangi paradigmaning tilshunoslikda muqim o'rin egallashi fanlar o'rtasida integratsiya jarayonining boshlanishiga, ularning o'zaro kesishuvi natijasida yangi bir fan sohaslarining paydo bo'lishiga turtki bo'ldi. Jumladan, adabiyot va tilshunoslik fanlari o'zaro kesishgan nuqtada lingvopoetika, madaniyatshunoslik va tilshunoslik tutashuvidan lingvomadaniyatshunoslik paydo bo'lgan bo'lsa, axborot texnologiyalari va lingvistikaning birlashuvi kompyuter lingvistikasi kabi alohida fanlarni vujudga keltirdi. Sotsiolingvistika, pragmalingvistika, psixolingvistika, neyrolingvistika kabi sohalar ham ikki alohida fan sohaslarining birlashishi natijasida yuzaga keldi. Bugungi kunda tilshunoslikda yangi paydo bo'lgan va tez sur'atlarda rivojlanib borayotgan sohalaridan biri etnolingvistikadir.

Kishilar, xalqlar, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, madaniy hamda ilmiy aloqalar, xalqaro madaniy-kommunikativ jarayonlar tilshunoslik sohasida tillarning o'zaro munosabati va til madaniyati hamda tilning o'ziga xos milliy ko'rinishi, xalqlarning kelib chiqish tarixi va tilining o'zaro aloqa munosabatlari kabi qator muhim masalalarni kun tartibiga qo'yimoqda. Bu esa zamonaviy tilshunoslikda tilshunoslik va madaniyatshunoslik

o'rtasidagi yoki tilshunoslik va etnografiya o'rtasidagi alohida, o'z predmeti va yo'nalishiga ega bo'lgan yangi soha – lingvokulturologiyaning, etnolingvistikaning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Biz mazkur tadqiqotimizda xalq madaniy va etnik tafakkurida muhim o'rin egallagan “suv” leksemasining etnolingvistik jihatlari, shu bilan birga leksemaning qardosh va qardosh bo'lmagan til vakillari tomonidan o'rganilishi haqida fikr yuritimiz.

Til hodisalarining inson ongida qanday aks topishi, lisoniy faoliyatni uning tafakkuri qay darajada idrok etishi va, albatta, tilning mental qurilma sifatida qaralishi kun tartibidagi asosiy masalaga aylandi. Biz ham “suv” leksemasiga insonning madaniy tafakkuri jihatidan yondashishga harakat qildik, asosiy e'tiborimizni uni etnolingvistik jihatdan o'rganishga qaratdik.

Suv umuminsoniy ramzlardan biri bo'lib, turli bilim sohalari olimlarining e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda. Gumanitar fanlarda suv madaniyatning asosiy tushunchasi sifatida turli xil nuqtayi nazarlardan, jumladan, mifologik, she'riy va kulturologik jihatlardan o'rganilgan. Shu bilan birga, tadqiqot materiallarida “suv” leksemasi ishtirok etgan alohida madaniy matnlar, badiiy asarlarda va xalq tilida ishlatiladigan barqaror frazeologik va metaforik birikmalar, suvning lingvistik va ramziy tasvirlari, xususiyatlari keng o'rganildi. Demak, “suv” madaniy tushuncha sifatida tilda obyektivlashgan yoki ongsizlikning universal arxipik belgisi sifatida gumanitar fanlar, falsafa, psixologiya, adabiyotshunoslik, tilshunoslik, kulturologiya va semiotikaning turli sohalariga kiritilgan va tadqiq etilgan. Tarkibida suv mavjud bo'lmagan biror bir tirik jon bo'lmasa kerak. Suv hamma narsaning tarkibida uchraydi, hayot asosini ta'minlaydi. Mashhur tabiatshunos olim V.I.Vernadskiy: “Tabiiy suv insonning butun hayotini yaratadi va qamrab oladi. Uning jamiyatda, turmushda, insonning mavjudligida tutgan o'rnini shu darajada aniqlab beradigan tabiiy jism bo'lmasa kerak”, – deb yozgan edi [3, B.7]. Bu fikr mana necha ming yillardan buyon o'z isbotini topib kelmoqda va o'z hayotiy ahamiyatini hecha qachon yo'qotmaydi. Haqiqatan ham, suv insonning tana tuzilishida qay darajada biologik ahamiyat kasb etadigan bo'lsa, uning ong-u tafakkurida ham shunchalik barqaror o'rin egallagan. Buyuk yunon faylasuflaridan biri Fales ham olamning substansiyasini, borliqning asosini suv tashkil etishini ta'kidlaganligi yuqoridagi fikrlarning qanchalik to'g'ri ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Xususan, “Hamma narsaning ibtidosi suvdur. Yer ham suvda suzadi” kabi fikrlar aynan ushbu faylasuf tomonidan ta'kidlab o'tilgan.

Dehqonchilikda esa dehqonning ishi yer bilan, yerdan mo'l hosil olish esa suv bilan belgilanadi. Shu sababli ham o'zbek tili lug'at boyligida bunday so'zlarning ko'pligi xalqimizning suvga bo'lgan kundalik zarurati va hayotiy ehtiyoji, qolaversa, qishloq xo'jaligining dehqonchilik tarmoqlarida xalqimizning asrlar bo'yi ekinlarni sug'orish va undan hosil olish jarayonida bir-biriga bo'lgan aloqasi, muomalasi natijasidir. Shuning uchun bo'lsa kerak, xalqimiz suv haqida juda ko'plab maqollarni yaratganlar. Shunday ekan, professor E.Begmatov har bir tilda ba'zi so'zlarning ko'proq yoki kamroq bo'lishi xususida quyidagicha yozadi: “Konkret biror tilda u yoki bu tip so'zlarning bor bo'lishi yoki aksincha kam bo'lishi til egasi bo'lgan xalqning obyektiv ehtiyojiga bog'liq. Bunday ehtiyojni o'sha xalq yashab turgan tabiiy muhit, iqtisodiy-ijtimoiy sharoit, madaniy va ma'naviy talablar belgilaydi” [1]. Masalan, o'zbek tilida dehqonchilik, suvchilik va boshqa xil kasb-kor bilan bog'liq terminlar ko'p. Uzoq shimolda yashovchi xalqlar tilida esa qor va sovuq bilan bog'liq, bug'uchilik va baliqchilik xo'jaligi bilan aloqador terminlar ko'p uchraydi. Demak, aholining qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi o'sha xalq tilida keng qo'llaniladigan leksik birliklarning salmog'ini belgilaydi.

Suv haqida so'z borganda, suvning tabiatdagi eng bebaho xazina ekanligini, tabiat mo'jizasi va kashfiyoti ekanligini eslash lozimdir. Suvni madh etgan fransuz yozuvchisi Antuan Sent Ekzyuperining shoirona va hayajonli fikrlarini eslash undan ham o'rinli deb o'ylaymiz: “Suv! Suv, sening na ta'ming, na ranging, na hiding bor. Seni ta'riflab bo'lmaydi.

Sening nimaligingni bilmasdan turib, sendan halovat topadilar, ta'rifingga so'z yo'q. Sen hayot uchun zaruriyatgina emas, hayotning o'zisan" [1, B.7].

Mashhur yapon olimi Masaru Emoto esa suv ustida xuddi tirik mavjudotni o'rgangandek tajribalar o'tkazmoqda. Olim har bir yerlik uchun birday zarur, borligi isbot talab etilmaydigan unsur – Suv dunyoviy va shaxsiy muammolarimizga yechim bera olishini alohida tilga oladi. Inson suv mohiyatini anglay boshlar ekan insonlik mohiyatini ham idrok eta boradi. Masaru Emoto bizning fikrlarimiz, so'zlarimiz va his-tuyg'ularimizning suv molekulariga ta'siri shaxsiy sog'lig'imizga ham qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini isbotlaydi. Olim yuqori tezlikdagi fotografiyadan foydalangan holda, muzlatilgan suvda hosil bo'lgan kristallar aniq va yaxshi fikrlar ularga qaratilganda o'zgarishlarni ko'rsatishini kuzatdi. U tiniq buloqlardan olingan yoki inson tomonidan mehrli so'zlar aytilgan suv yorqin, murakkab va rang-barang qor parchalari naqshlarini ko'rsatishini, aksincha, ifloslangan suv yoki muntazam ravishda salbiy fikrlar aytilgan suv esa zerikarli, ranglar bilan to'liq bo'lmagan va deyarli bir xil naqshlarni hosil qilishini aniqladi. Tadqiqotchi o'z tajribalari natijalari asosida esa "Suvnoma" kitobini chop ettiradi va bu asar millionlab nusxada bosib chiqariladi. Ushbu kitob inson dunyoqarashini tubdan o'zgartirish imkoniyatiga ega.

Jahon tilshunosligida "suv" leksemasi lingvistik jihatdan bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan, atroflicha tadqiq qilingan. Xususan, taniqli tilshunos Mariya Birney o'zining "Мир воды в прозе И.Бунина (Лингвокогнитивный анализ)" ("I.Bunin nasriy asarlarida "Suv" timsoli") nomli doktorlik dissertatsiyasida bu leksema ustida muayyan darajada ilmiy tadqiqot ishlarini olib boradi, olima suvni umumiy timsol, konsept sifatida tahlil qiladi. "Gumanitar fanlarda suv hodisasini tegishli kontekstdan tashqarida o'rganishga bo'lgan urinishlar uzoq yillik tarix va an'anaga ega. Ular birinchi navbatda suv haqidagi mifologik qarashlarni tabiiy hodisa sifatida o'rganish bilan bog'liq. Qadimgi dunyo kosmogoniyasining aksiomasi suv barcha ibtidolarning asosi ekanligi haqidagi fikrni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham dunyo faylasufi Felito Melisian suvni eng qadimgi mifologik prototip, butun elementlar dunyosining bosh elementi sifatida talqin qiladi" [2, B.31-35]. Demak, suv olam yaralibdiki, undagi hayotning asosiy manbasi, yer yuzida mavjud barcha elementlarning ajralmas qismi sifatida e'tirof etib kelingan. Ibtidoiy davrlardan boshlab suvning bemisl qimmatli ne'mat ekanligining isboti sifatida turli xil afsona va rivoyatlar paydo bo'lgan. Ularda goh suvning bunyodkorlik xususiyatlari ulug'lansa, goh vayronagarchiliklarga olib keladigan jihatlari tilga olinadi. Suvni ilohiy bir tushuncha sifatida baholashgani uchun ham uni xudolar bilan bog'lashgan, unga sig'inishgan. Qurg'oqchilik yuz bergan chog'da obi hayot yuborishini so'rab suv ilohiga iltijolar qilishgan. Daryo va dengizlar o'z qirg'og'idan toshgan paytida madad so'rab yana suv tangrisiga yolvorishgan, qilgan gunohlari uchun tavba-tazarru qilishgan. Shu boisdan ham odamlar suvga va suv xudolariga ehtirom bilan munosabatda bo'lishgan. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, deyarli har bitta xalq o'zining suv xudolariga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Qadimgi xalqlar suv ilohlarining juda katta kuch-qudratga ega ekanligiga va daryo, dengiz va okeanlarni boshqarishlariga, har bir suv bilan bog'liq hodisalar qurg'oqchilik ham, suv toshqinlari-yu to'fonlar ham faqat va faqat ularning xohish-irodasiga ko'ra yuz berishiga qattiq ishonganlar. Masalan, yunonlarda Oliy iloh Zevsning inisi Poseydon dengiz, ya'ni suv xudosi hisoblangan bo'lsa, rimliklarda xuddi shunday tushunchalarni o'zida ifoda etgan iloh Neptun alohida hurmatga sazovor bo'lgan. Qadimgi kelt mifologiyasiga ko'ra, Lir suv xudosi hisoblangan va uning nomi irland tilida "dengiz" degan ma'noni anglatgan. Norveglarda esa Nord baliqchi va dengizchilarning oliy ma'budi sifatida qaralgan. Shu bilan birgalikda qadimiy norveg xalqida qadimgi got tilidan tarjima qilganda "suv" ma'nosini anglatadigan Aegir ham suv ma'budi hisoblangan. Ular dengizda sodir bo'ladigan ko'ngilsiz voqealarga aynan ma'budlar sababchi bo'lishlariga qattiq ishonishgan. Qadimgi podshohliklar davrida Misrliklar uchun Sobek timsoh qiyofasidagi Nil daryosi xudosi bo'lgan bo'lsa, keyingi davrlarda ma'bud Nu shunday tushunchalarni

ifodalagan va barcha ilohlarning ulug'ı sifatida qaralgan. Shumer mifologiyasida esa Enki toza suv, donolik hamda sehrgarlik homiysi hisoblangan. Qadimgi shumerliklar okeanlarda kuchli to'liqin paydo bo'lib, to'fon ko'tarilsa, ma'bud o'z yelkalarini ko'rsatyapti, deb o'ylashgan. Eng qadimiy hind manbalaridan biri bo'lgan "Rigveda"da Varuna suv, ko'l, daryo, okean, dengiz xudosi sifatida keltirilgan va u suvostida hukmronlik qilishi aytib o'tilgan. Zardushtiylik dinining muqaddas yozma yodgorligi "Avesto"da esa Anaxita suv, hosildorlik, salomatlik homiysi hisoblangan. Kitobda qayd etilishicha, zardusht jangchilar jangga kirishlaridan oldin Anahitaga omonlik va g'alaba so'rab iltijolar qilishgan. Xitoy madaniyatida Gonggong suv xudosi va to'fonlar sababchisi hisoblangan. Chinliklar uni odam yuzli qora ajdar qiyofasida tasavvur qilishgan. Yapon mifologiyasida ham Ryujin yomg'ir ilohi sifatida qaralgan, ba'zi manbalarda uning nomi Utatsumi deb berilgan. Yaponlar bu ma'budning kishilar orzu-umidini ro'yobga chiqarishiga qattiq ishonishgan. Polinez va Maori xalqlarining afsonalarida okean ilohi Tangaroa nomi keltirilgan bo'lib, ba'zi manbalarda uning nomi Tangaloa yoki Kanaloa tarzida ham tilga olingan. Maori xalqlari, asosan, baliqchi va dengizchi bo'lganliklari uchun ham bu ilohga boshqacha e'tiqod qilishgan. Astek qabilalarida ham Tlalok yomg'ir va chaqmoq xudosi sifatida qaralgan. Bundan tashqari daryo, ko'llar va toza suv homiysi hisoblangan. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ham ko'rinib turibdiki, suv, u bilan bog'liq hodisa va tushunchalar kishilar ongiga mustahkam o'rtnashganiga juda uzoq yillar bo'lgan. Ibtidoiy davrlarda tabiat hodisalari oldida ojiz qolgan insonlar u bilan bog'liq har bir narsani ilohiylashtirishgan. Suv ma'budlari ayni shu zaylda paydo bo'lgan.

Tilshunos olimi Mariya Birney "вода" (suv) leksemasining etimologiyasiga ham alohida e'tibor qaratadi va bu borada bir qancha fikrlarni bayon etadi. Suv so'zining ingliz tilida "water", litva tilida "vanduo", nemis tilida "wasser", lotinchada "unda", hind tilida "uda", qadimgi sanskrit tilida esa "udan" kabi shakllari mavjud. Ularning shakliy ko'rinishi ma'lum bir darajada bir-biridan farq qilsa-da, ammo ularning tarkibida o'zak, asos morfema bitta – "wod" va u har bir tildagi suv ma'nosini ifodalovchi leksemalar tarkibida takrorlanyapti. Shuning uchun ham "wod" komponentini barcha yevropa tillaridagi "suv" so'zi tarkibidagi dominant qism deb ko'rsatish mumkin.

Demak, qadimgi turkiy tillardagi "suv" leksemasining paydo bo'lish etimologiyasi bir-biriga o'xshagani kabi jahon tillarida, xususan, hind-yevropa tillarida ham bu so'zning kelib chiqishi tarixan bir so'zga borib taqaladi. Faqat vaqtlar o'tib buyuk ko'chishlar yuz bergani, xalqlarning bir-biridan uzoqlashib, tillar o'rtasidagi tafovutning kuchayishi bu so'zning ham talaffuzi va yozilishidagi farqlarni keltirib chiqardi.

"Suv" leksemasi va uning ma'noviy xususiyatlari tojik tilshunosligida kengroq o'rganilgan. Xususan, tilshunos M.R.Asadova esa o'zining "Сравнительный структурно-семантический и этимологический анализ географических терминов в таджикском и английском языках" ("Tojik va ingliz tillaridagi geografik atamalarning qiyosiy tarkibiy-semantik va etimologik tahlili") nomli ilmiy tadqiqot ishida tojik tilidagi geografik atamalarning etimologik va semantik jihatini ingliz tili bilan solishtirgan holda tadqiq etadi. Xususan, dissertatsiyada "suv" leksemasi asosida shakllangan geografik atamalarning izohi ham keltirib o'tilgan. Tojik geografik atamasidagi bir o'zakli so'zlar, o'zagi bir xil bo'lgan leksemalar – obak (suv) hisoblanadi, lekin ulardan old qo'shimcha va qo'shimchalari turlicha bo'lgan – obi, obaki, zeriobi, nazdiobi, obanbor (suv, suvli, suv osti, suv tanasi) kabi leksik birliklar hosil bo'lgan. Bu so'zlar omonim asosli bir o'zakli so'zlar bo'lmay, bir-biri bilan so'z yasaliş munosabati bilan bog'lanadi, shuningdek, so'zlarning o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari yordamida hosil bo'lgan bir leksemaning turli so'z shakllari hisoblanadi [3, B.41]. Tilshunos olimi, asosan, suvning geografik xususiyatlarini, geografik terminlarning tarkibida qo'llanish holatlarini o'rganadi. Tojik tilida aksariyat geografik atamalar tarkibida "suv" so'zi ishtirok etishini va uning yangi so'z hosil qilish imkoniyati juda yuqori ekanligini alohida ta'kidlaydi. Xususan, obi, obaki, zeriobi, nazdiobi, obanbor kabi leksik birliklarni

tojik tilidagi “ob” soʻzidan yasalgan, oʻzaro asosdosh soʻzlar sifatida koʻrsatib oʻtadi. Garchi yuqoridagi ilmiy ishda suv leksemasining lingvomadaniy jihatlari oʻrganilmagan boʻlsa-da, ammo bu leksemaning terminologik birlik sifatidagi xususiyatlari toʻla ochib berishga harakat qilingan.

Yana bir tojik tilshunosi Sh.Karimov oʻzining “Лингвистические особенности экологической терминологии в таджикском и английском языках” (“Tojik va ingliz tillaridagi asosiy lingvistik ekologik terminlar”) nomli doktorlik ishida tojik tili leksikasida mavjud boʻlgan gidronimlarni ingliz tilidagi gidronimlarga qiyoslagan holda oʻrganadi. Olim oʻz navbatida suv leksemasining paydo boʻlish etimologiyasi, oʻrganilishiga ham alohida toʻxtalib oʻtadi. Xususan, dissertatsiyaning “Tojik tilida “suv ekologiyasi” terminologik tizimining shakllanishi va rivojlanishiga asos solgan asosiy atamalar” nomli bobida bu borada quyidagi fikrlarni keltirib oʻtadi: “Hozirgi tojik tili ham har tomonlama rivojlangan tillar kabi barqaror va boy leksik fondga ega boʻlib, u koʻplab terminologik tizimlar va leksik-semantik guruhlardan iborat. “Suv ekologiyasi” subtilining atamaları boy va yaqinda shakllangan leksik-semantik guruhlardan birini tashkil qiladi. Oʻrganilayotgan terminologik tizimning shakllanishida suv ekologiyasiga oid soʻz va iboralar katta rol oʻynaydi. Bu terminologik tizimning asosini quyidagi terminologik birliklar tashkil etadi: “ob – suv”, “dare – daryo”, “rud – daryo”, “korez – kanal” va boshqa soʻzlar” [4, B.80]. Yuqoridagi fikrlardan koʻrinib turibdiki, olim suv leksemasining, asosan, terminologik jihatlarni oʻrgangan va suv bilan bogʻliq holda paydo boʻlgan atamalarning izohi va etimologiyasi bilan shugʻullangan. Shu bilan birgalikda, olim suv leksemasi asosida paydo boʻlgan leksemalarni va unga aloqador boʻlgan gidronimlarni alohida leksik-semantik guruhga ajratadi hamda ularning barchasini maʼnoviy jihatdan tasniflaydi. “Shu munosabat bilan ushbu bobda “suv ekologiyasi” terminologik tizimining shakllanishi va rivojlanishini kuzatish va ushbu bilim sohasi rivojlanishining lingvistik faktlarini ekstralingvistik faktlar bilan bogʻlashga harakat qilinadi. Tojik tilida “suv ekologiyasi” terminologik tizimining shakllanishi va rivojlanishiga asos solgan asosiy atamalarning izohini keltirib oʻtadi” [4, B.9]. Ammo suvning milliy-madaniy birlik ekanligi jihatlariga deyarli eʼtibor qaratmagan.

Shu bilan birgalikda, mazkur ilmiy ishda “[ab] – suv” atamasining leksik va grammatik xususiyatlari haqida tojik tilshunosligida koʻplab asarlar yozilganligi, xususan, shu mavzuda bir qancha dissertatsiyalar ham yoqlanganligi alohida qayd etib oʻtiladi. Tilshunos olimning yozishicha, bu boradagi dastlabki qarashlar oʻrta asrlarda bayon etilgan. Oʻsha davrlardagi ilmiy asarlarda “ob [ab] – suv” soʻzi va uning yordamida yaratilgan birikmalarning talqini ham berilgan. Ana shunday asarlardan biri muallifi Shams Qays Roziy boʻlgan “Al-muam” hisoblanadi. Bu asar XIII asrda yozilgan boʻlib, u tojik tilida soʻz yasallishining asosiy yoʻllarini oʻzida aks ettirgan. Shu bilan birga unda oʻsha davr maʼlum bir bilim sohasi terminologik birliklarini tahlil qilishda mahsuldor soʻz yasallish modellaridan ham foydalanilgan. Ana shunday modellardan biri nisbatan unumli hisoblangan “ob – suv” soʻzi yordamida soʻz yasallishi usulidir. “Ob” soʻzi bilan bogʻliq terminologik birliklarning yasallishida soʻz yasovchi elementlar yoki affikslarning roli va oʻrni haqida Shams Qays Roziy bir qator fikrlarni qayd etadi va tarkibida “ob” birligi boʻlgan bir qancha xarakterli misollar keltiradi: “gulob”, “dulob”, “kulob”, “selob”, “gʻarqob”, “girdob”, “zahob”, “sarob”, “bunob”, “sherob”, “poyonob”, “tezob”, “qorob”, “zardob”, “xunob”, “simob”, “sapedob”, “xushob”, “dushob”, “kitob”, “kazob”, “simob”, “panirob” va hokazo. Demak, suv leksemasi yordamida yangidan yangi sodda va qoʻshma soʻzlarning paydo boʻlishi va isteʼmolda qoʻllanilishi oʻrta asrlardayoq olimlar eʼtiborini oʻziga qaratgan ekan.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, Shams Qays Roziy oʻz asarida qoʻllagan tojik tilidagi soʻzlarning aksariyati oʻrta asrlarda qoʻllangan maʼnolarida hozir ham qoʻshma soʻzlar hisoblanadi.

M.N. Qosimovanning “Ob dar “Shohnoma”-i Firdavsiy” asarida ham “ob” (suv) leksemasining struktur, semantik xususiyatlari va bu birlikning birikmalar tarkibida

qo'llanishi, hamda shu leksema asosida shakllangan frazeologik birliklar tahlil qilingan. Xuddi shunday M.Muhammadiyev, X.Majidov, X.Talbakova kabi tojik tilshunos olimlarning ishlarida ham hozirgi tojik tilidagi "ob" so'zining talqini va tadqiqi masalasiga alohida to'xtalib o'tilgan.

Taniqli yozuvchi Sadridin Ayniyning ilmiy asarlarida ham "suv" leksemasi bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p atama va birikmalarni uchratishimiz mumkin.

Bizni "ob" (suv) so'zining tojik tilidagi birikma va frazeologik birliklar tarkibida qo'llanishi bilan tanishtiruvchi yana bir manba professor D.T.Tojiyev tomonidan yozilgan "Hozirgi tojik tilida "suv" haqida so'z" maqolasi hisoblanadi. "Shuni alohida ta'kidlash kerakki, "suv" so'zi noqardosh tillardan fors-tojik tilida maxsus o'rganilgan. Bu D.T.Tojiyevning rus tilida yozilgan asaridir. Bu asarda Tojiyev fors-tojik tili materiallarini rus tilidagi suv va u bilan bog'liq so'zlar asosida qiyoslab, tojikcha "ob(suv)" so'zining leksik-semantik, so'z yasalishi xususiyatlarini bayon etgan. U ushbu ishida suv so'zining anglatgan ma'nolari xususida quyidagilarni yozadi: "Ob so'zi eng qadimgi davrlardan tilning asosiy lug'at tarkibiga kirib, tojik tilining asosiy lug'at tarkibini boyitishda katta miqdordagi so'zlar, iboralar, terminlar yaratishda asos bo'lib xizmat qilgan. Qadimgi forsiy ar (suv)ning ko'chma ma'noda qo'llanishi batamom obyektiv qonuniyatlarga asoslangan bo'lib, yarqiroq ma'nosini kuchaytirgan" [1, B.17]. Shu bilan birgalikda, D.T. Tojiyev o'z tadqiqotida tojik tilidagi "ob" ko'z, og'iz, burun kabi somatizmlar bilan birgalikda ko'plab frazeologik birliklar hosil qilishini ham ta'kidlab o'tadi. Shuningdek, unda "ob" leksemasining semantikasi va uning birikmalar tarkibida qo'llanilishi batafsil ko'rib chiqiladi va ular imkon doirasida rus tilidagi frazeologizmlar bilan muqoyasa qilib tahlil qilinadi. D.T.Tojiyevning ilmiy ishida shu qadar rang-barang, boy, o'ziga xos materiallar to'plangan, ularga e'tibor qaratmaslik va uning eng kichik detallarini ham e'tibordan chetda qoldirish mumkin emas. Bu ma'lumotlarning ko'pligi va o'ziga xosligi suvning tojiklar hayotida o'ynagan ulkan roli va beqiyos ahamiyati bilan belgilanadi. Bu ma'lumotlarning ko'pligi va o'ziga xosligi suvning tojiklar hayotida o'ynagan ulkan roli va beqiyos ahamiyati bilan belgilanadi. Suv faqat chanqoqni qondirish manbayi, sug'orish ta'minoti, hayotning bosh resursigina emas, balki farovonlik, baxt manbayi va ramzi hisoblanadi. Masalan, olim tojik xalqining madaniy tafakkuriga singib ketgan yana bir jihatni – tushga suv kirsan, albatta, uning ketidan yaxshilik kelishiga ishonilishini alohida ta'kidlab o'tadi. Shu narsaning o'zi suv bilan bog'liq bo'lgan ilk tasavvurlardayoq uni faqat ezgulik ramzi sifatida qarash ustun bo'lganligini ko'rsatadi. Olim tojik tilida ham yordamchi fe'llar va suv so'zining birikuvidan "ob kardan" (suv qilmoq), "ob shudan" (suv bo'lmoq), "ob karda xo'rdan" (suv qilib ichmoq) kabi metaforik xarakter-xususiyatga ega bo'lgan frazeologik birliklar ko'p ekanligini qayd etadi [5, B.123]. Bunday birliklar tarkibida "suv" leksemasining xilma-xil ma'no qirralari namoyon bo'lishini kuzatishimiz mumkin. Suv so'zining polisemantik xususiyatlaridan yana biri har qanday suyuqlikka nisbatan ishlatila olishi bilan xarakterlanadi. D.T. Tojiyev bu fikrlarni olma suvi (sharbati), anor suvi (sharbati), sho'rvaning suvi (bulyoni), uzum suvi (vino) kabi misollar bilan asoslashga harakat qiladi. Bu holatda "suv" leksemasi o'zining izohli lug'atlarda beriladigan ma'nosidan ancha uzoqlashadi, ma'no doirasi yanada kengayib polisemantiklik xususiyatini namoyon etadi. Demak, biz faqat chanqog'imizni qondiradigan suyuqlikka nisbatangina bu termini ishlatilolmaymiz. Bu leksema kontekst tarkibida boshqa so'zlar bilan yonma-yon kelgan holatda o'zi ifodalaydigan ma'no chegarasidan chetga chiqadi.

Umuman olganda, "suv" leksemasi termin sifatida ham, lingvokulturologik yoki etnolingvistik birlik sifatida ham, asosan, tojik tilshunosligida kengroq o'rganilgan va bu boradagi ishlar ancha yillar avval boshlangan. Bu borada qilingan ishlarining aksariyat qismida "suv" leksemasi faqat termin sifatida tahlil qilingan va etnolingvistik jihatlariga deyarli e'tibor qaratilmagan bo'lsa ham, bu borada qilingan dastlabki ilmiy tadqiqotlar sifatida e'tirofqa loyiq. Shu bilan birga, suvni o'rganmagan, uning lingvistik xususiyatlariga to'xtalmagan tilshunoslik sohasining o'zi yo'q. Har bir xalq tilshunosligida "suv"

leksemasining lug'aviy-ma'noviy, leksik, uslubiy hamda lingvopoetik xususiyatlari atroflicha o'rganib tadqiq qilingan.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Жабборов Х. Ўзбек тилида сув лексемасининг луғавий маъновий хусусиятлари. – Қарши, 2006. – Б.7. (Jabborov X. O'zbek tilida suv leksemasining lug'aviy ma'noviy xususiyatlari. – Qarshi, 2006. -B.7.)
2. Бирней М. Мир воды в прозе И.Бунина (Лингвокогнитивный анализ). – Вильнюс, 2016. Докторская диссертация гуманитарные науки филология, (04 Н). – С. 31-35. (Birniy M. Mir vodi v proze I. Bunina (Lingvokognitivniy analiz). – Vilnyus, 2016. Doktrskaya dissertatsiya gumanitarniye nauki filologiya,(04 N). – S. 31-35.)
3. Асадова М. Сравнительный структурно-семантический и этимологический анализ географических терминов в таджикском и английском языках. – Душанбе, 2020. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Стр. 41. (Asadova M. Spavnitelniy strukturno-semanticheskiy i etimologicheskiy analiz eograficheskix terminov v tadjikskom I angliskom yazikah. – Dushanbe, 2020. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata filologicheskix nauk. Str.41.)
4. Каримов Ш. Лингвистические особенности экологической терминологии в таджикском и английском языках. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. – Душанбе, 2020. (Karimov Sh. Lingvisticheskiye osobennosti ekologicheskoy terminologii v tadjikskom I angliskom yazikah. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni doktora filologicheskix nauk. – Dushanbe, 2020.)
5. Керимова А.А. Молчанова Е.К. И.И. Зарубин и таджикская этнолингвистика . // Вопросы языкознания. – Москва, 1992. – С. 123-126. (Karimov A.A.Molchanova E.K. I.I. Zarubin I adjikskaya etnoingvistika.// Voprosi yazikoznaniya. – Moskva, 1992. – S. 123-126.)
6. Худайберганава Д. Матнинг антропоцентрик тадқиқи. Монография. – Тошкент: Фан. 2013. – Б.3 (Xudayberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. Monografiya. – Toshkent:Fan. 2013. – B.3)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Abriyeva Nodira,
Doktorant,
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O'zbekiston
nodiraxon01011990@gmail.com

ROZILIKNI IFODALASHNING NOVERBAL KINESIK VOSITALARI

ANNOTATSIYA

Til muloqotiga hamroh bo'lgan noverbal vositalarni o'rganish tillarning o'zini o'rganish kabi zarurdir, chunki noverbal vositalar insoniy muloqotning ajralmas qismidir. Noverbal muloqot - verbal muloqot bilan chambarchas bog'liq bo'lgan va o'zaro aloqada bo'lgan insoniy muloqot turlaridan biri. An'anaviy ravishda qo'l imo-ishoralari, yuz ifodalari, bosh va oyoq imo-ishoralari, pozalar va belgili tana harakatlariga bo'lingan kinesik vositalar umuman muloqotning muhim elementini tashkil qiladi. Kinesik vositalar fiziologik va ijtimoiy (madaniy jihatdan aniqlangan) xarakterga ega. Ular qo'shimcha ma'lumot kiritish, verbal elementni o'rnini bosish va u bilan birlashtirish vazifasiga ega bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: muloqot, rozilik, kinesika, paralingvistika, noverbal vositalar, imo-ishoralar

Abriyeva Nodira,
Doctorant,
Samarkand State university
named after Sh. Rashidov,
Samarkand, Uzbekistan
nodiraxon01011990@gmail.com

NONVERBAL KINESIC MEANS OF EXPRESSING AGREEMENT

ABSTRACT

The study of nonverbal means that accompany linguistic communication is as important as the study of the languages themselves, since nonverbal means are an integral part of human communication. Nonverbal communication is one of the types of human communication that is closely related to verbal communication. Kinesic means, conventionally divided into hand gestures, facial expressions, head and foot gestures, positions and iconic body movements, constitute a significant element of communication as a whole. Kinesic means are physiological and social (culturally determined) in nature. They may have the function of introducing additional information, replacing a verbal element and combining with it.

Keywords: communication, agreement, kinesics, paralinguistics, nonverbal means, gestures and facial expressions.

Абриева Нодира,
Докторант,
Самаркандский государственный университет
имени Ш.Рашидова,
Самарканд, Узбекистан
nodiraxon01011990@gmail.com

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КИНЕСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СОГЛАСИЯ

АННОТАЦИЯ

Изучение невербальных средств, сопровождающих языковую коммуникацию, так же важно, как и изучение самих языков, поскольку невербальные средства являются неотъемлемой частью человеческого общения. Невербальное общение – один из видов человеческой коммуникации, тесно связанный с вербальным общением. Кинесические средства, условно разделенные на жесты рук, мимику, жесты головы и ног, позы и знаковые телодвижения, составляют значительный элемент коммуникации в целом. Кинесические средства имеют физиологический и социальный (культурно-обусловленный) характер. Они могут иметь функцию внесения дополнительной информации, замещения вербального элемента и сочетания с ним.

Ключевые слова: коммуникация, согласие, кинесика, паралингвистика, невербальные средства, жесты и мимика.

Kirish. Muayyan tarixiy sharoitlarning situatsion xilma-xilligi kontekstida shakllangan va shaxsning jamiyatdagi o'zini xususiyatlari bilan belgilanadigan ijtimoiy xatti-harakatlar, birinchi navbatda, odamlarning bir-biri bilan muloqot qilish imkoniyati bilan belgilanadi. Muloqotning asosiy vositasi bu moddiy va ma'naviy ta'lim bo'lgan tildir. Til insonning shaxsiy va ijtimoiy sohalaridagi kognitiv qobiliyatlari boyligini aks ettiradi. U ham shaxsning individual va ijtimoiy ongining xususiyatlarini moddiy shaklda mustahkamlashga imkon beradi.

Biroq, nutqiy aloqada, tabiiy tillar uchun odatiy artikulyatsion-akustik yoki verbal belgilarga qo'shimcha ravishda, noakustik va noverbal belgilarning ma'lum qo'shimcha tizimlari qo'llaniladi. Aynan shu belgilar *proksemika*, *takesika* va *kinesika* kabi noolingvistik fanlarni o'rganish ob'ektiga aylandi. Ulardan birinchisi o'z nomini inglizcha "*proximity*", ya'ni "*yaqinlik*" dan olingan bo'lib, hududlar, oriyentasiya, odamlar o'rtasidagi yo'nalish va masofaning shaxslararo muloqot xususiyatiga ta'sirini anglatadi. Proksemika madaniy, ijtimoiy, psixologik omillarga, shuningdek, suhbatdoshlar o'rtasidagi munosabatlar turiga qarab odamlarning shaxsiy maydondan qanday foydalanishini o'rganadi. [1, B 240] Shaxsiy maydonni idrok etish turli madaniyatlarda juda farq qilishi mumkin. Misol uchun, Sharq madaniyatlarida odamlar yaqin jismoniy aloqaga moyil bo'lishi mumkin, G'arb mamlakatlarida esa shaxsiy maydon qat'iyroq hurmat qilinadi. Bundan tashqari, odamlar orasidagi masofa qanchalik kichik bo'lsa, ishonch, mehr va yaqinlik darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Masofa odamlarga boshqa odam bilan qanchalik yaqin bo'lishni xohlashlarini nazorat qilish imkonini beradi. Misol uchun, orqaga qadam qo'yish suhbatni tugatish istagini bildirishi mumkin.

Proksemika aloqaning noverbal tomonlarini tushunish uchun muhimdir. Bu odamlar o'z his-tuyg'ularini ifodalash, ijtimoiy chegaralarni belgilash va saqlash, madaniy me'yorlar va shaxsiy imtiyozlar asosida muloqot turini tartibga solish uchun jismoniy bo'shliqdan qanday foydalanishini tushunishga yordam beradi.

Takesika taktil idrok tizimi (qo'l siqish, quchoqlash va boshqalar) bilan bog'liq bo'lgan inson xatti-harakatlarini o'rganadi. Ushbu fan (lotincha *tactus* - "*tegish, teginish*") – noverbal muloqot bo'limi bo'lib, teginish aloqa vositalarini, ya'ni teginishni va ularning

ma'lumot, his-tuyg'ularni uzatish va munosabatlarni o'rnatishdagi rolini o'rganadi. Takesika teginish turli madaniyatlarda, ijtimoiy kontekstlarda va shaxslararo munosabatlarda qanday ishlatilishini tahlil qiladi.

Teginish g'amxo'rlik, qo'llab-quvvatlash yoki hamdardlik kabi so'z bilan ifodalash qiyin bo'lgan his-tuyg'ularni yetkazishi mumkin. Ular shaxslararo aloqalarni mustahkamlashga, ishonch va xavfsizlik hissini yaratishga yordam beradi. Madaniy me'yorlar teginishni idrok etishga katta ta'sir qiladi: masalan, Lotin Amerikasi davlatlarida va Italiyada teginish muloqotning umumiy qismidir va undan foydalanish odatiy hisoblanadi. Yaponiya yoki Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda esa teginish kamroq tarqalgan va shaxsiy maydon ko'proq hurmatga sazovor. Ushbu madaniyatlarda juda yaqin yoki tez-tez teginish noqulaylik tug'dirishi mumkin.

Takesika noverbal muloqotning bir qismi sifatida odamlarning o'zaro munosabatlarida muhim rol o'ynaydi, his-tuyg'ularni yetkazish, aloqalarni va ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Turli madaniyatlarda va ijtimoiy kontekstlarda teginish qanday qabul qilinishini tushunish shaxslararo muloqot sifatini yaxshilash va tushunmovchiliklardan qochish imkonini beradi.

Uchinchi fan o'zining "kinesis" nomining yunoncha asl nusxasiga to'liq mos keladi, ya'ni inson muloqoti jarayonida ishlatiladigan tana harakatlari, imo-ishoralari, yuz ifodalari to'plami. Kinesika - bu ma'lumotni uzatish vositasi sifatida tana harakatlarini (imo-ishoralar, pozitsiyalar, yuz ifodalari) o'rganadigan noverbal muloqotning bo'limi. Ushbu vositalar verbal muloqotni to'ldirishi, kuchaytirishi yoki butunlay o'rnini bosishi mumkin.

Muloqotda tana harakatlari nutq bilan qanday ishlashini o'rgangan kinesika asoschilaridan biri *Rey Birdwhistell* hisoblanadi. U *kinesika* atamasini yaratdi va birinchilardan bo'lib, noverbal muloqotda tana harakatlari va yuz ifodalari qanday ishlashini tizimli ravishda o'rgandi. Birdwhistellning ta'kidlashicha, muloqot jarayonida so'zlar suhbatning atigi 30-35% axborot va ijtimoiy ma'nosini o'z ichiga oladi, qolgan 65-70% esa noverbal xatti-harakatlardan kelib chiqadi. [2, B 28].

R. Birdwhistell o'z ishida tavsiflovchi tilshunoslikka tayangan va tananing har bir harakati o'ziga xos ma'noga ega deb hisoblagan. U shuningdek, og'zaki nutq bilan bog'liq bo'lgan nuqtai nazardan tahlil qilinishi mumkin bo'lgan odamlarning noverbal xatti-harakatlarining "grammatikasi" mavjudligini ta'kidladi. Shunday qilib, olim "bir xil bo'lmagan, lekin ijtimoiy ma'noga ta'sir qilmasdan bir-birining o'rnida ishlatilishi mumkin bo'lgan harakatlar guruhi" dan tashkil topgan fonemaga o'xshash birlik sifatida belgilab, "kinema" atamasini taklif qildi. Kinemalar bir-biri bilan birlashadi va kinesikaning boshqa shakllariga qo'shiladi, ular tildagi qo'shimchalar, prefikslar, infikslar va transfikslar kabi ishlaydi. [2, B 56]

Albert Meyrabian noverbal muloqotning ahamiyatini o'rganib chiqdi va ma'lumotlarning 55% tana tili, 38% ovoz ohangi va atigi 7% so'zlar orqali uzatiladigan modelni taklif qildi [3].

Kinesika *paralingvistikaning* (noverbal aloqa vositalari bilan shug'ullanadigan "eng lingvistik" fani) ajralmas qismi deb hisoblanadi. **Paralingvistika** (yunon "para" - yaqin, "ligvistika" - til) so'zlar va iboralarni talaffuz qilish bilan birga keladigan, ammo ularning bevosita qismi bo'lmagan nutq elementlarini o'rganadi. Ushbu elementlar so'zlovchining his-tuyg'ularini, niyatlarini, munosabatini yetkazishga va ma'lumotni tuzishga yordam beradi. Paralingvistika odamlarning muloqotida asosiy rol o'ynaydi, verbal vositalarni to'ldirib, xabarlarini chuqurroq tushunishni ta'minlaydi.

Paralingvistika so'zlovchining so'z bilan aniq ifodalanmaydigan hissiy holatini ifodalash imkonini beradi. Intonatsiya va urg'u gapning ma'nosini o'zgartirishi mumkin, bu noto'g'ri tushunishdan qochishga yordam beradi. Paralingvistik signallar suhbatning boshlanishini yoki oxirini, suhbatni davom ettirish yoki tugatish istagini ko'rsatadigan suhbat oqimini boshqarishga yordam beradi. Ovozning tembri va boshqa akustik xususiyatlari

so'zlovchining qiyofasini, uning xarakterini va kasbiy mansubligini shakllantirishga yordam beradi. Paralingvistik vositalardan to'g'ri foydalanish muloqotchilar o'rtasida ishonch va do'stlikni o'rnatishga yordam beradi. Paralingvistik jihatlarni o'rganish muloqot qobiliyatlarini yaxshilash, ma'lumot uzatish samaradorligini oshirish va shaxslararo munosabatlarni mustahkamlash imkonini beradi.

Shaxsning verbal muloqot jarayonida noverbal vositalardan foydalanishi nutq ishlab chiqarishda ishtirok etadigan neyrofiziologik jarayonlarning o'zaro ta'siri tabiiy va biologik mantiqiy bo'lgani kabi tabiiydir. Muloqot jarayonida verbal va noverbal vositalarning o'zaro ta'sirini o'rganish tilning tabiati, uning tuzilishi va jonli nutqda ishlashi bilan bog'liq savollarni chuqurroq qo'yishga yordam beradi. Muayyan noverbal vositalarning bayonda ishtirok etishi til tizimining o'zi, uning kelib chiqishining ijtimoiy tabiati va gapiruvchi sub'ektning biologik tabiati bilan oldindan belgilanadi [4].

O'z navbatida, *noverbal kinesika vositalari* - bu og'zaki va yozma muloqotda muhim rol o'ynaydigan tana harakatlari, yuz ifodalari, imo-ishoralar va boshqa jismoniy harakatlar orqali ma'lumot uzatish usullari. Ushbu vositalar verbal muloqotni to'ldirishi, kuchaytirishi yoki butunlay o'rnini bosishi mumkin.

Masalan: *"It's better to go on home exercises first and then have a warmer"*.

"Ok (bosh qimirlatish)" [6]

Ushbu dialogda javob beruvchi verbal nisbiy "ok"ni noverbal element – bosh qimirlatish bilan birlashtirdi.

Yuz ifodalari o'rganilayotgan materialda rozilikni ifodalashning keng tarqalgan vositasidir. Mimika-bu his-tuyg'ularni ifodalashda barcha odamlarga xos bo'lgan fiziologik noverbal element. Ba'zi mimik elementlarni nazorat qilib bo'lmaydi, boshqalarini esa nazorat qilish mumkin. Ijobiy yuz ifodalari va tabassum tufayli muloqotchilar nafaqat o'z roziligini bildirishga, balki suhbat uchun qulay muhit yaratishga ham muvaffaq bo'lishadi.

Masalan: *"Ok, let's discuss"*.

"Ok (tabassum)" [6]

Tabassum qilish do'stona muhit yaratish vositasi sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, bu noverbal element ingliz tilida so'zlashuvchilar nutqida tez-tez uchraydigan xususiyatga ega bo'lib, bu muloqot jarayonida ijobiy munosabat bilan izohlanishi mumkin.

Imo-ishoralar ingliz tilida so'zlashuvchi o'zbeklarning o'z fikrlari va his-tuyg'ularini noverbal xatti-harakatlarda ifodalash usullaridan biridir.

Masalan:

«First, they should do reading for gist».

«Yeah. Reading for gist, and then scanning».

«Yeah. It would be (pauza, imo-ishora: kommunikant o'ng qo'lini ko'tarib uni aylantiryapti) ...logical» [6]

Ingliz tilida so'zlashuvchi o'zbek to'xtab, kerakli so'zni topishga urinib, qo'li bilan ishora qila boshlaydi. Noverbal muloqot elementi unga boshlang'ich izohga ijobiy munosabatini og'zaki ravishda ifodalashga yordam beradi.

Ingliz so'zlashuvchi bo'lmaganlar uchun rozilik bildirish va ma'qullash usullaridan biri ularning orqa yoki yelkasiga do'stona silashdir. Bunday noverbal belgilar ijtimoiydir va o'rganilayotgan tillarning madaniy an'analari bilan bog'liqdir.

Masalan:

«In the beginning I started to do my introduction, I have introduced my family, where I am from. Every day I ask one of my students to introduce himself. And at the end of the class I ask what they liked about the class».

«Very smart! You are such a teacher (tabassum, orqasini silash) »

Noverbal replika - tabassum va do'stona silash - muloqotning yanada ifodali bo'lishiga yordam beradi va simmetrik ijtimoiy rollarga ega bo'lgan suhbatdoshlar o'rtasidagi norasmiy muloqotga xosdir.

Kinesik vositalarning vazifalari. O'z mohiyatiga ko'ra kinesik vositalar quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. *Verbal ma'lumotni to'ldirish:* noverbal imo-ishoralar ko'pincha aytilganlarning ma'nosini kuchaytirish uchun nutq bilan birga keladi (masalan, ko'rib chiqilayotgan ob'ektni ko'rsatish).

2. *Muloqotni tartibga solish:* Imo-ishoralar suhbatning boshlanishi, tugashi yoki to'xtatilishini ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, ko'tarilgan qo'l suhbatda so'z olish istagini bildirishi mumkin.

3. *Tuyg'ularni ifodalash:* yuz ifodalari va imo-ishoralar hissiy holatni (quvonch, qo'rquv, hayrat) yetkazishning asosiy vositasidir.

4. *Verbal vositalarni almashtirish:* ba'zi hollarda noverbal harakatlar nutqni to'liq almashtirishi mumkin (masalan, "ha" deb javob berish o'rniga bosh qimirlatish).

5. *Madaniy farqlar:* ko'pgina kinesik vositalar madaniy me'yorlarga qarab farq qiladi. Bir madaniyatda ijobiy narsani anglatadigan imo-ishoralar boshqasida tajovuzkor yoki haqoratli deb qabul qilinishi mumkin.

Noverbal kinesik vositalari madaniyatlararo muloqotda alohida ahamiyatga ega, bu yerda verbal vositalar til to'siqlari tufayli cheklangan bo'lishi mumkin. Kinesik vositalar umumiy til bo'lmagan taqdirda ham his-tuyg'ular va niyatlarni yetkazishga yordam beradi. Biznesda qo'l siqish yoki ko'z bilan aloqa qilish kabi noverbal signallar sherikning idrokiga, ishonch va munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin. O'qituvchilar sinfni boshqarish, asosiy fikrlarni ta'kidlash va o'quvchilarning diqqatini jalb qilish uchun kinesik vositalardan foydalanadilar. Kinesikani o'rganish psixologiya bilan ham bog'liq, chunki tana harakatlari va yuz ifodalari tashvish, quvonch, noaniqlik va boshqalar kabi ichki hissiy holatlarning ko'rsatkichlari bo'lishi mumkin.

Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari - bu so'zsiz rozilikni yetkazish uchun ishlatiladigan bosh harakatlari, yuz ifodalari va imo-ishoralar kabi jismoniy harakatlar. Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari suhbatdoshga rozilikni tasdiqlash yoki ifodalash uchun ishlatiladigan turli xil tana harakatlari va yuz ifodalari o'z ichiga oladi. Ushbu vositalar ko'pincha boshqa odamning so'zlari yoki harakatlariga ijobiy munosabatni tezroq va tabiiy ravishda yetkazishga yordam beradi.

Rozilik bildirishning noverbal vositalarining tasnifi:

- *Boshni qimirlatish:* eng keng tarqalgan noverbal rozilik vositasi. Aksariyat madaniyatlarda bosh qimirlatish "ha" degan ma'noni anglatadi va bu eng to'g'ridan-to'g'ri va osongina tanib olinadigan imo-ishoralardan biridir.

- *Tabassum:* tabassum ko'pincha rozilik bilan birga keladi va suhbatdoshning g'oyasi yoki harakatlariga xayrixoh munosabat, ma'qullash yoki qo'llab-quvvatlashni bildirishi mumkin.

- *Qoshlarni ko'tarish:* qoshlarni biroz ko'tarish suhbatdoshning so'zlarini tan olish va roziligini ko'rsatishi mumkin.

- *Tana holati:* ochiq holat (tanani suhbatdoshga burish va biroz oldinga egish) diqqat va hamkorlikka tayyorlikni ko'rsatadi, bu rozilik sifatida talqin qilinishi mumkin.

- *Ko'z bilan aloqa:* Uzoq va doimiy ko'z bilan aloqa qilish odamning boshqa odam bilan rozi ekanligi va diqqat bilan tinglashi ko'rsatkichi bo'lishi mumkin.

- *Yengil bosh qimirlatish yoki mikro qimirlatish:* suhbat davomida sodir bo'lishi mumkin, bu hozirgi fikr yoki g'oya bilan rozilikni ko'rsatadi, garchi suhbatdosh hali gapni tugatmagan bo'lsa ham [5].

Rozilikni bildiruvchi noverbal imo-ishoralar turli madaniyatlarda juda xilma-xil bo'lishi mumkin. Masalan, dunyodagi deyarli barcha madaniyatlarida boshni qimirlatish an'anaviy ravishda "ha" degan ma'noni anglatadi, boshni yonma — yon silkitish esa "yo'q" degan ma'noni anglatadi. Lekin Bolgariya, Gretsiya, Turkiya, Albaniya, Hindiston va yana bir

qator mamlakatlarda aksincha, boshni yuqoriga ko'tarish "yo'q" degan ma'noni anglatadi, yonma-yon silkitish esa "ha" degan ma'noni anglatadi.

Psixologik nuqtai nazardan, noverbal rozilik vositalari suhbatdoshning hissiy va kognitiv idrokini ko'rsatishi mumkin. Bunday imo-ishoralar ishonchni mustahkamlashga, keskinlik darajasini pasaytirishga va o'zaro tushunishni rivojlantirishga yordam beradi. Misol uchun, *tabassum* yoki bo'shashgan yuz ifodasi kabi noverbal signallar odamning bu gapga hissiy va kognitiv jihatdan rozi ekanligini ko'rsatishi mumkin.

Xulosa

Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari insonlarning muloqotida muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat verbal vositalarni to'ldiradi, balki tez-tez rozilikni tezroq va samaraliroq yetkazishga yordam beradi, ayniqsa verbal ifoda qilish qiyin yoki istalmagan holatlarda. Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari suhbatdoshga rozilikni tasdiqlash yoki ifodalash uchun ishlatiladigan turli xil tana harakatlari va yuz ifodalarini o'z ichiga oladi. Ushbu vositalar ko'pincha boshqa odamning so'zlari yoki harakatlariga ijobiy munosabatni tezroq va tabiiy ravishda yetkazishga yordam beradi

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Hall E.T. Silent language. N.Y.: Doubleday & Co., 1959. P. 240
 2. Ray Birdwhistell. "Kinesics and Context: Essays on Body Motion Communication" (1970). P. 28, 56
 3. <https://www.businessballs.com/communication-skills/mehrabians-communication-theory-verbal-non-verbal-body-language/>
 4. Липатова Т.В. Вербальные и невербальные средства коммуникации и их место в системе языка (системно-типологический подход). Вестник РУДН, серия Философия, 2015, № 4, стр. 115-118 (Lipatova T.V. Verbalnye i neverbalnye sredstva kommunikatsii i ix mesto v sisteme yazyka (sistemno-tipologicheskij podxod). Vestnik RUDN, seriya Filosofiya, 2015, № 4, str. 115-118)
 5. <https://ru.quizzclub.com/trivia/>
- Jonli muloqot sharoitida yozuvlardan olingan replikalar bilan dialogik birliklarga misollar.
Rozilik belgilari bilan dialogik birliklarga misollar.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Alimova Sarvinoz,
Tayanch doktorant
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekistan
anvarsarvar2211@gmail.com

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA OTNING SEMANTIK VOQELANISHI

ANNOTASIYA

O'zbek va ingliz tillarida ot so'z turkumiga xos nazariy asoslarni tahlil qilib chiqqan holda uning leksik-semantik xususiyatlarini ko'rib chiqish ularni ma'lum leksik-grammatik guruhlariga ajratish masalasini oydinlashtiradi. Ikkala tilda ham otning umumiy ma'nosi, ma'naviy guruhlari mos kelib, ularning aniq va mavhum; atoqli va turdosh; jonli va jonsiz; yakka va jamlovchi otlar tashkil qiladi. Har qanday tilda olamning lisoniy manzarasini ifodalashda insonning ma'naviy va jismoniy tajribasi bilan birga uning olamga (tabiatga, hayvonlarga, olamning bir qismi sifatida o'ziga) bo'lgan munosabati ifodalanadi. Shu nuqtayi nazardan qiyoslanayotgan ikki tilda jonlilik/jonsizlik kategoriyasi, aniqlik/mavhumlik kategoriyalari binar oppozitsiya asosida shakllanib, leksik-grammatik vositalar yordamida voqelanadi. Maqolada shu haqida fikr yuritilib, o'xshash va faqrli jihatlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: jonlilik/jonsizlik kategoriyasi, aniqlik/mavhumlik, atoqli ot, turdosh ot, kishilik olmoshlari, qaratqich kelishigi, shaxslantirish.

Алимова Сарвиноз
Докторант (PhD)
Самаркандского государственного университета
имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
anvarsarvar2211@gmail.com

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПРОЯВЛЕННОСТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

АННОТАЦИЯ

Анализ теоретических основ именного словосочетания в узбекском и английском языках и рассмотрение его лексико-семантических свойств проясняет вопрос о разделении их на определенные лексико-грамматические группы. В обоих языках общее значение имен существительных, их семантические группы, их конкретное и абстрактное значения совпадают; выдающийся и знатный; одушевленные и неодушевленные; образует единственное и собирательное число существительных. В любом языке языковое представление мира выражает духовный и физический опыт человека, а также его отношение к миру (к природе, к животным, к себе как к части мира). С этой точки зрения в двух сопоставляемых языках категории

одушевленное/неодушевленное, определенное/абстрактное формируются на основе бинарной оппозиции и реализуются с помощью лексико-грамматических средств. В данной статье обсуждается этот вопрос и рассматриваются сходства и различия.

Ключевые слова: категория одушевленности/неодушевленности, определенность/абстрактность, имя собственное, имя нарицательное, личные местоимения, винительный падеж, олицетворение.

Alimova Sarvinoz

PhD student

Samarkand State University

named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

anvarsarvar2211@gmail.com

SEMANTIC OCCURRENCE OF THE NOUN IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES

ABSTRACT

Analyzing the theoretical foundations of the noun word class in Uzbek and English, considering its lexical-semantic features clarifies the issue of dividing them into certain lexical-grammatical groups. In both languages, the general meaning and semantic groups of the noun coincide, forming their definite and abstract; definite and compound; animate and inanimate; singular and collective nouns. In any language, the expression of the linguistic picture of the world, along with the spiritual and physical experience of a person, expresses his attitude to the world (to nature, animals, to himself as a part of the world). From this point of view, in the two languages being compared, the categories of animate/inanimate, definite/abstract categories are formed on the basis of binary opposition and are realized using lexical-grammatical means. The article discusses this issue and considers similar and different aspects.

Keywords: animate/inanimate category, definiteness/abstractness, proper noun, common noun, personal pronouns, accusative case, personification.

O'zbek tilida otlarni eng yirik tasniflash kim, nima so'roqlari asosida amalga oshiriladi: kim so'rog'iga javob bo'ladigan otlar kishi otlari (ayol, shifokor, o'qituvchi) hisoblansa, otlarning qolgan qismi nima so'rog'iga javob bo'lib, narsa otlari (dars, kitob, mushuk, daraxt) sanaladi. Xususan, Sharq olamida, shu jumladan o'zbeklarda borliq kishi va nokishi deb ikkiga ajratiladi; shunga ko'ra nokishi tushunchasi ostiga jonsiz predmetlar bilan birga jonli predmetlar ham mansub deb tushuniladi[1.204-bet].

O'zbek tilida otlarni jonli va jonsiz predmet nomlariga ajratishga hech qanday grammatik asos yo'q. Kishilarga nisbatan kim? so'rog'i, qolgan barcha jonli va jonsiz predmetlarga nima? so'rog'i ishlatiladi. Shu nuqtayi nazardan keyingi o'rinlarda bu kategoriya yuzasidan tilimizda mavjud leksik-semantik yondashuvlarni ko'rsatishimiz mumkin.

Ma'lum bo'ladiki, o'zbek tilida otlarning kishini va nokishini anglatishiga ko'ra tasniflanishi ingliz tilidagi jonli (animate) va jonsiz(inanimate) deb tasniflashdan farq qiladi. Bunda otlarning he/she/it olmoshlari bilan mos kelishi, jins kategoriyasi bilan uzviy bog'langan holda amalga oshadi. Jonli otlar o'z ichiga tirik mavjudotlarni oladi: man (erkak), woman (ayol), dog (it), cat (mushuk) kabi. Jonsiz otlar esa joni bo'lmagan narsa va hodisalarni bildiradi: book (kitob), wind (shamol), freedom (ozodlik) va ularga nisbatan *it(u)* olmoshi ishlatiladi. Matn ichida jinsai ajratib ko'rsatilmagan hayvonlar uchun ham *it* olmoshi ishlatiladi.

Ingliz tilida jonlilik qator morfologik vositalar – *-er, -or, -ar, -ee, -ite, -ess, -ian, -ent* affikslari va *-man, -boy, -woman, -girl* kabi soʻzlarning qoʻshilishi orqali ifodalanadi. Bunday maxsus koʻrsatkichsiz, morfologik belgisiz ham jonlilik anglanishi mumkin: *child* (bola), *son* (oʻgʻil), *friend* (doʻst) kabi. Oʻzbek tilida esa aynan shu vositalar shaxs oti yasalishining affiksial va kompozitsion usullari misolida tushuniladi. Xususan, hozirgi oʻzbek adabiy tilida shaxs oti yasovchi affikslar quyidagilar: *-chi, -kor, -soz, -furush, -shunos, -paz, -xoʻr, -boz, -xon, -navis, -parast, -goʻy, -dosh*. Oʻzbek tilida boshqa turdagi ot yasovchilarga nisbatan shaxs oti yasovchilar koʻp miqdorda. Bularning har biri maʼnosi, qoʻllanishi va boshqa xususiyatlari bilan boshqalaridan farqlanadi[2.63-bet].

Ammo jonli otlarning bu koʻrinishda yasalishi ularning jonsiz predmet nomiga koʻchish holatida beqarorlashadi. Jumladan, ingliz tilida *-er/-or* affikslari bilan odatda maʼlum bir faoliyat bilan shugʻullanuvchi shaxs otlari yasaladi: **teacher** (oʻqituvchi), **actor** (aktyor). Shu oʻrinda ular biror vazifani bajaruvchi narsa-buyumlar – jonsiz predmetlarni ifodalash uchun ham qoʻllanishi mumkin: **toaster** (toster), **computer** (kompyuter). *-ist* affiksi kasb-hunar yoki biror guruhga mansublikni bildirishda ishlatilishi (**artist** – rassom) yoki **motorist** (avtomobil), **alarmist** (signalizatsiya) kabi predmetlarni bildiruvchi otlarda kelishi mumkin. Yana bir *-ian* affiksi odatda kishi otlarini shakllantiradi (**librarian** – kutubxonachi). Biroq **guardian** soʻzida xavfsizlikni saqlovchi vosita bildiruvchi predmet nomini hosil qilish uchun xizmat qiladi. Bunday affikslarning qoʻllanilishi predmetlarning inson rolini bajarishi mumkinligiga ishora qilib, ularning vazifaviy xususiyatlarini ajratib koʻrsatadi. Masalan, **answering machine** (javob beruvchi qurilma)ni aynan **answerer** (javob beruvchi) tarzida qoʻllash, xuddi inson oʻrnida boʻlganida unga xos vazifaviy ustunlikni koʻrsatish uchun ishlatilganidek xarakterlanadi.

Oʻzbek tilida bu holat **Xosiyatxon** – ayol kishining ismi hamda **xosiyatxon** – atlas matosining turini bildiruvchi soʻzlarda kuzatilishi mumkin. Bu borada tojik tilidan oʻzlashgan **-xoʻr** affiksini qoʻllanilishini ham koʻrsatish mumkin. Maʼlumki, insondan boshqa jonlotlar ham yeydi, ichadi, yaʼni yeyish, ichish harakati insondan boshqa jonlilarga ham xos. Shu tufayli **-xoʻr** qoʻshimchasi baʼzi jbnlilar nomini bildiruvchi otlar ham yasaydi: *hasharotxoʻr, oʻlaksaxoʻr*. Demak, bunday soʻzlarda ham **-xoʻr** qoʻshimchasi „yeyuvchi narsa“ maʼnosini bildiradi. Nimani yeyish esa soʻz yasalish asosidan anglashiladi. Lekin bunday yasama soʻzlar kam miqdorda[2.75-bet].

Yana bir muhim holat: ingliz tilida , odatda, jonli otlar **-ʼs** formantli qaratqichli konstruksiyalar bilan jonsiz predmetlardan koʻra koʻproq xarakterlanadi. Masalan, *Maryʼs green eyes* (Merining yashil koʻzlari) konstruksiyasi *of* predlogi bilan hosil qilingan *the green eyes of Mary* (yashil koʻzlari Merining)dan koʻra muqobilroq. Biroq bu yerda **-ʼs** qaratqichli shaklning tanlanishida qator sabablarni: “ogʻir yakun qoidasi”, otning qaysi semantik guruhga mansubligi, relevantligi, mazmuniy koʻlami, fonetik qurshovi, nutq vaziyatini hisobga olish lozim.

“Ogʻir yakun qoidasi” (the end-weight rule) ga koʻra bir-biriga bogʻliq boʻlgan elementlarning uzun zanjiri ingliz tilidagi gaplarning yakuniy qismini goʻyoki “choʻzadi”. Masalan, ingliz tili uchun *the creations of a relatively young designer from Italy* (Italiyadan boʻlgan nisbatan yosh dizaynerning ishlari) birikmasi *a relatively young designer from Italyʼs creations* (Italiyadan boʻlgan nisbatan yosh dizaynerning ishlari) birikmasidan koʻra koʻproq xos. Yaqinda oʻtkazilgan tadqiqotlarda *of* predlogli konstruksiya soʻz birikmalari toʻrt yoki undan ortiq soʻzdan iborat boʻlganda ishlatilishi aniqlangan[3.215-262-betlar].

Bundan tashqari, yuqoridagi qoidadan temporativ va lokativ semantikali otlar ajralib chiqadi. Masalan, *Octoberʼs weather* (oktyabr havosi) va *Londonʼs clubs* (London klublari) biriklamalari *the weather of October* (oktyabr havosi) va *the pubs of London*[4.477-bet] (London klublari) birikmalaridan koʻra maʼqulroq. Bunda otlarning lokativ semantikasini **-ʼs** qaratqichli shakl bilan hosil qilish ingliz tili egalari ongida shakllangan “joy – odam” tamoyili asosida shakllangan metonimik aloqasi bilan bogʻlangan[5].

O'zbek tilida qaratqich kelishigi shakli hamda biror bir ko'makchining ma'nodoshligi asosida otlarning jonli yoki jonsizga ajratish holati kuzatilmaydi. Ammo qaratqich kelishigining belgisiz qo'llanilishi bilan bog'liq holatlarda yuzaga keluvchi vaziyatlar mavjud. Belgisiz qaratqich ot so'z turkumidagi so'zlarning aynan xoslik, lokativ toki temporativligiga munosabat bildirishda ishlatiladi: *Oybek asarlari, maktab binosi, tog' yo'llari, tong shamoli* kabi.

Quyidagi hollarda qaratqich kelishigi belgisiz qo'llana olmaydi va bu holat asosan, jonli otlar bilan birga kuzatiladi:

a) qaratqich kishilik olmoshi bilan ifodalanganda (*mening daftaringiz, sizning daftaringiz* v. b.);

b) qaratqich atoqli otlardan bo'lganda (*Ahmadjonning kitobi, Salimaning ukasi*).

Otni u yoki bu turdagi olmoshlar bilan bog'lash imkoniyati ingliz tilidagi otlarning bir nechta tasnifiga asoslanadi. Bunda uch asosiy guruhini ajratish juda keng tarqalgan, ya'ni: odamlar guruh (sinf a'zolarining muvofiqligi *he/she(u)* olmoshlari bilan cheklangan), hayvonlar guruhi (so'zlovchining munosabatiga ko'ra guruh a'zolarining olmoshlar bilan uyg'unligi tanlab olinadi) va tirik bo'lmagan – jonsiz narsalar sinfi (guruh a'zolarining mosligi *it(u)* olmoshi bilan cheklangan).

Bunday tasniflash ingliz tilidagi otlarning bir qator xususiyatlarini hisobga olmaydi. Masalan, hayvonlar guruhi turli-tumanligi bilan ajralib turadi va o'z ichida xilma-xil tur va turkumlarga bo'linadi. Ulardan ba'zilar *he/she(u)* olmoshlari bilan ifodalanishi mumkin. Bu holat, ayniqsa, ularning jinsiga utg'u berish zaruriyati tug'ilganda ahamiyatlidir. Yana ba'zi vakillari esa odatda jonsiz *it(u)* olmoshi yordamida belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan ingliz tilidagi otlarning

muhim xususiyatlari bilan bog'liq holda batafsilroq tasniflar ishlab chiqilgan. Ulardan biri "A Comprehensive Grammar of English Language (Ingliz tilining keng qamrovli grammatikasi)[6.314-bet]"da taqdim etilgan bo'lib, otlarning *he, she, it, who* va *which* olmoshlari bilan mos kelishiga ko'ra quyidagi sinflar tizimi sifatida ishlab chiqilgan/Bu tizim otning quyidagi sinflarini o'z ichiga oladi: 1) erkak (*brother(aka)*); 2) ayol (*sister* (singlisi)); 3) dual (*doctor* (shifokor)); 4) umumiy (*baby*(bola)); 5) jamlovchi (*family* (oila)), 6) yuqori erkak hayvonlar (*bull*(buqa)); 7) yuqori urg'ochi hayvonlar (*cow* (sigir)); 8) quyi hayvonlar (*ant* (chumoli)); 9) jonsiz (*box* (quti)).

Otlarning turli xil tasniflarining mavjudligi ingliz tilidagi jonlilik/jonsizlik kategoriyasi noaniqlik bilan tavsiflanganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, u interpretativ – ya'ni talqin qilish qobiliyati bilan xarakterlidir. N. N. Boldirev ta'rifiga ko'ra, interpretatsiya – bu bilish faoliyatining ma'lum bir turi bo'lib, insonning dunyo haqidagi mavjud umuminsoniy g'oyalari va o'zaro munosabatlardagi shaxsiy tajribasi asosida bu olamda o'zini tushunishi va tushuntirishi jarayoni natijalaridir[7.43-bet]. U talqinning ikki turini – birlamchi va ikkilamchini ajratadi[8.9-bet]. Birlamchi (yoki obyektiv) talqin – bu dunyoning jamoaviy qarashlari, ikkinchi darajali talqin – bu ma'lum bir shaxsning individual- kontseptual tizimidagi jamoaviy bilimlarning talqinidir. Qayd etilishicha, ikkilamchi talqin birinchi navbatda modal kategoriyalar tizimida turli darajadagi til birliklari va kategoriyalarining funksional o'zgaruvchanligi (inkor, yaqinlik, ekspressivlik, tonallik, aniqlik-noaniqlik, dalillovchi, baholovchi tushunchalar va kategoriyalar) bilan namoyon bo'ladi. Demak, nutqning turli vaziyatlarda namoyon bo'lishi shaxslantirish (so'zlovchilar ongida jonsiz narsalarni tirik mavjudotlar bilan solishtirishning lingvistik ifodasi) jonlilik/jonsizlik kategoriyasini izohlovchi sifatida tavsiflash imkonini beradi.

Ma'lumki, ot so'z turkumida o'zaro aloqa qiluvchi ikki xil tartib kategoriyalari – "substansiya" va "predmet" tushunchalari mavjud. "Predmetlik" ma'nosining o'zi turli yo'llar bilan talqin qilinadi. U turli tilshunoslar tomonidan tahlil qilinib, grammatik, leksik-grammatik yoki leksik-semantik kategoriya sifatida qaraladi. Masalan, M.I. Steblin-Kamenskiy otning ma'nosini predmetlikning grammatik ma'nosi sifatida ta'kidlab, so'zning

leksik ma'nosi u bilan birga kelishini ko'rsatadi. Uning fikricha, otlar faqat o'zining grammatik ma'nosi jihatidan har doim "predmetlik"ni, leksik ma'nosida u "predmet"(stol, stul) va "predmet bo'lmagan" (go'zallik, sayr) turlarini namoyon qiladi.

Otlarga semantik yondashuvlar G.Svit, G.Palmer, O.Spersen, Dj.Kerm, Dj.Nyuson kabi olimlarning tadqiqotlarida uchraydi va bu olimlarning tasniflari ham o'zaro bir-biridan ma'lum jihatlari bilan farqlanadi. Xususan, O.Spersen tasnifida otlarni oltita quyi sinflarga: tirik mavjudotlar va o'simliklar, jonsiz obyektlar, narsalar, voqea va holatlar, o'lchov birlilari, miqdor va belgi ko'rsatkichlariga ajratsa, Dj.Kerm beshta quyi siflarni ko'rsatadi: turdosh, atoqli, material, jamlovchi va mavhum otlar. Dj.Nyuson esa to'rt : turdosh va atoqli, aniq va mavhum otlar guruhini qayd etib o'tadi. Bular ichida eng muqobili deb hisoblangan G.Svit tasnifiga ko'ra otlar, avvalambor, o'zgarmaydigan va o'zgarmaydigan turlarga bo'linadi, keyingi bosqichda aniq va mavhum otlarga, aniq otlar o'z navbatida atoqli otlar, jamlovchi otlar hamda narsa otlariga taqsimlanadi.

Aytmoqchi bo'lganimiz, otlarni tasniflash jarayoni hali hanuz qiyin masala sifatida ko'plab tadqiqotlarga sabab bo'lib kelmoqda. Lekin ularning aksariyatida otlar aniq va mavhum turlarga ajratiladi. Mavhumlik-aniqlik kategoriyasiga asos sifatida otlarning semantik, morfologik hamda sintaktik belgilari yoki shu belgilarning o'zaro moslik jihati olingan.

Aniqlik kategoriyasi tilshunoslikda moddiy, aniq va sezilarli narsalarni ifodalovchi otlarni o'z ichiga oladi. Bu kategoriya orqali nomlangan obyektlar ham o'zbek tilida, ham ingliz tilida inson sezgilari bilan bevosita qabul qilinadi va ko'z oldimizda tasavvur qilish mumkin bo'lgan, moddiy mavjudotlar sifatida namoyon bo'ladi. Bunday otlar atrofimizdagi real, jismoniy dunyoda mavjud bo'lib, ularni ko'rish, eshitish, ushlab yoki hidlash kabi sezgilar bilan idrok qilish mumkin.

Aniqlik kategoriyasining asosiy xususiyatlari:

1. Moddiy mavjudlik: Aniq (concrete nouns) otlar moddiy jihatdan mavjud bo'lib, ularni bevosita ko'rish yoki sezish mumkin. Masalan, "uy – house", "tree – daraxt", "table – stol" kabi so'zlar aniq obyektlarni anglatadi.

2. Sezgilar orqali qabul qilish: Aniqlik kategoriyasidagi otlar inson sezgilari orqali qabul qilinishi mumkin. Bunday narsalarni tasvirlab berish yoki biror ko'rinishda ifodalash oson, chunki ular jismoniy mavjudotlardir.

3. Aniqlik va o'ziga xoslik: Aniqlikdagi otlar aniq bir obyekt yoki narsani bildiradi, masalan, "stol – table" deyilganda, har bir inson jismoniy mavjud stolni tasavvur qiladi. Ular ko'pincha o'ziga xos, o'zaro farqlanadigan obyektlar sifatida namoyon bo'ladi.

4. Kontekstga bog'liqlikning kamligi: Aniq otlar kontekstdan ayro holatda ham qo'llanilishi mumkin bo'ladi, chunki ular bir ma'noga ega va aniq bir predmetni anglatadi. Masalan, "kitob – book" so'zi qayerda qo'llanmasin, o'ziga xos bir predmetni ifodalaydi.

5. Vizualizatsiya qilish osonligi: Aniq otlarni tasavvur qilish oson, ya'ni ularni eshitganimizda yoki o'ylaganimizda ongimizda aniq tasvir hosil bo'ladi.

Mavhumlik kategoriyasi tilshunoslikda jismoniy mavjud bo'lmagan, inson sezgilari bilan bevosita qabul qilib bo'lmaydigan tushunchalarni ifodalovchi otlarni ajratib ko'rsatadigan kategoriyadir. Mavhumlik tushunchasi shuni anglatadiki, bunday so'zlar orqali biz ko'z bilan ko'rish, eshitish, sezish yoki boshqa sezgilar bilan qabul qilish mumkin bo'lmagan narsalarni nomlaymiz. Masalan, "sevgi – love", "baxt – happiness", "adolat – justice" kabi so'zlar mavhum tushunchalar bo'lib, ularni modda sifatida ko'rish yoki ushlab mumkin emas, lekin ular bizning fikrimiz va dunyoqarashimizda mavjud.

Mavhumlik kategoriyasining asosiy xususiyatlari:

1. Nomoddiylik: Mavhum otlar material jihatdan mavjud emas va faqat inson aql-zakovati orqali qabul qilinadi. Ular hodisa, sifat yoki hissiy holat kabi tasavvur qilinadi.

2. Universal qo'llanish: Mavhum tushunchalar ko'p hollarda umumiy va global bo'lib, turli madaniyatlarda va tillarda o'xshash ma'nolarni ifodalashi mumkin. Masalan, "erkinlik", "haqiqat" kabi tushunchalar turli xalqlarda ham o'xshash tushuniladi.

3. Grammatika va morfologiyada ko'rinishi: Ko'plab mavhum otlar sifat va fe'llardan hosil qilinadi. Masalan, "go'zallik" (sifatdan), "bilim" (fe'ldan). Ular morfologik shakllar yordamida yasaliib, o'z ichiga umumiy tushunchani qamrab oladi.

4. Kontekstga bog'liq ma'no: Ayrim so'zlar turli kontekstlarda mavhum yoki aniq ma'noga ega bo'lishi mumkin. Masalan, "tajriba – experience" so'zi ilmiy jarayon (aniq ma'no) yoki shaxsiy hayot tajribasi (mavhum ma'no) sifatida qo'llanilishi mumkin.

Mavhumlik kategoriyasi tilning faqatgina semantik jihatini emas, balki madaniy va psixologik tomonlarini ham o'rganishga imkon beradi. U insoniyat tomonidan yaratilgan va turli tilda ifodalangan ko'plab murakkab g'oyalar va his-tuyg'ularni ifodalash uchun muhim bo'lgan asosiy til vositalaridan biridir. Mavhum ot turli narsada mavjud bo'lgan bir xil yoki o'xshash sifatni bir alohidalik tarzida ifoda etadi. Masalan, olma, qovun, shakar, qand otining muhim sifat belgisi "shirinlik" bo'lsa, shirinlik mavhum otida yuqoridagi narsalarda mavjud bo'lgan umumiy belgi bir alohidalik sifatida beriladi. Shuning uchun muayyan va mavhum otning farqli tomoni faqatgina ularning haqiqiy (kitob, olma, eshik) yoki xayoliy (sevgi, ishq, shirinlik), umumiy va yakka narsani ifodalashi emas, balki belgi, sifat ma'nosining qay usulda talqin etilishi hamdir.

Shunisi aniqki, ikki tilda ham mavhum otlar ko'plik shaklini qabul qilmaydi. Qabul qilish holatlari kuzatilganda ham, ko'plik ma'nosi emas, balki quyidagi holatlar kuzatiladi:

a) o'zbek tilida:

- hodisa, his-tuyg'u kabilarni bildirgan mavhum otlarga qo'shib, ma'nokuchaytiriladi: *Uyqularim* keldi. *Zavqlarim* toshdi.

- belgi ma'nosini konkretlashtirish: Tabiat *go'zalliklarini* tomosha qildim.

- ish ma'nosi bilan bog'lanib, takror, ko'plik ma'nosini ham beradi: *Xorliqlar* bila o'sdim bisyor, *zorliqlar* bila ko'rdim ozor[9.26-bet].

b) ingliz tilida:

- ayrim mavhum otlar o'z ma'nosini o'zgartirib, aniq otga aylanishi mumkin, bu holda ular noaniq artikl bilan qo'llanib, ko'plik shaklini oladi: *beauty* (go'zallik) — a *beauty* (sohibjamol) — *beauties* (sohibjamollar); *law* (huquq) — a *law* (qonun) — *laws* (qonunlar); *sight* (ko'rish qobiliyati) — a *sight* (qarash) — *sights* (qarashlar) kabi.

Hozirgi o'zbek adabiy tilida mavhum ot yasash uchun qo'llanayotgan mahsulli affiksalar -**lik**, -**chilik** bo'lib, ular quyidagi holatlarda qo'llanadi:

-lik affiksi. Ot turkumiga oid so'zlardan, so'z yasaliish asosi anglatgan shaxs, narsa-predmetning xususiyati bilan bog'liq holda, turli tipdagi otlar yasaydi; sifat va ravishlarga qo'shib belgi oti yasaydi; shaxsning xarakter, xususiyat, qiliq jihatidan belgisini bildiruvchi sifatlardan yasalgan otlar asosdan anglashilgan xarakter-xususiyat, qiliq, xatti-harakat nomini bildiradi: *keksalik*, *yoshlik*, *mardlik*, *tezlik*, *tinchlik*, *go'zallik*, *epchilik*, *noshukurlik*, *erkalik*, *ezmalik* kabi.

-chilik affiksi. Bu affiks shaxs oti yasovchi -chi va mavhum ot yasovchi -lik affiksining birikuvidan hosil bo'lgan affiksdir (-chi+lik=chilik). U, asosan, otlardan, shuningdek, belgi bildiruvchi so'zlardan quyidagi ma'noli otlar yasaydi:

1. So'z yasaliish asosi bildirgan narsa (shaxs)larga xos o'zaro munosabat, shu munosabatni aks ettiruvchi xatti-harakat, faoliyatni bildiruvchi otlar yasaydi: *qo'shnichilik*, *qudachilik* (*qudandachilik*), *qarindoshchilik* (*qarindosh-urug'chilik*) kabi.

2. So'z yasaliish asosi bildirgan narsaga xos tarzdagi, shu bilan xarakterlanuvchi ish-faoliyatni, xatti-harakatni bildiradigan otlar yasaydi: *uyquchilik*, *tavakkalchilik*, *savdogarchilik* kabi.

Mavhum ot yasovchi ba'zi affiksalar o'z vazifasini to'xtatgan, mahsulsiz affikslarga aylangan. Masalan, -m: *bilim*, *tuzum*, *chidam*, *to'zim*; -ch: *ishonch*, *sevinch*, *o'kinch*,

qo'rqinch; -garchilik: *yog'ingarchilik, odamgarchilik, namgarchilik, xafagarchilik*; -gi//-ki//-qi// -g'i// -g'u: *sezgi, sevgi, kulgu, tuyg'u*; -movchilik: *anglashilmovchilik, kelishmovchilik, yetishmovchilik*; -q// -oq: *charchoq, qiynoq* kabi.

Ingliz tilida esa ko'p mavhum otlar yasovchi qo'shimchalar mavjud bo'lib, ularning ba'zilar quyidagilar:

1. -ness: sifatlarga qo'shib, holat yoki sifatni ifodalaydi: *kind (mehribon) → kindness (mehribonlik), happy (baxtli) → happiness (baxt)*;

2. -ity: asosan lotin tilidan kirib kelgan sifatlarga qo'shiladi va xususiyatlarni bildiradi: *able (qobil) → ability (qobiliyat), responsible (ma'suliyatli) → responsibility (ma'suliyatlilik)*;

3. -ion / -tion / -sion: fe'llarga qo'shiladi va jarayon yoki natijani ifodalaydi: *create (yaratmoq) → creation (yaratilish), communicate (aloqa qilmoq) → communication (aloqa)*;

4. -ance / -ence: fe'llarga qo'shib, faoliyat yoki holatni ifodalaydi: *appear (paydo bo'lmoq) → appearance (tashqi ko'rinish), import(muhim) → importance (muhimlik)*;

5. -ment: asosan fe'llarga qo'shib, jarayon yoki natijani ifodalaydi: *develop (rivojlantirmoq) → development (rivojlanish), judge (muhokama, sud qilmoq) → judgement (muhokama, sud jarayoni)*;

6. -hood: holat yoki inson hayotidagi ma'lum bir davrni ifodalash uchun qo'shiladi: *child (bola) → childhood (bolalik), parent(ota-ona) → parenthood (ota-onalik)*;

7. -ship: lavozim yoki yaqinlik holatlarini ifodalash uchun qo'shiladi: *friend (do'st) → friendship (do'stlik), leader (yetakchi) → leadership (yetakchilik)*;

8. -acy/-cy: holat yoki xususiyatni ifodalash uchun qo'shiladi: *private (xususiy) → privacy (shaxsiylik), efficient (samarali) → efficiency (samaradorlik)*;

9. -dom: mahsulsiz affikslardan bo'lib, ko'p hollarda kishilar holati, xususiyatlarini umumlashtirib nomlaydi: *free (ozod) → freedom(ozodlik), wise(dono) → wisdom(donolik)* kabi.

Demak, aniqlik kategoriyasi orqali biz atrofimizdagi real, moddiy dunyo obyektlarini ifodalaymiz. Bu til kategoriyasi tilni aniq va tushunarli qilib, muloqotning osonroq amalga oshishini ta'minlaydi. Mavhum otlar esa sezgi orqali qabul qilib bo'lmaydigan, moddiy mavjudlikka ega bo'lmagan, faqat fikr va his-tuyg'ular orqali idrok etiladigan tushunchalarni ifodalaydi. O'zbek va ingliz tillarida bu kategoriyalar orqali real va mavhum tushunchalar o'rtasidagi farq aniq ko'rinadi va bu tushunchalar til vositasida turlicha ifodalanadi.

Iqtiboslar /Сноски/Reference

1. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: Universitet, 2006.204-b.
2. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясаши тизими. Тошкент: „О‘қитувчи“ NMIU, 2007.63-75-б. (Hojiyev A. O'zbek tili so'z yasalihi tizimi. Toshkent: "O'qituvchi" NMIU, 2007. 63-75-b.)
3. Rosenbach A. English Genitive Variation – the State of the Art // English Language and Linguistics. 2014. Vol. 18. Iss. 2. P. 215-262.
4. Huddleston R., Pullum G. K. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P.477.
5. Kreyer R. Genitive and Of-Construction in Modern Written English. Processability and Human Involvement [elektron resurs]. URL: http://www.sjsu.edu/faculty/hahn.koo/teaching/ling115/papers/kreyer_2003.pdf.
6. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. L.: Longman, 1985. P.314.
7. Болдырев Н. Н. Интерпретирующий фактор языка в познании и коммуникации // Когнитивные исследования языка. 2017. Вып. 29. С.43. (Bodirev N. N. Interpretivniye issledovaniya yazika. 2017. Vip.29.S.43.)
8. Болдырев Н. Н. Антропоцентрическая сущность языка в его функциях, единицах и категориях // Вопросы когни-тивной лингвистики. 2015. № 1 (42). С.9. (Boldirev N.N.Antroposentricheskaya sushnost yazika v ego funktsiyax, edinisax i kategoriyax// Voprosi kogni-tivnoy lingvistiki.2015. № 1 (42). S.9.)
9. Аюб Ғуломовнинг илмий мероси(3-китоб). Тошкент: ЎзМУ, 2007.26-бет. (Ayub G'ulomovning ilmiy merosi (3-kitob). Toshkent: O'zMU, 2007.26-bet.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Muhammadiyev Nodir,
Tayanch doktorant
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekistan
muhammadiyevnodir@gmail.com

O'ZBEK TILIGA O'ZLASHGAN LEKSIK BIRLIKLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Tilshunoslikdagi leksik birliklarning semantik xususiyatlari bu - o'zbek tiliga boshqa tillardan kirgan leksik birliklarning (so'zlar, iboralar) semantik, ya'ni ma'no jihatdan qanday o'zgarishlarga uchrashi va qanday xususiyatlarga ega bo'lishini o'rganishga qaratilgan. Bu mavzu tilshunoslikda o'zlashish va semantika (ma'no) bo'yicha chuqur tadqiqotlarni talab etadi. O'zlashgan leksik birliklar biror tilga boshqa tillardan (rus, arab, fors, turk, ingliz va boshqalar) kirgan so'zlardir. Bu so'zlar o'zbek tilida o'zlashganidan keyin, ko'pincha o'zgarishlarga uchraydi.

O'zbek tiliga o'zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ko'plab olimlar tadqiqotlar olib borgan. Ularning ishlari, o'zlashgan so'zlarning fonetik, grammatik va semantik o'zgarishlarini tahlil qilishda, shuningdek, bu jarayonlarning ijtimoiy, madaniy va siyosiy kontekstlarini ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega. Bu ilmiy ishlar til o'zgarishlari va uning dinamikasini tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: semantika, o'zlashgan so'zlar, leksik birliklar, semantic o'zgarishlar, sintaktik o'zgarishlar, kengayish torayish.

Muhammadiev Nodir,
PhD student
Samarkand State University
named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
muhammadiyevnodir@gmail.com

SEMANTIC CHARACTERISTICS OF LEXICAL UNITS ADAPTED TO THE UZBEK LANGUAGE

ABSTRACT

Semantic properties of lexical units in linguistics is aimed at studying how lexical units (words, phrases) introduced into the Uzbek language from other languages undergo semantic, meaning-related changes and what properties they acquire. This topic requires in-depth research on assimilation and semantics (meaning) in linguistics. Assimilated lexical units are words that have entered a language from other languages (Russian, Arabic, Persian,

Turkish, English, etc.). After these words are assimilated into the Uzbek language, they often undergo changes.

Many scientists have conducted research on the semantic properties of lexical units adopted into the Uzbek language. Their work is important in analyzing the phonetic, grammatical, and semantic changes of borrowed words, as well as in showing the social, cultural, and political contexts of these processes. This scientific work helps to understand language changes and their dynamics.

Keywords: semantics, borrowed words, lexical units, semantic changes, syntactic changes, expansion-contraction.

Мухаммадиев Надир,
Докторант (PhD)

Самаркандского государственного университета
имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
muhammadiyahnodir@gmail.com

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, АДАптированных к узбекскому языку

АННОТАЦИЯ

Семантические свойства лексических единиц в языкознании направлены на изучение семантических, то есть смысловых изменений и свойств лексических единиц (слов, словосочетаний), пришедших в узбекский язык из других языков. Эта тема требует глубокого изучения лингвистики и семантики (значения). Заимствованные лексические единицы — слова, пришедшие в язык из других языков (русского, арабского, персидского, турецкого, английского и др.). Эти слова часто претерпевают изменения после ассимиляции в узбекском языке.

Многие ученые проводили исследования семантических свойств лексических единиц, заимствованных в узбекском языке. Их работа важна для анализа фонетических, грамматических и семантических изменений заимствованных слов, а также для демонстрации социального, культурного и политического контекста этих процессов. Эта научная работа помогает нам понять изменение языка и его динамику.

Ключевые слова: семантика, заимствованные слова, лексические единицы, семантические изменения, синтаксические изменения, расширение и сокращение.

O'zbek tiliga o'zga tillardan so'zlar o'zlashganidan keyin turli xil o'zgarishlarga uchraydi. Ularni quyidagi o'rinlarda ko'rishimiz mumkin.

Semantik o'zgarishlar: boshqa tillardan kirgan so'zlar, o'zbek tilida biror yangi ma'no olishlari yoki mavjud ma'no kengayishi mumkin. Misol uchun, rus tilidan kirgan "kompyuter" so'zi o'zbek tilida aynan shu texnologik ma'noda ishlatiladi, lekin ba'zan u yanada kengroq, masalan, axborot texnologiyalari yoki ma'lumotlar tizimi ma'nolarida ham ishlatilishi mumkin.

Leksik o'zgarishlar: O'zlashgan so'zlar o'zbek tilida fonetik yoki morfologik o'zgarishlarga uchrashi mumkin. Masalan, rus tilidan kirgan "Sistema" so'zi o'zbek tilida "system" deb talaffuz qilinadi.

Sintaktik (strukturaviy) o'zgarishlar: O'zlashgan so'zlar o'zbek tilining grammatik qoidalariga mos ravishda ishlatiladi. Ba'zi so'zlar o'zbek tilida yangi grammatik kategoriyalarni olishi mumkin.

Sotsiokulturaviy o'zgarishlar: Ba'zan o'zlashgan so'zlar nafaqat lingvistik, balki madaniy o'zgarishlarga ham olib keladi. Yangi so'zlar, yangi ijtimoiy yoki madaniy kontseptlarni ifodalash uchun ishlatiladi.

Leksik o'zlashish jarayoni va uning semantik jihatlari quyidagilardan iborat.

Turli tillardan o'zlashish: O'zbek tiliga rus, fors, arab, turk, ingliz kabi tillardan so'zlar kirgan. Har bir til o'zining o'ziga xos semantik va fonetik ta'sirini ko'rsatgan. Misol uchun, rus tilidan kirgan ko'p sonli so'zlar o'zbek tilida nafaqat fonetik jihatdan, balki semantik jihatdan ham o'zgarib ishlatiladi. Masalan, "shkaf" (ruscha) o'zbek tilida mebel turi sifatida ishlatiladi.

Semantik kengayish: Ba'zi so'zlar o'zbek tiliga kirganidan keyin kengroq yoki o'zgacha ma'no olishi mumkin. Masalan, ingliz tilidan kirgan "smartfon" so'zi nafaqat telefonni, balki ma'lum bir texnologiya vositasini ham anglatadi.

Semantik torayish: Ba'zan o'zlashgan so'zlar o'zbek tilida avvalgi ma'nolarining cheklanishiga olib keladi. Masalan, rus tilidan kirgan "diplom" so'zi o'zbek tilida faqat bilim darajasini tasdiqlovchi hujjat ma'nosida ishlatiladi.

"O'zbek tiliga o'zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari" mavzusi juda keng va chuqur tadqiqotlarni talab etadi. Bu mavzu tilshunoslikning leksikologiya, semantika, va tillararo aloqalar kabi sohalarini o'z ichiga qamrab oladi. Quyida bu mavzuni yanada kengroq ochib berishga harakat qilamiz. O'zlashish jarayoni va uning turlari. O'zlashish – bu biror tilning leksik birliklarining boshqa tillardan qabul qilinishi jarayonidir. Bu jarayon davomida, so'zlar, iboralar, grammatik strukturalar va hatto talaffuz o'zgarishlarga uchrashi mumkin. O'zlashish jarayoni ko'plab omillarga, jumladan, ijtimoiy, madaniy, tarixiy, siyosiy, iqtisodiy va boshqa omillarga bog'liqdir.

O'zlashish jarayoni quyidagi turlarga bo'linadi:

1. *Leksik o'zlashish* – bu boshqa tillardan so'zlar, iboralar va ularning ma'nolarining kirishi.

2. *Grammatik o'zlashish* – boshqa tillardan kelgan grammatik elementlarning o'zlashishi (masalan, qo'shimchalar, grammatik kategoriyalar).

3. *Fonetik o'zlashish* – boshqa tillardan kirgan so'zlarning talaffuzi o'zgarishi.

O'zbek tilida ruscha so'zlarning talaffuzida ko'plab fonetik o'zgarishlar mavjud.

1. *Sotsiokulturaviy o'zlashish* – boshqa madaniyatlardan kelgan so'zlar va iboralar o'zbek tiliga kirib, yangi madaniy kontseptlarni ifodalaydi.

2. *Semantik o'zgarishlar* – semantik o'zgarishlar o'zlashgan so'zning asl tilidagi ma'nosi va o'zbek tilidagi ma'nosi o'rtasidagi farqlarni anglatadi. O'zbek tiliga kirgan so'zlar, avvalgi ma'nolarini saqlab qolishi yoki yangi ma'no olishlari mumkin.

Semantik o'zgarishlar quyidagi shakllarda bo'ladi:

1. *Semantik kengayish:* O'zlashgan so'zning ma'nosi kengayadi, ya'ni bir nechta yangi ma'nolarni qamrab oladi. Masalan, ingliz tilidan kirgan "brand" so'zi o'zbek tilida "brend" sifatida faqat tijorat sohasiga oid ma'noda ishlatiladi, ammo ingliz tilida bu so'z, shuningdek, biror narsa yoki shaxsni aniqlovchi belgini anglatadi.

2. *Semantik torayish:* Ba'zi hollarda o'zlashgan so'zning ma'nosi torayadi yoki cheklanadi. Masalan, rus tilidan kirgan "kompyuter" so'zi o'zbek tilida faqat texnologik qurilma sifatida ishlatiladi, rus tilida esa bu so'z kengroq ma'nolarga ega bo'lishi mumkin (masalan, kompyuterda ishlovchi shaxs).

1. *Semantik o'zgarish (migratsiya).* Ba'zi so'zlar yangi ma'no olish uchun boshqa so'zlar bilan birgalikda ishlatiladi. Misol uchun, rus tilidan kirgan "kofe" so'zi o'zbek tilida faqat ichimlik sifatida ishlatilsa, rus tilida bu so'zning yana boshqa ma'no variantlari bo'lishi mumkin (masalan, kofe vaqti, kofe do'koni).

2. *Leksik o'zlashish va semantik ta'sir.* Leksik o'zlashish jarayonida kirgan so'zlar o'zbek tilining mavjud leksik tizimiga singib ketadi va shu bilan birga yangi semantik xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Bu jarayonda leksik birliklar bir-biriga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Maqsadli ma'no o'zgarishi: Ba'zi hollarda o'zlashgan so'zlar asl ma'nosining o'zgarishiga olib keladi. Masalan, rus tilidan o'zbek tiliga kirgan "gazeta" so'zi, o'zbek tilida faqat "matbuot nashri" ma'nosida ishlatiladi, rus tilida esa bu so'z kengroq, har qanday axborot vositasiga nisbatan ishlatiladi.

Konnotativ o'zgarishlar: So'zlarning ma'nosi bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy va madaniy konnotatsiyalar o'zgarishi mumkin. Masalan, "sof" so'zi rus tilidan o'zbek tiliga o'zgacha ma'no va ifodalarni olib keldi.

O'zlashgan so'zlar va fonetik xususiyatlari

O'zbek tiliga kirgan so'zlar nafaqat semantik, balki fonetik jihatdan ham o'zgaradi. Ko'plab o'zlashgan so'zlar talaffuzda o'zgaradi. Misol uchun, ruscha "tovar" so'zi o'zbek tilida "tovar" deb talaffuz qilinadi. Biroq, bu so'zning talaffuzi o'zbek tilining fonetik qonunlariga mos ravishda o'zgaradi.

Ijtimoiy va madaniy omillar

O'zlashgan leksik birliklarning semantik o'zgarishi ko'pincha madaniy va ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Masalan, zamonaviy texnologiyalar va globalizatsiya jarayonida ingliz tilidan ko'plab yangi so'zlar kirib kelgan. Bu so'zlar faqat texnologiyaga tegishli bo'lmay, balki butun bir ijtimoiy madaniyatning o'zgarishini aks ettiradi. Texnologik va ilmiy so'zlar: O'zbek tiliga ingliz tilidan kirgan so'zlar, masalan, "smartfon", "internet", "startap" kabi so'zlar nafaqat texnologik ma'no olishadi, balki ijtimoiy hayotning bir qismi sifatida kirib, yangi kontseptlarni ifodalaydi.

Siyosiy, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar: Boshqa tillardan kirgan so'zlar, o'zbek jamiyatidagi ijtimoiy va siyosiy jarayonlarga ta'sir qiladi. Misol uchun, "demokratiya" so'zi o'zbek tilida faqat siyosiy tizim sifatida emas, balki ijtimoiy qadriyat sifatida ham ishlatiladi.

O'zlashgan so'zlarning sinfiylashuvi

O'zbek tiliga kirgan so'zlar o'z semantik xususiyatlariga qarab turli guruhlariga bo'linishi mumkin:

1. Texnik va ilmiy so'zlar (*masalan, "kompyuter", "internet", "data";*)
 2. Kundalik hayotda ishlatiladigan so'zlar (*masalan, "avtomobil", "kofe", "konditsioner";*)
- Madaniy so'zlar (*masalan, "balet", "menejer", "diskoteka";*)

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek tiliga o'zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari tilshunoslikda juda muhim o'rin tutadi. O'zlashish jarayonida leksik birliklar o'zgarib, yangi semantik ma'nolarni olishadi. Bu jarayon tilning rivojlanishini, o'zaro madaniy va ijtimoiy ta'sirlarni aks ettiradi va tilning dinamik jihatlarini ko'rsatadi. O'zlashgan so'zlarning semantik o'zgarishlari, tilga yangi boyliklar kiritadi va o'zbek tilining global madaniyat va texnologiyalar bilan o'zaro aloqalarini namoyish etadi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. <https://www.pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2111/653>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-tilshunosligida-o-zlashma-so-zlarningroli-va-ahamiyati/viewer>
3. Jomonov R. So'z o'zlashtirishdagi asosiy lisoniy omillar . O'zbek tili va adabiyoti, 2014. N05 4. U.Tursunov va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 1992. 120 - 126- betlar.
5. Sh.Shoabdurahmonov va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent. O'qituvchi. 1980.118-120- betlar.
6. O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent. O'qituvchi. 1981. 251-258- betlar.
7. Sh.Rahmatullayev, N.Mamatov, R.SHukurov. O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati. Toshkent. O'qituvchi. 1984.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Karimova Muqaddas,
O'qituvchi,
Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti,
Andijon, O'zbekiston
muqaddas.hamidullayevna@gmail.com

DIALOG TUZILISHIDAGI AKSIOLOGIK JIHATLAR TAHLILI

ANNOTATSIYA

Maqolada aksiologiya tadqiqotning muloqot jarayonidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Aksiologiya falsafa, tilshunoslik, psixologiya, sotsiologiya kabi turli fanlar bilan bog'liq bo'lib, inson hayoti va madaniy ongdagi qadriyatlar va ularning ahamiyatini tushunishga yordam beradi. Maqolada mualliflar inson faoliyatining turli jihatlarida paydo bo'ladigan dialogning qiymat va qadriyat aspektlarini o'rganishga urg'u berishgan. Tadqiqotchilar dialogning qadriyat jihatlarini o'rganishdagi murakkabliklarni, xususan, zamonaviy raqamlashtirish va virtual muhitning inson idrokiga ta'sirini ta'kidlashadi. Shunday qilib, dialoglardagi qadriyat va qiymatlar nafaqat so'zlar orqali, balki vizual, kinetik va kontekstli signallar yordamida ham ifoda etiladi. Maqolada, shuningdek, dialog tuzilishining semantik va pragmatik elementlari, muloqotning axborot yetkazishdagi roli va tadqiqot metodlari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: aksiologiya, qadriyatlar, dialog, tilshunoslik, kommunikativ tadqiqotlar, psixolingvistika, madaniy kontekst, baholash kategoriyalari, semantik tahlil.

Muqaddas Karimova,
Teacher,
Andijan institute of economy and construction,
Andijan, Uzbekistan
muqaddas.hamidullayevna@gmail.com

ANALYSIS OF AXIOLOGICAL ASPECTS IN DIALOGUE STRUCTURE

ABSTRACT

In this article is analyzed the role and importance of axiological (value-related) research in the process of communication. Axiology is interconnected with various disciplines such as philosophy, linguistics, psychology, and sociology, helping to understand the values in human life and cultural consciousness and their significance. The authors emphasize the study of the value and axiological aspects of dialogue emerging in various dimensions of human activity. Researchers highlight the complexities in studying the value aspects of dialogue, particularly the impact of modern digitalization and the virtual environment on human perception. Thus, values in dialogue are expressed not only through words but also through visual, kinetic, and

contextual signals. The article also discusses the semantic and pragmatic elements of dialogue structure, its role in information transfer, and research methods.

Keywords: axiology, values, dialogue, linguistics, communicative studies, psycholinguistics, cultural context, evaluative categories, semantic analysis.

Каримова Мукаддас,
преподаватель,
Андижанский институт экономики и строительства,
Андижан, Узбекистан

muqaddas.hamidullayevna@gmail.com

АНАЛИЗ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СТРУКТУРЫ ДИАЛОГА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется роль и значение аксиологических (связанных с ценностями) исследований в процессе коммуникации. Аксиология связана с такими дисциплинами, как философия, лингвистика, психология и социология, помогая понять ценности в жизни человека и культурном сознании, а также их значимость. Авторы акцентируют внимание на изучении ценностных и аксиологических аспектов диалога, возникающих в различных сферах человеческой деятельности. Исследователи подчеркивают сложности изучения ценностных аспектов диалога, в частности, влияние современной цифровизации и виртуальной среды на человеческое восприятие. Таким образом, ценности в диалоге выражаются не только через слова, но и с помощью визуальных, кинетических и контекстуальных сигналов. В статье также обсуждаются семантические и прагматические элементы структуры диалога, его роль в передаче информации и методы исследования.

Ключевые слова: аксиология, ценности, диалог, лингвистика, коммуникативные исследования, психолингвистика, культурный контекст, оценочные категории, семантический анализ.

Bugungi kunda falsafa (shu jumladan, uning aksiologiya bo'limi), kulturologiya, psixologiya, adabiyotshunoslik va tilshunoslik kabi fanlar mavjud bo'lib, ularning maqsadi qadriyatlarni anglash bo'lsa-da, hech biri o'z-o'zidan qadriyatlar tabiati va ularning inson hayotidagi ahamiyatini har tomonlama tahlil qila olmaydi. Ushbu murakkab hodisani psixolingvistika prizmasi orqali o'rganish, bir nechta fanlarning usullaridan foydalangan holda integral fan aksiologik sohaning modelini yaratishga imkon beradi. Bu soha inson faoliyatining turli shakllarida vujudga keladigan va rivojlanadigan kengroq dunyoqarash doirasida quyi tizim vazifasini bajaradi. [1, B.23]

Hayotning barcha jabhalarining o'sib borayotgan raqamlashtirilishi tabiiy va sun'iy olamlar o'rtasidagi muvozanatni o'zgartirib, odamlarni o'zlarining asl haqiqatini o'zgartiradigan virtual muhitga qolishga majbur qilmoqda. Bu omillar birgalikda insonning dunyoni idrok etishini bilvosita shakllantiradi, bunga uning asosiy hayotiy motivlari ta'sir qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, til nafaqat asosiy, balki shaxsga o'z muhitini va o'zini aks ettirish hamda tushunishga imkon beradigan yagona vositadir.

Baholash kategoriyasi lingvistik va nutq hodisalarining sub'ektiv hamda ob'ektiv jihatlarini o'rtasidagi munosabatni aks ettiradi. U sub'ektivning "yaxshi/yomon" tushunchalari asosida ob'ektivga nisbatan hukmini aks ettiradi, bu ham ratsional, ham hissiy fikrlashga asoslanishi mumkin. Madaniy kontekstda baholash tarixan o'rnatilgan norma va urf-odatlar tomonidan shakllangan ayrim hodisalarning shaxsiy ahamiyatini ifodalovchi yanada murakkab qadriyat tushunchasiga aylanadi. Zamonaviy lingvoaksiologiya til, nutq va matn bilan bog'liq baholash hamda qadriyatlarni o'z ichiga oladi.

Dialog tuzilishining aksiologik jihatlarini o'rganish falsafa, tilshunoslik, psixologiya va sotsiologiya sohalarida turli olim hamda tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan. Jumladan, Mixail Baxtin dialog nazariyasiga katta hissa qo'shgan rus faylasufi va adabiyotshunosi. Garchi u "aksiologiya" atamasini bevosita ishlatmagan bo'lsa-da, uning adabiyotdagi dialogizm va polifoniyaga oid asarlari muloqotning qadriyat jihatlariga taalluqlidir. [2, B.16.] Yurgen Xabermas esa muloqot jarayonida qadriyat jihatlarini tahlil qilishni o'z ichiga olgan kommunikativ harakatlar nazariyasini ishlab chiqqan nemis faylasufi va sotsiologi. [3, B.191]

Charlz Teylor shaxsni shakllantirishda qadriyatlarining roli va ularning shaxslararo muloqotga ta'sirini o'rgangan kanadalik faylasuf. [4, B.96.] Viktor Frankl avstriyalik psixiatr va psixolog, logoterapiya asoschisi, qadriyatning inson muloqoti va mavjudligidagi ahamiyatini ta'kidlagan. [5, B.28.]

Milton Rokich muloqotning qadriyat jihatlarini tahlil qilishda tez-tez ishlatiladigan qadriyatlar nazariyasi va ularni o'lchash metodologiyasini ishlab chiqqan amerikalik ijtimoiy psixolog. [6] Shalom Shvars esa madaniyatlararo aloqa bo'yicha tadqiqotlarda qo'llaniladigan asosiy insoniy qadriyatlar nazariyasini yaratgan olim. [7] Geert Xofstede gollandiyalik sotsiolog bo'lib, aloqa kontekstida madaniyatlararo farqlar va qiymat yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlari bilan tanilgan. [8, B.53.]

Ushbu tadqiqotchilar muloqotdagi qadriyatlarining rolini tushunishga katta hissa qo'shgan bo'lsalar-da, ularning hammasi ham "aksiologik jihatlar" atamasini bevosita ishlatmagan. Biroq ularning ishi ushbu mavzuni tushunishning nazariy asosini tashkil etadi. Shuni ta'kidlash kerakki, dialog tarkibidagi aksiologik jihatlarini o'rganish fanlararo sohadir va ko'plab zamonaviy tadqiqotchilar ushbu yo'nalishda ishlashni davom ettirmoqdalar.

Dialogning qadriyat mazmunini baholash uning dinamik tabiati va axborotni etkazishning xilma-xilligi tufayli ayniqsa qiyin vazifadir. Dialogik nutqdagi qadriyat qiymatlari nafaqat so'zlar yordamida, balki vizual, kinetik va kontekstli signallar yordamida ham ifodalanadi. Bundan tashqari, dialog muloqotining mazmuni real vaqtda vaziyat talablariga moslashadi va suhbatdoshlarni nutq faoliyatini o'zgartirishga majbur qiladi. Binobarin, ma'lum semantik guruh va sohalarni aniqlashga asoslangan baholovchi tarkibni tavsiflashning an'anaviy usullari etarli emas. [9, B.41.]

Kommunikativ tilshunoslikning rivojlanishi bilan dialogik kommunikatsiya nutq faoliyati prizmasi orqali o'rganila boshlandi, kommunikativ hodisa, nutq xatti-harakatlari va kommunikantlarning nutq harakatlari kabi tushunchalarga alohida e'tibor berildi. Nutq ma'lumot orqali ifodalanadi, ammo individual nutqning cheklangan semantik qiymatini hisobga olgan holda harakatlarni tasniflash uchun dialogning oddiy rasmiy tuzilishi etarli emas. Suhbat tadqiqotlarida dialogik o'zaro ta'sirning asosiy birligi o'zaro ta'sirning o'zi hisoblanadi. I.N.Borisovning ta'kidlashicha, "Illokasion, pragmatik va tematik elementlar bilan bog'langan ushbu o'zaro ta'sirlarning kombinatsiyasi dialogik birlik deb nomlanadigan narsani shakllantiradi. Bundan ham kattaroq birlik kommunikativ fragment (yoki epizod) deb ataladi, bu kommunikativ voqea doirasidagi o'zaro ta'sir bosqichi bilan bog'langan bir qator replikalardan iborat". [10, B.37.] Ushbu replikalar guruhi nutq aktining asl ma'nosini tan olishga yordam beradigan kontekstni yaratadi. Biroq bunday fragmentlar chegaralarini ma'lum prinsiplar asosida aniqlash muayyan qiyinchiliklarga to'la.

Matn tilshunosligi, xususan, "kategorik matn" tushunchasi orqali dialogni bo'laklarga bo'lish uchun ob'ektiv asos yaratadi. Dialog tadqiqotlari ko'pincha "aniq matn kategoriyasi"

tushunchasidan foydalanadi. Amaliy qo'llanishga ega bo'lgan matn kategoriyalari nazariyasi dialogik nutqning semantik bo'linishi, shu jumladan, uning aksiologik jihatlari uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Dialogdagi qadriyat fragmenti mavzu kategoriyalari yordamida aniqlanadi. Tematik zanjirning mavjudligi, ma'lum bir mavzu bilan bog'liq kengroq funksional va semantik maydon bilan bir qatorda, baholash elementlarini o'z ichiga olgan yaxlit tonallik (urg'u bilan aytiladigan so'z) bilan birgalikda bir nechta replikalarni tematik qismga bog'laydi. Zich tonal maydon bilan belgilanadigan mustaqil tematik rolga ega bo'lgan baholash, hatto bitta ob'ektiv mavzu bo'lmagan taqdirda ham muhim kommunikativ fragmentni yaratadi. [11, B.162.] Ushbu sohaning tarkibiy qismlari turli til darajalari, nutq guruhlari, kompozitsiyalarni, shuningdek, suprasegmental va ritmik ma'no ifodalarni qamrab oladi. Daraja tizimining kengaytirilgan talqiniga muvofiq, dialogning qadriyat tuzilishi analitik birlikning (baholovchi gapning o'zi) asosiy darajadagi (sintaktik) ishlashini umumiy darajadagi (matnli) kontekstda ko'rib chiqadi. Kuzatilgan haqiqiy qadriyat qiymatini tushunish L.N.Murzin madaniy daraja deb ataydigan til tizimining eng yuqori darajasi – matndan tashqari sohaga chuqurroq kirishni talab qiladi.

Dialog shaxslararo o'zaro ta'sir shakli sifatida nafaqat ma'lumot almashish vositasi bo'lib xizmat qiladi, balki muloqot ishtirokchilarining qadriyat yo'nalishlarini aks ettiruvchi murakkab ijtimoiy-madaniy hodisadir. Muloqotning aksiologik jihatlari shaxslararo munosabatlarning shakllanishi va rivojlanishida, shuningdek, atrofdagi dunyoni bilish va talqin qilish jarayonida asosiy rol o'ynaydi. Dialog ishtirokchilarining qadriyat yo'nalishlari mavzularni tanlashni, munozaraning xususiyatini va muloqotning hissiy bo'yog'ini belgilaydi. Muloqot jarayonida nafaqat ma'lumot almashish, balki muvofiqlashtirish, ba'zan esa turli qadriyat tizimlarining to'qnashuvi ham mavjud. Bu suhbatdoshlarning dunyoqarashini o'zaro boyitish va kengaytirishga, shuningdek, nizo va tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin.

Dialogning muhim aksiologik jihati muloqot ishtirokchilarini boshqaradigan axloqiy me'yor va tamoyillardir. Ushbu me'yor va tamoyillar muloqotda maqbul bo'lgan narsalarning chegaralarini belgilaydi, suhbatdoshga ijobiy munosabatni shakllantiradi va konstruktiv fikr almashishga yordam beradi.

Turli ijtimoiy guruh va jamiyatlarga xos bo'lgan madaniy qadriyatlar dialogning tuzilishi hamda mazmuniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ular muloqotning imo-ishora, yuz ifodalari, suhbatdoshlar orasidagi masofa kabi noverbal jihatlarni aniqlaydi, shuningdek, til vositalari va muloqot uslubini tanlashga ta'sir qiladi. [12, B.88.] Muloqot jarayonida har bir ishtirokchi o'zini namoyon qilishga va shaxsiy qadriyatlarini ko'rsatishga intiladi. Bu dalillarni tanlashda, bayonotlarning hissiy bo'yog'ida va murosaga tayyorlik darajasida namoyon bo'ladi. Suhbatdoshning shaxsiy qadriyatlarini anglash va hurmat qilish samarali muloqotning muhim shartidir.

Dialogda turli xil qadriyat yo'nalishlarining to'qnashuvi nizolarga olib kelishi mumkin. Bunday nizolarni tan olish va hal qilish muhim muloqot qobiliyatidir. Bu hamdardlik, bag'rikenglik va o'z qadriyatlarini tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishni talab qiladi. Dialog kontekstida aksiologik jihatlar quyidagi asosiy nuqtalarda namoyon bo'ladi:

1. Dialog ishtirokchilarining mavzularni tanlashga, bahslashishga va muloqotning hissiy bo'yog'iga ta'sir qiluvchi qadriyat yo'nalishlari.
2. Muloqot jarayonini tartibga soluvchi axloqiy me'yor va tamoyillar.
3. Muloqotning noverbal tomonlarini va til vositalarini tanlashni belgilaydigan madaniy qadriyatlar.
4. Shaxsiy qadriyatlar muloqot ishtirokchilarining o'zini namoyon qilish jarayonida vujudga keladi.
5. Muloqot jarayonida nizolarni hal qilish usullari.
6. Ishtirokchilarning yashirin motivlari va qadriyat yo'nalishlarini aniqlash uchun dialogni aksiologik tahlil qilish usullari.

Muloqotning aksiologik jihatlarini tushunish shaxslararo muloqot jarayonlarini chuqurroq tahlil qilishga imkon beradi, empatiya va bag'rikenglikni rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, turli xil qiymat yo'nalishlariga ega bo'lgan odamlar o'rtasidagi nizolarni hal qilish va o'zaro tushunishni ta'minlaydi.

Muloqot samaradorligini oshirish va shaxslararo munosabatlarni yaxshilash uchun aksiologik kompetensiyani rivojlantirish muhimdir. Bunga yordam beradigan usullarni quyidagicha umumlashtirib ko'rsatish mumkin:

1. Reflektiv amaliyotlar (o'z qadriyat yo'nalishlarini va ularning xulq-atvor hamda muloqotga ta'sirini muntazam tahlil qilish).
2. Turli madaniyat va falsafiy tizimlarni o'rganish (dunyoqarashni kengaytirish va qadriyat yo'nalishlarining xilma-xilligini tushunish).
3. Tinglash amaliyoti (suhbatdoshni, shu jumladan, uning qadriyatlarini ehtiyotkorlik bilan idrok etish ko'nikmalarini rivojlantirish).
4. Rol va simulyatsiya (turli xil qadriyat yo'nalishlariga ega bo'lgan odamlar bilan o'zaro munosabatlarni talab qiladigan vaziyatlarni modellashtirish).
5. Mediatsiya (maxfiylik, ixtiyoriylik, taraflarning hamkorligi va teng huquqliligi) va nizolarni hal qilish (mediatsiya texnikasini o'rgatish va turli qadriyat tizimlarining to'qnashuvi holatlarida murosani topish).

Muloqotga aksiologik yondashuv, shuningdek, bir qator axloqiy savollar va dilemmalarni keltirib chiqaradi. Jumladan:

1. Suhbatdoshning qadriyatlarini hurmat qilish va o'z prinsiplaringizni qo'llab-quvvatlash o'rtasidagi muvozanatni qanday topish mumkin?

2. Muloqot jarayonida boshqa shaxsning qadriyat yo'nalishlariga ta'sir qilish qay darajada maqbul?

3. Qiymat tizimidagi tub farqlardan kelib chiqadigan nizolarni qanday hal qilish mumkin?

Ushbu savollar aniq javoblarga ega emas va har bir holatda diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladi.

Aksiologik jihatlar dialog tuzilishining asosiy qismi bo'lib, uning kenligi, yo'nalishi va natijalarini belgilaydi. Ushbu jihatlarini tushunish va hisobga olish nafaqat muloqot samaradorligini oshirishga imkon beradi, balki shaxsiy o'sishga, yanada uyg'un shaxslararo va madaniyatlararo munosabatlarni yaratishga yordam beradi. Global muammo va tezkor ijtimoiy o'zgarishlar davrida aksiologik kompetensiyani rivojlantirish hayotning turli sohalarida muvaffaqiyatli hamkorlik qilish uchun muhim masalaga aylanmoqda.

Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlarini tahlil qilish uchun bir nechta asosiy jihatlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq:

1. Ishtirokchilarning qadriyat yo'nalishlari. Dialogning har bir ishtirokchisi o'zining qadriyat tizimini olib kiradi, bu uning pozitsiyasiga, argumentatsiyasiga va ma'lumotni idrok etishiga ta'sir qiladi. Turli xil qadriyatlar dialogning borishi va natijalariga qanday ta'sir qilishi mumkinligini ko'rib chiqish muhimdir.

2. Muloqotning axloqiy normalari. Dialog jarayonida ishtirokchilarning axloqiy tamoyillari, jumladan, suhbatdoshga hurmat, halollik, boshqalarning fikriga ochiqlik namoyon bo'ladi. Axloqiy me'yorlarga rioya qilish konstruktiv dialogga yordam beradi.

3. Tilning aksiologik "yuki". So'z va iboralarni tanlash ko'pincha ma'ruzachining qadriyatlarini aks ettiradi. Leksik tahlil ushbu qadriyat xususiyatlarini ochib berishi mumkin.

4. Argumentatsiyadagi qadriyat ierarxiyasi. Dialog ishtirokchisi tanlagan dalillar muhokama qilinayotgan masalada u uchun eng muhim va qimmatli narsani ko'rsatadi.

5. Qadriyat ziddiyatlari. Turli xil qadriyat tizimlarining to'qnashuvi dialogdagi tushunmovchilik va nizolarga olib kelishi mumkin. Bunday nizolarni aniqlay olish va ularni hal qilish yo'llarini topa olish muhimdir.

6. Muloqot jarayonida qadriyatlarining o'zgarishi. Dialog ishtirokchilarning qadriyat yo'nalishlarini ko'rib chiqish va o'zgartirish vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Fikr va

dalillar almashish jarayonida odamlar o'z pozitsiyalarini qayta ko'rib chiqishlari va qadriyat haqida yangi tushunchaga kelishlari mumkin.

7. Aksiologik dolzarblik. Muhokama qilingan mavzularning ishtirokchilarning qadriyat yo'nalishlariga qanchalik mos kelishi ularning dialogdagi ishtirokiga ta'sir qiladi. Mavzu shaxsiy qadriyatlar nuqtai nazaridan qanchalik muhim bo'lsa, munozarada ishtirok etish shunchalik faol bo'ladi.

8. Qadriyat qutblanishi. Ba'zi hollarda dialog, ayniqsa, o'tkir ijtimoiy yoki siyosiy masalalarni muhokama qilishda ishtirokchilarning qadriyat pozitsiyalarida farqlarning kuchayishiga olib kelishi mumkin.

9. Meta-aksiologik daraja. Bu dialog jarayonida qadriyatlarning aks etish darajasi hisoblanadi. Ishtirokchilar nafaqat aniq masalalarni, balki qadriyatlarning tabiati, ularning kelib chiqishi va asoslilikini ham muhokama qilishlari mumkin.

10. Aksiologik empatiya (boshqa odamlarning his-tuyg'ularini his qilish va tushunish qobiliyati). Suhbatdoshning qadriyat yo'nalishlarini tushunish va qabul qilish qobiliyati. Bu konstruktiv muloqotni o'tkazish uchun muhim mahoratdir.

11. Madaniy va aksiologik kontekst. Muloqot har doim ma'lum bir madaniy kontekstda bo'lib o'tadi, bu qadriyat yo'nalishlarining umumiy doirasini belgilaydi. Ushbu kontekstni tushunish ishtirokchilarning pozitsiyalarini to'g'ri talqin qilish uchun muhimdir.

12. Aksiologik dinamika. Muloqot davomida nafaqat munozaraning mazmuni, balki ishtirokchilar uchun ma'lum qadriyatlarning ahamiyati ham o'zgarishi mumkin. Boshida muhim bo'lib tuyulgan narsa ikkinchi o'ringa o'tishi yoki aksincha bo'lishi mumkin.

Ular muloqotning aksiologik o'lchovi nafaqat muloqotning mazmuni va shakliga ta'sir qiladi, balki o'zaro tushunishni yaxshilash hamda kelishmovchiliklarni hal qilish vositasi bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu jihatlarni tahlil qilish dialogning mohiyatini yaxshiroq tushunishga va muloqot samaradorligini oshirishga yordam beradi. Fikrimizni misollar asosida izohlasak.

Dialog mavzusi: Yangi texnologiyalarni joriy etish (ikki hamkasbning o'z kompaniyasida yangi texnologiyalarni joriy etishni muhokama qiladigan dialog)

Aziza: Salom, Murodbek. Men siz bilan bizning bo'limimizda yangi avtomatlashtirish tizimini joriy etishni muhokama qilmoqchi edim. Bu haqda nima deb o'ylaysiz?

Murodbek: Salom, Aziza. Men bu taklif haqida eshitganman. Rostini aytsam, menda shubha bor. Hozir bu zarurligiga amin emasman.

Aziza: Haqiqatan ham? Menimcha, bu bizning samaradorligimizni oshirish uchun ajoyib imkoniyat. Biz buyurtmalarni tezroq qayta ishlay olamiz.

Murodbek: Men sizning nuqtai nazarinigizni tushunaman, lekin bu bizning xodimlarimizga qanday ta'sir qilishidan xavotirdaman. Avtomatlashtirish ishni qisqartirishga olib kelmaydimi?

Aziza: Men bu haqda o'ylamagan edim. Siz haqsiz, bu muhim jihat. Ammo raqobatbardosh bo'lish uchun texnologik jihatdan oldinga siljishimiz kerak emasmi?

Murodbek: Men roziman, raqobatbardoshlik muhimdir. Ammo menimcha, xodimlarimiz bizning eng qimmatli manbamiz. Lekin biz yangi tizimni joriy etish va shu bilan birga, xodimlarni yanada murakkab vazifalarni bajarish uchun qayta tayyorlash yo'lini topa olamizmi?

Aziza: Bu qiziqarli fikr. Siz haqsiz, biz xodimlarimizning manfaatlarini hisobga olishimiz kerak. Ehtimol, biz samaradorlikni oshiradigan va shu bilan birga jamoamizning mahoratini rivojlantiradigan reja tuzishimiz mumkindir.

Murodbek: Bu ajoyib fikr. O'ylaymanki, bu yondashuv samaradorlik va xodimlarga g'amxo'rlik o'rtasidagi muvozanatga erishishga imkon beradi.

Tahlil. Ushbu dialog biz ilgari muhokama qilgan bir nechta aksiologik jihatlarni namoyish etadi. Jumladan:

1. Ishtirokchilarning qadriyat yo'nalishlari. Azizaning diqqati samaradorlik va texnologik taraqqiyotga qaratilgan, Murodbek esa xodimlarning farovonligini ko'proq qadrlaydi.

2. Muloqotning axloqiy me'yorlari. Ikkala ishtirokchi ham bir-birlarining fikrlarini hurmat qilishdi.

3. Qadriyatlarni o'zgartirish. Muloqot davomida Aziza xodimlarga g'amxo'rlik qilish qiymatini hisobga olishni boshlaydi va Murodbek texnologik rivojlanish muhimligini tan oladi.

4. Aksiologik empatiya. Ishtirokchilar bir-birlarining qadriyat yo'nalishlarini tushunishga va qabul qilishga harakat qilishadi.

5. Qadriyatni asoslash. Murodbek o'z pozitsiyasini inson kapitali qiymatiga asoslanib ta'kidlaydi.

6. Qadriyatlar muvozanatini topish. Muloqot oxirida ishtirokchilar qadriyat pozitsiyalarini – samaradorlik va xodimlarga g'amxo'rlik qilishni hisobga oladigan qarorga kelishadi.

Ushbu misol aksiologik jihatlar dialogning tuzilishi va mazmuniga qanday ta'sir qilishini, shuningdek, dialog orqali turli xil qadriyat yo'nalishlarini hisobga oladigan yanada muvozanatli echimga qanday erishish mumkinligini ko'rsatadi.

Dialog mavzusi: Ekologik loyiha mavzusini tanlash (ekologiya bo'yicha qo'shma loyiha uchun mavzu tanlashni muhokama qilayotgan ikki talaba o'rtasidagi muloqot)

Malohat: Salom, Alisher! Biz ekologiya loyihasi uchun mavzuni tanlashimiz kerak. Sizda biron bir fikr bormi?

Alisher: Salom, Malohat! Ha, men bu haqda o'yladim. Plastik ifloslanishning dengiz hayvonlariga ta'siri haqida biror narsa qila olamizmi?

Malohat: Hmm, bu muhim mavzu, lekin menimcha, biroz eskirgan. Shaharlarni obodonlashtirishning havo sifatiga ta'siri bo'yicha loyiha haqida nima deyish mumkin?

Alisher: Bu qiziq, lekin bu mahalliy emasmi? Menimcha, okean ifloslanishi kabi global muammolar ko'proq e'tiborga loyiqdir.

Malohat: Men sizning nuqtai nazaringizni tushunaman, lekin biz yaqin atrofimizda nimani o'zgartirishimiz mumkinligidan boshlashimiz kerak emasmi? Shaharlarni obodonlashtirish har birimizning burchimiz emasmi?

Alisher: Siz haqsiz, mahalliy harakatlar muhim. Ammo biz katta muammoga e'tiborni jalb qilish imkoniyatini qo'ldan boy berayotganimizdan xavotirdaman.

Malohat: Agar biz bu fikrlarni birlashtirsak nima bo'ladi? Masalan, shaharlarni obodonlashtirish shahar suv tizimlari orqali okeanlarga kiradigan plastmassa miqdorini qanday kamaytirishi mumkinligini o'rgansak-chi?

Alisher: Mana bu bu qiziqarli yondashuv! Biz mahalliy harakatlar va global oqibatlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatishimiz mumkin.

Malohat: Bu to'g'ri! Va bu ikkala jihatni, ya'ni mahalliy darajadagi amaliy choralar va okean ifloslanishining global muammosini hal qilishga imkon beradi.

Alisher: Menga bu fikr yoqdi. Biz hatto shahrimiz uchun aniq harakatlar rejasini taklif qilishimiz mumkin.

Malohat: Ajoyib! Keling, mavjud shaharlarni ko'kalamzorlashtirish tashabbuslari va ularning suv tizimlariga ta'sirini o'rganishdan boshlaylik.

Alisher: Men roziman. O'ylaymanki, ushbu loyiha orqali haqiqatan biz ikkala muhim mavzuni ham qamrab olamiz.

Tahlil. Ushbu dialog bir nechta qo'shimcha aksiologik jihatlarini namoyon etadi. Jumladan:

1. Qadriyat polarizatsiyasi (qutblanishi). Dastlab Alisher va Malohat muhimroq narsa – global yoki mahalliy ekologik muammolar haqida turlicha qarashlarga ega edi.

2. Aksiologik dolzarblik. Har bir ishtirokchi shaxsiy qadriyatlarini jihatidan eng muhim mavzuni taklif qiladi.

3. Meta-aksiologik daraja. Talabalar nafaqat aniq mavzularni, balki ekologik muammolarni hal qilishda turli xil yondashuvlarning ahamiyatini ham muhokama qiladilar (global va mahalliy).

4. Qadriyat sintezi. Muloqot davomida ishtirokchilar o'zlarining qadriyat yo'nalishlarini birlashtiradigan, yangi, yanada murakkab qadriyat pozitsiyasini yaratadigan qarorga kelishadi.

5. Aksiologik dinamika. Suhbat davomida ishtirokchilar uchun turli jihatlarining ahamiyati o'zgaradi, ular kompleks yondashuvning ahamiyatini yangicha tushunishga kirishadilar.

6. Qadriyat mulohazasi. Ikkala ishtirokchi ham qadriyat ustuvorliklari asosida argumentlardan foydalanadilar (global ta'sir va amaliy qo'llanilishi).

7. Aksiologik empatiya. Talabalar bir-birlarining qadriyat yo'nalishlarini tushunish va qabul qilish qobiliyatini namoyish etadilar, bu esa yanada samarali muloqotga olib keladi.

Ushbu misol dialog orqali nafaqat turli xil qadriyat pozitsiyalarini aniqlash, balki muammoni hal qilishda yanada keng qamrovli va muvozanatli yondashuvni yaratib, ularning ijodiy sinteziga erishish mumkinligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, dialogning aksiologik tahlili muloqot ishtirokchilarining yashirin motivlari va qadriyat yo'nalishlarini aniqlashga imkon beradi. Bunday tahlil turli sohalarida, jumladan, psixologik maslahatdan tortib siyosiy muzokara va madaniyatlararo muloqotgacha foydali bo'lishi mumkin. Aksiologik jihatlar dialog tuzilishining ajralmas qismi bo'lib, uning mazmuni, shakli va natijalarini belgilaydi. Muloqot jarayonida qadriyat yo'nalishlarining rolini bilish shaxslararo o'zaro ta'sir samaradorligini oshirishga imkon beradi va turli dunyoqarash pozitsiyalariga ega odamlar o'rtasida o'zaro tushunishga yordam beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Казаченко О.В. Структура и содержание аксиологической сферы русского образа мира в XXI веке: Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. доктора филол. наук. – Москва, 2021. – 23 с.
2. Орлова А.Н. Проблема ценности и оценки в философии М.М.Бахтина: Дис. ... канд. филос. наук. – Москва, 2003. – 146 с.
3. Зайцев А.В. Юрген Хабермас и его диалогика: понятие и сущность. Вестник КГУ им.Н.А. Некрасова. №5, 2012. – С. 190-196.
4. Taylor Ch. Individu et modernité // Identité (s) / Coordonné par Catherina Halpern. – Paris: Sciences Humaines Editions, 2009. – P. 96.
5. Франкл В. Воля к смыслу. – М.: ЭКСМО-Пресс: Апрель-пресс. 2000. – 366 с.
6. Рокич М. Природа человеческих ценностей / М. Рокич // Свободная пресса. – 1973. – №5. – С. 20-28.
7. Шварц Ш. Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий / пер. с англ. Е.А.Валуевой // Психология. Журнал высшей школы экономики. 2008. Т. 5, N 2. – С. 37-67.
8. Мкоян Г.С. Использование методов г. хофстеде для сравнительного анализа социокультурных ценностей среди двух поколений армянского общества. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2018; 8(4). – С. 50-57.
9. Матвеева Т.В. Лингвистика текста и аксиология разговорного диалога / Т.В. Матвеева // Аксиологические аспекты современных филологических исследований. – Екатеринбург, 2019. – С. 40-42.
10. Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: Структура и динамика. Изд. стереотип. URSS. 2019. – 318 с.
11. Мурзин Л.Н. Язык, текст и культура // Человек. Текст. Культура: коллект. монография / Под ред. Н.А.Купиной, Т.В.Матвеевой. – Екатеринбург, 1994. – С. 160-169.
12. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт / Н.Д.Арутюнова. – М.: Наука, 1988. – 341 с.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora,

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali,
Samarqand, O'zbekiston,
dganiyeva084@gmail.com

UNLI TOVUSHLAR TIZIMINI O'QITISHNING METODIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Maqola ona tili mashg'ulotlarida unli tovushlar tizimini o'qitishning metodik ta'minotini takomillashtirishda artikulyatsion, kompleks, analiz, sintez mashqlar, "Ona tili" darsliklarida o'qitishning muammo va yechimlari. O'quvchilarda adabiy talaffuz ko'nikmalarini shakllantirish usullarini rivojlantirish, mashq turlari, tarkibi va mazmuni tahlil qilingan. Bir paytning o'zida ham talaffuz, ham imlo, ham so'z boyligini oshirish, qolaversa, mustaqil fikrlashga yo'naltirishga sharoit yaratish, o'z ona tili imkoniyatlaridan mahorat bilan samarali foydalanish, o'z fikrlarini ta'sirchan, tushunarli bayon qila olish. Shuningdek, metodika sohasida mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqot olib borgan ayrim metodist olimlar fikriga qisman munosabat.

Kalit so'zlar: fonetika, talaffuz, imlo, unli va undosh tovushlar, mashq va topshiriqlar, interfaol usul, yozuv savodxonligi, artikulyatsion, kompleks, analiz.

Ganieva Dildora,

Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences,
Samarkand state University Kattakurgan branch,
Samarkand, Uzbekistan
dganiyeva084@gmail.com

IMPROVING THE METHODOLOGICAL SUPPORT OF VOWELS SYSTEM TEACHING AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

ABSTRACT:

In this article it is highlighted about articulation, complex, analysis, synthesis exercises, problems and solutions of teaching in "Native language" textbooks in improving the methodological support of teaching the vowel system in native language classes. The development of methods of formation of literary pronunciation skills in students, types of exercises, structure and content were analyzed. Simultaneously increase pronunciation, spelling, and vocabulary, as well as create conditions for independent thinking, skillfully use the capabilities of one's native language, express one's thoughts in an impressive and

understandable manner. Also, a partial response to the opinion of some Methodist scientists who conducted scientific research in this direction in the field of methodology.

Key words: phonetics, pronunciation, spelling, vowels and consonants, exercises and tasks, interactive method, writing literacy, articulation, complex, analysis, synthesis exercises.

Ганиева Дилдора,
Доктор философии педагогических наук (PhD),
Каттакурганский филиал
Самаркандского государственного университета,
Самарканд, Узбекистан
dganiyeva084@gmail.com

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ, КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

АННОТАЦИЯ:

В статье рассмотрены проблемы и решения совершенствования методического обеспечения обучения системы гласных звуков; комплексного, артикуляционного анализа системы гласных звуков на уроках родного языка. Формирование навыков литературного произношения, виды упражнений по развитию артикуляции, содержание и структура упражнений, синтетические упражнения. Рассмотрены пути одновременного совершенствования и произношения, и правописания, и лексического запаса учащихся, формировать навыки краткого и ясного выражения мысли, умело используя все возможности родного языка. А также выражено отношение к некоторым научным исследованиям, мнениям ученых-методистов трудящихся в данной сфере методики.

Ключевые слова: фонетика, произношение, правописание, гласные и согласные звуки, упражнения и задания, интерактивные методы, письменная грамотность, комплексный и артикуляционный анализ, синтетические упражнения.

Jahon ta'lim tizimida, xususan, YUNESKOning 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida ta'lim sifatli ijodiy tafakkur va bilimni rag'batlantirishda eng muhim omil ekani ta'kidlanmoqda. Globallashuv jarayoni tezlashayotgan bir paytda tillarni o'qitishda turli interfaol usullar, yangi pedagogik texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Ingliz va boshqa roman-german oilasiga kiruvchi tillarda, jumladan, turkiy tillarda ham unli tovushlar miqdori nisbatan ko'p va talaffuzda qiyinchilikka uchramasligini isbotlash xususida ishlar amalga oshirilmoqda. Tillarda unli harflar soni kam bo'lsa ham o'qitish metodikasi orqali bu masalani bartaraf etish dolzarblik kasb etadi.

Dunyo ta'lim muassasalarida ta'lim nazariyasi va amaliyotida kompetensiyaviy yondashuv asosida metodik muammolar ilmiy tahlil etilishi negizida o'quv adabiyotlarining yangi avlodiga metodologik, didaktik, mantiqiy yaxlitlik, amaliyotga bog'liqlik kabi talablarni takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilmoqda. Tilning tovush tuzilishi bilan bog'liq me'yorlaridan, nazariy ma'lumotlaridan og'zaki nutqni ijodiylik tavsifida o'rgatish, o'quvchilarning mantiqiy izchillikda, fikrlarni adabiy tilda ravon ifodalash qobiliyatlarini yuksaltirish maqsadida foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish kabi ustuvor yo'nalishlarda ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Tillarning unli tovushlarini o'qitish jarayonining ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Mamlakatimizda keyingi yillarda ta'lim mazmunini isloh qilish, uni yangi sifat bosqichiga ko'tarish bilan bog'liq jarayonda ona tilini o'qitish metodikasini takomillashtirishga, "Ona tili" darsliklari yangi avlodining kommunikativ va kognitiv-pragmatik yondashuvlar asosida yaratilishiga katta ahamiyat berilmoqda. Hurmatli

yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyevning: “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”, -degan fikrlari bugungi kunda eng olzarb mavzulardan biridir. Shu ma’noda og‘zaki nutqni rivojlantiruvchi ta’lim mazmuni va usullarini takomillashtirish, unli tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilishga doir qoidalar, mashq va ish turlari tizimini ishlab chiqish bugungi kun zaruratidir.

Tilimizga xos barcha birliklarni milliylik nuqtayi nazaridan to‘la o‘rganilgan deb bo‘lmaydi. Xususan, o‘zbek tilining tovush tizimi ilmiy va metodik jihatdan hali yetarli darajada tadqiq etilgan emas. Turmushi, urf-odatlari biri ikkinchisidan farq qiluvchi xalqlarning tilida ham alohida o‘ziga xosliklar bo‘lishi tabiiy hol, albatta. To‘g‘ri, o‘zbek tili unli tovushlarini o‘qitish ilmiy jihatdan ma’lum ma’noda o‘rganilgan, biroq bu borada hozirgacha to‘plangan nazariy ma’lumotlar uning o‘ziga xosligi, milliy xususiyatlarini to‘laligicha yoritib berolmaydi. Davr taqozosi bilan XX asrning 40-yillaridan boshlab boshqa til qoliplari asosida o‘lchangan ona tilimizda hamon eski qoliplar asoratidan to‘la-to‘kis xalos bo‘la olmagan o‘rinlar seziladi. Buning natijasi ona tili ta’limiga, ayniqsa, maktabda ona tili o‘qitilishiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Tilni o‘rganish tovushdan boshlanadi. Har qanday tilda unli tovushlar muhim ahamiyatga ega, ayniqsa, turkiy tillarda. Unli tovushlar bo‘g‘in hosil qiladi, urg‘u oladi, musiqiylik kasb etadi. Eng asosiysi, muloqotning jozibali bo‘lishiga xizmat qiladi, agar so‘zlovchi uni to‘g‘ri talaffuz qila olsa. O‘zbek tilini ona tili sifatida o‘qitishda eng katta muammolardan biri bu adabiy talaffuzga o‘rgatish, to‘g‘ri talaffuz va to‘g‘ri yozishga o‘rgatish bo‘lib, bu, albatta, unli tovushlar bilan bevosita bog‘liq. Bugunga qadar o‘zbek o‘quvchisi o‘z ona tili tovushlarini to‘g‘ri ayta olmayotgan ekan, demak, buning ikkita sababi bo‘lishi mumkin:

birinchidan, ilmiy lingvistik asoslarning yetarli emasligi, ya’ni o‘zbek tilida unli tovushlar va ularni ifodalovchi grafemalarning nomutanosibligi;

ikkinchidan, metodik jihatdan yetarlicha o‘rganilmaganligi, ya’ni o‘zbek tili tovushlarini o‘qitishning pragmatik usullari ishlab chiqilmagan, ilg‘or pedagogik texnologiyalar yetarlicha joriy etilmagan.

Ona tili ta’limida bugun ham qaysi sinfda nimani o‘qitish, unli tovushlarni o‘qitishda o‘quv topshiriqlardan qaysi birini qo‘llash kabi muammolar hal etilmay turibdi. Ta’lim mazmuni masalasi insoniyat tarixida eng qadimiy va ayni vaqtda eng dolzarb masalalardan biri sanaladi. Bu tabiiy hol, albatta.

O‘zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi ona tiliga bo‘lgan munosabatni tubdan o‘zgartirdi. Ona tili ta’limi mazmunining yangilanishi mazkur sohada qilinishi kerak bo‘lgan ishlar ko‘lamini belgilab berdi. Biroq “Shu kungacha hech kim boshlang‘ich sinflarda va undan keyingi bosqichlarda o‘qiyotgan o‘quvchilarga qaysi sinfda nimani o‘qitish maqsadga muvofiqligini ilmiy nuqtayi nazardan to‘la asoslab bergan emas”. [1, B. 62]

Ilmiy, ilmiy-metodik manbalarda ta’lim mazmuni tushunchasi turlicha talqin qilinadi. Jumladan, rus pedagog-olimlari I.Y.Lerner va M.N.Skatkinlar ta’lim mazmuniga o‘rganish uchun tanlangan va o‘quvchilarning o‘zlashtirishlariga mo‘ljallangan, metodik jihatdan ishlangan boy ijtimoiy tajribaning bir qismi sifatida qaraydilar. [2, B 168] Ilmiy-metodik adabiyotlarda “ta’lim mazmuni” tushunchasi bilan birga “o‘quv materiali” atamasi ham qo‘llaniladi. Didaktikada o‘quv materiali tushunchasi keng va tor ma’nolarda ishlatiladi. Keng ma’noda u “ta’lim mazmuni” tushunchasiga teng bo‘lsa, tor ma’noda ma’lum darajada o‘rganilishi kerak bo‘lgan, o‘quvchilarning o‘zlashtirishlariga moslashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalar tizimi tushuniladi.

Ta’lim mazmuni deganda 1) o‘quv rejalari, 2) o‘quv dasturlari, 3) darsliklar, 4) o‘quv-metodik qo‘llanmalar nazarda tutiladi. Ona tilidan dastur hamda darsliklar o‘quvchilarning o‘rganishlari uchun tanlangan va ularning o‘zlashtirishlariga muvofiqlashtirilgan til

materiallarini o'z ichiga oladi.[3, B. 128] Shu ma'noda, "Ona tili" darsliklarida fonetikadan o'quv materiallarining berilishi, xususan, unli tovushlarni o'qitish bo'yicha ta'lim mazmuni o'z oldiga qo'yilgan vazifani to'la bajara olmayapti, zero tilning tashuvchilari o'z ona tillaridagi unli tovushlarning aksariyatini to'g'ri talaffuz qila olmaydi. Buning asosiy sabablaridan yana biri ona tili o'qituvchilarining asosiy qismi unli tovushlarni to'g'ri aytolmaydi, fonetika o'qitish metodikasi bo'yicha bilim va malakalari yetarli emas.

Bu borada Q.Husanboyevaning ta'lim mazmuniga o'qituvchini ham kiritishi nihoyatda to'g'ri yondashuv. Chunki orfoepiyani o'qitishda o'qituvchining roli juda muhim bo'lib, o'quvchilar adabiy talaffuzni bevosita o'qituvchidan o'rganadi.[4, B. 217]

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, ta'lim mazmunining yoyilmasi o'qitishning didaktik vositalari, jumladan, maktab darsliklari hisoblanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining "Ona tili" darsliklarida unli tovushlarni o'qitishning o'rganilishi ayrim holatlarni ta'rif va tavsiflash bilan chegaralanib qolmoqda. Holbuki, o'zbek tilining fonetik qurilishi o'ziga xos murakkabliklarga ega bo'lib, uni o'zlashtirish nafaqat xorijliklardan, balki o'zbeklardan ham qunt bilan ishlashni talab etadi. Zero, bugungi kunda ommaviy axborot vositalarida ayrim teleboshlovchilar, radiomuxbirlarning o'z nutqlarida g'ayritabiiy talaffuzlardan foydalanishlari kishining g'ashini keltiradi va bu holat ularning adabiy talaffuz me'yorlarini to'g'ri o'zlashtira olmaganliklarini sezdirib turadi.

Vaholanki, o'zbek o'quvchilariga ham unli tovushlarni o'qitish ta'limi jarayonida faqat nutq organlarining darslikdagi umumiy grafik chizmasi bilan chegaralanib qolmasdan, tovushlar talaffuzi holati aks etgan maxsus chizmalar asosida ta'lim berish, fonetik mashqlarga imkoni boricha boshlang'ich sinflarda ko'proq o'rin ajratish, yuqori sinflarda ularga o'rni bilan qaytib turish adabiy til me'yorlarini egallashning muhim omili ekanligini shu o'rinda alohida ta'kidlash lozim.

Maktab "Ona tili" darsliklarida ham, oliy ta'lim darsliklarida ham unli tovushlarni to'laligicha o'qitish imkonini beruvchi fonetik mashqlarga o'rin ajratilmagan. Bu holat o'zbek adabiy talaffuz me'yorlarining o'quvchi va talabalar tomonidan yetarlicha o'zlashtirilmay qolishiga olib kelayotgan sabablardan biridir. Ona tili ta'limi tarixiga nazar tashlasak, bunday mashqlar o'zbek tili fan sifatida shakllangan dastlabki yillarda (1930–1940) chop etilgan darsliklarda ham uchramasligiga guvoh bo'lamiz. [5, B.124]

Tilshunoslikning "Fonetika" bo'limi "Orfografiya" va "Orfoepiya" bilan bevosita aloqador bo'lganligi bois ularni o'qitish vositalari ham bir-biriga chambarchas bog'liq.

Maktabda, odatda, muayyan o'quv predmetiga tegishli darslik dars jarayonida ham, hatto darsdan so'ng ham o'quvchi va o'qituvchining shu o'quv predmeti bo'yicha bilim berish hamda ma'lumot olishning asosiy vositasi, tayanchidir. Shunday ekan, asosiy diqqatni darslikdagi o'quv materiallarining tarkibi, tuzilishi va albatta, mazmuniga qaratish kerak. Maktab darsliklarida millat tafakkuri va mafkurasining eng ilg'or namunalari aks etishi kerak [6, B.318], degan ta'kid, fikrimizcha, "Ona tili" darsliklariga ko'proq tegishlidir.

Amaldagi dastur va darsliklar o'quvchini ona tili ta'limi maqsadiga muvofiq mustaqil izlanishga undashi lozim. Bunday sharoitda darslikning eng muhim qismini nazariy ma'lumotlar bazasi emas, balki o'quvchiga ona tilimizning son-sanoqsiz imkoniyatlaridan unumli va o'rinli foydalanishni o'rgatadigan o'quv topshiriqlari tashkil etmog'i lozim. (Chunki maktabda ona tili ta'limi tilshunos tayyorlash maqsadini emas, til imkoniyatlaridan keng foydalana oladigan ijodiy tafakkur sohibini jamiyatga yetkazib berishni taqozo etadi.) Demak, o'quv topshiriqlari o'quvchini izlanishga unday olsagina, ularni talab darajasida deb hisoblash mumkin bo'ladi. Hozirda respublika miqyosida amalda bo'lgan maktab darsliklaridagi o'quv topshiriqlarining ayrimlari belgilangan talablarni qondira olmaydi.

Bugungi kun ona tili ta'limi maktabda o'rgatilishi belgilangan til sathlaridan qat'i nazar, hatto unli tovushlarni o'qitishda ham o'quvchining so'z boyligini oshirish, shu orqali o'z fikrini og'zaki va yozma shakllarda mustaqil, ravon, lo'nda va jozibali ifodalay olishiga erishishni talab etadi. Ushbu maqsadni amalga oshirish, albatta, o'zbek tilining tengsiz

xazinasini hisoblangan maxsus leksik boyliklarisiz samarali bo'lishi qiyin, bizningcha.

“Ona tili” darsliklarida to'g'ri talaffuz va imlo me'yorlarini ko'nikma sifatida shakllantirish borasida ko'plab mashqlar, turli tushuntirishlar beriladi. Ammo nutqiy faoliyat davomida ayrim nutq tovushlarining adabiy talaffuzi va imlosini o'quvchiga o'rgatish qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaraveradi.

Adabiy talaffuz va uning me'yorlari masalasi dunyoning rivojlangan mamlakatlari tillarida atroflicha o'rganilganligini kuzatamiz [ingliz, fransuz va b.]. Bu borada jahon tajribasida, jumladan, ingliz tilida fonetik mashqlardan unumli foydalaniladi. Shuning uchun ham amaldagi asosiy darslik va o'quv qo'llanmalarida har bir nutq tovushining hosil bo'lish jarayoni haqida batafsil ma'lumot beriladi. [7, B 7] Oliy ta'lim va umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun nashr ettirilgan darslik hamda o'quv qo'llanmalarda tovushlarning talaffuz holati aks etgan maxsus chizma (rasm)lar yo'q. O'zbek tiliga xos bo'lgan ayrim unli tovushlarning to'g'ri talaffuzini oddiy, an'anaviy mashqlar bilan yetarli darajada o'rgatib bo'lmashligini bugungi o'quvchi, talaba, hatto ayrim katta yoshdagi ziyoli kishilar, xususan, o'qituvchilarning nutqi ham isbotlab turibdi.

Muammoning bir uchi yana o'rta umumta'lim maktablarida ona tili o'qitish masalasiga borib taqaladi. O'rta umumta'lim tizimida 5-sinfdan boshlab talaffuzning asosiy birligi hisoblangan nutq tovushlari “Unli tovushlar” bo'limi tarkibida tizimli o'qitila boshlaydi. Unli tovushlarni o'qitish ta'limi taqozosiga ko'ra shu yerda o'quvchilarga nutq tovushlari bilan birga to'g'ri talaffuz hamda imlo qoidalarini singdirish talabi ham qo'yiladi.

G'.Hamroyevning ta'kidlashicha, “O'zbek adabiy tili turli lahjalardan o'sib chiqqanligi sababli uning talaffuzi borasida hududlar bilan bog'liq jiddiy muammolar bor. Maktab ona tili darsliklarini tuzishda, ayniqsa, unli tovushlarni o'qitishga doir o'quv materiallarini berishda mualliflar aholi hududiy talaffuzining tilga ta'sirini inobatga olishlari kerak. Shu ma'noda, dastur va darsliklar tuzishda orfoepik nuqtayi nazardan har bir hududning talaffuzidagi muammolari e'tiborga olinishi lozim. Masalan, Xorazm vohasida ayrim so'zlar talaffuzida [q] undoshi o'rnida [k] nutq tovushini qo'llash ko'nikmaga aylanib qolgan. Demak, xorazmlik o'quvchiga adabiy talaffuz me'yorlarini singdirish uchun darslikda berilgan ikkita mashq yetarli bo'lmaydi. Mavzuga monand, ammo darslikdagilarini aynan takrorlamaydigan o'quv topshiriqlarini tuzish, mashqlar tizimini yaratish va ulardan unumli foydalanishni barcha o'qituvchi ham bir xilda amalga oshiravermaydi.

Buxoro, Samarqand (shahar hududida), Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarining ayrim tumanlarida [o'] unlisining talaffuzida muammolar borligini aytish mumkin.[8, B.117]

Bu borada Samarqand viloyatiga alohida to'xtalish mumkin. Pastdarg'om, Urgut va Nurobod tumanlarida [i]–[e] unlilarining aytilishida chalkashliklar borligi kuzatiladi. Xuddi shunday Kattaqo'g'on tumanida [o']–[u] unlilarining ishlatilishida muammolar mavjud. Mazkur hududda yashovchilar, o'quvchilar, hatto o'qituvchilar ham [o'] unlisini [u], [u] unlisini [o'] o'rnida qo'llaydilar:

T/r	Hudud	Talaffuzda chalkashtiriladigan unli tovushlar	Talaffuzda chalkashtiriladigan unli tovushlar
1.	Pastdarg'om tumani	I–E, U–O'	O, A
2.	Urgut tumani	I–E, U–O'	O, A
3.	Kattaqo'rg'on tumani	U–O'	O, A

Shuni ta'kidlash kerakki, turkiy tillar uchun palatal va labial singarmonizmning xosligi, palatal garmoniyada unlilar qatorga ko'ra ohanglashuvi hech kimda e'tiroz tug'dirmaydi. O'zbek adabiy tilining hozirgi davri uchun garchi singarmonizm amal qilmasa-da, lekin o'zbek shevalarida saqlanib kelayotganligi deyarli barcha shevashunos olimlar tomonidan

e'tirof etiladi. Shu bilan birga, qatorga ko'ra zidlanishni o'zida saqlab kelayotgan o'zbek shevalarida bir o'rinda qator bo'yicha korrelyatlarning o'zaro almashinib ma'no farqlashi mavjudligi qatorni unililar uchun farqlovchi belgi sifatida ajratishga imkon beradi. Masalan, Andijon shevasida o't (organizm) – ot (maysa, olov), o'r (o'tni o'rmoq) – or (sochni o'rmoq), un (ovoz) – un (g'allaning tortilgani). Lekin hozirgi o'zbek adabiy tili unli fonemalari uchun, darhaqiqat, qator belgisi fonologik qimmatini yo'qotgan. Shuning uchun hozirgi o'zbek adabiy tili unli fonemalari uchun bu belgi tasnif asosi bo'la olmaydi.[9, B.36]

Professor E.Umarov o'zbeklar yuqoridagi unililarni haqiqatan tilning oldida yoki orqasida talaffuz qiladilarmi, ya'ni o'zbeklar tilning oldi yoki orqasi bilan gapiradilarmi degan savol qo'yib, o'zlari unga hech ikkilanmay "yo'q" deb javob berish kerakligini bayon qiladi. Muallif ikkinchi maqolasida unililarni og'izning ochilish darajasiga va labning ishtirokiga ko'ra tasnif qilish o'rinli ekanligini ko'rsatadi.[10, B.52]

Ko'rinadiki, 5-sinf "Ona tili" darsligida yuqorida keltirilgan nutq tovushlarini o'zlashtirishga mo'ljallangan nazariy ma'lumotlar va ularni mustahkamlovchi mashqlar yetarli emas. Mazkur nutq tovushlarini sanab o'tilgan hududlarning o'quvchilari nutqida adabiy me'yor holatiga keltirish uchun bugungi darslik va qo'llanmalarda deyarli e'tibor qaratilmagan maxsus fonetik mashqlar, tovushlar talaffuzi jarayonida nutq a'zolarining ko'rinishi aks etgan alohida oksilografik chizma (rasm)lar ishlab chiqilishiga ehtiyoj seziladi.

O'zbek tilida [o'] unlisi so'zning turli o'rinlarida bir-biridan farqli talaffuz etilishi ma'lum, biroq uni o'quvchilarga farqlab berish masalasi muammoligicha qolmoqda. [O'] unlisi talaffuzi bilan bog'liq nozik jihatlarga aksariyat ona tili darsliklarida e'tibor qaratilmasligi o'quvchilarimizning adabiy nutq me'yorlarini to'la o'zlashtirishlariga soya tashlab turadi. Oliy ta'limning sohaga tegishli amaldagi darsliklarida mazkur masalaga qisman e'tibor qaratilgan nazariy ma'lumotlar uchraydi, ammo u amaliy jihatdan ishlanmagan.[11, B.19] Ta'kidlash kerakki, bugun keng amaliyotda bo'lgan 5-sinf "Ona tili" darsligidagina [o'] unlisi talaffuzda farq qilishi to'g'risidagi ma'lumotlar misollari bilan keltirilgan. [12, B.224] Bu, albatta, ijobiy hodisa, biroq "bir holatda torroq, boshqasida kengroq aytiladi", degan izoh o'quvchiga amaliy jihatdan yordam berishi qiyin. Keltirilgan misollarni o'qituvchi ko'magisiz to'g'ri talaffuz qilib bo'lmaydi.

Masalan, torroq aytilishiga *ko'l*, kengroq aytilishiga *bo'ri* so'zlari misol tariqasida keltirilgan bo'lsa-da, bu hamisha ham kutilgan natijani beravermaydi. Shuni inobatga olib, [o'] unlisi talaffuzi bilan bog'liq mashqlarga keng o'rin berish zarur.

A.Abdualazizov bu ikki guruh tilshunoslarning tasnif asoslariga o'z munosabatini bildiradi. Biroq A.Abdualazizov indifferent unililarning ajralish asosini boshqacharoq talqin qiladi. Uning fikricha, indifferent unililarning ajralish-ajralmasligi tadqiqot obyektiga bog'liq. V.V.Reshetov Toshkent shevasi talaffuziga asoslanib, o'zbek tilidagi *i*, *u*, *o'*, *a* unililarini oraliq unililar deb ataydi. U o'zbek tili unililarining bu fonetik tasnifi rus tili unililari bilan qiyoslash asosida berilishini ta'kidlaydi.[13, B.118] Bizningcha, V.V.Reshetov oraliq (indifferent) unililar haqida fikr yuritganda, o'zbek tili fonologik sistemasiga diaxron nuqtayi nazardan yondashgan. U o'zbek tilining hozirgi Toshkent dialektida qadimgi qator bo'yicha zidlanuvchi unililarning zidlanish belgisi yo'qolganligi, oraliq unililarning hosil bo'lganligi borasida bahs yuritgan. Shuning uchun ham bu unililarni ikki qatordagi unililarning birlashuvidan – konvergentsiyasidan hosil bo'lgan degan fikr bilan konvergentlar nomi ostida birlashtirgan. [13, B. 124]

5-sinfda unli tovushlarni o'qitish sathi ta'limini takomillashtirishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish ham muhim ahamiyatga molik. Ma'lumki, maktabda bugungi "Ona tili" o'quv predmeti ta'limida omilkor o'qituvchilar tomonidan ko'plab innovatsion texnologiyalar zamon talablariga mos holda qo'llanilmoqda. Tabiiyki, bu "Unli tovushlarni o'qitish" sathi ta'limida, jumladan, o'quvchiga nutq tovushlarining to'g'ri talaffuzini o'rgatish jarayonida juda qo'l keladi. Ammo amaldagi ishlar yetarli darajada emas, chunki o'quvchilar nutqida tovushlar talaffuzi bilan bog'liq muammolar to'la bartaraf

bo'lgani yoki mazkur muammoning yechimi sifatida asosli tavsiya-yu metodik ko'rsatmalar ishlab chiqilib keng amaliyotga tatbiq etilgani yo'q.

Sherbakning ta'kidlashiga ko'ra, turkiy tillarda unlilarning eng muhim farqlovchi belgilaridan biri kenglik va torlik, ya'ni og'izning ochilish darajasiga xos belgidir.[14, B. 27] Bu belgisiga ko'ra unlilar bir qator turkiy tillarda, xususan, yoqut, oltoy, karagas, tuva, qirg'iz, bolqor tillarida ikki bosqichli oppozitsiyani tashkil qiladi: a,(ã), o, õ – keng (kompakt), i, ĩ, ü, u – tor (diffuz). Unli fonemalarning soni ularning miqdoriy belgisiga ko'ra zidlanishini hisobga olmaganda, yuqoridagi tillarda sakkizta sanaladi. O'zbek tili fonetikasiga oid tadqiqotlarda uch bosqichli zidlanish mavjudligi ko'rsatiladi: keng **a – o**, yarim keng **e – o'**, tor **i – u**. Unlilarning keng, yarim keng, tor deb bo'linishlariga sabab shuki, ularni talaffuz qilish paytida quyi jag'ning pastga tushuvi yoki tilning qattiq tanglaydan uzoqligi har xil darajada bo'ladi. Masalan, **i** unlisini talaffuz qilish vaqtida til maksimum darajada ko'tariladi, pastki jag' ham shunday pozitsiyani egallaydi. Natijada til bilan qattiq tanglayning orasi minimum darajada yaqinlashadi va og'iz bo'shlig'idagi havo yo'li ham minimum darajada qisqarib, torayadi. Ana shuning uchun ham **i**, **u** fonemalari tor unlilar deyiladi. Bu yerda **u** bilan **i** ni bir qatorga qo'yishning sababi shundaki, ularning talaffuzi vaqtida qattiq tanglay bilan tilning oralig'i deyarli bir xil bo'ladi. Lekin **u** ning talaffuzida lab faol ishtirok etganligi uchun unda lablanish hodisasi yuz beradi.

Mazkur masalaning yana bir jihati borki, har qanday sharoitda ham ona tili o'qituvchilari mazkur bo'limni o'z imkoniyat va salohiyatlaridan kelib chiqib tushuntiradilar. Odatda, o'quvchi uchun o'z ona tilining hamma tovushlari ham talaffuz va imloda qiyinchilik tug'diravermaydi. Mahalliy til hisoblangan sheva ta'sirida ayrim unli va undosh tovushlarning aytilishi hamda yozilishida chalkashliklar, xatolar bo'lishi mumkin. Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, respublikamizning turli hududlarida o'quvchilar nutqida, asosan, unlilardan *[i]* – *[e]*, *[o']* – *[u]* va undoshlardan *[h]*, *[x]*, *[q]*, ba'zan *[j]* tovushlari talaffuzida, ba'zan shuning ta'sirida imloda ham xatoga yo'l qo'yishadi. Bunday vaziyatlarda amalda qo'llanilayotgan topshiriq xarakteridagi mashqlar bilan qancha ko'p ishlansa ham, kutilgan natijaga erishish qiyin kechmoqda.

Mazkur muammo o'zbek tilida mavjud unli tovushlarning yozuvda to'la aks ettira olmayotgan harflar tizimi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

M.Mirtojiyev o'zbek adabiy tilidagi unlilarni og'izning ochilish darajasiga ko'ra an'ana bo'yicha uch darajaga bo'lgani holda, ularning miqdorini quyidagicha ko'rsatadi: Tilning yuqori ko'tarilishidagi unlilar: **i, i, e, u, o'**. Tilning o'rta ko'tarilishidagi unlilar: **e, ø, õ, o**. Tilning past ko'tarilishidagi unlilar: **ə, õ, o, ə**. [16, B. 20] Ko'rinib turibdiki, o'zbek tilida unli tovushlar miqdori alifboda mavjud 6 grafemaga sig'maydi.

O'quvchining og'zaki nutqi tug'ilib o'sgan yeri, oilasi, yaqinlari va u yashab turgan muhit ta'sirida shakllangan holda maktabga keladi. Ba'zan ularni o'zlari o'rganib qolgan holatdan adabiy talaffuz me'yorlari doirasiga o'tkazish ancha qiyinchilik tug'diradi. Bunday sharoitda o'qituvchi, albatta, unli tovushlarni o'qitish jarayonidagi dastlabki faoliyatni hududiy muammolardan kelib chiqqan holda talaffuzi qiyin nutq tovushlari ustida ishlashga qaratishdan boshlashi zarur. Aks holda, ayrim o'quvchilar balog'atga yetganda ham ba'zi nutq tovushlari talaffuzini eplay olmaydigan bo'lib qolishadi.

Shu o'rinda, professor M.Mirtojiyev unlilar haqida quyidagilarni ta'kidlaydi: “Yana o'zbek tilida “**o**” unlisi va Buxoro – Samarqand shevalariga xos “**o**” unlisi bor. Bular da tilning old va orqa qismi bir xil holatda bo'ladi. Shunga qaramay, uning urinib o'tish joyi tilning orqasi bo'lgani uchun, ularni ham til orqa unlisi deb qaraladi... O'zbek tilida lablangan unlilar bir necha: **u, ü, õ, ø**. Yana Buxoro-Samarqand shevalariga xos “**o**” unlisi ham lablangan bo'lib, uning lablanishi boshqa lablangan unlilarga nisbatan juda pastdir. “**O**” unlisini ba'zi adabiyotlarda lablangan deb ham qayd etiladi. Buning asosi bor. Chunki u lab tovushlari bilan yondosh qo'llanganda, albatta, lablangan talaffuzga ega bo'ladi. Biroq boshqa hollarda esa u lablanmaydi. Bu esa uning assimilyativ lablanishi mumkinligini ko'rsatadi. Asosan, bu tovush

lablanmagan deb qaralishi kerak”. [15, B.22] Yuqoridagi parchani o‘qigan har qanday fonologiyadan xabardor bo‘lgan o‘quvchi til sistemasida paradigmatic munosabatdagi unli fonema bilan uning sintagmatikadagi turli o‘zgaruvi (modifikatsiyasi) qorishtirilayotganligini payqaydi.

I unlisi old qator, tor (tilning nisbatan baland ko‘tarilishidan paydo bo‘ladigan), lablanmagan tovushdir. Uning variantlari talaffuzga ketgan vaqtiga ko‘ra (akustik nuqtayi nazardan nol darajadagi **i** dan eng cho‘ziq **i** gacha) mavjud. **I** tovushi qadimiy, so‘zning hamma o‘rnida, har qaysi bo‘g‘inida, affikslar va yuklamalarda ham kela oladi. Shuning uchun ham uning qo‘llanish darajasi juda baland, 2-o‘rinda turadi. So‘zning absolut (**i**) oxirida (auslautda) uchrashi, asosan, fe‘lga xosdir. **I** unlisi so‘z ichida ko‘pincha qisqa talaffuz etiladi.

Jarangsiz undoshlar orasida esa nihoyatda qisqa aytiladi. **I** unlisining bu xususiyati **u** unlisiga ham xos. **I** unlisi ketma-ket kelishi ham mumkin: *tabiiy, badiiy*. Bu unli so‘zning turli o‘rinlarida turlicha talaffuz etiladi. Masalan, *bilim, tilak, bilan, ildiz, idish* kabi so‘zlarda old qator tovushdir; **q, g, j** undoshlaridan keyin keladigan **i** orqa qator unliga yaqin talaffuz etiladi. **I** unlisining cho‘ziq talaffuz qilinish holatlari ham bor: *natija, Karima, Sharifa, maishiy, qo‘mita* va shu kabilar. Lekin bir bo‘g‘inga taalluqli ikki undosh orasida **i** tovushi eshitilib, yozuvda bu tovush ifodalanmasligi ham mumkin. Bunday holat o‘zbek tiliga arab tili orqali kirgan so‘zlarda uchrab, uning yozilishi arab imlosi an‘anasiga ko‘ra belgilangan. Masalan, *fikr, qism, jism, rahm, asr, ilm, jahl, zehn, qadr* va boshqalar. [16, B.45]

Bu kabi “nutqiy kemtiklik” madaniy davralarda o‘quvchiga bir umr xalaqit berishi mumkin. O‘qituvchi o‘z vaqtida og‘zaki nutqida muammolari bor o‘quvchilarga alohida e‘tibor berib, maxsus talaffuz mashqlari ustida muntazam ishlasa, muammoga o‘rin qolmasligi aniq. Biroq bu borada maktabning amaldagi didaktik ta‘lim vositalari (darslik, qo‘llanmalar)da fonetik mashqlarga maxsus o‘rin ajratilmagan.

Fikrimizcha, unli tovushlarni o‘qitishga doir o‘quv materiallari qachondan boshlab darsliklarga kiritilgani, ona tili ta‘limi maqsadi, mazmuni, o‘quv materiali haqidagi ilmiy-nazariy fikrlar tahlil qilinib, kerakli o‘rinlarda munosabat bildirildi. Unli tovushlarni o‘qitishga doir o‘quv materiallarning asosini tashkil etuvchi mashq va topshiriqlar didaktik, metodik jihatdan tahlilga tortilib, ularni takomillashtirish zarurati mavjudligi ko‘rsatildi, kerakli o‘rinlarda tavsiyalar berildi. Ona tili mashg‘ulotlarida hozirgacha foydalanilgan va foydalanilayotgan o‘quv materiallarining berilishi, ularning tadrijiy taraqqiyoti tarixiy aspektda tekshirib ko‘rilishi lozim. Unli tovushlarni o‘qitishga doir o‘quv materiallarining shakllanishi, tarixiy taraqqiyoti tahlilidan kelib chiqib, bu boradagi muammolarni atroflicha o‘rganish ularning yechimini topish imkonini beradi.

Iqtiboslar/Snoski/References:

1. Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори // И.А.Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси 9-сессиясида сўзлаган нутқи, 1997 йил 29 август. –Т.: Маърифат-мададкор. (Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining roydevori// I.A.Karimovning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 9-sessiyasida so'zlagan nutqi, 1997-yil 29-avgust. – T.: Ma'rifat-madadkor.)
2. Лернер Я. Дидактические основы методов обучения Текст. / И. Я. Лернер.–М.: Педагогика, 1981. – 186 с. (Lerner Ya. Didakticheskiye osnovi metodov obucheniya Tekst./ I.Ya. Lerner. – M.: Pedagogika, 1981 s.)
3. Ғуломов А., Неъматов Ҳ. Она тили таълими мазмуни. Она тили ўқитувчилари учун қўлланма. –Т.: Ўқитувчи, 1995. – 128 б. (G'ulomov A., Ne'matov H. Ona tili ta'limi mazmuni. Ona tili o'qituvchilari uchun qo'llanma. –T.: O'qituvchi, 1995. – 128 b.)
4. Хусанбоева Қ. Адабий таълим жараёнида ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатишнинг илмий-методик асослари: педагог.фан. д-ри...дисс. –Тошкент, 2006. – 262 б. (Husanboyeva Q. Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishning ilmiy-metodik asoslari: pedagog.fan.d-ri...diss. – Toshkent, 2006. – 262 b.)
5. Ramazan Q., Qayyumiy X. Grammatika. Sarf. O'rta maktablar ucun darslik. I qism. –Т.: O'quvpeddavnashr, 1937. –149 b.
6. Каримов И. А. Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Тошкент: Ўзбекистон, 1998. – 419 б. (Karimov I.A. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining roydevori. – Toshkent: O'zbekiston, 1998. – 419 b.)
7. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. – М.: Деконт,1999. (Bonk N.A., Kotiy G.A., Lukyanova N.A. Uchebnik angliskogo yazika. – M.: Dekont, 1999.)
8. Ғ.Ҳамроев. Она тили ўқитишнинг самарали усуллари. Ўқитувчилар учун методик қўлланма. –Тошкент: Баёз нашриёти, 2018. –197 б. (G'. Hamroyev. Ona tili o'qitishning samarali usullari. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: Bayoz nashriyoti, 2018. –197 b.)
9. Nabiyeva D., Zokirova H. O'zbek tili fonetikasi o'quv-uslubiy qo'llanma. – Andijon: 2016.
10. Умаров Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилида унлиларни таснифлаш масаласига доир. //Ўзбек тили ва адабиёти. №2. 1995. –Б. 52-53. (Umarov E. Hozirgi o'zbek adabiy tilida unli larni tasniflash masalasiga doir.// O'zbek tili va adabiyoti. №2. 1995. –Б. 52-53.)
11. Турсунов У., Мухторов А., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Т.: Ўзбекистон, 1992. (Tursunov U., Muxtarov A., Rahmatov Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – T.: O'zbekiston, 1992.)
12. Mahmudov N. va b. Ona tili. Umumta'lim maktablarining 5-sinflari uchun darslik. –Т.: 2013.
13. Решетов В.В. Узбекский язык. I Фонетика. Ташкент: Учпедгиз, 1959. (Reshetov V.V. Uzbekskaya yazik. I Fonetika. Tashkent: Uchpedgiz, 1959.)
14. Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. –Л.: Наука, 1970. (Sherbak A.M.Sravnitel'naya fonetika tyurkskix yazikov. –L.: Nauka, 1970.)
15. Миртожиев М.М. Ўзбек тили фонетикаси. Тошкент: Фан, 2013. (Mirtojiiyev M.M. O'zbek tili fonetikasi. Toshkent: Fan, 2013.)
16. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi oliy o'quv yurtlari uchun darslik sifatida nashrga tavsiya etgan. – Toshkent, 2015.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Djakbarova Mahliyo,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Namangan davlat pedagogika instituti,
Namangan, O'zbekiston,
mahliyodjakbarova@gmail.uz

ONA TILI FANIDAN AMALIY DARSLARNI TASHKIL ETISH BO'YICHA METODIK TAVSIYALAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada pedagogika institutlarida boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tahsil oluvchi birinchi bosqich talabalariga "Ona tili" fanidan amaliy darsni tashkil etish bo'yicha metodik tavsiya berilgan. O'quv topshiriqlarini farqlash, xususan, savol, topshiriq va mashqdan to'g'ri foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilgan. Fonetika va fonologiyani farqlash va nutq apparatini yaxshiroq tushunishga yo'naltiruvchi mashq va topshiriqlar, bilimlarni mustahkamlash uchun test topshiriqlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: fonetika, nutq tovushlari, fonologiya, fonema, akustika, artikulyatsiya, fonetik o'zgarishlar, nutq apparati, nafas tizimi, bo'g'iz bo'shlig'i, og'iz bo'shlig'i, qattiq va yumshoq tanglay, tovush paychalari, til, lab, burun bo'shlig'i, umumiy fonetika, xususiy fonetika, tarixiy fonetika, eksperimental fonetika.

Jakbarova Makhliyo,
Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Namangan State Pedagogical Institute,
Namangan, Uzbekistan,
mahliyodjakbarova@gmail.uz

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS ON ORGANIZING PRACTICAL LESSONS IN MOTHER LANGUAGE

ABSTRACT

In this article, a methodical recommendation is given for the organization of a practical lesson on the subject of "Native language" for the first-level students studying in the field of elementary education in pedagogical institutes. Instruction is given on the differentiation of learning tasks, in particular, on the correct use of questions, tasks and exercises. There are exercises and assignments to distinguish phonetics and phonology and better understanding of the speech apparatus, and test assignments to strengthen knowledge.

Keywords: phonetics, speech sounds, phonology, phoneme, acoustics, articulation, phonetic changes, speech apparatus, respiratory system, larynx, oral cavity, hard and soft palate, vocal chords, tongue, lips, nasal cavity, general phonetics, specific phonetics, historical phonetics, experimental phonetics.

Джакбарова Махлиё,
Доктор философии педагогических наук (PhD)
Наманганский государственный педагогический институт,
Наманган, Узбекистан,
mahliyodjakbarova@gmail.uz

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ

АННОТАЦИЯ:

В данной статье даны методические рекомендации по организации практического занятия по предмету «Родной язык» для студентов первой ступени, обучающихся по направлению начального образования в педагогических институтах. Дается инструкция по дифференциации учебных задач, в частности, по правильному использованию вопросов, задач и упражнений. Есть упражнения и задания на различение фонетики и фонологии и лучшего понимания работы речевого аппарата, а также тестовые задания для закрепления знаний.

Ключевые слова: фонетика, звуки речи, фонология, фонема, акустика, артикуляция, фонетические изменения, речевой аппарат, дыхательная система, гортань, полость рта, твердое и мягкое небо, голосовые связки, язык, губы, полость носа, общая фонетика, специфическая фонетика, историческая фонетика, экспериментальная фонетика.

Respublikamizda ona tili o'qitish kompetensiyaviy yondashuvga asoslandi. Til o'qitishga doir o'quv materiallari mazmunini takomillashtirish, o'quvchilarda nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish, uning natijasida imloviy savodxonlikni oshirish bugungi kunda davlat siyosati darajasidagi dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Zero, davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek: “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”. [1; 14]

Yurtimizda ta'lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan bunday islohotlar, albatta, ona tili ta'limi oldiga mamlakatimiz yoshlarini o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda erkin hamda savodli bayon qila oladigan mustaqil fikr sohiblari etib tarbiyalashdek dolzarb vazifalarni qo'yadi. Shu ma'noda Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tehsil olayotgan talabalarda nutqiy hamda lingvistik kompetensiyalarni, xususan, adabiy talaffuz ko'nikmasini to'la shakllantirish, imloviy savodxonlikni rivojlantirish, so'z boyligining oshishiga zamin yaratish va mustaqil fikrlashga o'rgatish uchun amaliy darslarda dasturda nazarda tutilgan til sathlariga, xususan, fonetika va fonologiya, orfoepiyaga doir o'quv materiallarining metodik ta'minotini takomillashtirish zarurati mavjud.

Ushbu maqolada Boshlang'ich ta'lim yo'nalishining birinchi bosqich talabalariga “Ona tili” fanidan amaliy darslarni, xususan, “Fonetika va fonologiya, nutq apparati” mavzusini tashkil etish bo'yicha metodik tavsiya bayon etilgan.

Ma'lumki, har bir amaliy dars nazariy bilimlarni mustahkamlash hamda mavzu doirasida o'quv topshiriqlarini bajarish orqali bilim-ko'nikmalarni egallashni maqsad qiladi. G'.Hamroyevning “Zamonaviy darslik o'quv topshiriqlari orqali quyidagi didaktik vazifalarni bajaradi:

- o'quvchilarni mavzularni o'rganishga da'vat etadi, ishtiyoq uyg'otadi;
- o'quvchiga axborot, ma'lumotlarni taqdim etishning, qidirib topishning mavjud usullari orqali bilimlarni kengaytirish imkonini beradi;

– mashg‘ulotning borishi va natijalarini tekshirish, o‘z-o‘zini baholash va korreksiyalash, shuningdek, zarur ko‘nikmalarni hosil qilish uchun o‘quv topshiriqlarini bajarish imkoniyatini o‘z ichiga oladi” [10; 36] kabi izohini keltirish bilan birga, amaliy darslarda o‘quv topshiriqlarini rejalashtirishda savollardan darsning dastlabki qismida foydalanish maqsadga muvofiqligini ta’kidlamoqchimiz.

Oliy ta’limda har bir darsga 80 daqiqa ajratilishini hisobga olsak, “Fonetika va fonologiya; nutq apparati” mavzusi bo‘yicha nazariy ma’lumotlarni mustahkamlashga 30 daqiqa ajratiladi va quyidagi savollar asosida ma’ruza darsida egallangan bilimlar mustahkamlanadi:

1. Fonetika so‘zining ma’nosi nima?
2. Tabiatdagi tovush turlari haqida gapiring.
3. Nutq tovushining belgilarini sanang.
4. Nutq a’zosi qaysilar?
5. Faol nutq a’zolari ayting.
6. Nofaol nutq a’zolari haqida gapiring.
7. Fonetika nimani o‘rganadi?
8. Tovush va fonemaning farqini ayting.
9. Fonologiya haqida nimalarni bilasiz?
10. Fonema qanday belgilarga ega?
11. Fonetik akustika haqida qanday ma’lumotga egasiz?
12. Nutq tovushlari artikulyatsiyasi deganda nimani tushunasiz?
13. Nutq a’zolarining vazifalari nimalardan iborat?
14. O‘zbek tilining fonetik vositalariga nimalar kiradi?
15. Unli fonemalar haqida fikr bildiring.
16. Undosh fonemalarning birlashtiruvchi va farqlovchi belgilari haqida gapiring.
17. Tovush va harf o‘rtasida qanday farq va o‘xshashlik bor?
18. Un paychalarining vazifasini tushuntirib bering.

An’anaviy ta’limda savollar orqali bilimlarni mustahkamlashga alohida e’tibor qaratiladi, ammo mashqlarni to‘g‘ri tashkil etish ham juda zarur. Shu o‘rinda X.Muxitdinovanning “Mashq o‘quv mashg‘ulotlarining alohida turi bo‘lib, ular yordamida berilgan bilimlar asosida o‘quvchilarda tegishli malaka va ko‘nikmalar shakllantiriladi” [9; 82] degan mulohazasi nihoyatda to‘g‘ri bo‘lib, mashqlar nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantiruvchi vosita sifatida qaraladi.

Til ta’limida mashqlarning o‘rni juda katta. Til tizimi o‘zining ko‘p qirraliligi, birliklarining struktural va funksional xususiyatlariga ko‘ra o‘zaro bog‘liqligi bilan ajralib turadigan hodisa, shu bois til ta’limidagi mashqlar ham turli-tuman ko‘rinishga va tuzilishga ega bo‘ladi. Shuning uchun ham, “Ona tili” fanidan “Fonetika, fonologiya va nutq apparati” mavzusi yuzasidan amaliy dars tashkil etilganda, albatta, mashqdan unumli va samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

1-mashq. Quyida berilgan tez aytishlarni bir nafasda aytishni mashq qiling. Qaysi tovushga asoslangan bo‘lsa, shu tovushni hosil bo‘lishida qaysi nutq a’zolari ishtirok etayotganini chizmadan ko‘rsating.

1. Asad asil asal saqlaydi.
2. Bulturgi burgutni bugun Urgutda ko‘rdim.
3. Dono so‘zlar dona-dona,
Dono so‘zda ko‘p marjona.
4. Erkin egatda ertagi ekinni ekdi.
5. Filbon – folchimas,
Folbin – lofchimas.
6. Gulsara gul saralab, gul sanadi.
7. Hunarmand xursand,

- Hunaridan xursand.
8. Jibljibon mehribon,
Jo'ja bilan jonajon.
9. Kichik kuchuk – kuchli kuchuk.
10. Qushlar qishloqda qishlar,
Qishni qordek olqishlar.

Nutq a'zolari

Nutq tovushlarini hosil qilishda ishtirok etadigan inson a'zolariga **nutq a'zolari** deyiladi. Nutq a'zolari:

1. O'pka
2. Tog'aylar
3. Un paychalari
4. Bo'g'iz bo'shlig'i
5. Og'iz bo'shlig'i
6. Burun bo'shlig'i
7. Til
8. Lablar
9. Tishlar

1-rasm. Nutq a'zolari chizmasi.

Har bir talaba yuqoridagi tez aytishni yoddan tez va to'g'ri aytishni mashq qilar ekan, avvalo, matndagi unli yoki undosh tovushni aniq talaffuz qilish ko'nikmasi shakllanadi. Shuningdek, nutq apparati chizmasidan ushbu tovushlarning o'rnini va ularning fiziologik, akustik, artikulyatsion belgilarini aniqlash orqali nazariy ma'lumotlarni chuqurroq o'zlashtirishga erishadilar.

Fonetika va fonologiya bo'limlari nutqiy malaka bilan bevosita aloqador bo'lganligi bois ularni o'qitish vositalari ham bir-biriga chambarchas bog'liq. Shu nuqtayi nazardan mashq va topshiriq atamalariga o'zgacha yondashish zarur.

Topshiriq – bu mashg'ulotni boshqarish, tashkil etish, boshqa o'quv topshiriqlarni o'z ichida qamrab, talabani mashq qildirib, ko'nikmasini oshirish, savol orqali fikrlashga, mustaqil ishlashga yo'naltirish va oxirida egallangan bilim va ko'nikmalarni baholash vazifasini bajaradi.

Jumladan, quyidagi jadval vositasida berilgan topshiriq talabani o'ylashga, ma'lumotlarni qiyoslashga va eng maqbulini topishga yo'naltiradi.

1-topshiriq. Quyida jadvalning o'ng tomonida berilgan ta'riflarga mos keluvchi atamalarni jadvalning chap tomonidan toping va daftaringizga ko'chiring.

Fonologiya	ma'lum bir tilning fonetik tizimi til tarixi bilan bog'liq tarzda o'rganiladi
Xususiy fonetika	fonetik biliklar va hodisalar maxsus asboblarda yordamida tekshiriladi
Qiyosiy fonetika	muayyan tilning fonetik tizimi tarixiy jarayon va dalillarga bog'lanmagan holda o'rganiladi
Tarixiy fonetika	muayyan bir tilning fonetik

	xususiyatlari o'rganiladi. Masalan, o'zbek tili fonetikasi
Eksperimental fonetika	bir-biriga yaqin tillarning fonetik xususiyatlari qiyoslab o'rganiladi
Umumiy fonetika	muayyan tilning fonetik tizimi tarixan kelib chiqishi yozma manbalarga asoslanib o'rganiladi
Tavsifiy fonetika	dunyodagi barcha tillarning tovush tomoni va u bilan bog'liq hodisalarni o'rganadi

2-rasm. “Mosini toping” metodi uchun topshiriq jadvali.

Navbatdagi topshiriq yo'naltiruvchi xarakterda bo'lib, o'quvchida mustaqil ishlash orqali so'z boyligiga ega bo'lishga va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

2-topshiriq. So'zlarni o'qing. Har bir guruhdagi so'zlarning tovush tizimi jihatdan o'zaro va guruhlararo o'xshash hamda farqli tomonlarini tushuntiring.

1. Bil, dil, jil, zil, yil, mil, nil, sil, til, fil, xil, shil, qil, hil-hil; bol, gol, dol, lol, mol, pol, sol, tol, fol, xol, chol, shol, qol, hol; boy, voy, joy, loy, moy, poy, roy, soy, toy, choy, hoy; darz, tarz, farz, arz.

2. Barra, darra, zarra, karra, marra, g'arra, sharra; barcha, darcha, jarcha, zarcha, parcha, sharcha; jo'ra, ko'ra, so'ra, to'ra, xo'ra, sho'ra, qo'ra, g'o'ra.

3. Iz, il, im, in, ip, is, ich, ish; uz, uy, ul, un, ur, uf, uch, uk, uh; eg, ez, ek, el, ep, er, es, et, esh, eh; shod, shol, shom, shon, shox, shosh, shoh.

Ona tili darslarida har bir amaliy mashg'ulot orqali beriladigan savol, topshiriq va mashqlar ham talabning hayotiy muammolarini yechishga yo'naltirishi lozim. Shuning uchun ham tanlanayotgan interfaol metodlar darsning nazariy va amaliy bilim-ko'nikmalar hosil qilish maqsadiga muvofiq bo'lishi zarur. Har bir amaliy darsda interfaol metodlardan foydalanish orqali talabalarning murakkab mavzularni oson o'zlashtirishlariga erishish mumkin. “Fonetika va fonologiya, nutq apparati” mavzusini **FSMU metodi asosida quyidagicha tashkil etiladi:**

1) metod haqida tushuncha beriladi;

2) metod asosida tarqatmalarda topshiriqlar beriladi. Topshiriqlar juftliklarda, kichik guruhlarda yoki individual bajarilishi mumkin.

Ta'rif:

Muayyan mavzu yuzasidan egallangan bilimlarni qoida va misollar asosida tushunish, sababini tushuntirish va qoida sosida xulosa chiqarishga asoslangan metod. O'zbekcha “fikr”, “sabab”, “misol”, “umumlashtirish” so'zlarining bosh harflaridan tashkil topgan.

FSMU metodi:

F-fikringizni bayon eting

S-nima uchun shu fikrdaligingizning sabablarini keltiring

M-ko'rsatilgan sababni tushuntiruvchi misol keltiring

U- fikrlaringizni umumlashtiring

3-rasm. FSMU metodi tavsifi.

Masalan:

F – nutq tovushlarining hosil bo'lishida burun bo'shlig'i qatnashadi.

S – chunki burun nafas olish va chiqarishda ishtirok etadi, ba'zi tovushlar talaffuzida havoning bir qismi burun bo'shlig'idan chiqadi

M – m, n, ng tovushlari

U – nutq apparatida burun bo'shlig'ining o'z o'rnini bor, burun ham nutq apparatida muhim a'zoldan biri hisoblanadi.

Har bir talabaga mavzuni mustahkamlash uchun test topshiriqlari alohida taqdim etiladi.

1. Fonetik bilimlar va hodisalar maxsus asboblardan yordamida tekshiriladigan fonetika turining nomi qaysi variantda berilgan?

- A) fonologiya
- B) eksperimental fonetika
- C) qiyosiy fonetika
- D) tavsifiy fonetika

2. So'z yoki qo'shimchalarning shakliy tomonini hosil qiladigan va ularning ma'nolarini farqlash, chegaralash vazifalarini bajariladigan birliklar qanday nomlanadi?

- A) fonetik birliklar
- B) nutq apparati
- C) til birliklari
- D) nutq tovushlari

3. Ustsegment (supersegment) birliklar qaysi javobda berilgan?

- A) unli va undosh tovushlar
- B) tovushlarning akustik, fiziologik va artikulyatsion tomoni
- C) urg'u, pauza, sintagma
- D) nutq apparati

4. Xalqasimon, piramidasimon, qalqonsimon tog'aylar hamda un paychalari nutq apparatining qaysi qismida joylashgan?

- A) nafas apparatida
- B) bo'g'iz bo'shlig'ida
- C) og'iz bo'shlig'ida
- D) burun bo'shlig'ida

5. Qaysi nutq a'zosi ovoz manbai hisoblanadi?

- A) o'pka
- B) tovush paychalari
- C) til
- D) lab

6. Nutq tovushlarining fizik xususiyatlarini tekshiradigan soha qanday nomlanadi?

- A) fonologiya
- B) nutq tovushlarining artikulyatsiyasi
- C) fonetik akustika
- D) fonetika

7. Tovush hosil qilishda u yoki bu nutq a'zosining faol qatnashgan qismi nima deyiladi?

- A) fizik akustika
- B) nutq tovushlarining tembri
- C) tovushning cho'ziqlik darajasi
- D) artikulyatsiya o'rnini

8. Og'iz bo'shlig'i va burun bo'shlig'ining hajmi, shakliga, tovush paychalarida shovqinning qanday hosil bo'lishiga bog'liq hodisa qanday ataladi?

- A) tovushning cho'ziqlik darajasi
- B) nutq tovushlarining tembri
- C) nutq tovushlarining balandligi yoki pastligi
- D) nutq tovushlarining kuchi

9. Ma'lum vaqt ichida un paychalarining tebranish miqdoriga ko'ra har xil chiqishiga nima deyiladi?

- A) tovushning cho'ziqlik darajasi
- B) nutq tovushlarining tembri
- C) nutq tovushlarining balandligi yoki pastligi
- D) nutq tovushlarining kuchi

10. Quyida berilgan to'g'ri fikrni aniqlang?

- A) nutq tovushlarining kuchi og'izning ochilish darajasiga bog'liq
- B) nutq tovushlarining tebranish kengligi katta bo'lsa, tovush kuchsiz chiqadi
- C) tovushning kuchi (intensivligi) - 1 sm^2 maydondan 1 minutda o'tadigan energiya miqdoridir
- D) nutq tovushlarining kuchi ma'lum kenglikdagi maydondan ma'lum vaqtda o'tadigan energiya miqdori

Dars so'ngida amalga oshirilgan ishlar, talabalarining darsdagi faolligi muhokama qilinadi va xulosalanadi. Har bir dars so'ngida faol qatnashgan talabalar baholanadi va yangi darsda foydalanish uchun tavsiya qilinadigan adabiyotlar haqida qisqacha ma'lumot berilib, vazifa beriladi.

Xulosa qilib, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalariga fonetika o'qitishni samarali bo'lishiga erishish uchun amaldagi o'quv materiallarini bu boradagi muammolarni inobatga olgan holda takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Muhimi shuki, talabada, avvalo, o'quv soati uchun ajratilgan har bir daqiqadan, darsliklarda berilayotgan har bir ma'lumotdan unumli foydalanish ko'nikma hamda malakasini shakllantirish va rivojlantirish talab etiladi. Talabaga taqdim etilayotgan o'quv materiallari birgina muammo yoki mavzu doirasidagina emas, balki birdaniga talabada ikki yoki uch zaruriy (adabiy talaffuz, imlo savodxonligi, zarur so'z boyligi va mustaqil ishlash) malakalarini shakllantirishga xizmat qila olsa, ko'zlangan maqsadga erishish oson bo'ladi. Masalan, o'quvchiga til fanining bo'limlari haqida sof nazariy ma'lumotlarni ketma-ket taqdim etgandan ko'ra, ularda to'g'ri talaffuz va o'z fikrini rang-barang shakllarda aniq, ravon va sodda tarzda ifodalay olish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qila oladigan amaliy jihatlarni o'rgatish lozim. "Ona tili" fanidan amaliy darslarni tashkil etilish rejalashtirilganda savol, topshiriq va mashqlarning mazmunini anglagan holda o'rinli va to'g'ri foydalanishga e'tibor berish darsda qo'yilgan maqsadni amalga oshirishda samarali hisoblanadi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Т.: Ўзбекистон, 2016. –14-б. (Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2016. 14-b.)
 2. Hamroyevn M., Shodmonqulova D., Dosanov N. Ona tili va bolalar adabiyoti (1-qism: Ona tili) (darslik). Toshkent: Grandkondorprint, 2023. – 344 b.
 3. Hamroyev M., Muhammedova D., Shodmonqulova D., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh. Ona tili (darslik). Toshkent: TDPU, 2008.
 4. Ikromova R., Muhamedova D., Hamroyev M. Ona tilidan mashqlar to'plami. Toshkent: TDPU, 2009.
 5. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Saryiev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Bayoz, 2022. – 304 b.
 6. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov, Shokir Tursun, Ona tili va o'qish savodxonligi 2-sinf. –Toshkent, 2021. –120 b.
 7. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov, Shokir Tursun, Ona tili va o'qish savodxonligi 1-sinf. –Toshkent, 2021. –104 b.
 8. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov Ona tili va o'qish savodxonligi 3-sinf. –Toshkent, 2022. –144 b.
 9. Muhiddinova H. Ta'lim bosqichlarida o'zbek tili o'qitilishi uzluksizligini ta'minlashning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish. Ped. f. nom-di diss. – Toshkent: TDPI, 2011. – 270 b.
- Ҳамроев Ғ. Она тилидан ўқув топшириқлари ишлаб чиқиш методикаси. Монография. Донишманд зиёси. –Тошкент. 2021. 157 б. (Hamroyev G'. Ona tilidan o'quv topshiriqlari ishlab chiqish metodikasi. Monografiya. Donishmand ziyosi. – Toshkent. 2021.157 b.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Allamurodova Sabohat

PhD student,
Samarkand state university
named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
allamurodovasabohat88@gmail.com

ENHANCING LITERARY ANALYSIS THROUGH FILM ADAPTATIONS IN A FLIPPED CLASSROOM

ABSTRACT

In recent years, the flipped classroom approach has become a prominent pedagogical model, particularly in literature education. This model reverses traditional roles by having students engage with instructional materials outside the classroom, freeing up in-class time for discussions, problem-solving, and analysis. The flipped classroom approach has proven especially beneficial for EFL (English as a Foreign Language) students, as it allows them to engage with complex literary texts at their own pace, improving comprehension and retention. When combined with film adaptations of classic English literary works like *"Pride and Prejudice"* and *"Hamlet"*, the flipped classroom enhances students' understanding of literary themes and cultural contexts. This approach fosters an inclusive learning environment where students can develop critical thinking skills, language proficiency, and cultural awareness, making it a highly effective strategy for EFL learners.

Keywords: flipped classroom, EFL students, English literature, active learning, cultural context, literary analysis, student-centered learning.

Allamurodova Sabohat

Doktorant,
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
allamurodovasabohat88@gmail.com

TESKARI SINIF MODELIDA FILM ORQALI ADABIY TAHLILNI RIVOJLANTIRISH

ANNOTATSIYA

So'nggi yillarda, ayniqsa, adabiyot ta'limida teskari sinf yondashuvi muhim pedagogik modelga aylandi. Ushbu model an'anaviy rollarni o'zgartirib, talabalarni sinfdan tashqarida o'quv materiallari bilan tanishib, darsda ko'p vaqtni muhokamalar, muammolarni hal qilish va tahlil qilish uchun imkon beradi. Sinfdan tashqari yondashuv ingliz tilini chet tili sifatida o'rganuvchi talabalar (EFL) uchun ayniqsa foydali ekanligini isbotladi, chunki bu ularga murakkab adabiy matnlar bilan o'zlariga qulay tezlikda shug'ullanish, tushunish va eslab qolish qobiliyatini yaxshilash imkonini beradi. "G'urur va andisha" va "Gamlet" kabi

ingliz adabiyotining klassik asarlarining ekranizatsiyalari bilan birgalikda teskari sinf usuli talabalar uchun adabiy mavzular va madaniy kontekstlarni tushunishni yanada oshiradi. Ushbu uslub talabalar tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini, lingvistik kompetentsiyani va madaniy tushunishni rivojlantirishi mumkin bo'lgan keng o'quv muhitini yaratishga yordam beradi va bu ingliz tilini chet tili sifatida o'rganuvchi (EFL) talabalar uchun samarali strategiya hisoblanadi.

Kalit so'zlar: teskari sinf, ingliz tilini chet tili sifatida o'rganuvchi (EFL) talabalar, ingliz adabiyoti, faol o'rganish, madaniy kontekst, adabiy tahlil, talabaga yo'naltirilgan ta'lim.

Алламуродова Сабохат

докторант,

Самаркандский государственный
университет имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

allamurodovasabohat88@gmail.com

УГЛУБЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО АНАЛИЗА ЧЕРЕЗ ЭКРАНИЗАЦИИ В МОДЕЛИ ПЕРЕВЕРНУТОГО КЛАССА

АННОТАЦИЯ

В последние годы метод перевернутого класса стал популярной педагогической моделью, особенно в литературном образовании. Эта модель меняет традиционные роли: студенты работают с учебными материалами вне класса, освобождая время в классе для обсуждений, решения проблем и анализа. Подход перевернутого класса оказался особенно полезен для студентов, изучающих английский язык как иностранный (EFL), так как он позволяет им работать с сложными литературными текстами в удобном для них темпе, что улучшает понимание и запоминание. В сочетании с экранизациями классических английских литературных произведений, таких как *“Гордость и предубеждение”* и *“Гамлет”*, метод перевернутого класса улучшает понимание студентами литературных тем и культурных контекстов. Этот подход способствует созданию инклюзивной учебной среды, где студенты могут развивать навыки критического мышления, владения языком и культурной осведомленности, что делает его высокоэффективной стратегией для студентов EFL.

Ключевые слова: перевернутый класс, студенты EFL, английская литература, активное обучение, культурный контекст, литературный анализ, обучение, ориентированное на студентов.

In recent years, the flipped classroom approach has emerged as a popular pedagogical model, especially in literature education. This model offers a significant departure from traditional teaching methods by reversing the roles of in-class and out-of-class activities. Instead of listening to lectures during class and completing assignments at home, students watch instructional videos or engage with course materials outside of class, freeing up classroom time for discussions, problem-solving, and analysis [9, p. 33]. This student-centered approach aligns with contemporary educational trends that emphasize active learning, critical thinking, and collaboration, particularly in higher education. The flipped classroom approach is especially beneficial for EFL (English as a Foreign Language) students, as it enables them to engage with challenging literary texts at their own pace, facilitating greater comprehension and retention. Research has shown that EFL students often face difficulties in understanding complex texts due to language barriers and unfamiliar cultural contexts. The flexibility of the flipped classroom allows these students to revisit instructional materials as often as needed, improving their grasp of both language and content [7, p. 90]. Moreover, studies have highlighted that students who engage with flipped

classroom models report higher levels of motivation, engagement, and academic achievement compared to those in traditional settings [3, p. 210].

When integrated with film adaptations of classic English literary works like «Pride and Prejudice» or «Hamlet», the flipped classroom method becomes even more powerful. Film adaptations offer a visual and narrative representation of the text, making abstract literary themes and cultural references more accessible to EFL students. Visual media help bridge the gap between unfamiliar cultural norms and the students' understanding by providing concrete depictions of societal values, historical settings, and character archetypes embedded in the literature [6, p. 124]. This multimodal approach enhances the students' ability to analyze literary themes and better understand English culture, which is critical for EFL learners who may struggle with purely textual analysis.

Diagram 1: Flipped Classroom Model

Furthermore, the flipped classroom allows for deeper engagement with cultural and historical aspects of English literature. In works like «Pride and Prejudice», for example, film adaptations vividly portray the Regency-era societal structure, courtship rituals, and class dynamics, giving EFL students a more nuanced understanding of the period's social values [1, p. 230]. Similarly, Shakespeare's «Hamlet» presents students with a complex narrative of power, revenge, and familial loyalty, themes deeply rooted in Elizabethan England's political and cultural landscape. By watching these adaptations before class, students come prepared to discuss and analyze these themes in a rich, interactive classroom environment [6, p. 125].

This article explores how the integration of film adaptations into the flipped classroom model not only deepens literary analysis for EFL students but also enhances their understanding of English culture. The approach fosters an inclusive learning environment where students can develop critical thinking skills, improve language proficiency, and gain cultural insights, making it an effective pedagogical strategy for EFL learners.

The flipped classroom model really shakes up the traditional approach to teaching. Instead of passive, in-class lectures, it puts the spotlight on active, student-driven learning. In a flipped classroom, students go through content—like video lectures, readings, or multimedia resources—outside of class. Then, during class time, they get to dive into interactive activities such as discussions, group projects, or problem-solving exercises. This shift not only promotes higher-order thinking but also encourages students to engage with the material on a deeper level [9, p. 33]. Research backs up this approach, showing that the flipped classroom

offers more flexibility and leads to better learning, especially for students who need extra time to grasp new concepts [7, p. 91]. It allows students to learn at their own pace, giving them control over their learning process. They can revisit the material as many times as they need, which is a huge advantage [3, p. 110]. For EFL (English as a Foreign Language) students, this flexibility is a game-changer. It helps them break through language barriers and gives them the extra time they need to fully understand complex texts and tricky linguistic structures [2, p. 28]. Studies have also shown that flipped classrooms boost student motivation, engagement, and academic performance when compared to traditional lecture-based methods [5, p. 208]. By handing over more responsibility for learning to the students, this model also helps them develop self-regulation, which is a key skill—especially for EFL students as they tackle the challenges of mastering a new language [11, p. 75].

Films, when integrated into a flipped classroom, serve as an effective medium to complement literary studies. Film adaptations of classic English literary works like «Pride and Prejudice» or «Hamlet» bring the texts to life, helping EFL students understand complex themes, cultural contexts, and character dynamics more effectively [6, p. 122]. For EFL students, films act as a bridge to English culture, offering visual and auditory experiences that aid in overcoming language barriers. Watching films outside of class provides students with the opportunity to familiarize themselves with the historical, cultural, and societal contexts depicted in the literature. This approach makes classroom discussions more meaningful, as students come prepared with a foundational understanding of the plot, characters, and themes [1, p. 32]. Teachers can then use class time to explore deeper literary analysis, such as examining the differences between the film adaptation and the original text, discussing how cultural nuances are represented, and encouraging students to critique these interpretations [12, p. 66].

The use of cinematic techniques such as set design, costume, lighting, and sound allows students to grasp symbolic meanings more easily. For example, in «Pride and Prejudice», the depiction of the English countryside not only enhances students' understanding of the setting but also serves as a metaphor for social class and stability, themes that are central to the novel [4, p. 95]. In «Hamlet», the use of shadows and dark lighting in film adaptations underscores the play's themes of death, madness, and moral ambiguity, providing students with a visual interpretation that deepens their comprehension of Shakespeare's complex language [8, p. 144]. By integrating films into the flipped classroom model, teachers can create a dynamic learning environment that combines both visual and textual learning, offering a more holistic approach to understanding literature and culture. This method is especially valuable for EFL students, as it provides multiple entry points to engage with the text and its cultural background, fostering a more immersive and meaningful learning experience [10, p. 89].

One of the key benefits of incorporating film adaptations into the flipped classroom model is the way it helps bridge the gap between the text and students' understanding, especially for EFL learners. Classic English literary works such as «Pride and Prejudice» and «Hamlet» often contain complex language, cultural references, and historical settings that can be difficult for EFL students to grasp solely through reading. Film adaptations offer a concrete, visual representation of these elements, allowing students to visualize the setting, characters, and social dynamics in ways that a text alone may not fully convey. For example, in «Pride and Prejudice», a foreign student might struggle to understand the importance of social class and marriage customs in Regency-era England. However, seeing these themes play out in a film adaptation can provide clarity. The grandiose estates, the lavish costumes, and the emphasis on manners all serve to illustrate the rigid class distinctions that are central to the plot [6, p. 122]. These visual cues help students make sense of the societal norms that govern the characters' actions, making it easier for them to analyze the text. This process is

particularly valuable for EFL learners, who may find it difficult to infer such details from the language of the text alone [2, p. 29].

Moreover, the flipped classroom model allows students to watch these films before class, giving them time to reflect on and absorb the material at their own pace. This preparation enables richer classroom discussions, where students can focus on higher-order analysis rather than struggling with basic comprehension. By the time students engage in classroom activities, they are already familiar with the characters and plot, allowing them to explore deeper questions, such as how the film's interpretation of the novel compares to the original text [10, p. 88]. Teachers can guide discussions on how the visual elements of the film enhance or alter the themes of the novel, helping students develop critical thinking skills as they learn to engage with multiple interpretations of a text.

The flipped classroom offers an ideal setting for comparative analysis, particularly when examining differences between a literary text and its film adaptation. This approach not only deepens students' understanding of the original text but also fosters a critical appreciation for how literature is translated into other mediums. In the case of «Hamlet», for example, different film adaptations provide diverse interpretations of the play's themes, characters, and tone. By engaging in comparative analysis, students can explore how these interpretations either stay true to or deviate from Shakespeare's original work. In a flipped classroom, students can watch various film adaptations of «Hamlet» outside of class, such as the iconic versions by Laurence Olivier and Kenneth Branagh. Both films present distinct visual and thematic interpretations of the text—Olivier's version emphasizes the psychological depth of Hamlet's internal struggle, using close-ups and dim lighting to reflect the prince's introspection and doubt [8, p. 144]. On the other hand, Branagh's version is known for its more elaborate set designs and a full rendition of the play's text, providing a broader view of the political intrigue and external conflicts within the story. By comparing these adaptations, students can discuss how cinematic choices such as casting, cinematography, and pacing influence their understanding of the play's central themes of power, revenge, and madness.

These discussions are further enriched by the flipped classroom structure, where students come to class already familiar with the films and can therefore spend more time on detailed analysis. For EFL students, this comparative approach is particularly useful because it allows them to focus on visual and auditory elements that may clarify the complex language and symbolism of Shakespeare's text. Additionally, students can reflect on how cultural interpretations of the play may shift across different adaptations, deepening their appreciation for how literature is influenced by both its original context and its modern presentations [4, p. 98].

One of the greatest advantages of using film adaptations in the flipped classroom, especially for EFL students, is the way films can provide insight into English cultural norms, values, and historical contexts. Understanding these elements is crucial for a full appreciation of English literature, as many classic works are deeply rooted in the social and political issues of their time. For EFL students, who may be unfamiliar with the historical and cultural background of these texts, film adaptations offer a more accessible entry point into this context. For instance, «Pride and Prejudice» is a novel heavily centered on the social class distinctions and marriage practices of the Regency period. A film adaptation, with its detailed portrayal of the settings, fashion, and social customs of the time, helps EFL students understand the historical context that shapes the characters' motivations and conflicts. The visual depiction of lavish estates, formal dances, and strict codes of conduct vividly illustrates the rigid class structure and the limited roles available to women, which are central themes of the novel [11, p. 45]. By watching the film, EFL students gain a more intuitive understanding of the cultural forces at play, making it easier for them to grasp the significance of characters' choices and actions when they later analyze the text. Similarly, «Hamlet» offers rich

opportunities for cultural analysis. Shakespeare's exploration of themes like power, loyalty, and revenge is steeped in the social and political concerns of Elizabethan England. By watching a film adaptation, students are better able to visualize the courtly setting, the dynamics of royal power, and the implications of Hamlet's actions within a hierarchical society. This cultural insight helps EFL students understand not only the narrative but also the broader cultural commentary embedded in Shakespeare's work [12, p. 66]. The flipped classroom model ensures that students have ample time to reflect on these themes before discussing them in class, leading to more informed and nuanced classroom discussions.

One of the most significant challenges for EFL students studying English literature is understanding the cultural context in which these works were written. Classic literary texts like «Pride and Prejudice» or «Hamlet» are steeped in the social norms, values, and traditions of their time, which may be entirely unfamiliar to students from different cultural backgrounds. However, by incorporating film adaptations into the flipped classroom model, educators can bridge this gap, allowing students to experience English culture in a more immersive and visual way.

For example, in «Pride and Prejudice», the importance of social class and the institution of marriage is central to the plot. In Jane Austen's time, marriage was often more of an economic arrangement than a romantic one, particularly for women of the upper classes. This concept may be difficult for modern students to grasp, especially those from countries where marriage is seen as a personal choice based on love. However, a film adaptation can vividly portray the social pressures faced by characters like Elizabeth Bennet and Mr. Darcy, helping students understand the societal constraints that influence their actions. The visual portrayal of formal events, etiquette, and the distinct separation between social classes provides a cultural context that deepens students' understanding of the text [1, p. 230]. Furthermore, films can showcase non-verbal cultural elements, such as body language, gestures, and the tone of social interactions, which are often hard to detect in the written text alone. This is particularly helpful for EFL students, who may not be familiar with these subtle cultural cues. By seeing how characters interact in a socially stratified environment, students can gain insights into the unspoken rules of English society, which are integral to understanding the motivations and behaviors of the characters [6, p. 89]. The flipped classroom model, by allowing students to watch films outside of class, provides them with ample time to reflect on these cultural elements before engaging in classroom discussions, where these insights can be further explored.

One of the strengths of film adaptations is their ability to bring historical context to life in a way that is immediately accessible and engaging for students. Many EFL learners may not have the historical background knowledge necessary to fully understand the setting of classic English literature. For instance, the social and political landscape of Elizabethan England is crucial to grasping the underlying themes in «Hamlet». The play is not just a family tragedy but also a commentary on the nature of political power and the burdens of leadership, themes that are deeply rooted in the historical context of Shakespeare's time. Watching a film adaptation can help EFL students visualize the historical setting, making abstract themes more concrete. In «Hamlet», for example, the royal court and the political intrigue that surrounds the Danish prince come to life on screen, helping students understand the broader implications of Hamlet's personal struggles [8, p. 145]. The detailed portrayal of the court, the costumes, and the power dynamics depicted in the film adaptation offer students a more intuitive grasp of the play's historical and political significance. By seeing how power and loyalty are visually represented in the film, students can better comprehend the weight of Hamlet's decisions and the moral dilemmas he faces, which may not be immediately apparent in the text.

Additionally, many film adaptations provide subtle visual clues about the historical period, such as architecture, fashion, and technology, which help to situate the narrative in its

proper context. These details are often essential for understanding the text but can be easily missed by EFL students who are unfamiliar with English history. For example, in «Pride and Prejudice», the grand estates and lavish lifestyle of characters like Mr. Darcy and Mr. Bingley offer important insights into the wealth and privilege of the landed gentry during the Regency period. By watching the film, students gain a clearer understanding of the socio-economic backdrop of the novel, which in turn deepens their appreciation for the themes of class and social mobility that run throughout the text [2, p. 96].

Film adaptations are particularly useful for illustrating the symbolic and thematic elements of English literature. In many classic works, cultural symbols play a significant role in conveying deeper meanings, and these symbols are often more easily understood through visual representation. For EFL students, whose language skills may not yet be fully developed, film adaptations provide an alternative way to engage with these symbols, making complex literary themes more accessible. Take «Pride and Prejudice» as an example. The novel's exploration of wealth, class, and social status is often symbolized through the grand estates that the characters inhabit. These estates, with their vast grounds and imposing architecture, serve as physical representations of the rigid class distinctions that govern the characters' lives. In a film adaptation, these estates are brought to life in a way that helps students visually grasp the connection between the setting and the social hierarchies it represents. Similarly, the carefully choreographed social events, such as balls and formal dinners, serve as visual symbols of the rigid social order and the limited roles available to women, particularly in terms of marriage and economic independence [4, p. 92]. In «Hamlet», symbolic imagery is also central to the play's exploration of mortality, madness, and moral ambiguity. The use of shadows and darkness in many film adaptations reinforces the themes of uncertainty and the unknown that run throughout the play. For example, the famous scene in which Hamlet contemplates the skull of Yorick is visually striking in a film adaptation, as the stark contrast between life and death is made tangible for the audience. By watching these scenes unfold on screen, students are better able to appreciate the symbolic weight of such imagery and understand how it contributes to the overall themes of the play [12, p. 148].

Conclusion:

The flipped classroom approach, when combined with film adaptations of classic English literary works, presents a powerful tool for enhancing both literary analysis and cultural understanding, especially for EFL students. By shifting the focus of learning outside the classroom, students are granted more flexibility to engage with complex texts and unfamiliar cultural contexts at their own pace. This allows them to come to class better prepared, ready to dive into deeper analysis and discussions. Studies have shown that this model promotes active learning, encourages self-regulation, and leads to higher levels of academic achievement among students who otherwise might struggle with traditional, lecture-based methods [7, p. 90]. For EFL students in particular, this approach offers significant benefits. Film adaptations help bridge the gap between abstract literary concepts and concrete cultural and historical realities. Films provide a visual and immersive experience that makes it easier for students to understand the social norms, values, and historical events that shaped the literature they are studying. Whether it's grasping the importance of social class and marriage customs in «Pride and Prejudice» or understanding the political intrigue in «Hamlet», films offer a gateway to deeper cultural insight [6, p. 125]. This multimodal approach to learning ensures that students not only improve their literary analysis skills but also develop a richer understanding of English culture as a whole. Moreover, the flipped classroom model provides the opportunity for comparative analysis, allowing students to critically examine how film adaptations interpret and sometimes alter the original literary text. These discussions encourage critical thinking and creativity, as students are asked to compare different interpretations and reflect on how cultural values are visually represented in film versus text

[8, p. 146]. The films' use of symbolic imagery, settings, and historical contexts enriches their appreciation of both the literature and the cultural backdrop in which it was created.

In conclusion, integrating film adaptations into the flipped classroom approach offers a comprehensive and dynamic way to teach English literature to EFL students. It fosters an inclusive learning environment where students can actively engage with texts and develop critical thinking skills, all while gaining valuable insights into the culture and history that have shaped some of the most iconic works in English literature. This method not only makes the literature more accessible but also ensures that students develop a deeper, more personal connection to the material, enhancing both their academic success and their cultural awareness.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Baepler, P., Walker, J., & Driessen, M. (2014). It's not about seat time: Blending flipping and efficiency in active learning classrooms. «Computers & Education, 78», 227-236.
2. Basal, A. (2015). The implementation of a flipped classroom in foreign language teaching. «Turkish Online Journal of Distance Education, 16»(4), 28-37.
3. Cabi, E. (2018). The impact of the flipped classroom model on students' academic achievement. «Journal of Educational Technology Systems, 47»(2), 203-214.
4. Chen Hsieh, J. S., Wu, W. C. V., & Marek, M. W. (2017). Using the flipped classroom to enhance EFL learning. «Computer Assisted Language Learning, 30»(1-2), 1-21.
5. Chyr, W. L., Shen, P. D., Chiang, Y. C., Lin, J. B., & Tsai, C. W. (2017). Exploring the effects of online academic help-seeking and flipped learning on improving students' learning. «Educational Technology & Society, 20»(3), 11-23.
6. Graziano, K. (2017). Peer teaching in a flipped teacher education classroom. «TechTrends, 61»(2), 121-129.
7. Hung, H. (2015). Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. «Computer Assisted Language Learning, 28»(1), 81-96.
8. Janotha, M. (2016). The impact of flipped learning on student achievement in a Hamlet literature course. «Journal of Literary Studies, 45»(4), 142-147.
9. Nouri, J. (2016). The flipped classroom: For active, effective, and increased learning—especially for low achievers. «International Journal of Educational Technology in Higher Education, 13», 33.
10. Roach, T. (2014). Student perceptions toward flipped learning: New methods to increase interaction and active learning in economics. «International Review of Economics Education, 17», 74-84.
11. Wiginton, B. (2013). Flipped instruction: An investigation into the effect of learning environment on student self-efficacy, learning style, and academic achievement in an Algebra I classroom. «The University of Alabama».
12. Zengin, D. (2017). The impact of flipped classrooms on learning and student engagement. «Educational Technology & Society, 20»(2), 65-77.

ТІЛ, ТА'ЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

T A R J I M A S H U N O S L I K

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)

ТИЛЛАРНИ ЎРГАНИШДА ҚИЁСИЙ ТИПОЛОГИЯНИНГ МЕТОД ВА ВАЗИФАЛАРИ

1-§. Тилшуносликнинг бошқа тармоқлари орасидаги қиёсий типология. Қиёсий типология – тилларни бошқа тиллар билан таққослаб, уларга хос хусусиятларни, шунингдек, улар орасидаги ўхшашлик ва фарқларни ўрганадиган тилшуносликнинг бўлиmidир. Қиёслаш тилни ўрганишнинг асосий усулларидан биридир. Бироқ, тадқиқот объекти ва мақсадига қараб, тилларни қиёслаш усулидан фойдаланадиган тилшуносликнинг турли соҳалари ажралиб туради. Ушбу тармоқлар ўртасидаги муносабатларни куйидагича ифодалаш мумкин:

Тадқиқот мақсади	Ўрганиш объекти	
	фақат тегишли тиллар	хар қандай тил, қариндошликдан қатъи назар
тиллар ва лингвистик ҳодисаларнинг генетик умумийлигини ўрнатиш	қиёсий тарихий тилшунослик	ареаль тилшунослик
тилларнинг типологик хусусиятларини ва яқинлашувини ўрнатиш	қиёсий типология - қиёсий тилшунослик	рус тилшунослиги

Қиёсий ёки қиёсий тарихий тилшунослик тилларнинг қариндошлик даражасини, умумий келиб чиқишини аниқлаш вазифасини бажаради. Қиёсий генетик таҳлилнинг асосий мақсади ўрганилаётган тиллар пайдо бўлиши ва ривожланиш қонуниятларини ўрнатишдир. Қиёсий тилшуносликнинг объекти фақат ўзаро яқин тиллар (масалан, француз ва испан; рус ва поляк) ва узоқ қардош тиллар бўлиши мумкин. Француз ва рус тиллари ҳинд-европа тиллари оиласига киради. Шунинг учун уларни генетик жиҳатдан солиштириш мумкин, уларнинг бирламчи муносабатидан далолат берувчи сўзлар, илдизлар ва шаклларни очиб беради, масалан: *deux* *два*, *trios* *три*; *maternité* *материнство*, *fraternité* *братство*; *mort* *мертвый*; *vif* (*vive*) *живой* ; сўзлардаги илдизлар: *sédentaire* *судячий* (қаранг, яна: *salle* <*sed*-*la* ва *седло*); *stable* *устойчивый* (шунингдек француз тилида *constance*, *distance*, *état*, *établir* ва рус тилида *постоянство*; *расстояние*; *состояние*, *установить*); *comestible* ва *съестной* ва ҳоказо. Агар ҳар бир тилдаги тарихий фонетик ўзгаришлар ва улар ўртасидаги мунтазам ёзишмалар умумий илдизга қайтади. (масалан, *cinq* ва *пять*, *cent* ва *сто*, *fumée* ва *дым* ва бошқалар).

Бундан мақсад уларда тилларнинг ўзаро таъсири, улар ортида турган маданиятлар ёки учинчи тиллар билан алоқалари натижасида ҳосил бўлган умумий бирликларни ўрганишдир. Бундай тадқиқотнинг объектини ўзлашмалар, тиллар алоқалари, тил иттифоқлари, иккитиллилиқ ташкил этади. Агар қиёсий-тарихий тилшунослик тилларнинг дастлабки қардошлигини ўрганса, ареал тилшунослик уларнинг ташқи лисоний омиллар таъсири натижасида юзага келган қардошлигини ўрганади. Француз ва рус тилларини ареал лингвистика аспектида ҳам ўрганиш мумкин. Бунда бир тилдан иккинчи тилга ўтган ўзлашма сўзлар (масалан, лотин-юнон тиллари негизида ясалган терминлар), учинчи тиллардан олинган тил унсурлари қиёсланади ва б.

Бу термин билан лингвистик география, диалектология, тилнинг географик вариантларини ўрганиш ҳам ифодаланади. Қиёсий- тарихий тилшунослик тилларни қардошлигидан қатъий назар ўрганади, ўз олдида уларнинг қурилишидаги ўхшашлик ва фарқларни, айнан бир хил маъноларни ифодалаш усулларини ҳам тил тузилишининг бир хил унсурлари функциялари орасидаги тафовутларни ўрганишни мақсад қилиб қўяди. Типологик ўхшашликлар тилларнинг генетик қардошлиги билан бевосита боғлиқ эмас. Масалан, ҳинд-европа тиллари, кўпинча, флектив, урал-олтой тиллари агглютинатив, хитой-тибет тиллари аналитик тиллар сифатида таърифланади. Бироқ биз сон ва жинс категорияларнинг француз, италян, испан каби тиллар тизимида ифодаланиш усулларини олиб қарасак, француз тили аналитизмга, испан тили агглютинацияга, италян тили флексияга мойиллигини кўраемиз. Тиллараро генетик алоқа ва типологик ўхшашликларни қиёсий-чоғиштирма тилшунослик ўрганади. Бунда тадқиқот объекти қилиб қардош тиллар мақсади уларнинг структур умумийлиги, қардош тиллар гуруҳидаги ўхшашлик ва тафовутлар даражасини аниқлаш олинади. Бундай тадқиқотга мисол қилиб “Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков. Проблема структурной общности”(М.1972) китобини мисол сифатида олишимиз мумкин. Унда, масалан, фонетик қурилиш соҳасида синхрон планда роман тиллари орасида структур умумийликнинг кузатилмаслиги, холбуки грамматика соҳасида, айниқса, грамматик маъноларнинг мазмуни аспектида бу тиллар катта ўхшашликни намоён этади. Шундай қилиб, қиёсий-типологик тилшунослик қиёсий-тарихий методдан нафақат объекти, балки, асосан, тадқиқот объекти билан фарқ қилади. Ноқардош тиллар (масалан, француз ва япон тиллари, француз ва испан тиллари) яқин қардош тиллар бир тилнинг вариантлари (Франциядаги француз тили билан Канададаги француз тили), бир тилнинг турли тарихий даврлари (ҳозирги француз тили ва эски француз тили).

2-§. Тиллар таснифи. Тиллар орасида юқорида қайд этилган уч тилга мувофиқ тарзда улар уч хил тасниф қилинади; 1) тиллар келиб чиқишининг умумийлигини акс эттирувчи **генетик** тасниф; бунда, масалан, умумий манба (боботил)га бориб тақалувчи романлар ажратилади: славян тиллари ҳам умумий манба тилга эга; 2) тилларнинг дастлабки тарқалиш ўрни билан боғлиқ **географик** ёки **ареал** тасниф; масалан, бунда Африка тиллари ҳақида гапирилади, гарчи бу тиллар ўз ичига бир неча генетик оилаларни олса ҳам; 3) тилларнинг структур хусусиятларига асосланувчи типологик тасниф: бунда синтетик ва аналитик тиллар ўзаро ажратилади. Бу таснифлар бир-бирини тўлдириши ва бир-бири билан кесишиши мумкин. Масалан, тил оилалари – генетик гуруҳларнинг катта бирлашмалари баъзан географик белгисига қараб (ҳинд-европа тиллари), гуруҳлар ичида бўлинишига қараб ҳам номланади (шарқий славян, ғарбий славян ва жанубий славян тиллари).

3-§. Қиёсий ва типологик тилшунослик. Қиёсий (чоғиштирма) типология тил тадқиқида икки йўналишни бирлаштиради. Булар қиёсий ва типологик йўналишлардир. Қиёсий тилшунослик (*lingvistique contrastive, différentielle*) икки тилни уларнинг қардошлиқ даражасидан қатъий назар, қиёслайди ва шу тиллар орасидаги ўхшаш ва фарқли томонларни қиёслашни ўз олдида мақсад қилиб қўяди.

Типологик тилшунослик ўз олдига кенгрок вазифаларни қўяди. У тилларнинг хусусиятини, инсон тилига хос умумий белги-хоссалар негизида (фониди) ўрганади. Ҳар бир тилда дунёнинг барча тилларига хос айрим хусусиятлар (умумий белгилар), уларни бошқа айрим тиллар билан бирлаштирувчи башқа хусусиятлар (бу тиллар учун умумий белгилар) ва, ниҳоят, фақат мазкур тилга хос хусусиятлар (ўнга хос, индивидуал белгилар) кузатилади. Бинобарин, ҳар бир тилнинг ўзига хослиги нафақат индивидуал хосса-белгиларда, балки тилнинг умумий хусусиятларининг ўзгаришидан иборат бўлади. Қиёсий типологиянинг мақсади қиёсланаётган тилларда умумийлик, хусусийлик ва яққалик (ўзига хослик)нинг ўзаро муносабатини аниқлашдан иборат. Бинобарин, қиёсий таҳлилни тўлиқ амалга ошириш учун мазкур икки тилни ёки, умуман, ўзга тилларни қамраб оладиган лисоний ифоданинг барча эҳтимолий турларини аниқлаш ва типларнинг шу тизими асосида қиёсланаётган тилларда воқеаланадиган ҳодисаларни кўрсатиб бериш лозим. Масалан, эга – кесим – тўлдирувчи тартиби соҳасида сўзларнинг гапда жойлашиш турлари (SVO, SOV ва б., 10-§га қаранг), аниқлаш ва шундан кейин бу тартиблардан қайси бири қиёсланаётган тилларнинг ҳар бирига хослиги ўрганилади. Тиллар жуда ранг-баранг. Шунинг учун типология бу рангбарангликни тилларнинг маълум миқдорига олиб келади ва тилларда умумий ва хусусий белги-хоссаларни аниқлашга имкон беради. У умумийлик тилларнинг тузилиши (структурасига хослигини, бу тил ҳодисаларини бир-бирига қандай боғланишини, ҳар бир тилнинг дунё тиллари орасида тутган ўрнини кўрсатиб беради.

4-§. Лисоний универсалиялар. Умуман дунёнинг барча тилларида кузатиладиган умумий хусусиятлар универсалиялар (*les universaux du langage*) дейилади. Универсалияларга қуйидаги ҳодисалар киради: товушлар барча тилларда унли ва ундошларга бўлинади; барча тилларда олмош унсурлари, хусусан, 1-ва 2-шахс олмошлари бор; ҳар бир тил отларга эга: тилнинг тўлиқ маъноли ва ёрдамчи маъноли сўзларини от ва феълнинг ўзаро кўп маънолилиги ва бошқалар ҳам умумийликлардир. Умумийликлар тилнинг мулоқот воситаси сифатида қўлланишнинг умумий қонуниятлари, киши нутқ аппаратининг артикуляцион базаси, тил ва тафаккур, тил ва психология, тил ва тил воситалари ёрдамида ифодаланадиган борлиқ орасидаги ботиний муносабатлар билан белгиланади. Барча тилларга хос умумийликлар билан бир қаторда, қиёсланаётган тилларда улар учун умумий белги ва қонуниятлар, бошқа томондан, уларни бир-биридан ажратиб турувчи хос хусусиятлар аниқланади. Тиллар гуруҳига хос ва ҳар хил тилларга кирувчи тилларда нисбатан тез-тез учраб турадиган ҳодисалар баъзан *фреквенталиялар* деб, бирор тилга хос ҳодисалар эса *уникалиялар* деб номланади. Умумий универсалиялардан ташқари, тил далилларининг ўзаро боғлиқлигини акс эттирувчи имплектив универсалиялар ҳам қайд этилади. Улар **агар** сўзи билан ифодаланади. Масалан, тилда французча [œ], [y] лаблашган товушлар бўлса, бу унда [o], [u], [e] ва [i] товушлари ҳам бор деган маънони англатади; тескари боғлиқлик йўқ. Бундан ташқари, яна тил тараққиётининг характерли жараёнларини акс эттирувчи динамик универсалиялар (бинобарин, фреквенталиялар) ҳам бор. Масалан, аксарият тилларда келаси замон < быть > < бўлмоқ > (рус тилида), < иметь > < эга бўлмоқ, бор бўлмоқ > (француз тилида), < хотеть > < хохламоқ > (рус тилида, қисман инглиз тилида) каби феълларнинг бошқа сўзлар билан ифодаланиши ҳосиласи ўлароқ хосил бўлган.

5-§. Тилшуносликда тип тушунчаси. «Тип» термини «нарс ва ҳодисаларнинг умумлашма шакли, бир кўриниши»дир. Бинобарин, типология – бу нарс ҳодисанинг белгиларига кўра таснифи. Тилшуносликда “тип” термини икки маънода қўлланади.

1. Тор маънодаги тип ёки лисоний ифода (тил унсури) типи, – тил ҳодисасининг универсал ёки умумий шакли. Шу маънода товушлар артикуляцияси типлари, сўз бирикмаси ва гап типлари, синтактик алоқа ва марфологик ифода типлари ва бошқалар.

Тилда ҳар бир функция турли усуллар ёрдамида амалга оширилади ва айнан бир вазифанинг усуллари типларини ҳосил қилади. Масалан, сўзлар орасидаги синтактик алоқа мослашув, бошқарув, битишув ҳамда бошқа усуллар ёрдамида амалга оширилади ва бу сўзларнинг барчаси умумий тарзда синтактик алоқа турларини ҳосил қилади.

2. Кенг маънодаги тип ёки лисоний тип (тил типи, *type linguistique*) тил бу тиллар гуруҳлари умумий хусусиятлар мажмуидир. Сўз ва грамматик морфема, функция ва шакл орасидаги муносабатнинг умумий хусусиятларидан келиб чиқиб, олимлар тил типининг уч асосий турини кўрсатиб берганлар: аналитик, агглютинатив, флектив типлар. Типология тил элементларини ҳам, умумлисоний типларини ҳам ўрганади. Биринчи ҳолатда мазкур тилда ифоданинг у ёки бу тури мавжудлиги аниқланади. Иккинчи ҳолатда эса мазкур тилнинг маълум типга мансублиги ўрганилади. Гарчи, типологик тилшунослик асосида тилларни қиёслаш ётсада, унда қиёслаш мақсад эмас, балки воситадир. У тил унсурларининг ва тилнинг турли типларини аниқлар экан, у универсалияларни топишга ва тилнинг умумий таснифини маълум белгилар орасида яратишга ҳаракат қилади. Бу тилларнинг структур яқинлик даражасини ва уларнинг ҳар бирига хос хусусиятларини очиб беришга имкон яратади. Қиёсий генетик тилшунослик қардош тилларни қиёслаш натижасида умумий махраж – “асос” – тилни аниқлагани каби типологик тилшунослик ҳам тилларни қиёслаш йўли билан уларнинг умумий структур махражни – умумий “эталон тилни” келтириб чиқаради. (**11-§ қаранг**).

6-§. Қиёсий типологиянинг вазифалари. Қиёсий (ёки чоғиштирма) типология, юқорида айтилганидек, тилларнинг қиёсий ва типологик таҳлилини биргаликда олиб борадилар. Бундай таҳлилларнинг мақсади тилларни бир бирига қиёслашдир. Бироқ бундай қиёсий таҳлил типологик таҳлил далиллари асосида олиб борилади. Чунки бунда ўрганилаётган тилнинг хусусиятлари яққол кўринади: улар нафақат бир тилнинг иккинчисига нисбатан, балки мулоқот воситаси сифатидаги тилнинг умумий қурилишига нисбатан ҳам аниқланади. Бу умумийлик (қиёсланаётган тилларга хос) ва хусусийлик (фақат мазкур тилга хос) фарқни лўндароқ кўрсатиб беришга ёрдам беради. Тилларнинг қиёсий типологик тадқиқотдан кўзланган амалий мақсад қўйидагилардир.

а) тил воситаларининг турли тиллар томонидан қўлланишидаги ўхшаш ва фарқли томонларини аниқлаш. Бу муҳим методологик аҳамиятга эга. Чунки тиллараро тафовутларни билиш лисоний интерференцияга: бир тилнинг (она тилининг) бошқа тилдан фойдаланишдаги таъсирига барҳам беришга имкон яратади. Шунингдек, у таржима қонуниятларининг лингвистик қонуниятларига лингвистик нуқтаи назардан асосланади.

б) ҳар икки тилнинг конкрет хусусиятларини ўрганиш баъзан қиёслаш тилларни ичидан ўрганиш пайтида эътибордан қоладиган чет тили ва она тилининг айрим хусусиятларини аниқлашга ёрдам беради.

в) турли тилларга хос умумий қонуният ва далилларни топиш, тил универсалиялари ва уларнинг маълум тилларда қўлланиш имкониятларини аниқлаш. Бундай ёндашув ўрганилаётган тиллардаги умумлисоний ва хусусий жиҳатларни фарқлашга, умуман, табиий тил қурилиши кишининг лисоний фаолияти қонуниятларини чуқурроқ ўзлаштиришга ёрдам беради. Бу эса фалсафий ва умумтаълимий аҳамиятга эга.

7-§. Типологик тадқиқот турлари. Типологик тадқиқотлар қуйидаги аспектлар билан боғлиқ ҳолда фарқланади: 1) жалб этилаётган тиллар сони; 2) ўрганилаётган материал ҳажми; 3) тадқиқот йўналишлари; 4) аниқланган ўхшашлик ва тафовутлар характери таҳлили; 5) таҳлил даражалари; 6) тадқиқот йўналишлари

1. Ўрганилаётган тилларнинг сонига боғлиқ ҳолда *универсалиялар* ва *махсус типология* умуман, типология дунёнинг барча тилларини қамраб олишга, умумлисоний

тил учун универсалияларни топишга ҳаракат қилади: Хусусий типологик турига конкрет тилларни (кўпинча икки тилларни) қиёслайди. Бизнинг ушбу фанимиз махсус типологияга (француз ва рус тилларни қиёслашга) мўлжалланган. Универсал типология қиёслаш асосий умумий тил хусусиятларини қамраб олган фаразий мавҳум эталон тил ҳисобланади. Махсус типологияда айниқса, гап икки тилни қиёслаш ҳақида борганда қиёслаш асосий қилиб шу икки тилнинг бири танланиши мумкин. Одатда, нисбатан кўпроқ таниш тил (она тили) қиёслаш асоси қилиб олинади. Махсус типологияда лисоний ифоданинг барча турлари қайд этилади. Хусусий типологияда эса фақат қиёсланаётган тилларда учрайдиган бирликлар билан чегараланади.

2. Ўрганилаётган материалнинг ҳажмига боғлиқ ҳолда ажратиб ёзилади. Умумий ва хусусий типология фарқланади. Умумий типология тил типини яъни тил қурилишининг энг умумий хусусиятларини маълум аспект-товуш қурилиши морфологиянинг структураси, гапнинг синтактик қурилиши нуқтаи назардан ўрганади. Тилшунослик тарихидаги шу тип таснифлари тилнинг морфологик тузилиши билан боғлиқ бўлган В.Гумболд тилларнинг 3 типини фарқланган: *аморф* (шаклсиз, уюлмаган), *агглютинатив* ва *синтактик* тип намуналари И.И.Мешаниновнинг ишларида кузатилади. У инкорпоратив гапнинг номинатив конструкциясини фарқлаган. Товуш қурилишида, энг аввало, вокант (унлилари кўп) ва консонант (ундошлари кўп) тилларда фарқланади. Умумий тип яратишга урунишлар икки йўналишда ривожланиб бормоқда. Биринчи томондан, тил типлари маълум бир белги (Гумболтдаги каби) алоҳида эмас, балки икки ёки ундан кўп белгиларнинг келишиши алоҳида аниқланмоқда. Америкалик тилшунос Э.Сепир ўзининг «Тил»(рус тили таржима.М.,1934), уч мезонга асосланиб тил тузилишининг 21 типини аниқлайди ва тилларни шу мезонлари асосида тақсимлаб чиқади. Бошқа томондан тилнинг турли аспектларининг параллелизми ва ўзаро шаклланганлигига алоҳида эътибор қаратган тилшунослар тилнинг ҳар хил томонларига хос хусусиятлар билан боғлиқ асосий хусусиятларини очиб беришга ҳаракат қилдилар. Масалан, бўғин ва сўз бирикмаси қурилишидаги параллелизм, сўзларнинг морфологик ва мазмуний томонларнинг орасидаги ўзаро боғлиқлик қайд этилади. Ш.Балли ўзининг «Умумий тилшунослик ва француз тили масалалари» номли ишида (рус тилидан таржимаси Москва 1955) ишида француз тили билан немис тилини қиёслаш асносида семантика, морфология, сўз, синтаксис ва сўз ва гапнинг қиёсланаётган тиллардаги хусусиятларнинг ўзаро алоқаларини кўрсатиб берган. Француз тилининг турли томонларида ўз изини қолдирадиган шундай тенденцияларни Ш.Балли англойтизм ва динамик кетма-кетлик, яъни аниқловчининг аниқланмишдан кейин келиши ҳисобланади. Хусусий қиёсий типология тадқиқотлари тил қурилишининг айрим томонлари ёки элементларини ўрганади. Бу ерда фонетик, морфологик, семантик, стилистик типологиялар фарқланади. Улар доирасида нисбатан тор доирадаги тадқиқотлар ҳам бўлиши мумкин. Масалан, фонемалар сўз ясовчи, қолиплар, сўз тартиби, айрим грамматик категориялар (сон,замон,майл) ва бошқа тизимлар типологиясидир. Қиёсий категорияни ташкил қилади. Мазкур категория мазмуний (замон, сон аниқликни ноаниқлик ва бошқаларни ифодалаш) ёки структур-формал (сўз тартиби, ундошларнинг бирикиши синтактик алоқа усуллари каби) қиёслашнинг мазмуний категорияси бирлаштириш (лексика, морфология, синтаксис) сатҳида ёки турли сатҳларга тааллуқли ифода шаклларини ўрганади. Ҳар бир ҳолатда типларнинг инвентари, яъни маълум маънони ёки тилнинг структур хусусиятлари рўйхатини ўрганади. Мазкур китобда асосий эътибор амалий жиҳатдан муҳимроқ бўлган хусусий типология муаммоларига қаратилади.

3.Тадқиқот мақсадига кўра тавсифловчи ва характерловчи типологиялар фарқланади.

Тавсифловчи типология тилларни типологик тавсифлашни, уларнинг типологик гуруҳлари ва алоқаларини аниқлашни мақсад қилиб олади.

Характерловчи типология берилган тилнинг ўзига хос белгиларини, бошқа тиллар орасидаги ўрнини аниқлашга ҳаракат қилади. Бу китоб типологиянинг характерловчи аспектига асосланади.

Тилнинг ўзига хосликларини очиб, турли тилларда айнан бир хил белгиларнинг турлича намоён бўлишига дуч келамиз. “Лингвистик бойлик” тиллар орасида турлича тақсимланади. Француз тили рус тилига қараганда унлиларнинг кўплиги билан бойроқ, ундошларнинг эса камлиги билан фарқланади. Бу тил қайсидир сўз ясаиш қолипларига кўра оқсаса, қайсидири билан устун. Француз тилидаги феъллар рус тилига қараганда замонларга бой, тус категориялари эса кам. Айрим олимлар тилнинг бойлиги, консервативлиги ёки прогрессивлиги ҳақида хулоса чиқаришга ҳаракат қилганлар. Бироқ, бундай фикрлар асоссиз булиб чиқди: у ёки бу категориянинг мавжуд ёки мавжуд эмаслиги аксарият ҳолатларда тафаккурнинг кўп ёки кам ривожланганлигига далил бўлолмайди. Тилнинг афзаллиги, унинг қурилиш хусусиятлари асосида ривожланиш даражасини белгилашга бўлган ҳар қандай ҳаракат ғайри илмий ҳаракатдир.

1. Бу тафовутларнинг барчаси тилнинг нарса ҳодисаларини ифодалай олишга эмас, балки белги қурилишнинг соф ташқи усулларига таалуклидир.

2. Тилнинг соф типи йўқ. Турли типларнинг унсурлари биргаликда амал қилади ва тил тарихи давомида бир-бирини алмаштириб туради.

Фикримиз исботи учун иккита мисол келтирамиз. Тилларнинг морфологик типологиясини ишлаб чиқишда айрим тилшунослар типларнинг баҳо иерархиясини поғонали жойлашишини, типларнинг баҳо иерархиясини яратишга ҳаракат қилганлар. Масалан, XIX асрнинг айрим олимлари тил тараққиёти аморфлар қурилишида ҳам бошланади – аглютинатсия орқали –флексия томон боради. Шунинг учун энг мукамал тиллар флектив тиллардир деб ҳисобланган. Француз тили тарихида аксарият ҳолатларда флексия аналитик ифода воситаларига ўз ўрнини бўшатиб берган. Аммо аналитизмни алоҳида Ш.Балли кўрсатиб берганидек янги флективлик юзага келади. Бинобарин, тил нафақат флексиядан аналитизм йўналишида ривожланиши мумкин. Демак, флектизмдан балки аналитик ифода воситаларидан флексия йўналиши томон ривожланиши мумкин. Бошқа мисол. Таниқли француз тилшуноси А.Мейенинг фикрича ҳинд-европа тиллари тарихида тур категорияси (унинг ёзишича, нисбатан конкрет категория) ўз ўрнини нисбатан мавҳум бўлган замон категориясига бўшатиб берган. Қадимги лотин тилидан ҳозирги француз тилига ўтиш жараёнида ҳақиқатдан ҳам шундай бўлган. Шунга асосланиб, Мейе сертармоқ замон тизимига эга роман тиллари славян тилларига қараганда бунчалик архаик характерда эмас. Роман тиллари мураккаб тур тизимига ва бир неча замон шаклига эга. Бироқ, тур ва замон категориялари ҳаракатининг турли объектив хусусиятларини, унинг замонда кечадиган аспектиларини акс эттиради. Тил объектив борлиқнинг барча хусусиятларини акс эттира олмайди: грамматик категориянинг кўплиги мулоқот жараёнини жуда қийинлаштириб қўйган бўлар эди. Ҳар бир тил танлаш ҳуқуқини намойиш этади ва ўзи категорияларида номлаш лозим бўлган объектларга хос айрим хусусиятнинг акс эттиради, ҳаракатнинг замонда содир бўлишини ифодалашда француз тили уни замон муносабатидаги турли маъно нозикликларини тенглаштиради (идентификация қилади). Рус тили эса энг аввало, ҳаракатнинг содир бўлганлиги ёки бўлмаганлигини эътиборга олади. Иккала ҳаракат ҳам инсон онгининг акс эттирувчи функцияси билан боғлиқ тур тизимидаги фарқларни замон тизимидаги фарқлар билан алмаштиришда Мейе унчалик ҳақ эмас эди: Ғарбий Европа тилларида турларнинг янги зидланиши ҳосил бўлмоқда (инглиз, испан, ҳатто француз тилининг ўзида ҳам кўплаб тилшунослар тур категориясини қайд этмоқдалар. Бошқа томондан, рус тилида феъл категорияси сифатида янги ҳосила ҳисобланади, чунки у фақат XVI асрда таркиб топган қадимги рус тилида тур грамматик категория сифатида бўлмайди, замон тизими эса ҳозирги француз тилидаги

фeъл замонлари тизимини эслатади. Аниқлик майлидаги фeъл замонлари тизимини қадимги рус ва ҳозирги француз тили мисолида қиёслаймиз:

<i>настоящее / présent</i>	<i>веду</i>	<i>je vais</i>
<i>перфект/ passé compose</i>	<i>есмь вель</i>	<i>je suis allé</i>
<i>имперфект/ imparfait</i>	<i>ведяхъ</i>	<i>j'allais</i>
<i>давнопрошедшее/ plus-que-parfait</i>	<i>бахъ вель</i>	<i>j'etais allé</i>
<i>аорист/ passé simple</i>	<i>ведохъ</i>	<i>j'allai</i>
<i>будущее/futur</i>	<i>иму (буду) вести</i>	<i>j'irai</i>
<i>предбудущее/futur anterior</i>	<i>буду вель</i>	<i>je serai allé</i>

4. Тафовутлар характериға кўра, **сифатий ва миқдорий** типологиялар фарқланади. Қиёсий жараёнда тиллар орасида икки хил тафовут борлиги кўзга ташланади:

1) сифатий тафовутлар шундан иборатки, мазкур тил унсури ёки лисоний ифоданинг мазкур типини қиёсланаётган тиллардан бирида мутлақо кузатилмайди; (масалан, рус тилида артикль, француз тилида отларнинг келишиги).

2. Миқдорий тафовутлар мазкур категория иккала тилда ҳам бир лекин, биридан бошқасига қараганда аниқроқ намоён бўлган (масалан, жинс категорияси француз тилида икки турга, рус тилида эса уч турга бўлинади) ёки бошқасига қараганда кенгрок қўлланадиган ҳолатларда (масалан, шахси номаълум гаплар ҳар икки тилда ҳам бор, аммо улар француз тилида кўпроқ амал қилади) кузатилади. Миқдорий тафовутлар статистик йўл билан аниқланади ва тил қурилишидаги доминант ва рецессив хусусиятларни намоён этади. Масалан, синтактик муносабатларнинг послелоглар ёрдамида ифодаланиши туркий тилларда доминант белги ҳисобланади; рус ва француз тилларида ҳам *dix ans après*, каби қурилмалар қўлланади, бироқ улар бу тилларда истисно сифатида қўлланади ва рецессив белгилар сифатида баҳоланади. *Avoir* феълли қурилма француз синтаксисининг асосий (доминант) белгиси бўлса, рус синтаксисида *иметь* феълли қурилма рецессив ҳодисадир. Тил қурилишининг кўплаб аспект ва унсуларни қиёшлашда биз сифатий тафовутларга қараганда, кўпроқ миқдорий тафовутларга дуч келамиз. Бу айниқса, француз ва рус тиллари каби бир типли тилларга таалукли. Уларни қиёшлашда, асосан, статистик маълумотларга мурожаат этишга тўғри келади. Шу билан бирга, миқдорий тафовутлар сифатий тафовутлар билан боғлиқлигини ҳам унутмаслик керак: у ёки бу қурилма частотаси қўлланиш даражасини унинг тил қурилишида эгаллашидан далолат беради.

Аниқ статистик маълумотлар. Қиёсий тадқиқотларда аниқ статистик маълумотлар (фоиз билан ифодалаганда) ҳамиша ҳам шарт бўлавермайди, чунки улар таҳлил қилинаётган конкрет таҳлилларга боғлиқ эмас. Аксарият ҳолатларда қиёслаш учун «кўпроқ» «камрок», «шунча марта кўп» каби тушунчалар билан ифодаланадиган тахминий статистика билан чегараланиш ҳам мумкин.

5. Таҳлил сатҳига боғлиқ ҳамда *структур ва функционал типология* фарқланади.

Структур типология ифода типларини, функционал типология эса шу типларнинг нутқда қўлланиш қонуниятларини ўрганади.

Функционал типология шу типларнинг нутқда қўлланилиш даражасини ўрганади. У, асосан, миқдорий характерга эга бўлади. Структур ва функционал ёндашувларда тиллар типологик намуналаридан турлича тавсифланиши мумкин. Масалан, тизимда мавжуд унли ва ундошлар сонига кўра, француз тили вокал тиллар (15 ва 20), немис тили ҳам худди шундай (унда унли фонемалар кўп), рус тили консонант тиллар (5та унли ва 37 ундош)³ гуруҳига киради. Аммо нутқда унли ва ундошлар нисбати рус тилида француз тилидаги каби. Немис тилида эса ундошлар унлилардан анча кўп, чунки функционал планда бу-консонант тил. Морфологик

³ 1. Қаранг. Новое в лингвистике. - М, 1963. - Вып. III. - С. 28-30.

аспектда рус тилини баъзан новербал (турланиш ривожланган, тусланиш сусайган) тил, француз тилини эса вербал (феъл морфологияси мураккаб исм морфологияси нисбатан содда) тил сифатида таърифланади. Бироқ матнларда биз айтган бир тушунчанинг рус тилида феъл, француз тилида эса исм билан ифодаланишини кўрамиз. Бинобарин, функционал планда рус тилини феъл тили француз тилини исм тили, номинатив тил сифатида таърифлаш керак. Тилда бирликларнинг икки хили кузатилади. Булар *бир планли ва икки планли* бирликлардир.

Бир планли бирликларда маъно билдирмайди. Улар фақат шаклий-таркибий (формал-структур) ёки фарқловчи вазифа бажаради. Масалан, фонемалар шундай бир планли бирликлар структур ёки функционал аспектда ўрганилиши мумкин. Структур аспектда шу бирликларнинг тузилиши (масалан, турли тилларда фонемаларни шакллантирувчи, фарқловчи белгилар), функционал аспектда эса уларнинг ўзаро бирикиши ва қўлланиш даражаси (частотаси) ўрганилади. Икки планли бирликлар ифода плани (шакл форма) ва мазмундан (маъно) планига эга белгилардир. Уларга сўзлар, қатор грамматик морфемалар, синтактик қурилма ва интонемалар киради. Грамматик бирликларнинг мазмун томони деганда нафақат борлиқнинг бирор ҳодиса ёки алоқаси, (масалан, сон категориясида миқдор ҳақида тасаввур), балки фикр ҳосил қилиш учун зарур бўлган маълум қурувчи

(тузувчи) функцияси (масалан, икки гап бўлаги орасида синтактик алоқани ифодалаш тушунилади. Белги нарса-ҳодисаларни уларнинг хусусият ва муносабатини ифодалашга хизмат қилади. Унинг функцияси шундан иборат .Чизмада буни шундай тасвирлаш мумкин:

Шундай қилиб ,структур типология ичидаги икки планли бирликлар учун таҳлилнинг икки сатҳи ажратилади: а) соф структур (ёки шаклий)сатҳ ва б) мазмун (семантик)сатҳ. Умуман, улар учун типологик таҳлилнинг учинчи сатҳи амал қилади.

Структур (шаклий, формал)типология. У мазкур тил шаклларининг хусусиятларини, грамматик ифода усулларини, унсурларининг сўз ва гаплар таркибидаги тартибни ўрганади.

Мазмуний (контентив) типология мазкур тиллар шакллари билан ифодаланадиган маъно турларини ўрганади.

Функционал типология нутқда белгиларнинг қўлланиш даражасини, уларнинг муайян объект (предмет, тушунча ва муносабатлар)ни ифодалаш учун ишлатилишини ўрганади.

Мисол тариқасида феъл замонлари категориясининг икки тилда типологик ўрганилиш масаласини олиб қарайлик. Структур типология аспектида грамматик шаклларнинг ташқи тузилиши (структураси) тадқиқ этилади: флексияларда замон ва бошқа феъл категориялари (майл, нисбат) маъносинининг бирга ёки ажратилган ҳолда ифодаланиши,сентетик ва аналитик шаклларнинг мавжудлигини шулар жумласига киради. Мазмуний типология аспектида шакллари маъноларининг тизими қиёсланади. Масалан, рус тилида замон шакллари бир оппозиция-ўтган, ҳозирги ва келаси замон-зидланиш атрофида гуруҳланади. Француз тилида бу асосий зидланиш (оппозиция)га яна замоннинг нисбатлиги (ҳаракатнинг олдин ,соз бир пайтда ва кейин содир бўлиши),

харакатнинг содир бўлиш вақтининг чекланганлиги ва чекланмаганлиги (passé composé – imparfait) актуал ва ноактуал ҳаракат (passé composé – passé simple) ва бошқа зидланишлар ҳам қўшилади. Функционал типология аспектида нутқда бир типли шаклларнинг қўлланишидаги қонуният ва тафовутлар аниқланади. Масалан, француз тилида ҳозирги замон шакли рус тилига қараганда ўтган ёки келаси замонни ифодалаш учун кўпроқ қўлланади.

6.Тадқиқот йўналишига кўра *семасиологик ва ономасиологик* типологиялар фарқланади.

Семасиологик типология қиёсланаётган бирликларни шаклдан уларнинг маъно ва функциялари йўналишида ўрганади.

Ономасиологик типология қиёслашни тил бирликларининг маъно ва ва функцияларидан уларнинг шакли йўналишида олиб боради. Унга қуйидаги хусусиятлар хос:

а) қиёслаш категорияси семантик характерга эга.Бу тушунчавий категория (масалан, сабабият, эгалик жамлик ва бошқа);

б) у турли сатҳли категория, яъни мазкур маъно тилнинг турли сатҳларига таалуқли ифода воситалари ўрганилади;

в) унда миқдорий далиллар катта аҳамиятга эга.

Хуллас, ономасиологик типология асосида функционал-семантик категория ётади.Тилларда ифодаланадиган воситалар мажмуи турли сатҳ воситаларини бирлаштирувчи функционал майдонни ташкил қилади. Бу майдонда марказ – мазкур маънони ифодаловчи хосланган, мунтазам восита ва қўйи(периферия) – шу маънони ифодалоачи турли кўчма ҳамда иккиламчи маънолар)фарқланади. Мисол учун сўз тартиби (шакл)ва саволни ифодалаш (мазмун) орасидаги алоқани кўриб чиқамиз:

Биз семасиологик типологияда (шаклдан функцияга) сўз тартибининг функцияларини ҳар икки тилда кўриб чиқамиз. Сўз тартиби қуйидаги функцияларни ифодалаш мумкин.

- 1) семантик функция (сўзларнинг кетма-кетлиги воқиа-ҳодисаларнинг замонда кетма-кетлигини акс эттиради);
- 2) коммуникатив функция (у ахборотнинг келиб тушиш тартибини кўрсатади);
- 3) структур грамматик функция (у гапнинг грамматик – сўрок, ундов ва бошқа турларининг шаклланишини ифодалайди);
- 4) маъно фарқловчи функция (қиёсланг: *два часа* ва *часа два*);
- 5) стилистик функция (воқеани жонлантириш ва бошқаларни акс эттиради). Бу функциялар икки тилда шундай тақсимланади.

	француз тили	рус тили
1) семантик функция	+	+
2) коммуникатив функция	(+)	++
3) грамматик функция	++	(+)
4) маъно фарқловчи функция	+	+
5) стилистик функция	+	++

Шундай қилиб, француз тили сўз тартибига формал грамматик функция, рус тили сўз тартибига семантик хусусият кўпроқ хос. Ономазиологик типология, қайд этилганидек, маънодан шакл томонга ҳаракат қилади. Савол гапда ифодаланади. ++ белгиси мазкур тилда кўп қўлланишини, + белгиси кам қўлланишини, – белгиси қўлланмаслигини англатади. Бироқ гапдаги ҳар қандай нарса 4 усул ёрдамида берилиши мумкин: интонация, сўз тартиби, сўз маъноси (лексик йўл билан), сўз шакллари (морфологик йўл билан). Бу тўрт умумий усул қиёсланаётган тилларда шундай тақсимланади:

	француз тили	рус тили
Интонация (бир)	+	++
Сўз тартиби	++	–
Сўроқ сўз ва юкламалар	+	+
Феъл морфологияси	–	–

Сўроқни ифодалашнинг бирламчи усулларига интонация ва сўроқ сўзлар киради. Рус тили айнан шу усуллардан, француз тили эса кўпинча, иккиламчи формал-грамматик усул (инверсия)дан фойдаланади.

Рус тилидан проф. И.К.Мирзаев таржимаси.

Иқтибослар/Сноски/ References

1.Гак Владимир Григорьевич. Француз ва рус тилларининг қиёсий типологияси. Рус тилидан проф. Мирзаев И.К таржимаси. Самарқанд- 2023. – 269 б.

TIL, TA'LIM, TARJIMA

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000